

Januar 2022

Mit Zuversicht ins neue Jahr 2022

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Der Start ins Neue Jahr ist wiederum von der Corona-Krise bestimmt. Umso wichtiger ist es, sich auf die kleinen Dinge des Lebens zu freuen.

Eine Wanderung über den Kaienspitz mit klarer Sicht in den Alpstein, ein Essen mit der Familie und vieles mehr. Alles Dinge, welche uns gedanklich in eine andere Richtung lenken, mit dem Ziel, wieder ein für uns normales Leben zu führen.

Projekte und Ziele für das Jahr 2022

Nennenswerte Tief- und Hochbau-Projekte für das Jahr 2022:

Tiefbau

- Ersatz der Stützmauer Alte Landstrasse.
- Behindertengerechte Gestaltung Postautohaltestelle beim Schulhaus.
- Ersatz Wasserversorgungsleitung Reservoir «ob dem Holz» bis Kindergarten.
- Ersatz ARA Habset, Projektierung Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein.

Hochbau

- Renovationen im Dachatelier des Turnhallegebäudes.
- Sanierung Dach Südseite des Gemeindezentrums und Ersatz der PV Anlage.

Ortsplanung

Überarbeitung der Richtplanungs- und Zonenpläne, mit anschliessender Vernehmlassung.

Für das Projekt «Park-Deck Sportplatz» werden im Moment die Baukosten ermittelt. Danach kann über die Weiterentwicklung und die nächsten Schritte entschieden werden.

Parzelle 66, Holderen

Für die Erstellung eines Sondernutzungsplans für diese Parzelle wird vom Kanton ein Überbauungsvorschlag erwartet. Wir haben uns für ein Workshop-Verfahren entschieden. Mit dem Auftrag zur Ausarbeitung eines Entwurfs wurde, in Absprache mit der Grundeigentümerin, Bernardo Bader Architekten, Bregenz betraut. Eine Jury, zusammengestellt aus Vertretern des Kantons, der Gemeinde, Anwohnern, der Bauherrschaft, div. anerkannten Architekten und politischen Vertretern, wird den Prozess begleiten. Die Leitung des Verfahrens obliegt der ERR Raumplaner AG, im Auftrag der Gemeinde Rehetobel. Die Kosten dieses Prozesses müssen von der Bauherrschaft getragen werden. Wir freuen uns, dass sich der international bekannte Architekt Bernardo Bader dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen wird.

Gemeindeverwaltung

Die Strukturen der gesamten Verwaltung, mit den Abläufen, werden intern weiter optimiert.

Die Gemeindepräsidien des Vorderlandes haben ein Projekt gestartet, um eine mögliche, weitere Zusammenarbeit in den Ämtern voranzutreiben. Sobald hier spruchreife Resultate vorliegen, werde ich Sie informieren.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

In eigener Sache

**Abstimmungssonntag:
Sonntag, 13. Februar 2022
09.30 bis 11.00 Uhr**

Urne beim Gemeindezentrum

Neuregelung Finanzverwaltung

Finanzverwalterin Umesha Perera hat ihre Stelle gekündigt und verlässt die Gemeindeverwaltung Rehetobel bereits wieder per Ende Januar 2022.

Die neue Gemeindeschreiberin Monika Erzinger, welche ihr Amt am 1. Februar 2022 antritt, hat sich bereit erklärt, in Personalunion, und aufgrund ihrer früheren Tätigkeit, auch die Leitung der Finanzverwaltung zu übernehmen. Unterstützt wird sie dabei durch eine Sachbearbeiterin in den Bereichen Finanzverwaltung und Gemeindeganzlei. Eine diesbezügliche Stellenbesetzung steht kurz bevor. Allenfalls ist noch eine kurze Überbrückungszeit erforderlich. Der Gemeinderat dankt Monika Erzinger für ihre Flexibilität und ihre Bereitschaft, und zeigt sich von der getroffenen Lösung überzeugt.

Kommunale Ergänzungswahl am 3. April 2022

Wie im Dezember-Gmäändsblatt bereits mitgeteilt, hat Brigitte Bachmann auf Ende des laufenden Amtsjahres ihren Rücktritt aus der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Rehetobel eingereicht. Wir haben damals erwähnt, dass die Ergänzungswahl im Mai 2022 stattfindet (vorgesehener Termin Eidg. Volksabstimmung).

Die kantonale Gesetzgebung verlangt nun aber, dass die kommunalen Ergänzungswahlen (1. Wahlgang) verbindlich am 3. April 2022 durchgeführt werden müssen.

Sollen mit dem **amtlichen Wahlzettel** der Gemeinde auch vorgedruckte Wahlzettel zum Versand gelangen, müssen diese bis **spätestens 25. Februar 2022** bei der Gemeindeganzlei eingereicht werden. Eine Absprache mit der Gemeindeganzlei bezüglich Farbe und Gestaltung vorgedruckter Wahlzettel ist bis spätestens 16. Februar 2022 erforderlich.

Überarbeitung Kommunale Richtplanung

Für die Überarbeitung des kommunalen Richtplans hat der Gemeinderat einen Kredit von CHF 30'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung 2022 freigegeben.

Aufgrund der neuen Ausgangslage (vom Bund festgelegte Bauzonendimensionierung, Siedlungs- und Entwicklungskonzept des Kantons) muss die kommunale Richtplanung überprüft und überarbeitet werden. Insbesondere ist ein neues Kapitel zur Inneren Entwicklung notwendig. Der Auftrag wurde an die ERR Raumplaner AG, St. Gallen/Herisau erteilt.

Abwasserreinigungsanlage Habet

Nachdem die ARA Habet durch einen Autounfall schwer beschädigt wurde, hat sich der Gemeinderat nach diversen Abklärungen und Beurteilungen gegen einen Anlagensatz und für einen Anschluss an den AVA (Abwasserreinigungsanlage Altenrhein) entschieden. Dieser Anschluss stellt die wirtschaftlichste und für die Zukunft günstigste Lösung dar.

Für die Projektausarbeitung (Ingenieurleistung) wurde ein Kredit von CHF 100'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung 2022 gesprochen. Die Arbeitsvergabe erfolgte an das Ingenieurbüro Kuster + Hager in St. Gallen.

Inspektionsberichte

Der Gemeinderat hat von folgenden Inspektionsberichten Kenntnis genommen:

- Grundbuchamt Rehetobel, Bericht vom 30. August 2021
- Öffentliche Beurkundungstätigkeit, Bericht vom 18. November 2021
- Zivilstandsamt Vorderland Appenzell A.Rh., Bericht vom 20. Oktober 2021

Alle Berichte lauten sehr gut. Der Gemeinderat bedankt sich bei den Amtsstellen für die gute, wertvolle und gewissenhafte Arbeit.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 16. Februar 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 7. Februar 2022 der Gemeindeganzlei, zuhänden des Gemeinderates, einzureichen.

*Walter Zähler,
Gemeindeschreiber ad interim*

Bevölkerungsbewegung 2021

Im Jahre 2021 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 106 (120) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 125 (149) Personen, sodass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2021 um 19 Personen auf **1'706** (1'725) verringerte. Diese verteilt sich auf:

137	(147)	Bürger(innen)
1'368	(1'385)	übrige Schweizer(innen)
201	(193)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 863 (872) weibliche und 843 (853) männliche Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 704 (750) zur evangelisch-reformierten, 402 (418) zur römisch-katholischen und 600 (557) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Hedwig Bänziger-Fässler, Oberdorf 3, geboren am 17. April 1920.

Ältester Einwohner ist Herr Hans Graf, Oberdorf 3, geboren am 21. Februar 1927.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2021 95 (93) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im Dezember 2021

- Métral, Claudine, Habet 100.

Herzliche Gratulation!

Marion Züst hat die eidgenössische Berufsprüfung für Zivilstandsbeamtinnen und -beamte bestanden. Wir gratulieren ihr zu dieser grossartigen Leistung. Wir hoffen, dass wir noch lange Zeit von ihrem fundierten Wissen profitieren können und wünschen ihr bei der Ausübung ihres Berufes weiterhin viel Freude und Erfüllung.

*Jeannette Eisenhut, Leiterin Zivilstandsamt Vorderland AR,
Gemeinderat und das Team der
Gemeindeverwaltung Rehetobel*

Rehetobel dankt!

Die zweite Dankesmünze wurde am 7. Dezember 2021 an Frau Barbara Bischoff verliehen. Die Übergabe fand im kleinen Rahmen im Gemeindezentrum statt. Empfangen wurde das Ehepaar Bischoff von Urs Rohner (Gemeindepräsident) und Patrick Langenauer (Präsident Kulturkommission). In seiner Dankensrede würdigte der Gemeindepräsident Frau Bischoffs diverse Engagements, insbesondere im musikalischen Bereich, in welchem sie sich über Jahrzehnte verdient gemacht hatte. Insbesondere hob er das durch sie initiierte Singen im Alters- und Pflegeheim Krone hervor. Von 2009 bis 2015 wirkte Frau Bischoff als Mitglied der Kulturkommission mit.

Mit ihren zahlreichen Aktivitäten hat Barbara Bischoff Rehetobel gegen Aussen und Innen bekannter und auch attraktiver gemacht. Es ist der Kulturkommission und der Gemeinde eine Ehre, Barbara Bischoff die Münze zu verleihen und den damit verbundenen Dank zum Ausdruck zu bringen.

Patrick Langenauer, KKR

Gratulationen

6. Februar	Hans Tobler , Robach 39	86-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	98-jährig
21. Februar	Hans Graf , Oberdorf 3	95-jährig
27. Februar	Elisabeth Wernli-Bühler , Habset 113	83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Ruckstuhl, Carl William, geboren am 19. Dezember 2021 in St. Gallen, Sohn des Ruckstuhl, Clemens Augustin Edward und der Ruckstuhl geb. Rätz, Corinne Christina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Sutter, Hansueli, gestorben am 3. Dezember 2021 in Rehetobel AR, geb. 1970, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Schneider geb. Hefti, Barbara Olga Elisabeth, gestorben am 5. Dezember 2021 in Rehetobel AR, geb. 1937, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Zähner geb. Jantscher, Margaretha, gestorben am 22. Dezember 2021 in Rehetobel AR, geb. 1929, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Kast, Walter, gestorben am 1. Januar 2022 in Rehetobel AR, geb. 1942, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Handänderungen Okt.–Dez. 2021

Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 30.03.2011) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5103, ^{243/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1080, St. Gallerstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5104, ^{188/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1080, St. Gallerstrasse.

Kohler Ulrich Christian, Rehetobel, und Kohler Hedwig, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 16.02.2018) an Uni-Bross AG, in Zürich, Stockwerkeigentum Nr. 5043, ^{96/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5055, $\frac{1}{14}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse.

Föger René, Rorschacherberg (Erwerb 28.09.1984, 17.02.2016) an BS Architektur AG, in Hom, Liegenschaft Nr. 46, 771 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 493, St. Gallerstrasse.

Siebeneck Claudia, Landau a. d. Isar DE (Erwerb 17.02.2021) an Riedener Jvo Franz, Grub AR, und Riedener Patrizia Elisabetta, Grub AR, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 835, 556 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 745, Gartenstrasse.

Rossi Claudine, Rehetobel (Erwerb 20.03.2000) an Rossi Andrea Sandra, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 193, 557 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 26, Schulstrasse.

Maurer Erwin, Amriswil (Erwerb 23.01.1973, 18.02.1997) an Tolle Steffen Wolfgang, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 935, 2'350 m² Grundstückfläche, Berg.

Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel (Erwerb 11.12.2019) an ligna project GmbH, in Mörschwil, Liegenschaft Nr. 167, 442 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 78, Oberstrasse.

Krucker Remo, Rehetobel (Erwerb 15.02.1985, 23.10.1987) an Agosti Sandro, Rehetobel, und Billington Emma Jane, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1069, 805 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 946, Buechschwendstrasse.

Alushi Shake, Beggingen (Erwerb 24.03.2000) an Millaku Ramadan, Glattbrugg, Liegenschaft Nr. 441, 2'027 m² Grundstückfläche, Oberach, und Liegenschaft Nr. 442, 12'178 m² Grundstückfläche, Andere Gebäude Nr. 1063, Gasthaus Nr. 269, St. Gallerstrasse.

«5G-freies Rehetobel» – Leserbriefreplik

In der letzten Ausgabe des Gemeindeblattes hat die IG «5G-freies Rehetobel» einen Leserbrief verfasst, der aus meiner Sicht eines Kommentars und Richtigstellung bedarf:

Veranstalterin des Anlasses war der Verein Appenzell über dem Bodensee (AüB), nicht die Gemeinde Rehetobel. Eingeladen waren alle interessierten Einwohner aus den umliegenden Gemeinden. Es war kein «Gemeinde-Infoabend». Jeder Bürger konnte am Anlass teilnehmen, warum Gegenteiliges behauptet wird, ist nicht nachvollziehbar.

Das Referat wurde von Dr. sc. nat. ETH Peter Federer, Abteilungsleiter Luft- und Boden-Mobilfunk beim Amt für Umwelt AR, gehalten. Seine Ausführungen hinsichtlich Strahlenbelastung, Bau- und Bewilligungsverfahren orientierten sich an den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen, legitimiert durch einen demokratischen Prozess. Ziel des Anlasses war nicht die kritische Hinterfragung dieser Gesetze, sondern deren praktische Umsetzung sowie Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Dem Referenten zu unterstellen, dass er beim Anlass vom 23.11.2021 einen wirtschaftsfreundlichen Vortrag hielt, entbehrt jeder Grundlage.

Gemeindepräsident Urs Rohner hat die Tonaufnahmen der IG, zwecks Aufklärung/Information zum Thema 5G, zugelassen. Dass diese Aufnahmen danach verwendet wurden, um dem Referenten im Gemeindeblatt nachträglich mangelnde Unabhängigkeit, bzw. Sachlichkeit, vorzuwerfen, ohne dass er sich gegen die Behauptungen wehren kann, ist schlicht schlechter Stil.

In der AüB-Orientierungsveranstaltung wurde, seitens Peter Federer und Urs Rohner, aufgezeigt, welchen gesetzlichen und wettbewerbsrechtlichen Handlungsspielraum Gemeinden und Kanton bei Bewilligungsverfahren und Planung von Mobilfunkantennen haben. Diese Aus-

führungen gaben einmal mehr die Antworten zu den im Leserbrief, bzw. im Februar 2021, gestellten Forderungen (1-3) an den Gemeinderat.

Wie im Gemeindeblatt Februar 2021 geschrieben, sollte der AüB-Anlass zur Versachlichung der öffentlichen Diskussion beitragen – dazu notwendig ist aber eine Partizipation. Wer sich davon ausnimmt und durch ein Tonaufnahmegerät vertreten lässt, die seitens öffentlicher Hand gebotenen Plattformen für Fragen und Anliegen nicht nutzt und dann im Nachgang deren Unabhängigkeit und Sachlichkeit in Frage stellt, darf nicht erwarten, dass noch vertiefter auf seine Forderungen eingegangen wird.

Zwei Punkte sollen ergänzend erwähnt werden:

1. Sowohl die «Mobilfunkhaftungs-Initiative» als auch die Initiative «Für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk» sind im Jahr 2021 infolge mangelnder Anzahl gesammelter Unterschriften nicht zustande gekommen.

2. Fast die Hälfte des Leserbriefes waren unbelegte Propaganda gegen den Mobilfunkstandard 5G. Dies zu machen ist legitim, nicht aber auf Kosten des Rehetobler Steuerzahlers im Gemeindeblatt. Es ist zu hoffen, dass in Zukunft die wiederholte und kostenlose Instrumentalisierung des Gemeindeblattes für Partikularinteressen untersagt, bzw. der Text für den Abdruck nicht mehr zugelassen wird.

Patrick Langenauer, Holderenstrasse 11

IG «5G-freies Rehetobel» zum Leserbrief im Dezember-Gmäändsblatt

Der Gemeinderat Rehetobel hat uns aufgefordert, einige Angaben aus unserem Leserbrief vom Dezember 2021 mit Quellenangaben zu verifizieren. Aus Zeitgründen machen wir das im Gmäändsblatt vom Februar.

Heidi Alder, René Näf, Andrea Rossi, Christoph Rüegg

Vielen Dank für die Wertschätzung und das Vertrauen in den letzten 31 Jahren, welches ich von Ihnen bekommen habe!

Dem neuen Team der «Praxis im Dorf» wünsche ich dieselbe Befriedigung, welche ich erfahren durfte und danke auch an dieser Stelle Frau Dr. Muntwiler, dass sie die Praxis weiterführt.

Euer alter Dr. Teddy

Offene Leserunde

Ein neues Jahr eröffnet neue Möglichkeiten, Ideen – Träume, Wünsche und Visionen.

Ich träume von einer offenen Leserunde wo wir uns gemeinsam über Gelesenes austauschen – offen für Frauen und Männer welche gerne lesen – und im neuen Jahr ein neues Abenteuer wagen.

Liebe Rehetobler Leseratten:
Kommt heraus aus euren Stuben und Kämmerchen.
Erstes Treffen am **18. Februar 2022, um 19.00 Uhr** im Kaien 4a bei Katharina Sonderegger.

Katharina Sonderegger

Schule Rehetobel

Erziehung

Wo ist der dritte König?

Im Kindergarten feierten wir den 3-Königstag mit einem riesigen Königskuchen. Für jedes Kind gab es ein Stück, versteckt waren drei Könige. Schnell meldeten sich eine glückliche Königin und ein glücklicher König. Aber wo bleibt der dritte? Er war im allerletzten Brötchen, das einem kranken Kind gehörte.

Interessengeleiteter Unterricht «f.r.e.i.»

An unserer Schule sollen die Kinder die Möglichkeit haben, ihren Interessen nachzugehen, ihre Ressourcen und Stärken einzusetzen und sie auch forschend zu vertiefen.

- f:** forschen – fragen – finden
- r:** recherchieren – reden – rätseln
- e:** entdecken – erzählen – erfahren
- i:** informieren – interessieren – improvisieren

Für das und noch viel mehr steht unser «f.r.e.i.-Projekt» der 1. bis 3. Klasse. Während zwei Lektionen pro Woche arbeiten die Kinder in altersgemischten Gruppen an selbstgewählten Themen. Dabei lernen die Kinder, sich in ein Thema zu vertiefen, Informationen zu sammeln, in einer Gruppe zu funktionieren und das Gelernte zu präsentieren. Einige Arbeiten aus dem Projektunterricht sehen Sie auf den Bildern.

Das Unterstufenteam

Projektunterricht «Phäno»

Im aktuellen Phänomenal-Auftrag ging es darum, dass jede Gruppe andere Materialien bekam und daraus ein Spiel entwickeln musste. Der Auftrag war schwierig. Aber er hat Spass gemacht. Man durfte nur ein Zusatzmaterial benutzen, der Rest war in der Kiste. Man musste eine ausführliche Anleitung erstellen. Und eine Präsentation vorbereiten. Wir waren in altersdurchmischten Gruppen. Wenn wir den Auftrag wieder machen müssten, wäre unsere Rückmeldung, dass wir es cooler finden würden, wenn man die Materialien selber wählen dürfte.

Aaron Stern und Laura Abate (6. Klasse)

Color Cubes

Unser Phäno-Spiel heisst Color Cubes. Es funktioniert ähnlich wie ein Leiterispiel und es macht sehr viel Spass. Das Ziel des Spieles ist es, durch sein Röhrcchen pustend eine Mumel ins Ziel zu befördern und auf dem Weg zum Ziel alle Hindernisse zu überwinden.

Normalerweise beginnt ja der Jüngste oder der Älteste. Aber bei uns beginnt der Spieler mit den grössten Füßen.

Fiona Aronis und Salomé Wittwer (6. Klasse)

Crazy Game

In diesem Spiel geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln und um den Spass. Das Spiel ist im Prinzip ziemlich ähnlich wie das Spiel «Activity». Spielen müssen mind. 4 Personen, es können aber auch bis zu 8 Leute sein. Dann bildet ihr 2 Gruppen und die Gruppe mit der ältesten Person beginnt. Zuerst würfelt ihr mit dem grossen eckigen Würfel, um herauszufinden, welche Aufgabe ihr machen müsst. Und dann würfelt ihr mit dem kleinen abgerundeten Würfel, um die Farbe des Kärtchens zu bestimmen. Es gibt verschiedene Kärtchen in: pink, orange, gelb, grün und blau. Und dann gibt es noch 5 Joker in lila. Die Aufgaben sind Erklären, Zeichnen, Pantomime. Dann startet das Spiel, ihr habt eine Sanduhr (30 sec). Dann beginnt deine Gruppe zu raten was auf dem Kärtchen steht. Die andere Gruppe darf jedoch NICHT raten.

Wenn deine Gruppe in den 30 Sekunden das Wort erraten hat, gibt es Punkte. Und zwar so viele Punkte, wie die Karte wert ist. Dann nehmt ihr passend zum Kärtchen ein Holzstück. Mit Hilfe der Holzstückchen könnt ihr am Ende die Punkte zählen. Ihr müsst übrigens eine Zeit besprechen, wie lange oder wie viele Runden ihr spielt. Das wars – viel Spass beim Spielen!

Emily Just und Jaël Weiss (6. Klasse)

Feuerball

Ziel des Spiels:

Das Ziel ist es, die Feuerbälle in die Kiste oder in den Becher zu katapultieren.

Spielmaterial:

2 Feuerbälle, 4 Spielfiguren (Rot, Gelb, Grün, Blau) Kiste, Katapult (Löffel), Becher, Spielbrett, Würfel.

Vorbereitung:

Das Spielbrett kommt an die Kiste und der Katapult kommt unten ans Spielbrett. Die Spielfiguren auf das Spielbrett legen. Der Würfel wird bereitgelegt.

Spielbeginn/Spielverlauf:

Abmachen wer beginnt. Dann würfelt man. Wenn man eine Zahl von 1 bis und mit 5 würfelt, dann darf man so viele Male, wie der Würfel anzeigt, mit dem grossen Ball schießen. Für Treffer in die Kiste gibt es 1 Punkt und für Treffer in den Becher gibt es 3 Punkte.

Würfelt man aber eine 6, muss man mit dem kleinen Ball 6 Mal schießen und erhält aber pro Treffer in die Kiste 2 Punkte und in den Becher 4 Punkte. Pro Punkt kommt man ein Feld weiter.

Ende des Spiels:

Der Spieler, der zuerst das Ziel erreicht hat, der hat gewonnen.

Variante:

Man kann unser Spiel zu 2. zu 3. oder zu 4. spielen.

Marco Graf und Mika Taubner (6. Klasse)

Anleitung Hockey Kasten

1. Ziel des Spiels:

Das Ziel ist es, so viele Tore zu machen bis man «WIR SIND SIEGER» schreiben kann. Bei jedem Tor muss man einen Buchstaben auswählen.

2. Material:

Es bekommt jeder einen Schläger.

3. Teams:

Das Spiel ist für 4 Spieler gedacht.

Es spielt jeweils ein Spieler von Team 1 gegen einen Spieler von Team 2. Sie spielen mit den blauen Flipcoins und wenn sie fertig sind, dann kommen die anderen und spielen mit den roten Flipcoins. Die grossen Flipcoins geben zwei Buchstaben! Und die kleinen einen Buchstaben.

4. Zeit:

Man kann das Spiel auch mit Sanduhren spielen. Dann müssen in 30 Sekunden alle 5 Flipcoins verspielt sein.

Florian Rohner und Matthias Zähler (6. Klasse)

Lustig, Lachen, Leben

Im Spiel geht es darum, deine Mitspieler zum Lachen zu bringen. Jeder Spieler ist eine Farbe, entweder ist man orange, rot, blau oder grau. Der Jüngste fängt an mit einem der Würfel zu würfeln.

Jedes Feld hat eine Farbe. Wenn man z.B. auf ein rotes Feld kommt, muss der Spieler mit der roten Karte dir eine lustige Aufgabe geben. Man könnte als roter Spieler sagen, dass du den Plastiksack als Hut anziehst und die Brille aufsetzt und im Kreis tanzt. Wenn ein anderer Spieler dabei lacht, muss er ein Feld zurück. Bei einer Brücke muss man warten, bis man eine Sechs würfelt, dann darf man weiter gehen. Das Spiel ist zu Ende, wenn man ins Ziel kommt.

Lily und Sophie

Röhren-Dart

Ziel des Spieles

Das Ziel ist, dass man mit einem Holz-Stäbchen ins Ziel trifft.

Spielmaterial/Anzahl Spieler

70 Holzstäbchen, Ziel zum Treffen, 2 Würfel, 2 Pfeifenputzer, Klebeband und eine Spielkiste. Spiel für 2 Einzelspieler oder 4 Spieler, also 2 Zweier-Gruppen.

Vorbereitungen

Klebe das Treffziel mit Klebeband an die Spielkiste und hole die Stäbchen und die Würfel heraus.

Spielbeginn

Man macht Zweier-Teams und dann würfelt man in der Gruppe 1-mal. Wer die höhere Zahl hat, darf beginnen. Danach beginnt das Team mit der höheren Zahl zu würfeln, also zum Beispiel: Alea und Moritz würfeln eine 3 und eine 6, also $3+6=9$, also dürfen sie 9 Holzstäbchen nehmen.

Spielverlauf

Zuerst das Beispiel von Alea und Moritz befolgen, danach probieren in die WC-Rollen zu treffen. Die Punkte der Runde mit den Pfeifenputzern zusammenzählen und das dauernd wiederholen bis zum Ende.

Ende des Spiels

Das Spiel ist zu Ende, wenn man als Team 50 Punkte geholt hat.

Variante 1vs1/2vs2vs2/3vs3

1vs1 ist das genau gleiche, einfach nicht in Teams (also alleine). 2vs2vs2 ist das genau gleiche, einfach drei Zweier-Teams. 3vs3 ist das genau gleiche, einfach zwei Dreier-Teams.

Moritz Kohler und Moritz Weigand (6. Klasse)

SEKUNDARSCHULE

Dichtkunst im Deutschunterricht

Mit einem aktuellen Zeitungsartikel als Grundlage sind die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2sb auf den Spuren von Goethe, Schiller und Fontane gewandelt und haben ihre eigenen Balladen (Erzählgedichte) verfasst. Das gelungene Beispiel von Yonas Beyer:

Mein Rasenmäher

Samstag früh und ich bin längst wach,
schau kurz auf'n Wecker, es ist kurz vor halb acht,
jetzt aber schnell einen Kaffee und dann weg,
und schon bin ich in der Garage um das Eck.
Die Kühlerhaube glänzt wie ein frisch geölter Blitz,
Turbolader, Breitreifen und Recaro-Sitz.

Ich und mein Rasenmäher sind die Besten,
wir rasen durch die Gärten wie im Wilden Westen
und kommt der Polizist daher und will mein Fahrausweis seh'n,
tipp ich kurz aufs Gas und lass ihn steh'n.

Mit maximaler Lautstärke bin ich unterwegs,
rase durch die Strassen und geh allen auf den Keks.
Einen krassen Auspuff hat mein Mäher auch,
hinten aus dem Rohr kommt richtig schwarzer Rauch.
Ein Tempolimit kennt mein Hobel nicht,
das sind mein Rasenmäher und ich.

Ich und mein Rasenmäher sind die Besten,
wir rasen durch die Gärten wie im Wilden Westen
und kommt der Polizist daher und will mein Fahrausweis ham,
schalt ich hoch... in den Turbogang.

Hundertzwanzig auf der Landstrasse geht locker,
das haut die Polizisten am Strassenrand vom Hocker.
Sie schmeissen ihre Kisten an und fahren hinterher,
bei einem Ordnungshüter ist der Tank schon leer.
Und wie gedacht geht die Verfolgungsjagd weiter,
doch der Wachmann bleibt zweiter.

Ich und mein Rasenmäher sind die Besten,
wir rasen durch die Gärten wie im Wilden Westen
und kommt der Polizist, will über mein Fahrausweis verfügen,
fahr'n wir so schnell, als ob wir fliegen

Ich fahr jetzt langsam wieder zurück,
über Nachbars grosses Grundstück.
Doch was seh ich da, da vom ums Eck:
Des Polizisten Autos schwarzes Heck.
Er hat mich schon gewittert, wegen der Musik,
doch ich hab viel mehr Speed.

Ich und mein Rasenmäher sind die Besten,
wir rasen durch die Gärten wie im Wilden Westen
und kommt der Polizist daher und will auf meinen Fahrausweis schau,
werde ich ganz schnell abhaun.

Im Autos abhängen bin ich Meister,
doch die Polizei wird immer, immer dreister.
Aber mich kann gar nichts aufhalten,
denn ich kann noch einen Gang hochschalten.
Sechseinhalb tausend Umdrehungen hat der Motor,
aber ich hab ja noch'n Rotor...

Ich und mein Rasenmäher sind die Besten,
wir rasen durch die Gärten wie im Wilden Westen
und kommt der Polizist daher und will mein Fahrausweis betrachten,
werde ich mich auf den Weg machen.

Die Polizisten schiessen jetzt mit Schrot,
die Tankanzeige blinkt schon wieder Rot,
ich sollte langsam zum Ende kommen,
sonst werde ich von den Beamten übernommen.
Doch der Motor geht aus,
vor mir ist mein Zuhause...

Und wenn er nicht getankt hat,
dann sitzt er heute immer noch im Knast.

Musische Freiarbeit – kreativ und selbständig

In der zweiten Sek wurde es kreativ. Malen mit Ölfarben, Kleider nähen, ein Bild für das eigene Zimmer malen oder sogar das eigene Longboard bauen. Alles war möglich, denn die Lernenden der zweiten Sek hatten den Auftrag, selbstständig ein kreatives Projekt zu erarbeiten. Nach einer Einführung zu der musischen Freiarbeit vor den Herbstferien haben die Schülerinnen und Schüler Ideen gesammelt, Arbeitsschritte und Materiallisten notiert sowie sich eigene Ziele gesetzt. Nach den Herbstferien fiel dann der offizielle Startschuss zur Freiarbeit. Während knapp zweier Monate wurde in der Schule und vor allem auch zu Hause, fleissig gesägt, gemalt, genäht oder musiziert. Die Fachlehrpersonen aus Werken textil, Werken nicht textil, Musik und Bildnerisches Gestalten haben die Lernenden, wenn nötig, dabei unterstützt. Entstanden sind vielfältige Projekte, die sich sehen lassen können. Die Freiarbeiten werden im neuen Jahr an der Schule ausgestellt und können von allen bestaunt werden.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 6. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Gratulation der Geburtstagsjubilare des 4. Quartals 2021 sowie Anfang des 1. Quartals 2022. Mit Pfm. Ulrike Hesse. Musik: Rosy Zeiter, ohne Zertifikat.

Sonntag, 13. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Ursula Ölke, ohne Zertifikat.

Samstag, 19. Februar

17.30 Uhr ökumenischer Sing-Gottesdienst in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof, ohne Zertifikat.

Sonntag, 27. Februar

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Krabbelgruppe Flüügepilz

Mittwoch, 2. und 16. Februar von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a).

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 12. Februar um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Besuche zu Hause und im Spital

Gerne besucht Pfm. Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Alters- und Pflegeheim Krone

Dienstag, 22. Februar 2022 um 9.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 19. Februar 2022, 19.00 Uhr

Anima Mea Barockensemble, weitere Infos finden Sie auf www.lgdorf.ch/Konzerte.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 29. Januar bis 5. Februar 2022 im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Dank an Kinder und Eltern des Krippenspiels

Wir konnten am 4. Advent in der reformierten Kirche und am Heiligabend in der katholischen Kirche das Krippenspiel aufführen. Es war ein tolles Erlebnis und wir danken allen, die mitgewirkt haben.

Das Krippenspiel fand viel Anklang zu Weihnachten. Herzlichen Dank euch Kindern für euer Mitmachen!

Geburtstagsgottesdienst am 6. Februar

Herzliche Einladung an alle, die seit Oktober 2021 einen runden Geburtstag gefeiert haben. Wir möchten Ihnen Gottes Segen wünschen und Ihnen ein kleines Geschenk überreichen.

Am **6. Februar** kommen wir um **9.45 Uhr** in der reformierten Kirche zusammen und feiern Sie!

Einen runden Geburtstag in der letzten Zeit gehabt? Dann kommen Sie, wir wollen es am 6. Februar feiern.

www.ref-rehetobel.ch

Rückblick Sternsinger

Die Sternsinger durften dieses Jahr wieder unterwegs sein, um Momente des Miteinanders und des Friedens zu geniessen. «Gesund werden-Gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit», war das Motto der diesjährigen Missio-Aktion.

Rund 10 Kinder und ihre Begleiterinnen waren am Wochenende vom 8./9. und 14./15. Januar 2022 als Sternsinger in Rehetobel unterwegs, um den Segen und das Licht des Sterns von Bethlehem in die Häuser zu tragen. Im Namen der Rechtober Sternsinger konnten wir Missio inzwischen den stolzen Betrag von ca. Fr. 1'800.00 überweisen und freuen uns, dass so eine medizinische Grundversorgung für die Kinder gewährleistet werden kann. Wir ziehen dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren – sei es als Königin oder König, als Sternträger oder als Begleitperson!

Andrea Nees und Jolanda Fehrlin

Vorankündigung ökumenischer Weltgebetstag 2022

Freitag, 4. März 2022, 19.00 Uhr, evang. Kirche.

Die Liturgie stammt aus England, Wales und Nordirland.

Der Titel ist ein Zitat aus Jeremia 29,11:

Gottes Verheissung an das Volk Israel in der Verbannung in Babylon. Sie richtet sich an die Ausgegrenzten und Ausgestossenen auf der ganzen Welt, die da, wo sie wohnen, keine Heimat finden.

COVID-Schutzmassnahmen:

Es gelten die gleichen Vorschriften wie für die Gottesdienste.

Bitte beachten Sie den Bericht im Februar-Gmäändsblättli.

Wer gerne mitgestalten möchte, darf sich bei Verena Fässler, Telefonnummer 071 877 18 31, melden. Danke!

Verena Fässler

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 9. Februar

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone» (Zertifikatspflicht).

Samstag, 12. Februar

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Samstag, 19. Februar

17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel.

Samstag, 26. Februar

17.30 Eucharistiefeier.

Weniger Stress.
Mehr Freude.

Elternkurs «KESS erziehen»

Es ist ein Elternkurs an drei Abenden für Mütter und Väter von Kindern zwischen 3 und 11 Jahren. Er setzt im Alltag an und fördert Ressourcen. Informationen, kurze Übungen, Beispiele, Selbstreflexionen und Anregungen für die Praxis zu Hause sind Inhalt der Abende.

Informationsabend:

Donnerstag, 3. März 2022, 19.30–21.30 Uhr

Kursabende:

9. Mai, 24. Mai und 9. Juni 2022
jeweils 19.30–22.00 Uhr

Ort:

Familienzentrum Eggersriet, Spitzstrasse 6, Eggersriet.

Kursleitung:

Madeleine Winterhalter-Häuptle,
Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie, St. Gallen

Veranstalter:

Seelsorgeeinheit über dem Bodensee

Flyer mit Anmeldung unter: www.se-ueb.ch

Infos zum Kurs allgemein: www.kess.erziehen.de

Firmweg

Dienstag, 15. Februar, 19.40 Uhr

Themenabend: Sterben, Tod, Auferstehung.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

ABSAGE: Unterhaltungsnachmittag Februar 2022

Leider ist die Corona-Lage immer noch unsicher und eine Planung für weitere Veranstaltungen schwierig. Der Entscheid, auch den Unterhaltungsnachmittag vom **17. Februar 2022 abzusagen**, fällt uns nicht leicht, ist aber nach unserem Ermessen vernünftig.

Wir hoffen auf einen entspannten Frühling und werden Sie via «Gmäändsblatt» auf dem Laufenden halten, ob und wann wir unsere geplanten Anlässe wieder durchführen können.

In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen alles Gute und den nötigen Optimismus.

*Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast*

Das Wintergoldhähnchen – Vogel des Monats Februar

Foto: Ruedi Aeschlimann

Das Wintergoldhähnchen ist ein leichtgewichtiges Phänomen. Nebst dem Sommergoldhähnchen, über das wir im letzten Sommer berichteten, gehört es zu unseren kleinsten Vögeln. Beide Arten wiegen mit einem Gewicht von nur 5–7 Gramm noch weniger als Zaunkönige oder Tannenmeisen. Das Wintergoldhähnchen ist nur schwer vom Sommergoldhähnchen zu unterscheiden. Die Goldhähnchen kommen, wie die Baumläufer, in zwei sehr ähnlichen Zwillingarten in ganz Mitteleuropa vor. Die widerstandsfähigeren Wintergoldhähnchen sind auch auf die Britischen Inseln und weit nach Nordeuropa vorgedrungen. Von Skandinavien ziehen sie allerdings im Winter in grosser Zahl nach Südwesteuropa. Strenge Winter setzen den Beständen arg zu. Bei klirrender Kälte benötigt das Wintergoldhähnchen bis zu 10 Gramm Nahrung pro Tag! Ein Vogel von dieser Grösse muss Erstaunliches leisten, um seine Körperfunktion aufrecht zu erhalten. Während der kurzen Wintertage muss er jeden Tag in 6–7 Stunden genügend Insekten suchen, um die rund 17-stündige Nacht bei frostigen Temperaturen im Freien zu überstehen. An eisigen Wintertagen so viel Nahrung zu finden, ist nicht einfach. Minutiös sucht das Wintergoldhähnchen in dichten Fichtenzweigen nach winzigen Milben,

Springschwänzen, Spinnen und Blattläusen. Oft hängt es sich von unten an die benadelten Triebe und liest die Beute auch im Schwirflflug von Knospen und Nadelspitzen ab. Diese heimlichen Bewohner unserer Tannenwälder halten sich im dichten Gezweig hoher Nadelbäume auf, wo man sie nur schwer beobachten kann; am ehesten können wir sie in niedrigen Fichtenkulturen sehen. Ihre Stimme ist so fein und hoch, dass die «älteren Semester» unter uns, sie kaum wahrnehmen können. Die Wintergoldhähnchen erkennen wir an ihren leuchtend gelben oder orangeroten, schwarz umrandeten Krönchen. Die wichtigsten Merkmale sind: gelbgrünes Gefieder mit doppelter Flügelbinde; Scheitel orangefarben (beim Weibchen mehr gelb), unten mit schwarzem Rand; sehr hoher Gesang leicht auf- und absteigend; Grösse 9 cm. Die Wintergoldhähnchen brüten in Nadelbäumen pro Saison zwei Gelege à 7–10 Eier. Die Brutdauer beträgt 15 Tage und die Nestlinge sind nach 20 Tagen flügge. Mit zwei Jahresbruten können grosse Verluste in eisigen Wintern wieder wettgemacht werden. Die Natur beschenkt und erstaunt uns immer wieder!

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler – herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. Dank Ihrer Hilfe haben wir die Möglichkeit, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und Feldstecher wünschen wir Ihnen, dass Sie das phänomenale Wintergoldhähnchen auf unseren Fichten entdecken und bestaunen können.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin*

bibliothek rehetobel

Öffnungszeiten Bibliothek

Während der Winterferien vom **29. Januar 2022 bis zum 7. Februar 2022** ist die Bibliothek **dienstags und freitags** zu den **normalen Öffnungszeiten geöffnet**.

Wir wünschen gemütliche Lesestunden in der warmen Stube bei kaltem Winterwetter!

Andrea Zürcher

Herzlichen Dank

Ein herzliches Dankeschön an alle Familien und Gewerbebetriebe, die im Advent 24 überaus kreative, tolle Fenster gestaltet haben. Es ist schön, dass wir sie dieses Jahr wieder mit einem Spaziergang bei Einbruch der Dunkelheit ansehen konnten und uns durch ein Zusammentreffen von Gross und Klein bei einem warmen Getränk gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen konnten.

Denise Degen

Rückblick Neujahrskonzert

Mit den wunderbaren Klängen und Klangkompositionen von Marie-Louise Dähler am Cembalo, Paul Giger an der Violine und Violino d'amore sowie Pudi Lehmann an verschiedensten Klanginstrumenten durften wir ganz erfüllt in das neue Jahr starten. Die vielen Besucherinnen und Besucher erwartete mit den verschiedenen Gongs und dem Cembalo im Chorraum der Kirche bereits ein beeindruckender Anblick. Fasziniert von der Vielfalt des Zusammenspiels, der Freude der Musiker, wie sie den Instrumenten so vielfältige Klänge und Rhythmen entlockten, wurden die Zuhörenden durch verschiedene Musikepochen in Klangwelten geführt und von den Vibrationen der Gongs bis in die innersten Fasern berührt. Was für ein wohltuender Start in das Neue Jahr, das hoffentlich noch unzählige so beglückende und wohltuende Musikerlebnisse bereithalten wird!

Verschiebung HV

Weil wir die Hauptversammlung gerne möglichst mit der persönlichen Anwesenheit unserer Mitglieder machen möchten, hat sich der Vorstand entschieden, die HV statt am Mittwoch, 16. Februar **neu am Mittwoch, 18. Mai 2022 um 19.15 Uhr** im «Dorf 5» durchzuführen.

Konzert Barockensemble Anima Mea am Samstag, 19. Februar um 19.00 Uhr

Türöffnung, 18.30 Uhr, es gelten die Schutzmassnahmen gemäss BAG, kurzfristige Änderungen vorbehalten unter www.lgdorf.ch.

Auf unserer Homepage finden Sie auch das Programmheft als PDF-Dokument zum Ausdrucken. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher! Eintritt frei (Kollekte).

Das Programm:

Antonio Bertali
(1605-1669)

Sonata Sublationis
2 Trompeten, 2 Violinen,
2 Violen, B.c.

Heinrich Ignaz Franz Biber
(1644-1704)

Sonata III g-Moll aus: Tam aris
quam aulis servientes
2 Violinen, 3 Violen, B.c.

Philipp Jacob Rittler
(1637-1690)

Mummum à 6
2 Trompeten, 3 Violen,
Violone, B.c.

Sonata à 3
Violine, 2 Violen, B.c.

Heinrich Ignaz Franz Biber

Sonata à 6 C-Dur
Trompete, 2 Violinen, 2 Violen, B.c.

Johann Heinrich Schmelzer
(1623-1680)

**Sacro-profanus concertus
musicus Nr. 5 à 6**
3 Violinen, 2 Violen, B.c.

Pavel Josef Vejvanovsky
(1633-1693)

Balletti pro tabula (1670)
Sonatina-Allemande-Courante-
Sarabanda-Canario-Gavotte-
Sonatina. 2 Trompeten, 2 Violinen,
2 Violen, B.c.

Johann Heinrich Schmelzer **Sonatae unarum fidium Nr. 4**
Violine, B.c.

Heinrich Ignaz Franz Biber **Sonata XII** aus: Tam aris quam aulis
servientes
2 Trompeten, 2 Violinen,
3 Violen, B.c.

Johann Heinrich Schmelzer **Lamento sopra la morte
Ferdinandi III.**
Violine, 2 Violen, Organo e Basso

Heinrich Ignaz Franz Biber **Sonata I** aus: Tam aris quam aulis
servientes
2 Trompeten, 2 Violinen,
3 Violen, B.c.

Die Musik aus Kremsier

In Kremsier residierte von 1664–1695 der Fürstbischof von Olmütz, Karl Liechtenstein von Castelcomo. Als Musikliebhaber unterhielt er eine grosse Hofkapelle.

Johann Heinrich Schmelzer war der führende österreichische Komponist und Geiger dieser Zeit. Heinrich Ignaz Franz Biber war ein Schüler von ihm und galt als einer der besten Geiger. In Kremsier wirkte er als Kammerdiener, Komponist und Geiger. Sein Nachfolger wurde der Trompeter und Komponist Pavel Josef Vejvanovsky. Im Schlossarchiv zu Kremsier liegen in der sogenannten «Liechtenstein-Kollektion» etwa 2000 Kompositionen aus dieser Zeit. Die grosse Besonderheit der Kompositionen aus Kremsier ist die Vielfalt der Besetzungen und die Experimentierfähigkeit der Komponisten, was die Besetzung angeht.

Das Ensemble

Das 2019 gegründete Anima Mea Barockensemble ist für seine historische Aufführungspraxis auf historischen Instrumenten bekannt. Das Ensemble entstand auf Initiative der international bekannten Barocktrompeterin Ute Hartwich.

In der Besetzung; 2 Barocktrompeten, 2 Barockgeigen, 3 Barockbratschen, Violone/Gambe, Theorbe, Truhengorgel und Cembalo, erarbeitet Anima Mea festliche und virtuose Werke aus der Sammlung des Fürstbischofs von Olmütz in Kremsier.

Das 2019 gegründete Anima Mea Barockensemble

Ute Hartwich, Barocktrompete (Akademie für Alte Musik Berlin)
Daniel Bietenhader, Barocktrompete (Akademie für Alte Musik Berlin)
Cosimo Stawiarski, Barockvioline (Les Cornets Noirs)
Oriana Kriszten, Barockvioline (Les Passion de l'Âme)
Annette Kappeler, Barockviola (Zürcher Barockorchester, Bachstiftung St. Gallen)
Uta Wise, Barockviola (Das Kleine Konzert, Concerto Con Anima)
Christine Baumann, Barockvioline/Barockviola (Bachstiftung St. Gallen)
Ori Harmelin, Theorbe (Il Profondo, Ensemble Santenay)
Jörg Meder, Violone (United Continuo Service, Akademie für Alte Musik Berlin)
Marie-Louise Dähler, Cembalo (Duo Paul Giger, Konzertcembalistin)
 Eun-Hye Lee, Truhenorgel (Konzertorganistin und Organistin Kirchgemeinde Weinfelden)

Zum Vormerken:

- **Bildervortrag** von Fabio Lupo über die Kletterexpedition in Grönland am Donnerstag, **10. März 2022 um 20.00 Uhr** im kleinen Saal, Gemeindezentrum.
- **Konzert chorwald** (Uraufführung v. Peter Roth) am Samstag, **19. März um 19.30 Uhr** in der evang. Kirche.
*Für den Vorstand der
 Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
 Sarah Kohler*

Rehetobel Vollmond Winterwanderung

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Am Samstag, **12. Februar 2022 um 19.00 Uhr** startet die nächste Vollmondwanderung beim Gemeindezentrum. Mit oder ohne Schneeschuhe können wir die Ruhe der Nacht bei Mondbeleuchtung mit einer kleinen Abendwanderung geniessen.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Verkehrsverein Rehetobel

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Vorbereitungen für die Saison 2022

Kaum hat das neue Jahr angefangen, sind wir bereits mit den Vorbereitungen für die kommende Saison im Gange. Wir freuen uns auf die **Eröffnung** des Schwimmbades am **14. Mai 2022!**

Um das Schwimmbad auf Vordemann zu bringen, suchen wir motivierte Helfer*innen, die uns in den Frühlingsferien dabei unterstützen, das Becken zu reinigen. Ein ideales Ferienjööbli! Interessenten und Interessentinnen melden sich bei Micha Grum.

Ebenso suchen wir Hilfsbademeister*innen. Informationen zu den Anforderungen und zum Arbeitsumfang gibt ebenfalls Micha Grum unter 079 810 18 38 oder michael.grum@rehetobel.ar.ch bekannt.

Andrea Zürcher

Verschiebung Abendunterhaltungen «Es isch wie es isch»

Der Sportverein Rehetobel hatte für das Wochenende vom 25. und 26. März 2022 die Turnunterhaltungen geplant. Die Vorbereitungen waren schon weit fortgeschritten, jedoch mussten wir feststellen, dass die Trainingseinheiten mit den geltenden Massnahmen problematisch sind. Hinzu kommt, dass wir, aufgrund der angekündigten Verlängerung der geltenden Einschränkungen seitens Bund, den Anlass mit «2G+» durchführen müssten.

Die Probleme in der Vorbereitung und das grosse Risiko, vor wenig Publikum auftreten zu müssen, haben das OK veranlasst, die Abendunterhaltung um ein Jahr zu verschieben. **Das neue Datum ist der 24. und 25. März 2023.** Das Motto «Zappen» bleibt natürlich bestehen.

Nichtsdestotrotz wollen wir den März nicht ohne gemütlichen Abend beenden. Daher haben wir uns entschieden, am **Freitag, 25. März 2022** eine «Es Isch Wie Es Isch (kurz EWEI)»-Unterhaltung durchzuführen. Zwar ohne turnerische Darbietungen, aber mit Speis, Trank, Tanz und Barbetrieb. Weitere Informationen werden wir im Februar-Gemeindeblatt kommunizieren. Stand heute wird der Anlass mit «2G+» durchgeführt.

Also unbedingt folgende Daten vomerken:

- 25.3.2022 «EWEI-Abend», ab 20.00 Uhr im Gemeindezentrum, mit Tanz, Festwirtschaft und Bar.
- 24.3.2023/ Turnunterhaltungen Sportverein Rehetobel,
- 25.3.2023 Motto «Zappen»
Thomas Kellenberger, Sportverein Rehetobel

Herzlichen Dank unseren Sponsoren / Verlängerung Sponsoring Raiffeisenbank Heiden

Der Sportverein Rehetobel dankt allen Sponsoren und Gönnern für die Unterstützung auch in diesen für alle herausfordernden Zeiten.

Mit grosser Freude durften wir das Hauptsponsoring mit unserem langjährigen Partner, der Raiffeisenbank Heiden, um weitere drei Jahre verlängern. Wir danken der Geschäftsleitung der Raiffeisen, unter dem Vorsitz von Jürg Baumgartner, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Thomas Kellenberger, Sportverein Rehetobel

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Bis Ende März gilt 2G+

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Tumen	GZ
----	---------	---------------	-------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Di	07.30 – 08.30	NEU ab 4. Januar 2022	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Wegen 2G+ bis Ende März kein Pilates.

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

Vielleicht klappt es ja wieder?

Dorfskirennen 2022 nach kurzfristiger Ansage.

Künstlerin Natur: Baumsymmetrie

Der markante Baum am Wanderweg zum Gupf ist ein stauenswertes Kunstwerk der Natur, das ohne jedes menschliche Zutun auf eindruckliche Weise Symmetrie dokumentiert.

Bild, Peter Eggenberger

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '22 Rosental. Das Kino.

Di 1.2.	14:15	Nachmittagskino: Harald Nägeli - Der Sprayer von Zürich	12/10	dialekt
Di 1.2.	19:30	Spencer	12/10	E/d
Mi 2.2.	16:30	Ron läuft schief	8/6	D
Fr 4.2.	20:00	Un triomphe	8/6	F/d
Sa 5.2.	17:00	Prinzessin	12/10	D
Sa 5.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
So 6.2.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So 6.2.	19:30	Spencer	12/10	D
Di 8.2.	19:30	Un triomphe	8/6	F/d
Mi 9.2.	16:30	Tiger & Tattoos	6/4	D
Mi 9.2.	20:00	Cinéclub: Never, Rarely, Sometimes, Always	16/16	E/d
Do 10.2.	19:00	Klassikino: Falstaff, Oper von Giuseppe Verdi		
Fr 11.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
Sa 12.2.	17:00	Un triomphe	8/6	F/d
Sa 12.2.	20:00	House of Gucci	12/10	D
So 13.2.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So 13.2.	19:30	Mothering Sunday - Ein Festtag	10/8	D
Di 15.2.	19:30	Prinzessin	12/10	D
Mi 16.2.	16:30	Sing - Die Show des Lebens	6/4	D
Fr 18.2.	20:00	Spencer	12/10	E/d
Sa 19.2.	17:00	Filmhit		
Sa 19.2.	20:00	Licorice Pizza	12/10	D
So 20.2.	15:00	Ron läuft schief	8/6	D
So 20.2.	19:30	Licorice Pizza	12/10	D
Di 22.2.	19:30	Mothering Sunday - Ein Festtag	10/8	D
Mi 23.2.	16:30	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
Fr 25.2.	20:00	Mothering Sunday - Ein Festtag	10/8	D
Sa 26.2.	17:00	Prinzessin	12/10	D
Sa 26.2.	20:00	Swan Song	12/10	E/d
So 27.2.	15:00	Edgar, das Super-Karibu	6/4	D
So 27.2.	19:30	Spencer	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Testzentrum Heiden zieht um

Umzug ins benachbarte Gebäude: Das Covid-Testzentrum in Heiden heisst Kundinnen und Kunden ab Montag, 24. Januar 2022, in einer neuen Lokalität willkommen. Diese befindet sich in der Liegenschaft «Braui» an der Asylstrasse 4 und ist nur einen Steinwurf vom jetzigen Standort entfernt.

Die Öffnungszeiten bleiben die gleichen: Montag bis Mittwoch 11.00–14.00 Uhr und 15.00–19.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag, 11.00–14.00 Uhr und 15.00–20.00 Uhr. Es sind spontane Besuche möglich, jedoch werden Personen mit Terminen vorgezogen. Die Anmeldung kann online unter www.ar.ch/corona vorgenommen werden.

Das im Auftrag des Kantons von Hirslanden betriebene Testzentrum in Heiden ist seit Oktober des vergangenen Jahres in Betrieb. Es war bisher im Dunant-Haus eingemietet. Dort beginnen nun Umbauarbeiten, welche den Umzug in die «Braui» notwendig machten. Weitere Covid-Testzentren sind in Teufen und Herisau in Betrieb.

Das Testen ist neben dem Impfen ein zentrales Instrument zur Covid-Bekämpfung. Mit der erneuten Verschärfung der Massnahmen im vergangenen Herbst sind die Testzahlen stetig angestiegen: In Heiden wurden im vergangenen Dezember 2019 Tests durchgeführt, im Januar sind es bis anhin rund 1160.

Weitere Auskunft erteilt:

Detlev Eberhard, Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz, 071 353 62 21.

«Rond om Troge»: Peter Morger als Fotograf

Viele Trognerinnen und Trogner werden ihn noch in Erinnerung haben: Peter Morger, Schriftsteller und Journalist, war lange Jahre in Trogen wohnhaft. Jetzt erscheint eine Publikation mit und zu seinen wenig bekannten Fotografien. Buchvernissage ist am 12. Februar.

Peter Morger (1955-2002) hat als Schriftsteller und Journalist ein vielfältiges Werk hinterlassen: zwei Romane, darunter den hochgelobten Erstling *Notstrom*, Kurzgeschichten, Aphorismen sowie Gedichte in Mundart und auf Hochdeutsch, «Lüürik» und Lyrik. Dass Morger, quasi als «Begleiterscheinung» seiner journalistischen Tätigkeit, auch mit Ambition fotografiert hat, ist weitgehend unbeachtet geblieben. Dabei umfasst sein Nachlass in der Kantonsbibliothek Trogen rund zwanzigtausend Dias und Schwarz-Weiss-Filme.

Der Grafiker und Buchgestalter Gaston Isoz, aus Rehetobel stammend und in Berlin tätig, hat die Aufnahmen digitalisiert und katalogisiert. Sein Buch «Rond om Troge»

bringt eine Auswahl von Morgers Fotografien jetzt erstmals an die Öffentlichkeit, ergänzt um ebenfalls mehrheitlich unpublizierte Gedichte Morgers sowie Beiträge von Rainer Stöckli und Peter Surber. Die Publikation erscheint im St. Galler Verlag VGS.

Morger hatte einen genauen Blick für Landschaftsstimmungen, auch wenn er keine «Stimmungsbilder» im herkömmlichen Sinn machen wollte. Dabei waren das Dorf Trogen und die «Töbel und Höge» in der Umgebung eines seiner bevorzugten Sujets. Daneben finden sich im Buch aber auch Aufnahmen aus St. Gallen sowie von Morgers Reisen, unter anderem in die USA.

Neben den dokumentarischen Aufnahmen fasziniert insbesondere Morgers «Trance Art»: Farbdias, die er mechanisch und chemisch behandelt und in den 1990er-Jahren an «Diamagischen Abenden», begleitet von Text und Musik, präsentiert hat. Sie sind Zeugnis eines experimentierfreudigen, rebellischen und zunehmend getriebenen Geistes, der das Fotolabor als «Alchemistenstübchen» verstand. Zwanzig Jahre nach Peter Morgers Freitod am 12. Februar 2002 weckt die Tatsache weiterhin Betroffenheit, dass ihn weder das eine noch das andere Medium, weder Wort noch Bild aus seiner innerlichen Zerrissenheit befreien konnte. (pd)

Buchvernissage:

Samstag, 12. Februar 2022, 17.00 Uhr, Kulturraum im Fünfeckpalast, Landsgemeindeplatz 7, Trogen, Eintritt frei, 2G gemäss geltenden Covid-19-Bestimmungen.

Das Buch:

«Rond om Troge. Peter Morger als Fotograf», herausgegeben von Gaston Isoz, Rainer Stöckli und Peter Surber, VGS Verlagsgenossenschaft St. Gallen 2022, Fr. 24.–

Samstag, 5. Februar 2022 – «Vom Tal här ufi zmitscht in Winter»

Streng ist es vom Rheintal hinauf zum St. Anton, aber oben angekommen werden wir durch eine prächtige Aussicht belohnt und stärken uns im Gasthaus. Danach nehmen wir es auch etwas gemütlicher, wandern durch die (hoffentlich) verzauberte weisse Winterlandschaft des Vorderlandes, vorbei an Hügeln und Bauernhöfen bis nach Heiden wo wir uns am Bahnhof voneinander verabschieden.

Route: Marbach – Schloss Weinstein – Mohren – St. Anton – Rütegg – Heiden
Distanz: 13.3 km
Zeit: 4 ½ Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 09.00 Uhr, 9445 Rebstein, Bahnhof Rebstein-Marbach
Rückreise: 14.30 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 4. Februar 2022, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon: 076 725 13 56.

Samstag, 19. Februar 2022 Winterwanderung: Natur am alten Rhein

Gleich nach dem Start der Wanderung überqueren wir den Alten Rhein, der die Grenze zu Österreich bildet. Wir wandern dem Ufer entlang durch die wunderbare Natur. Mit etwas Glück werden wir unbekannte Wasservögel im Winterquartier oder auch Spuren des Bibers sehen. Auf dem Rückweg wandern wir auf der Schweizer Seite zum Eselschwanzweier und zurück nach Rheineck.

Route: Rheineck – Gaissau – Höchst – St. Margrethen – Eselschwanz – Rheineck
Distanz: 12.2 km
Zeit: 3 ½ Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 10.05 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof
Rückreise: 15.00 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 17. Februar 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 829 75 00.

Weitere Wanderungen und die Infos über die Durchführung finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Margrit Geel

Solawi Seebeli: frisches Biogemüse im Abo

Freie Gemüse-Abos ab Mitte März

Depot- oder Hauslieferung

www.seebeli.ch / 079 243 65 15

Alters- und Pflegeheim «Krone» in Rehetobel

In unserem privaten Alters- und Pflegeheim haben 50 BewohnerInnen ihr Zuhause. Daneben bieten wir Tages- und Kurzzeitgästen Betreuung und Fachpflege z. B. nach Spitalaufenthalt oder zur Entlastung von Angehörigen an.

Für den Sommer 2022 haben wir eine

Lehrstelle Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft EFZ

neu zu besetzen.

Der Aufgabenbereich umfasst:

- Verpflegung und Gastronomie
- Wohnen und Reinigung
- Wäscheversorgung
- Gästebetreuung und Service

Wir bieten einem motivierten und lernfreudigen Jugendlichen eine umfassende Ausbildung an. Ein engagiertes Team freut sich darauf, Dich in Deiner Ausbildung zu unterstützen und zu begleiten.

Deine Bewerbung schickst Du an das Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Barbara Jenny, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel oder per Mail an hotellerie@krone-ar.ch.

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen.

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
 Ärztetelefon 0844 55 00 55 –
 Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Wir helfen
Ihnen gerne
dabei!

Maler*in
gesucht!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden
auffrischen, Treppenhäuser
neu streichen, neue Farbgestaltung
in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Februar-Aktion:
Manicure

Wir schenken Ihnen bei jeder Manicure eine
Handcrème im Wert von Fr. 10.–

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25
9425 Thal
T 071 888 11 60
tobler-holzbau.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Brauchen Sie eine Veränderung?

Wir haben die richtigen Farbtöne dazu
und erschaffen neue Atmosphären.

Gerne sind wir für Sie da und beraten Sie!

071 877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

4-Zi-Wg zu vermieten

Ab sofort / Sägholzstrasse 44, Rehetobel

4 Zimmer
80 m²
1. Stock

2019 renoviert

Eigene Terrasse

2 Nasszellen mit WC &
Dusche oder Bad

Moderne Küche mit
den gängigen Geräten.

Netto Fr. 1'254
HK+NK Fr. 236

Möglichkeit
angrenzende 2-Zi-Wg
mit Sitzplatz zu mieten

Thomas Huber
071 365 69 79
huber@recht-treuhand.ch

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes **Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Schlittelstrecke: Michlenberg – Hörnlirank, bei guten Schneeverhältnissen!

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Für Körper und Seele
Energie tanken mit einer
Körper-Energie-Massage. Buchen Sie unser
Aktionsangebot bis Ende Februar.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
raffiniert

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Leicht und bekömmlich
In unserer gemütlichen Gaststube servieren wir
Ihnen raffinierte Vegi-Gerichte und vieles mehr.
Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Monatsbrot im Februar
Pane Maggia mit
Dinkelmehl**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Ferien vom 31.01.2022–14.02.2022

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Alles aus einer Hand.

- Lieferung von
Beton, Kies, Sand
- Muldenservice
- Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel
mit Hauslieferservice

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Naturstein-
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

wann	was	wo	wer
Aufgrund der aktuellen Lage sind Änderungen bei den Veranstaltungen leider nicht auszuschliessen, danke.			
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
31. Jan., Mo. 19.00	Neujahrsbegrüssung	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
2. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Feb., So. 09.45	Geburtstagsgottesdienst	evang. Kirche	
7. Feb., Mo.	Volleyball Heimspiel	GZ	Sportverein
9. Feb., Mi. 15.15	Kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
11. Feb., Fr.	HV Gewerbeverein Rehetobel	Urwaldhaus	Gewerbeverein
12. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		MG Brassband
12. Feb., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	
12. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel	GZ	MG Brassband
12. Feb., Sa. 19.00	Vollmond-Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein
13. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
14. Feb., Mo. 19.30-22.00	Samariterübung	GZ	Samariterverein
16. Feb., Mi. 19.15	VERSCHOBEN: HV Lesegesellschaft Dorf	Rest. Dorf 5	LG Dorf
17. Feb., Do. 14.15	ABGESAGT: Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
18. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor Rehetobel	Rest. Sonne	Gemischtchor
18. Feb., Fr. 19.00	Offene Leserunde	Kaien 4a	K. Sonderegger
19. Feb., Sa.	Römersamstag mit Fondueabend		Verein Römer m.s.
19. Feb., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
19. Feb., Sa. 19.30	Konzert Barockensemble «Anima Mea»	evang. Kirche	LG Dorf
20. Feb., So.	Unihockey Heimrunde	GZ	Sportverein
22. Feb., Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
28. Feb., Mo. 19.00	Bacheschnette/Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Aufgrund der aktuellen Lage **liefern wir zur Zeit keine Daten an die Appenzellerzeitung!**

INFOS FÜR ÄNDERUNGEN IHRER VERANSTALTUNGEN

Wenn Ihre Veranstaltung in unserem Veranstaltungskalender eingetragen ist und Sie diese aber durch die aktuelle Situation verschieben oder absagen müssen, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir im Veranstaltungskalender die Veranstaltung mit **VERSCHOBEN** oder **ABGESAGT** publizieren können.

Bei einer **VERSCHIEBUNG** Ihrer Veranstaltung senden Sie uns **bitte das neue Datum** auf folgende E-Mailadresse: agenda@rehetobel-tourismus.ch. Wir werden die Änderung im Veranstaltungskalender des Gmäändsblattes und ONLINE auf www.rehetobel.ch publizieren.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Verkehrsverein Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Montag, 28. Februar 2022

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 18. Februar 2022

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rehtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 12. Februar 2022

ab 8.00 Uhr

MGBB Rehetobel

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort, wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

Februar 2022

Aus der WUK geplaudert

In der Wasser- und Umweltkommission (WUK) ist die Realisierung von Halbunterflurbehältern (HUFB) ein Thema. Hierfür ist gemäss Voranschlag 2022 ein Konzept zu erarbeiten.

Das Bild zeigt einen fertig eingebauten Unterflurcontainer aus der Gemeinde Heiden.

Welche Gründe sprechen für den Bau von Halbunterflurbehältern? Die Vorteile sind mannigfaltig: HUFB stehen jederzeit zur Verfügung, um den Kehrriecht zu entsorgen. Das heisst, die offiziellen Kehrriechtsäcke der A-Region können unabhängig vom Sammeltag entsorgt werden. Die Kehrriechtsäcke stehen nicht zum falschen Zeitpunkt am

Strassenrand. Füchse, Krähen und andere Tiere können den Sack nicht beschädigen und den Abfall verstreuen. Der Umwelt wird dadurch in vielen Belangen Sorge getragen, so landet zum Beispiel weniger Mikroplastik in der Nahrungskette. Auf die Lagerung von Kehrriechtsäcken in den eigenen vier Wänden kann verzichtet werden. Durch die Deponierung im Untergrund und der wöchentlichen Leerung entstehen keine störende Geruchsprobleme.

In einem ersten Schritt werden benutzerfreundliche Standorte ermittelt, welche auch durch Kehrriechtfahrzeuge problemlos angefahren werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass während der Leerung der Verkehr nicht zu stark behindert wird. Bei optimalem Standort der HUFB dauert eine solche nur drei Minuten. Die Kapazität eines Halbunterflurbehälters reicht für 50–70 Haushalte. Im Dorf müssen demnach rund 10 Standorte gefunden werden. Die Wasser- und Umweltkommission steht im Kontakt mit

Gemeinden, welche bereits Erfahrungen bei der Umsetzung und der Suche nach Standorten haben.

Die Halbunterflurbehälter sind im Interesse der A-Region und die Realisierung wird durch Fördergelder unterstützt. In vielen Gemeinden der A-Region stehen bereits HUFB, ein System, das sich bewährt und viel Akzeptanz findet.

*Für die WUK, Richard Sennhauser,
Vize-Gemeindepräsident und Gemeinderat Rehetobel*

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Wohnhaus Geb.-Nr. 170, Oberstrasse 18, im Eigentum von Andreas und Susanna Diem, käuflich zu erwerben. Der ausgehandelte Kaufpreis beziffert sich auf CHF 820'000.00 zusätzlich CHF 30'000.00 für den Tiefgaragenplatz Geb.-Nr. 10001, Heidenerstrasse.

Die zentrale Lage, eingebettet im Schulareal, eröffnet für die kurz- und langfristige Schulentwicklung neue Möglichkeiten. Langfristig kann man sich die Integration des Kindergartens sowie der Tagesstrukturen im Schulareal vorstellen. Kurzfristig denkbar wäre, mit relativ geringen baulichen Anpassungen im Erdgeschoss, die Unterbringung der KiTa (Kindertagesstätte), welche schon seit einiger Zeit geeignete Räumlichkeiten sucht. Die beiden Wohnungen sowie die Garage können, bis zur Nutzung durch die Schule, vermietet werden.

Strassenunterhalt im Frühling

Auskunft erteilt der Strassenmeister

Telefon 071 878 70 27

Der Kaufpreis entspricht den ermittelten Schätzungswerten. Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzvermögen und stellt dort lediglich eine Umlagerung dar. Aufgrund der geltenden Gemeindeordnung ist der Kaufvertrag dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Dies erfolgt in der **Zeit vom 2. bis 31. März 2022** (siehe Inserat in der aktuellen Gmäändsblatt-Ausgabe).

Kreditfreigabe Bushaltestelle Schulhaus

Der behindertengerechte Ausbau der Haltestelle Schulhaus soll in diesem Jahr durch den Kanton umgesetzt werden. An die Gesamtkosten von CHF 177'000.00 hat die Gemeinde Rehetobel 50%, somit CHF 88'500.00, zu leisten. Der Gemeinderat hat der nachgesuchten Kreditfreigabe zugestimmt.

Vorgesehen ist die gleichzeitige Realisierung eines Wartehäuschens. Die Planung und Finanzierung ist alleinige Sache der Gemeinde.

Beleuchtungskonzept

Der Gemeinderat hat das Beleuchtungskonzept, beauftragt und erstellt durch die Unterhalts- und Betriebskommission, genehmigt. Dabei sind namentlich die Belange der Verkehrssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und des Energiesparens sowie die Vorgaben des Strassengesetzes berücksichtigt worden.

Vernehmlassung zur Teilrevision 2024 des Steuergesetzes

Im Rahmen der vom Departement Finanzen gesetzten Frist hat der Gemeinderat zum Entwurf der Teilrevision 2024 des Steuergesetzes von der Möglichkeit zur Vernehmlassung Gebrauch gemacht.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Freitag, 11. März 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 2. März 2022 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Information Trinkwasserqualität 2021

Versorgte Gebiete:

Ganzes Gemeindegebiet Rehetobel.

Hygienische Beurteilung:

Im vergangenen Jahr wurden 28 Proben mikrobiologisch untersucht. Sämtliche Proben lagen, soweit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Problem mit Proben:

Von den 28 untersuchten Proben war eine Probe wegen Überschreitung der mikrobiologischen Toleranzwerte im Wert vermindert. Nach den vorgenommenen Massnahmen entsprachen die Proben wieder den Anforderungen.

Chemische Beurteilung:

Gesamthärte im Verteilnetz: ca. 23–25 °fH (d.h. ziemlich hartes Wasser). Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Nitrat: 5.3–6.0 mg Nitrat pro Liter Trinkwasser.

Zum Vergleich: Der Toleranzwert liegt bei 40 mg Nitrat pro Liter. Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

Herkunft des Wassers:

20% Quellwasser (Quellgebiet Gupfloch Gigeren).

15% Quellwasser (Bezug von Grub via PW Oberrechstein)

65% See- und Quellwasser (Bezug über das PW Brunnen in Heiden von der Wasserversorgungskorporation Vorderland).

Behandlung des Wassers, Quellwassers:

Entkeimung mit UV-Licht.

Besonderes:

Keine besonderen Vorkommnisse.

Weitere Auskünfte:

Gemeindekanzlei.

*Für die Wasserversorgung Rehetobel,
Ruedi Egli*

www.rehetobel.ch

Unterstellung Kaufvertrag Erwerb Grundstück Geb.-Nr. 170, Oberstrasse 18 und Geb.-Nr. 10001, Heidenerstrasse unter das fakultative Referendum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 beschlossen, das Grundstück Geb.-Nr. 170, Oberstrasse 18, Rehetobel, zum Preis von CHF 820'000.00 sowie den Tiefgaragenplatz Geb.-Nr. 10001, Heidenerstrasse, Rehetobel, zum Preis von CHF 30'000.00 käuflich zu erwerben und diesen Entscheid zuhänden des fakultativen Referendums verabschiedet.

Der Kaufvertrag mit den Verkäufern Andreas und Susanna Diem und der Käuferin Einwohnergemeinde Rehetobel wird in der Zeit vom 2. bis 31. März 2022, gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) und Art. 42 lit. b) der Gemeindeordnung, dem fakultativen Referendum unterstellt. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Der Kaufvertrag kann auf www.rehetobel.ch und auf der Gemeindekanzlei, Telefon 071 878 70 20, eingesehen werden.

Der Gemeinderat

Die KKR zu Besuch bei Ruth Fehr – Künstlerin

Nach einer langen virusbedingten Aus-, bzw. Wartezeit besuchte die KKR anfangs Februar 2022 die Künstlerin Ruth Fehr in ihrem Atelier an der Heidenerstrasse 31 in Rehetobel. Den ganzen Raum hat sie wie eine Ausstellung inszeniert. An den Wänden hängen farbige Bilder. Viele haben ein ähnliches, quadratisches Format. Andere, frühere Arbeiten, sind nicht viel grösser als eine Postkarte. Auf fast jeder möglichen Fläche hat sie weitere Arbeiten zur Ansicht aufgestellt. Auf dem Boden präsentiert sich eine schöne Abfolge von fünf neueren filigranen Arbeiten. Und ihre Werkbücher liegen zur Ansicht auf einer Bank. Ruth erklärt uns mit launigen Worten, dass sie, von der Leinwand über den Rahmen bis zu den Farben, so viel wie möglich selbst anfertigen würde. Sie verwende nur wenige Grundstoffe, dabei sei es ihr wichtig, ja ein grosses Anliegen, bei allen Arbeitsschritten mit ihren Händen zu arbeiten. Auf diese Weise könne sie ihr Arbeitsmaterial auch sinnlich und haptisch erfassen.

Doch zuvor gäbe es manchmal auch die ruhigen, besinnlichen Momente. Die Zeit, in denen Ideen für zukünftige Arbeiten reifen. Sie sei ein Morgenmensch. Ab und zu sitze sie einfach in ihrem Atelier, denke nach, beschäftige sich mit einem speziellen Thema. Solche Momente beschreibt sie mit den Worten, dass «sie nicht müsse oder nicht gewillt sei, ein Bild zu malen». Einfach präsent sein, die Stille geniessen, warten und erkennen was zu ihr kommen mag. Oder sie laufe auf Wegen «rond om Rechtoebel», um sich durch die Ruhe oder der Umgebung für ihre zukünftigen Werke inspirieren zu lassen. Aktuell beschäftigt sie sich mit Formen und Ornamenten, dargestellt von und mit Ellipsen. An der einen Atelierwand hängt eine grossflächige Zusammenstellung von einzelnen Bildern. Elliptisch abstrakte Formen, mit kräftigen Farben auf Leinwänden. Ruth meint, dass diese Zusammenstellung mit weiteren Arbeiten im gleichen Stil ergänzt, somit auch vergrössert und als Fläche ohne Ende ausgebaut werden könnte. «... so wachsen sie in alle Richtungen ...» sagt sie. Eine spannende Vorstellung.

Atelier Ruth Fehr.

Früher habe sie viel mit Ölfarben auf Leinwänden gemalt. Nicht nur, aber auch aus gesundheitlichen Gründen habe

sie angefangen, ihre Farben selbst herzustellen. Eine Bindemischung aus Boraxpulver, Quark und farbigen Pigmenten. Auffällig bei ihr ist, dass sie für kleinere Arbeiten ein nasses Papier auf einem Rahmen fixiert. Mit dem Trocknen spannt sich das Papier und dies ergibt dann die Grundlage für ein nächstes Werk. Anschliessend trage sie in vielen einzelnen Schichten die selbst gemischten Farben auf. Je dichter die Schicht, umso kräftiger präsentieren sich die Farben. Bei der Formgebung für ihre Ellipsen verwende sie keinen Zirkel (Kern, Aarau!) oder andere technische Hilfsmittel. Die Schwünge und Bögen der Ellipsen würde sie ausschliesslich mit der Hand vorzeichnen. Unterdessen verwende sie wieder vermehrt ihre selberrichteten Leinwände. Malen auf Papier gefalle ihr, doch sei das Arbeiten auf Papier, wie sie es mache, in der Grösse eingeschränkt. Papier halt sei schon sehr filigran, gehe auch schnell kaputt.

Die Suche nach einem Atelier hat Ruth Fehr mit ihrem Mann David von Winterthur nach Rehetobel geführt. Hier, in diesem Atelier könne sie allein arbeiten und sich ausbreiten, wie und wann es ihr gefällt. Zuvor war sie in diversen anderen Ateliers, u.a. im Fotomuseum Winterthur, allein oder mit anderen Künstler:innen eingemietet. Mit Zeichnen und Malen habe sie schon früh begonnen. Nach einem Vorkurs besuchte sie, von 2006 bis 2008, den Studienlehrgang Farbe, Form und Raum an der Schule für Gestaltung in St.Gallen. Zum regelmässigen Austausch trifft sie sich auch mit anderen Ostschweizer Künstler:innen. Ausstellung mit Werken von ihr habe sie schon einige organisiert. So erzählt Ruth begeistert von der Ferien-Einladung einer Freundin nach New York. Die Stadt habe sie demassen inspirierend gefunden, dass sie für eine geplante Ausstellung in Winterthur, zum Thema New York, in kürzester Zeit mehr als zwanzig Bilder erarbeitet habe. Diese Ausstellung sei dann sehr erfolgreich verlaufen. Für die nächste Präsentation ihrer Arbeiten ist sie auf der Suche nach einem Raum in Rehetobel oder in der Region.

Es bleibt noch der Hinweis auf die Homepage: www.ruth-fehr.com.

Für die KKR im Februar 2022,
Hans Rudolf Lüscher

Gratulationen

- | | | |
|----------|--|-----------|
| 4. März | Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9 | 90-jährig |
| 11. März | Annalise Zbinden , Hauetenstrasse 6 | 93-jährig |
| 13. März | Anna Fässler-Bruderer , Oberdorf 3 | 88-jährig |
| 14. März | Margrith Holderegger , Lobenschwendistr. 30 | 80-jährig |
| 24. März | Rita Schmid , Hauetenstrasse 6 | 88-jährig |
| 24. März | Elsbeth Züst-Rohner , Hüseren 3 | 86-jährig |

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im Januar 2022

– Brunner, Thiemo und Brunner geb. Jucker, Eveline, Hauetenstrasse 4.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Golla, Moira Eli, geboren am 21. Dezember 2021 in St. Gallen, Tochter des Golla Bernhard Patrick und der Golla geb. Rüegg, Simone Andreina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Lupo, Nina May Christin, geboren am 24. Januar 2022 in St. Gallen, Tochter der Leibold, Elisabeth Anna Katharina und des Lupo, Fabio Thomas Cosimo, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Büchler geb. Lenz, Margrit, gestorben am 15. Januar 2022 in St. Gallen SG, geboren 1949, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Sonderer geb. Jann, Laura Wilhelmina, gestorben am 1. Februar 2022 in Rehetobel AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Köppli geb. Alder, Lotta, gestorben am 1. Februar 2022 in Rehetobel AR, geboren 1941, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Rehetobler Persönlichkeit mit Gestaltungskraft: «Baumeister» Emil Tanner, 1856–1936

In Rehetobel, unserem Dorf zwischen Alpstein und Bodensee, erlebten und erleben Menschen Heimat und Prägung im Wechsel der Zeiten. Wenn ich heute Kinder auf den Dorfstrassen zur Schule ziehen sehe, denke ich mit Schmunzeln an meine Kindheit im Dorf. Eine Lebensschule kann auch das Leben selbst sein. Daran erinnere ich mich bei Begegnungen mit Biografien. Seien sie erzählt oder aufgeschrieben. So etwa zeichnet uns Willi Rohner im Jahrbuch Rehetobel 2022, Lebensspuren des Kalendermachers Johannes Tobler, 1696–1765. Aufgewachsen in der Kohlenrüti. Schulbildung war in jenen schwierigen Jahren zum Ende des 17. Jahrhunderts den Menschen in der appenzellischen Landwirtschaft und Heimweberei fremd. Tobler veröffentlicht den ersten Appenzeller Kalender 1622 und beschreibt, wie sich seine Welt im Selbststudium langsam öffnete. Im Kalender sammelt er sein Wissen u.a. zu Mond- und Sternkonstellationen als Orientierungshilfe für die einfache Landbevölkerung. Dies sollte bei der Bewältigung des Alltags in Haus und Hof helfen. Am Ende seines Lebens ist er in Amerika als angesehener, vermöglicher Plantagenbesitzer und Friedensrichter gestorben.

In der neueren Geschichte stossen wir auf einen anderen Rehetobler, welcher vom Leben hier geprägt wurde und unsere Dorfentwicklung entscheidend mitgestaltet hat. «Baumeister» **Emil Tanner**, gut 150 Jahre nach Tobler geboren und aufgewachsen in der «Holderen» zusammen mit 10 Geschwistern. Zur Zeit von Emil Tanner führt Rehetobel eine ganzjährige, obligatorische Halb-Tagesschule. Noch werden aber viele Kinder zu Hause zur Arbeit zum Spulen, später Fädeln oder Schifflifüllen und für Hilfe in Haus und Stall eingesetzt. Geboren 1856, erlebt Tanner in seinen Jugendjahren die Umstellung von der Handweberei zur Stickerei. Bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Rehetobel ein **Weberdorf**. Das Häuserverzeichnis von 1799 weist 52 Garnsiedehäuser aus – das letzte steht heute hinter dem Haus Dorf 6. (GGR. S. 128). Dies ist ein Hinweis auf die damals starke Verbreitung der Handweberei als Zusatzverdienst neben der kleinen Landwirtschaft. Nach den schwierigen Hungerjahren 1817/18 erholt sich die Weberei nochmals. Um 1848 entsteht in der «Blatten» eine erste Webfabrik. Bald werden im «Dorf» und in der «Holderen» weitere folgen. Noch 1858 sind im neu gebauten Bürgerheim im Keller 15 Webstühle platziert. Nach 1870 verbreitet sich die neue Technik der Stickmaschine. Damit steigt die Nachfrage nach modisch leichten, teils bunten Stickereien. Diese lösen die Plattstich-Handweberei ab. Bald werden die Webstühle in den Fabriken und Webkellern durch Handstickmaschinen ersetzt. 1873 baut Johannes Zähler in der «Holderen» die erste Fabrik mit 36 Handstickmaschinen. Noch in den 1850er Jahren hatte er mit dem Bau der Webfabrik in der «Holderen» in die Weberei investiert. (GGR. S. 245ff).

Nach 1880 erlebt die Dorfbevölkerung, wie sich Rehetobel zu einem **Sticker Dorf** wandelt. Mit der zunehmenden Verbreitung der Hand- und bald auch Schifflistickmaschine wird nun in den ehemaligen Webfabriken auf den neuen Maschinen weisse Langware u.a. für Vorhänge bestickt. Aber auch in ehemaligen Webkellern und

Kinder- & Jugendzirkus
Sonjolino
geht auf Reisen

Programm 2022

Turnhalle Rehetobel
Sa. 12. März, 17:30 Uhr
So. 13. März, 10:30 Uhr
So. 13. März, 15:30 Uhr

Kultursaal Ost Rudolf Steiner Schule SG
Sa. 18. Juni, 17:30 Uhr
So. 19. Juni, 10:30 Uhr

Höhe Eggersriet im Zirkuszelt
Sa. 3. September, 17:30 Uhr
So. 4. September, 10:30 Uhr
Fr. 9. September, 19:00 Uhr
Sa. 10. September, 17:30 Uhr

sonjolino.yourticket.com

Lokalen von Einzelstickern werden Stickmaschinen aufgestellt. Die **Heimarbeit** bleibt wichtiger Haupt- oder Nebenverdienst. 1910 werden in Rehetobel über 400 Stickmaschinen gezählt. So mag der junge Emil Tanner bald von der aufkommenden Stickerei geprägt worden sein. Das Sticker Handwerk wurde in der Praxis im Sticklokal angelehrt. Ergänzend dazu fanden an Stickereifachschulen, etwa in Grabs, Fachkurse statt. Erstmals verweist im Jahr 1886 das schweizerische Handelsamtsblatt auf den Namen Emil Tanner. Es notiert am 13. Januar die Gründung der **Kollektivgesellschaft Schläpfer, Tanner und Co. Schiffstickerei. Geschäftslokal Aachmühle, Rehetobel.** Im September 1893 erfolgt die Gründung einer Genossenschaftsfergerei. Wieder erscheint Emil Tanner im Handelsamtsblatt als Vorstandsmitglied. Doch bereits im Oktober 1894 erfolgt die Löschung dieser Firma.

Als junger Mann scheint Emil Tanner die Bedeutung der Stickerei für Einwohnerzahl, Arbeit und Raumbedarf erkannt zu haben. Früh hat er mit anderen Rehetoblern, etwa Konrad Schläpfer, eine erste Stickereifirma gegründet, später eine Genossenschaftsfergerei und sich bald im Liegenschaftshandel engagiert. Bereits ab 1884 findet man seinen Namen in Pfandprotokollen bei etwa 10 Liegenschaften in Aussenquartieren, wie Sägholz oder Kohlenrüti. Der zunehmende Bedarf von Wohn- und Arbeitsraum mag ihn bewogen haben Häuser zu kaufen und zu verkaufen. Besonders aber zum Beginn des 20. Jahrhunderts scheint er als Investor Bauwesen und Ortsbild von Rehetobel entscheidend mitgeprägt zu haben. Um 1907 ist Emil Tanner, gemäss Assekuranzverzeichnis, bei zahlreichen Häusern an der heutigen (dorfnahen) Heidener-, Ober- und Schulstrasse und im Ausserkaien Erstbesitzer (Bauherr). 1907 bis 1919 ist er auch Gemeinderat. Vom Bauboom dieser Jahre profitieren Handwerk und Gewerbe. Auch die Gasthäuser. Die zahlreichen Handwerker benötigen Unterkunft und Essen. Um 1910 zählt das Dorf 31 Wirtschaften und 15 Bäckereien.

Um 1903: vor Beginn der Bauarbeiten «Oberstädeli» und «Blatten». Zu beachten sind die zahlreichen Obstbäume. In mind. 7 von den 31 Wirtschaften wird gemästet. (Foto von H. Zuberbühler).

Mit der Umstellung auf Stickerei folgen für Rehetobel wirtschaftlich gute Jahre. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Wohnbevölkerung. 1900 zählt Rehetobel 2184 Einwohner. 1910 sind es 2416. Die stetig wachsende Einwohnerzahl steigert auch den Bedarf an Wohn- und Arbeitsraum. Dies spiegelt sich in der öffentlichen und in der privaten Bautätigkeit. So baut die Gemeinde zwischen 1884 und 1907 drei neue Schulhäuser: Kaien, Dorf und Lobenschwendi. Zwischen 1900 und 1910 entstehen

70 neue Wohnhäuser. (GGR. Seite 265). Diese Häuser von unterschiedlicher Grösse, stets mit wenig Umschwung, Kreuzgiebel und Sticklokal mit hohen Fenstern im Erdgeschoss, bieten zweckmässigen Wohn- und Arbeitsraum für Stickerfamilien. Der Versicherungswert von Fr. 3000.– bis 6000.– im Gebäudeverzeichnis von 1907 gibt Anhaltspunkt zu den Entstehungskosten der einfachsten Häuser. Bei einzelnen wird vorerst nur das Lokal und die Stube elektrifiziert. Emil Tanner nimmt eine wichtige Rolle ein beim Bau zahlreicher Häuser im Dorf und damit bei der Ortsbildentwicklung. Dies belegen Assekuranz- und Handänderungsprotokolle. Um 1907 ist Tanner bei über 20 Bauland- und Liegenschaftsgeschäften Erstbesitzer und später Verkäufer. Weitere Handänderungen, mit Tanner als Verkäufer, folgen zwischen 1910 und 1925. Auf Tanners Engagement im Bauwesen verweist auch der Eintrag im Handelsamtsblatt: 1903 gründet er die Firma **Emil Tanner, Stickerei und Baugeschäft, Rehetobel.** Die Löschung der Firma erfolgt am 10. November 1927.

Danach scheint es in Emil Tanners Leben ruhig zu werden. Er stirbt am 10. Oktober 1936. Im Appenzeller Anzeiger vom 18. Oktober 1936 ist folgender Nachruf zu lesen: ...Der Verstorbene widmete sich der Stickerei und hat sich dann als die Bautätigkeit einsetzte, der letzteren zugewandt. Die meisten der im Anfang dieses Jahrhunderts erstellten Häuser sind unter seiner Leitung erbaut worden. Der Gemeinde diente der Verstorbene viele Jahre als Gemeinderat, wobei seine Tätigkeit hauptsächlich im Bauwesen lag. Viele Jahre war er auch Gebäudeschätzer für die Assekuranzkommission... .

Im Dorf hält sich lange Zeit noch die Redewendung: «Er wohnt im Tannerhaus Nr. ... an der Oberstrasse». Nach den Krisen Jahren, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Ostschweizer Textilindustrie nach dem ersten Weltkrieg, sollte sich das Ortsbild bis Mitte der 1950er Jahre, nicht mehr verändern. Dann beginnt mit dem Bau der ersten Häuser an der oberen Sägholzstrasse auch für das Baugeschäft der Aufschwung. Rehetobels wirtschaftliche Situation bleibt nach 1920 lange Jahre durch die allzu einseitige Ausrichtung auf die Stickerei gedämpft. 1941 erreicht die Einwohnerzahl mit 1554 Personen den Tiefpunkt. Die Schülerzahl reduzierte sich um $\frac{1}{3}$. Erst 1946 wird Rehetobel eine obligatorische Ganztageschule einführen.

Um 1960: Blick auf die «Tannerhäuser» an der Hauptstrasse, Oberstrasse und Schulstrasse. Obere Sägholzstrasse überbaut. Erste Baustellen am östlichen Teil der Gartenstrasse. U.a. Alte Landstrasse Ost und Heidenerstrasse Ost noch unbebaut. Auf dem Schulplatz Kinderkarussell «Riitschuel» und Jahrmarktstände. (Foto von Pius Steiner).

Hedi Kohler

Meinungsbildung im Dorf

Als Vorstand der Lesegesellschaft Dorf setzen wir uns für die Meinungsbildung ein. Mit Befremden haben wir deshalb den Schluss des Leserbriefes von Patrick Langenauer im Januar-Gmäändsblatt zur Kenntnis genommen. Natürlich: Die Meinungen zu 5G gehen auseinander. Da sind wir uns einig. Aber was bewegt den Leserbriefverfasser zu seinem ergänzenden Punkt 2? Wird da etwa zu Zensur aufgerufen? Sollen unerwünschte, anderslautende Meinungen (von – auch! – steuerzahlenden Einwohnerinnen und Einwohnern) tatsächlich untersagt werden? Wir wünschen uns, dass Patrick Langenauer seine Meinungsäusserung reflektiert. Das Gmäändsblatt dient, gemäss Redaktions-Statut, ja der gegenseitigen Information unter der Bevölkerung. Was spricht dabei dagegen, darin unterschiedliche Meinungen kundzutun?

*Für die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
Sarah Kohler*

Reflexion

Ich war mir bewusst, dass dieser Schlussabsatz polarisieren könnte. Ich bin aber der Ansicht, dass es eine klare Unterscheidung zwischen einer gewünschten Meinungsbildung und Propaganda gibt: Eine Meinung reflektiert die Güterabwägung verschiedenster Punkte und zeigt dem Gegenüber nachvollziehbar auf, warum man für oder gegen etwas ist. Wenn aber unbelegte Behauptungen, wie im Dezember 2021 Gemeindeblatt (gewisse Krankheiten hätten seit der Einführung von 3G zugenommen, Verantwortlichen fehle das physikalische Wissen, Schadensforderungen in Millionenhöhen, 1000 neue AKWs für 5G bis 2030, Mehrheit wolle kein schnelles Internet), aufgestellt werden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, handelt es sich um Propaganda. Für Letzteres sollte das Gemeindeblatt, nach meinem Verständnis, keine kostenlose Plattform sein. Dass die IG «5G-freies Rehetobel» nicht auf Anhieb in der Lage war, der gemeinderätlichen Aufforderung nach Verifizierung der Behauptungen

Folge zu leisten, sollte die Lesegesellschaft Dorf (LGD) in Bezug auf die Glaubwürdigkeit und die Funktion unseres Gemeindeblattes ebenso kritisch hinterfragen. Ich hoffe mit diesen Ausführungen dem Wunsch der LGD, einer ausreichenden Reflexion meiner Meinungsäusserung, nachgekommen zu sein.

Patrick Langenauer

Quellenangaben der «IG5G-freies Rehetobel» zum Leserbrief vom Dezember

Auf der neuen Homepage www.ig5g-frei-ar.ch finden Sie viel Interessantes und Kritisches zur 5G-Auseinandersetzung. Im «Glossar» sind speziell zusätzliche Informationen zu unserem Leserbrief im Gmäändsblatt vom Dezember 2021 aufgeführt. Unter «Argumente» kann das **PDF-Dokument «2020-12-16 Argumentarium_5G Gemeinden»** heruntergeladen werden.

Todesursache Krebs

<https://www.svz.de/ratgeber/medizin-gesundheit/krebs-prognose-anstieg-von-14-auf-20-millionen-neuerkrankte-bis-2025-id5615376.html>

Gesundheitsrisiken

<https://hcfricke.com/emf/>

Haftungsfragen

<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193113>

52% wollen keine Dauerbestrahlung

<https://www.20min.ch/story/aerzte-wollen-kinder-vor-handystrahlenschutz-225919904262>

<https://www.swisscom.ch/de/about/netz/mobilfunk-antennen-umwelt-gesundheit.html>

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/raum-umwelt/umweltindikatoren/alle-indikatoren/auswirkungen-auf-die-gesellschaft/einschaetzung-gefahren.assetdetail.11708754.html>

Energiebedarf

<https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y>

*Für die «IG5G-freies Rehetobel»,
Heidi Alder, René Näf, Andrea Rossi, Christoph Rüegg*

Markantes Wahrzeichen

Das im Sommer 2020 eröffnete Hotel-Restaurant «Dorfhus» hat mittlerweile seinen festen Platz im Ortsbild gefunden. Gemeinsam mit der benachbarten Kirche aus dem Jahr 1892 bildet der Neubau ein eindruckliches Ensemble, das zum markanten Wahrzeichen der Gemeinde geworden ist.

Bild und Text, Peter Eggenberger

Eine saubere Umwelt ist ein Menschenrecht!

Nachdem wir jetzt das Händewaschen gelernt haben, könnten wir nun noch lernen, unseren Müll nicht liegen zu lassen,... DANKE!

Verkehrsverein Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Erziehung

Spiel- und Spasstage im Kindergarten und Verabschiedung von Frau Felix

Vor den Sportferien genossen die Kindergartenkinder zwei Spezialtage mit Spiel, Spass und Backen.

Im grossen Saal des Gemeindezentrums probierten die Kinder viele neue Gesellschaftsspiele aus und buken sich für den Znüni knusprige Würstchen im Teig. Am nächsten Tag war Spiel und Spass in der Turnhalle angesagt. Ein riesiger Turn-Park sorgte für Bewegung pur!

Leider mussten wir auch Frau Felix unsere mehrjährige Klassenassistentin verabschieden. Sie war für uns eine sehr grosse Hilfe. Danke!

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Projekttag der Unterstufe

Mit Feldstecher, Sonnenhut/Brille bereisten die Schüler und Schülerinnen der Unterstufe am 27. und 28. Januar, zum Thema «Rund um die Welt», mit dem Schiff und dem Schiff vier unserer Kontinente im Schulhaus.

In Amerika lernten die Kinder, wie es damals von Europa entdeckt und kolonialisiert wurde. Sie lernten ebenfalls viel über die Ureinwohner von Amerika und wie diese, vor unserer Ankunft vor über 500 Jahren, gelebt und gejagt haben. Da die Ureinwohner von Nordamerika oft Federschmuck trugen, durfte man sich, nachdem man über die Bedeutung der Federn Bescheid wusste, einen ganz eigenen Federschmuck entwerfen.

Mit dem selbstgebastelten indianischen Federschmuck flogen die vier Gruppen jeweils von Amerika nach Australien, wo die Kinder die Artenvielfalt von Tieren des heissen Kontinenten – Australien – kennenlernen durften.

Um dann eigens ein Mini-Plakat zu einem ausgewählten Tier machen zu können, brauchte es natürlich viel Recherchen, die die fleissigen Forscher und Forscherinnen in Büchern und dem Internet entdecken durften.

Mit dem Schiff segelten die Kinder nach Afrika, wo sie die ganz andere Kultur und die Bildung der Einheimischen kennenlernten. Dabei wurde den Kindern bewusst, dass es Glück sein kann, in der Schweiz geboren und hier leben zu dürfen. Mit Trommeln, Rasseln und anderen Instrumenten machten die Kinder zusammen Musik, die man durchs ganze Schulhaus hören konnte.

Schon fast wieder zu Hause angekommen, macht die Schule noch einen Halt in unserem Kontinenten – Europa. Hier lernten sie viel über die Nachbarländer sowie auch über die Schweiz, zum Beispiel welche Farben haben die Flaggen? Oder, was sind die wichtigsten Denkmale der verschiedenen Länder? Mithilfe eines eigenen Quartetts konnten die Kinder das viele Wissen über die Länder Europas mit nach Hause nehmen.

Aurelio Gloor

Kinder

Wintertag vom Forum

Wir Kinder vom Forum haben einen Wintertag geplant mit Schlitteln, Burgen bauen und weiteren Sachen im Schnee.

Finja und ich schreiben heute darüber, wie der Tag so war. Wir fanden diesen Tag sehr cool, weil am Morgen sind wir zum «Gupf» hochgelaufen und haben, wie schon gesagt, geschlittelt und Schanzen gebaut und ja.

Am Nachmittag haben Fiona und Moritz einen Foto-OL geplant und das war auch sehr cool. Am Anfang haben sie die Gruppen eingeteilt und dann sind wir losgegangen durchs Dorf. Es gab verschiedene Posten, an denen musste man Fotos machen. Die Lehrer haben gesagt, um 14.45 Uhr müssen wir wieder bei der Schule sein. Wenn man alle Posten geschafft hatte, war es gut und sonst auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall musste man die drei besten und schönsten Fotos an Frau Morf schicken und dann war der coole, schöne Tag eigentlich schon vorbei.

Liebe Grüsse,
Johanna und Finja

Das Styling unseres Schulhofes

Unser Schulhaus hat sehr viele Orte, wo man sich austoben kann und einen tollen Spielplatz... Wir, die 6. Klasse und unsere Lehrerin, Alina Forster, hatten die Idee, den Schulhausplatz noch farbiger und lebendiger zu gestalten. Also haben wir Frau Wirth gefragt, was es für Möglichkeiten gäbe und sie hat gemeint, dass die Mülltonne und die Bänke beim Fussballplatz wieder mal ein Styling gebrauchen könnten...

Also hat Frau Forster sich Gedanken gemacht und wir hatten die Ehre, dass der Künstler Dominik Rüegg zu uns gekommen ist und uns über seine Arbeit und seinen Mal-Style erzählt hat und uns seinen Style beibrachte... Wir haben fleissig geübt und so hat jeder ein bisschen seine eigene Variante vom Style von Dominik Rüegg entdeckt... Um die Idee mit den Bänken umzusetzen, brauchten wir aber auch noch welche. Marco, Matthias, Laurenz zusammen mit Herrn Harder, haben sich an die Bänke gewagt und sie selber gemacht. Dafür sind sie zu Herrn Harder nach Hause gefahren und haben gesägt, geschnitten und geschliffen bis zwei wunderschöne, je vier Meter lange Bänke entstanden sind...

In der Zwischenzeit hat der Rest der Klasse fleissig den Style von Dominik Rüegg trainiert. Und als wir es dann richtig gut draufhatten und genug geübt hatten, hat die eine Gruppe sich an die Bänke gewagt und wir uns an die Mülltonne... Alles lief super und wir kamen sehr gut voran. Wir haben überall ein wenig versucht das Schulhaus-Logo miteinzubauen, indem wir auf der Mülltonne auf jeder Seite die drei Schulhaussymbole gemacht haben und mit

der passenden Farbe den Style von Dominik Rüegg ausgemalt haben. Bei der Bank lief es auch sehr gut und wir konnten in Gruppen unsere eigenen Variante vom Style von Dominik Rüegg umsetzen.

Es hat uns sehr viel Spass gemacht den Schulhausplatz mit umzugestalten, und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Künstlername von Dominik Rüegg: Drüegg

Aronis Fiona

SEKUNDARSCHULE

Skilager trotz(t) Corona

Findet es statt, darf es stattfinden, beugen wir uns dem Virus? Rundherum werden die Skilager abgesagt, zu riskant. Wir entscheiden uns dafür. Die Lernenden freut's, trotz der angekündigten Massnahmen im Lager. Im Pooltest am letzten Schultag bleibt ein Schüler hängen, er erfährt es am Abreisetag. Es tut uns allen leid, aber 48 Lernende, Köchinnen und Lehrpersonen brechen auf nach Sent, um in Scuol das Pisten- und in Sent das Lagerleben zu geniessen.

Am Montag ein erster Schock: Symptome – Isolation. Schnell- und PCR-Test bestätigen, erneut hat das Virus zugeschlagen. Grosse Unsicherheit, waren wir zu mutig? Es bleibt ruhig, erst Ende Woche zwei weitere positive Fälle und einer beim Abschlusstest.

Ja, und da war noch das Skilager. Wetter- und Schneeverhältnisse anfänglich suboptimal, der grosse Schnee bleibt aus, trotzdem sehr grosse Lawinengefahr. Donnerstag und Freitag dann die Belohnung. Schönstes Wetter und ideale Pistenverhältnisse lassen die letzten beiden Schlechtwettertage vergessen.

Das Lagerleben mit Masken: gewöhnungsbedürftig, aber alle halten sich daran. Alles konnte durchgeführt werden, Schlitteln, Baden, Turnhalle, Schlittschuhlaufen und diverse Aktivitäten im Haus. Zum Glück konnten die Masken zum Essen abgelegt werden, einmal mehr hat uns das Küchenteam verwöhnt. Ein gelungenes Lager durch und durch, es hat sich gelohnt, Corona zum Trotz.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Freitag, 4. März

19.00 Uhr ökumenischer Weltgebetstag

Herzliche Einladung, am diesjährigen Weltgebetstag teilzunehmen.

Sonntag, 6. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Ursula Ölke.

Sonntag, 13. März

10.30 Uhr ökumenischer Suppentag, Familien-Gottesdienst mit Schülern der 6. Klasse und Konfirmanden in der evang. Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Musik: Simone Perron und Rosy Zeiter, anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum.

Sonntag, 20. März

10.00 Uhr Regional-Gottesdienst in Rehetobel mit Taufe von Beat Langenauer, mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Voice of two.

Sonntag, 27. März

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Vorankündigung Kirchgemeindeversammlung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am **Mittwoch, den 27. April 2022 um 19.30 Uhr** in der Kirche statt, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt publiziert sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Gespräche über Gott und die Welt

Am **Dienstag, 15. und 29. März jeweils 9.45 Uhr**, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse im Alters- und Pflegeheim Krone.

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 19. März 2022, 19.30 Uhr

Uraufführung chorwald «Aug in Aug mit sich und der Welt»

Krabbelgruppe Flüügepilz

Mittwoch, 2. und 16. März von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a).

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Kindernachmittag mit Osterkerzen basteln

Mittwoch, 23. März 2022 von 14.30–16.30 Uhr. Alle Kinder bis zur 4. Klasse sind herzlich eingeladen, mit den «Meitlis» für das Osterfest zu basteln. Für einen Zvieri wird gesorgt. Anmeldung bei pfn.hesse@bluewin.ch.

Wer singt mit im Ad hoc Chor?

Am **Palmsonntag, 10. April 2022, um 9.45 Uhr** singt der Ad hoc Chor wieder im Gottesdienst. Franz Pfab wird dieses Mal vier Proben anbieten, die an den folgenden Abenden, **jeweils um 19.30 Uhr, in der evang. Kirche** stattfinden werden: **Dienstag, 15. März, Montag, 21. März, Montag, 28. März und Montag, 4. April.**

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Pfm. Ulrike Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch.

Besuche zu Hause und im Spital

Gerne besucht Pfm. Ulrike Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteilungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Ökumenischer Weltgebetstag 2022

Freitag, 4. März, 19.00 Uhr, evang. Kirche

Die Liturgie stammt aus England, Wales und Nordirland.

Der Titel ist ein Zitat aus Jeremia 29,11:

Gottes Verheissung an das Volk Israel in der Verbannung in Babylon. Sie richtet sich an die Ausgegrenzten und Ausgestossenen auf der ganzen Welt, die da, wo sie wohnen, keine Heimat finden.

Fortbildung im Besuchsdienst

Für Freiwillige, die im Besuchsdienst mitarbeiten und für Interessierte, die sich informieren möchten, wie man bei Besuchen gut miteinander in Kontakt kommt, bieten die Pfarrpersonen des Vorderlands am **Samstag, 5. März 2022, 14.00–16.00 Uhr** im Kirchgemeindehaus Heiden eine Weiterbildung an. Bei Interesse oder Fragen: pfn.hesse@bluewin.ch.

OS-Projekttag Rehetobel am Samstag, 26. März von 12.30–22.00 Uhr

Der Kantonale Mädchentag in der Stadt St. Gallen findet statt. Zum diesjährigen Motto «**Raise your voice, girl*** – **50 Jahre Frauen*stimmrecht**» werden die Jugendlichen spannende und wissensreiche Workshops besuchen, ein Abendessen geniessen und eine Filmvorführung erleben.

Ökumenische Seniorenferien

Sonntag, 25. September bis Samstag, 1. Oktober 2022. Die ökumenische Ferienwoche führt uns ins Elsass. Wir wohnen im Hotel*** «Au Bois Le Sire» in Orbey, einem malerischen Elssässer Städtchen. Heute gehört das Elsass zu Frankreich, die meisten Einwohner sprechen aber deutsch. Ab Ende März finden Sie Flyer und Anmeldezettel in den Kirchen von Heiden und Rehetobel.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 4. März

19.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evang. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 9. März

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Sonntag, 13. März

10.30 Uhr ökum. Gottesdienst zur Fastenzeit mit den 6. Klässlem in der evang. Kirche Rehetobel, anschliessend Suppenzmittag im Gemeindezentrum.

Samstag, 26. März

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Voranzeige

Die ordentliche Kirchbürgerversammlung findet am **Mittwoch, 27. April, 19.30 Uhr** in der kath. Kirche Heiden statt.

Firmweg

Samstag, 5. März

09.30 bis 18.00 Uhr Thema: Jesus – Begegnung im Kloster Jakobsbad mit Film.

Donnerstag, 24. März

19.40 Uhr Thema: Heiliger Geist und Standortbestimmung

Infoanlass zur Kirchenrenovation

Donnerstag, 7. April 2022, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

50 Jahre sind an der Substanz unserer Liebfrauenkirche in Heiden nicht spurlos vorüber gegangen. Der Fussboden ist an mehreren Stellen sehr brüchig geworden. Wir möchten die gelungene Architektur erhalten und den Raum so gestalten, dass er auch in Zukunft zum Feiern und Beten anregt. Zur Vorbereitung der Kirchbürgerversammlung laden wir ein zu einem Informations- und Diskussionsabend über die Vorschläge der Projektgruppe. Architekt Adrian Ebnetter wird uns Skizzen und Visualisierungen vorstellen.

Das neue Evangelium von Milo Rau

Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wer wären seine Jünger? Nach Jesu Vorbild kehrt der Politaktivist Yvan Sagnet als «Menschenfischer» in ein Flüchtlingslager bei Matera zurück. Unter den dort Gestrandeten findet er seine «Jünger». Verzweifelte, die über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind, um auf den Tomatenfeldern Süditaliens verklavt zu werden und dort unter unmenschlichen Bedingungen in regelrechten Ghettos hausen. Gemeinsam mit ansässigen Kleinbäuerinnen und -bauern begründen sie die «Revolte der Würde», eine politische Kampagne, die für die Rechte von Migrantinnen und Migranten kämpft. Ein filmisches Meisterwerk zwischen Dokumentarfilm, Spielfilm und politischer Aktionskunst.

Dienstag, 22. März 2022, 19.00 Uhr im Kino Rosental, Heiden.

19.00 Uhr: Einführung durch Pfarrer Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler. Filmstart um 19.30 Uhr. Eintritt: Fr. 15.–

www.se-ueb.ch

Rehetobel
auf der Rippenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Einladung zur
Hauptversammlung

Freitag, 4. März 2022, 19.00 Uhr, im Restaurant «Dorf 5»

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung ganz herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit und unterstützen Sie uns bei unseren Aktivitäten zum Wohl unseres Dorfes.

Verkehrsverein Rehetobel,
Hansruedi Traber

**Zweites Treffen
LESERATTEN
Rehetobel**

am **Freitag, 25. März 2022, um 20.00 Uhr** im Kaien 4a bei Katharina Sonderegger.

Anmeldung:
katharina.so@gmx.ch oder Telefon
071 877 17 13.

Katharina Sonderegger

In eigener Sache – falsches Bild

Bei der Berichterstattung über das Wintergoldhähnchen in der Januar-Ausgabe wurde von der Redaktion fälschlicherweise das Foto des Mauerläufers vom Dezember-Beitrag publiziert. Wir bitten um Entschuldigung und liefern das korrekte Bild vom Wintergoldhähnchen gerne nach.

Die Redaktion

Das Wintergoldhähnchen, Foto: Ruedi Aeschlimann.

Die Elster – Vogel des Monats März

Foto: Ruedi Aeschlimann.

Sie wurde von unserer Kassierin Conny Merz zum Vogel des Monats gekürt.

Die Elster gehört in die Familie der Rabenvögel. Sie ist 46 cm lang und bringt ein Gewicht von 200–250 g auf die Waage. Sie verfügt über auffallend lange, keilförmige Schwanzfedern und ihr kontrastreiches, schwarz-weisses Gefieder schimmert je nach Licht einmal metallisch blau oder grün. Unverkennbar ist ihr Ruf. «Tschack-tschack» tönt es von zuoberst auf dem Baum; damit signalisiert sie, dass dieses Revier besetzt ist. Elstern gelten als Allesfresser. Sie sind Generalisten mit einem sehr breiten Nahrungsspektrum. Sie nutzen je nach Jahreszeit unterschiedliche Nahrungsangebote. So z.B. Eicheln, Baumnüsse, Haselnüsse, Obst, Schnecken, kleine Fische, Amphibien, Insekten in allen Entwicklungsstadien, Meisenknödel, Essensreste, Jagd- und Schlachtabfälle, Kleinsäuger sowie – Achtung: jetzt wird es unappetitlich – Aas, Säugetierkot und Erbrochenes. Dieses Verhalten macht für uns die Elster und andere Rabenvögel nicht unbedingt sympathisch,

jedoch kann man durchaus sagen, dass sie eine wichtige Funktion übernehmen in Sachen Sauberkeit, Gesundheit und sie bekämpfen Foodwaste. Natürlich plündern die Elstern auch ab und zu Nester von Kleinbrütern. Sie rauben die Eier oder die Nestlinge. Untersuchungen in verschiedenen europäischen Ländern haben gezeigt, dass die Schädlichkeit der Elstern- und anderen Rabenvögel überschätzt wird. Trotz der hohen Bestandesdichte haben die Singvögel dort nicht abgenommen. In der Schweiz sind Elstern bis 1200 m weit verbreitet, fehlen aber im Tessin weitgehend. In den Alpen breiten sie sich in jüngster Zeit etwas aus. Hier besiedeln sie vor allem die grösseren Täler. Die Elstern nisten auf Bäumen. Ihre Nester aus Geäst sieht man schon von weitem. Sie brüten ein Gelege von 4–8 Eiern. Die Brutdauer beträgt 17–18 Tage und die Nestlinge sind nach 22–24 Tagen flügge.

Der Trieb, Vorräte zu sammeln ist allen Rabenvögeln eigen, jedoch bei der Elster besonders ausgeprägt. Sie versteckt nicht nur Nahrungsvorräte, sondern auch glänzende Gegenstände. Sie fliegt buchstäblich auf alles, was glänzt; so z.B. auf Münzen oder Schmuckstücke. Dies hat ihr den Ruf der «diebischen Elster» eingetragen.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen erwärmenden Monat März. Konnten Sie auch beobachten, dass unsere Vögel anfangs Februar schon sachte anfangen zu balzen? Es herrscht ein munteres Treiben in der Luft, köstliche Verfolgungsjagden und wir können wieder vermehrt den Gesang der Vögel vernehmen.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin

bibliothek rehetobel

Buchtipps MIT EINEM FUSS DRAUSSEN

von Anaïs Meier

Gerhard, Einzelgänger und Sozialhilfeempfänger, verbringt viel Zeit seines Lebens im Park, wo er eines Tages einen menschlichen Fuss im See entdeckt. Sofort nimmt der selbsternannte Kommissar in naiver Selbstüberschätzung die Ermittlungen auf, die sich dann doch etwas schwieriger gestalten als erwartet. Eine kiffende Jugendgang macht

ihm zu schaffen, die verdächtige Parkwächterin mit ihrem Hund stört anfänglich seine Nachforschungen und dann sind da auch noch die rüpelhaften Mitglieder des Angelvereins.

Ob das wohl gut geht?

«MIT EINEM FUSS DRAUSSEN» ist die Geschichte eines Antihelden, schrullig zwar, den man aber bald ins Herz geschlossen hat.

Anaïs Meiers Schreibstil erinnert mich an Arno Camenisch: bildhaft, liebevoll und immer mit einem Blick auf die feinen, vermeintlichen Nebensächlichkeiten. Ein kleines, wunderbares Buch zum Schmunzeln.

Anaïs Meier ist 1984 in Bern geboren. Ihr aktuelles Buch «MIT EINEM FUSS DRAUSSEN» wurde mit dem «Kasseler Förderpreis Komische Literatur 2022» ausgezeichnet.

Susanne Nissille

Bildervortrag Grönland Kletterexpedition

Von Fabio Lupo am Donnerstag, 10. März 2022, um 20.00 Uhr (Türöffnung 19.45 Uhr) im kleinen Saal, Gemeindezentrum Rehetobel.

Nach mehmaligem Verschieben freuen wir uns sehr, Ihnen den Bildervortrag von Fabio Lupo ankündigen zu dürfen.

Foto: Silvan Schüpbach

«Kletterexpedition zum Apostelens Tommelfinger» in Grönland: Der in Rehetobel aufgewachsene Fabio Lupo zeigt uns Bilder von dieser abenteuerlichen Expedition und erzählt von den Herausforderungen und wie das fünfköpfige Team diese gemeistert hat. Der Vortrag handelt von der Erstbegehung (das bedeutet: das erste Mal sind Menschen diese Wand hinauf geklettert) einer 2000 Meter hohen Wand im südöstlichen Grönland. Allein bis Fabio Lupo und sein Team die Wand erreichten, mussten sie vom letzten Dorf aus mit Kajaks ca. 170 km zur Wand hin und nach der Begehung wieder zurück paddeln... Halten Sie sich diesen Abend für einen ganz besonderen Vortrag frei. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. Eintritt frei (Kollekte). www.kletterwelt.ch.

Uraufführung chorwald «Aug in Aug mit sich und der Welt»

Samstag, 19. März 2022, um 19.30 Uhr (Türöffnung, 19.00 Uhr).

Wir freuen uns sehr über die Ehre, im Rahmen unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» unseren Besucherinnen und Besuchern eine Uraufführung präsentieren zu dürfen. Unter der Leitung von Jürg Surber begrüßen wir den chorwald zum ersten seiner vier Frühjahrskonzerte:

Peter Roth

PSALMKANTATE «VERTRAUE UND DANKBARKEIT»

Katja Bürgler-Zimmermann und Katrin Abderhalden (Jodel), Brandhölzler Striichmusig.

Jürg Surber

CHORLIEDER «WEGE INS UNBEKANNTE»

Suzanne Chappuis (Sopran), Martin Schumacher (Klarinette), Milena Mateva (Klavier).

Leitung: Jürg Surber

Das Gemeinschaftsprojekt von Peter Roth und chorwald geht auf eine Anfrage von Peter Roth zurück, mit dem chorwald zusammen seine Psalmkantate «Vertraue und Dankbarkeit» zur Aufführung zu bringen. Die Kantate thematisiert, so der Komponist, die in der heutigen Zeit oft mangelnde Ehrfurcht vor dem Leben der Mitmenschen und Mitgeschöpfe sowie die weit verbreitete Unfähigkeit zur Dankbarkeit: «Entlang der Dialektübersetzung von Psalm-Texten aus der Bibel spannt sie den musikalischen Bogen von Unzufriedenheit und Klage über Staunen und Vertrauen bis zum jubelnden Dank.»

Katja Bürgler-Zimmermann und Katrin Abderhalden begleiten als Solo-Jodlerinnen zusammen mit der «Brandhölzler Striichmusig» den chorwald.

Ergänzt wird die Psalmkantate mit Kompositionen von Jürg Surber, die der Dirigent des chorwald für «seinen» Chor geschrieben hat. Die als Einzelwerke entstandenen Lieder werden für die Konzerte und Aufnahmen unter dem Titel «Wege ins Unbekannte» zusammengefasst. Neben der Vertonung eines der bekanntesten romantischen Gedichttexte «Schläft ein Lied in allen Dingen» von Joseph von Eichendorff sind es aktuelle Texte, darunter drei «Cevennengedichte» von Peter Surber, die den Kompositionen zugrunde liegen. Darin werden grundlegende Fragen der menschlichen Existenz angesprochen, die mit Bildern und Metaphern aus der Natur symbolhaft ausformuliert und in einer gemässigt modernen Tonsprache musikalisch umgesetzt sind.

Als Solistin wirkt die Sopranistin Suzanne Chappuis mit, begleitet wird der Chor von Milena Mateva (Klavier) und Martin Schumacher (Klarinette), die alle drei dem chorwald seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden sind (aus: www.chorwald.ch). Eintritt frei (Kollekte).

Für die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag

(für alle ab ca. 60 Jahren)

Im März werden wir noch pausieren. Die Zeiten scheinen sich aber zu bessern, und wir möchten am **Mittwoch, 13. April 2022, 14.15 Uhr, im kleinen Saal des Gemeindezentrums** wieder einen Unterhaltungsnachmittag durchführen.

Es erwartet uns eine musikalische Kombination aus Spitetex-Chörli, Hackbrett und Klavier.

Wir Frauen freuen uns darauf, eine möglichst grosse Gästeschar mit einem kleinen Imbiss bewirten zu dürfen.

Zum Vormerken:

Donnerstag, 12. Mai für den Ausflug mit Mittagessen.

Mittwoch, 18. Mai für einen weiteren und etwas besonderen Unterhaltungsnachmittag.

Im Namen des Frauenvereins
Anita Kast

Der Bundesrat meinte es gut mit dem Gemischtchor Rehetobel. Einen Tag nach der Lockerung der Corona-Schutzmassnahmen konnte die diesjährige Hauptversammlung ohne Einschränkungen stattfinden. Der Grosse Aufmarsch der Mitglieder bestätigte, dass sich alle wieder auf das «normale» Chorleben freuen.

Die letzten 24 Monate bedeuteten für die Chormitglieder und den -vorstand eine grosse Herausforderung. Die sich immer wieder ändernden Corona-Auflagen für das Chorsingen verlangte von allen grosse Flexibilität und Durchhaltewillen. Der Jahresbericht der Präsidentin beweist, dass sich die Chormitglieder im Rahmen der Möglichkeiten doch immer wieder treffen und miteinander in Kontakt bleiben konnten. Dank dem Entgegenkommen der evang. Kirchgemeinde war es auch möglich, mit den notwendigen Abstandsregeln oder mit Maske in der Kirche zu proben. So konnten auch die beiden Auftritte im November und Dezember 2021 in der Kapelle Wienacht und in der evang. Kirche Rehetobel vorbereitet und durchgeführt werden.

Die Kasse schloss mit einem kleinen Minus ab. Der Chorkasse geht es aber immer noch gut, nicht zuletzt dank grosszügigen Sponsoren und Passivbeiträgen aus der Rehtobler Bevölkerung. Herzlichen Dank. So konnte Peter Jäger das Chorvermögen mit gutem Gewissen an seinen Nachfolger Beat Gemann übergeben.

Im Frühjahr 2022 kein Ostermärtli / Auftritt am 12. November in Rehetobel

Voller Optimismus verabschiedete die Versammlung das Jahresprogramm 2022. Am Probenwochenende vom 2./3. April 2022 bereitet sich der Chor auf seinen Auftritt am Eidg. Gesangsfest in Gossau SG, am 22. Mai 2022 vor. Diesmal steht das gemeinsame Singen mit anderen Chören im Vordergrund. Es kommt zu einem gemeinsamen Auftritt mit Chören aus der Westschweiz und dem Baselbiet. Ein spannendes Projekt.

Leider kann hingegen das traditionelle Ostermärtli 2022 nicht stattfinden. Die Vorbereitungsarbeiten beginnen jeweils bereits Ende Januar. Infolge der damals fehlenden Planungssicherheit musste leider früh entschieden werden, nochmals auf die Durchführung des Ostermärtlis zu verzichten.

Hingegen wird der Gemischtchor am 12. November 2022 im Gemeindezentrum Rehetobel auftreten. Zusammen mit «CHORLUST Lustenau» wird den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm dargeboten.

Chorsingen macht Spass und erhält jung – mach auch mit!

Zahlreiche Mitglieder konnten 2021 und 2022 für ihre langjährige Mitgliedschaft im Gemischtchor Rehetobel geehrt werden. Ein gutes Zeichen dafür, dass sie sich im Chor Rehetobel wohl fühlen. Der Chor braucht aber auch immer Verstärkung und freut sich deshalb auf weitere «Chorgspänli». Gesangliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Einfach reinschauen und -hören und mitmachen.

Es ist auch möglich, uns als Projektsängerin oder -sänger kennenzulernen. Wir treffen uns jeweils am Mittwoch, um 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum Rehetobel. Herzlich willkommen.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Fünf Chormitglieder konnten runde Jubiläen feiern.

Vorstandsmitglieder v.l.n.r.: Beat Gemann (neuer Kassier), Brigitte Brühlmann, Renata Hoffmann, Barbara Eugster (Präsidentin), Annelies Rutz und Peter Vonbank (Dirigent).

Beat Gemann (links) übernimmt von Peter Jäger das Kassieramt.

samariter Nothilfekurs
Rehetobel-Wald

Freitag und Samstag, 1./2. April 2022
18.30–21.30 Uhr und 8.30–16.30 Uhr
(Total 10 Std.)

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen.

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch. Das Kurs-Zertifikat Nothilfekurs ist 6 Jahre gültig.

Zielgruppe

Führerausweiserwerbende, aber auch Fahrzeuglenker, die ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen möchten.

Kosten: CHF 150.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Samariterverein Rehetobel-Wald

147. Hauptversammlung der MGBB Rehetobel

Am 12. Februar 2022 trafen sich die Musikantinnen und Musiker im kleinen Saal vom Gemeindenzentrum zur 147. Hauptversammlung der MG Brass Band Rehetobel. Der Präsident, Fredi von Siebenthal und der Dirigent Benny Markl, haben mit ihren jeweiligen Jahresberichten das vergangene Vereinsjahr Revue passieren lassen. Das Jahr 2021 war, wie schon das vorherige, von Pandemie-Einschränkungen sowie den entsprechenden Massnahmen geprägt. Von Ende Oktober 2020 bis Anfang Juni 2021 durfte coronabedingt nicht geprobt werden, und die letztjährige Hauptversammlung musste sogar schriftlich abgehalten werden.

Trotz der widrigen Umstände gilt es, besondere musikalische Erlebnisse hervorzuheben. Ein Höhepunkt des Vereinsjahrs 2021 war die Teilnahme am Cory-Online Wettbewerb (für Interessierte ist das Video mit dem Zäuerli auf der Homepage vom Verkehrsverein Rehetobel aufgeschaltet). Auch das Kirchenkonzert im Dezember bleibt in guter Erinnerung. Wie schön war es doch, endlich wieder einmal vor Publikum musizieren zu dürfen!

Erfreulicherweise wurden auf die HV 2022 keine Austritte bekanntgegeben, und die Musikgesellschaft kann mit voller Besetzung ins neue Vereinsjahr starten. Dies gestaltet sich wiederum als sehr abwechslungsreich und probenintensiv.

Bereits im Mai steht der erste grosse Anlass mit dem Gala-Dinner an. Im Juni folgt ein Vorbereitungskonzert für das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden, zusammen mit der Jugendmusik Rehetobel und der Universal Brass Band. Am Wochenende vom 24.–26. Juni werden die Wettbewerbsstücke und die Marschmusik vor den Juroren in Heiden dann vorgetragen und bewertet. Die zweite Jahreshälfte wird mit einem Herbstkonzert und einem Gast-solisten abgerundet. Natürlich ist die Musik auch in diesem Jahr mit weiteren Auftritten und Ständli im Dorf unterwegs. Alle Daten zum Jahresprogramm sind auf der Homepage www.mg-rehetobel.ch aufgeschaltet.

Nach den Annahmen der diversen Geschäfte sowie den Wiederwahlen in den verschiedenen Gremien war die Zeit gekommen für die Ehrungen. Es ist immer schön für einen Musikverein, wenn er treue Musiker ehren darf. Sei es für die (fast) lückenlose Anwesenheit an den Proben oder für langjährige Mitgliedschaften. In diesem Jahr konnten drei Musiker geehrt werden.

Thomas Frei, als Eidgenössischer Veteran für 35 Jahre Aktivmitgliedschaft sowie für 20 Jahre als Kassier im Vorstand der MGBB Rehetobel. Hansruedi Züst, als Kantonaler Veteran für 25 Jahre Aktivmitgliedschaft. Marco Graf, als Ehrenmitglied für 20 Jahre Aktivmitgliedschaft.

Für Thomas Frei mit seinen 35 Jahren Mitgliedschaft wurde eine Laudatio vorgetragen, worin sein musikalisches und persönliches Engagement für die Musikgesellschaft Rehetobel gewürdigt wurde. Die Geehrten wurden mit Geschenken und einem grossen Applaus von der Versammlung für ihren Einsatz verdankt.

Marco Graf (rechts), neues Ehrenmitglied.

Hansruedi Züst (rechts), Aktivmitglied seit 25 Jahren.

Ehrung für Thomas Frei (rechts), als Eidgenössischer Veteran für 35 Jahre Aktivmitgliedschaft sowie für 20 Jahre als Kassier im Vorstand.

Mit einem Dank des Präsidenten an alle Mitglieder für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins, wurde die 147. Hauptversammlung beendet.

An dieser Stelle möchten wir es uns nicht nehmen lassen, unseren Gönner:innen, Helfer:innen und all jenen, die uns in jeglicher Art und Weise unterstützt haben und unterstützen, ein grosses Dankeschön auszusprechen. Wir sind motiviert und freuen uns auf das kommende, abwechslungsreiche Vereinsjahr.

MGBB Rehetobel,
Nadja Andres

Delegiertenversammlung des Appenzeller Blasmusikverbands

Am **Samstag, 19. März 2022** findet die alljährliche DV des ABV im Mehrzweckgebäude in Rehetobel statt. Die Musikgesellschaft Brass Band wird turnusgemäss als gastgebender Verein für den würdigen Rahmen, Essen und Bewirtung besorgt sein. Auch die Jugendmusik bereichert das Programm musikalisch an diesem Tag.

Ganz besonders stolz sind die Musiker der MGBB auf ihre zwei Mitglieder, die an diesem Anlass für ihre langjährige Treue zur Blasmusik geehrt werden. Es sind dies Hansruedi Züst für über 25 Jahre als Kantonaler Veteran sowie Thomas Frei für 35 Jahre als Eidgenössischer Veteran.

Es werden an diesem Anlass rund 70 Mitglieder der Verbandsvereine beider Appenzell, sowie ungefähr 30 Gäste von befreundeten Verbandssektionen aus der Ostschweiz, wie auch aus dem nahen Ausland, erwartet. Die MGBB freut sich sehr, Gastgeber für die diesjährige Delegiertenversammlung zu sein.

Bereits jetzt heissen wir die Blasmusiker in Rehetobel willkommen.

Alfred von Siebenthal,
Präsident, MGBB Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Nicht vergessen:

Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel am Donnerstag, den 7. April, um 19.00 Uhr, im Traktorenmuseum, Bueschschwendstrasse 5.

Reservieren Sie dieses Datum, Sie sind auch willkommen, wenn Sie (noch) nicht Mitglied sind.

Im nächsten «Rechtobler Gmäändsblatt» erscheint eine ausführlichere Einladung.

Für den Vorstand, Monika Golay-Boller

Lust auf coole Musik? Dann nichts wie los!

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 30 Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren. Ungefähr ab dem 2. Kindergarten oder der ersten Klasse besteht die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa 6 bis 12 Monaten Ausbildung können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Juniorband und nachher in der Jugendmusik mitspielen.

Es werden folgende Instrumente angeboten: Cornet, Es-Horn, Posaune, Bariton, Euphonium und Bass. Für den Anfang, in diesem Alter, eignen sich vor allem Es-Horn und Bariton. Später kann problemlos auf ein anderes Instrument gewechselt werden.

Kosten:

Die Instrumente und Noten werden von der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel jährlich für Fr. 50.00 zur Verfügung gestellt. Die Ausbildung kostet Fr. 400.00 im Jahr.

Für genauere Informationen oder eine Schnupperstunde stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

Marianne Zähler, Hauetenstrasse 2, 9038 Rehetobel, Telefon 071 877 12 86 oder Mobile 076 581 71 93. E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch.

Marianne Zähler

Es Isch WiEs Isch – Sportverein Rehetobel lädt zum EIWEI Fest ein

Mit einem weinenden Auge mussten wir unsere beliebte Abendunterhaltung absagen, mit einem lachenden Auge laden wir nun zu unserem EIWEI Fest am **Freitag, 25. März 2022, im Gemeindezentrum** ein.

Es soll ein Abend für Alle sein. Ab 19.00 Uhr finden das Preisjassen (Anmeldung bis 18.50 Uhr, in 2er Teams), der Lottomatch sowie das Toreschiessen statt. Spassfaktor garantiert!

Umrahmt wird der gemütliche Abend mit Live-Musik, Tanz und Bar, dazu gibt es feines Raclette. Türöffnung ab 18.30 Uhr.

Eintritt bis 15 Jahre: kostenlos
ab 16 Jahren: CHF 10.–

Wir freuen uns auf alle Besucher.

Weitere Informationen auf sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

ABGESAGT:

Maskenball, Bacheschnette und Kindermaskenball

4./5. März 2022

SV REHETOBEL
UNIHOCCY JUNIOREN / INNEN

TAG DES OFFENEN TRAININGS

- Bist du älter als 4 Jahre?
- Suchst du eine sportliche Herausforderung?
- Bewegst du dich gerne?

Dann bist du bei uns genau richtig!

**8. MÄRZ 2022, DIENSTAG, 18:45 - 20:00 UHR,
MZG REHETOBEL**

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

«Chomm und lueg ine»

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Tumen	GZ
----	---------	---------------	-------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Di	07.30 – 08.30	NEU ab 4. Januar 2022	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Bis zu den Sommerferien 2022 kein Pilates.

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Aargau
Telefon 071 891 36 36

März '22 Rosental. Das Kino.

Di 1.3.	14:15	Nachmittagskino: Spencer	12/10	D
Di 1.3.	19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Mi 2.3.	16:30	Clifford der grosse rote Hund	6/4	D
Fr 4.3.	20:00	Swan Song	10/8	E/d
Sa 5.3.	17:00	Belfast	12/10	E/d
Sa 5.3.	20:00	King Richard	10/8	D
So 6.3.	15:00	Luchs	6/4	D
So 6.3.	19:00	Chumm mit als Gast Regisseur Daniel Felix	6/4	dialekt
Di 8.3.	19:30	Belfast	12/10	D
Mi 9.3.	16:30	Edgar, das Super-Karibu	6/4	D
Mi 9.3.	20:00	Cinéclub: Petite maman	16/16	F/d
Do 10.3.	19:00	Klassikino: Tosca Oper von Giuseppe Verdi		
Fr 11.3.	20:00	King Richard	10/8	D
Sa 12.3.	17:00	Wunderschön	10/8	D
Sa 12.3.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
So 13.3.	15:00	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
So 13.3.	19:30	Wunderschön	10/8	D
Di 15.3.	19:30	King Richard	10/8	D
Mi 16.3.	16:30	Luchs	6/4	D
Fr 18.3.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Sa 19.3.	17:00	Chumm mit	6/4	dialekt
Sa 19.3.	20:00	Belfast	12/10	E/d
So 20.3.	15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So 20.3.	19:00	Nosferatu mit Einführung von Marina Schütz	16/16	OV/d
Di 22.3.	19:00	Das neue Evangelium in Zusammenarbeit mit der evang. und kath. Kirche	6/4	Ital/d
Mi 23.3.	16:30	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
Fr 25.3.	20:00	Belfast	12/10	D
Sa 26.3.	17:00	Wunderschön	10/8	D
Sa 26.3.	20:00	Filmhit		
So 27.3.	15:00	Clifford der grosse rote Hund	6/4	D
So 27.3.	19:30	King Richard	10/8	D
Di 29.3.	19:30	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Mi 30.3.	16:30	Luchs	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Veranstungshinweis Kino Rosental

Sonntag 6. März 2022, 19.00 Uhr

Die Zukunft des Wanderns hat begonnen: Der neue Film von Daniel Felix.

Chumm mit

Der Filmemacher Daniel Felix (Sohn von Kurt Felix) dreht mit einem Team aus der Ostschweiz einen Kinofilm, in dem alle Schweizer Kantone vorgestellt werden.

Ein positiver, lüpfiger Film. Es sollen keine Probleme oder Konflikte besprochen werden. Im Gegenteil: Der Film soll die Begeisterung und die Schönheit am Wandern vermitteln. Anschliessend Gespräch mit Filmemacher Daniel Felix!

Sonntag 20. März 2022, 19.00 Uhr

Ein Stück Filmgeschichte mit Spuren in der Ostschweiz.

Nosferatu

Der deutsche Stummfilm feiert im März seinen 100. Geburtstag! Er erzählt vom Grafen Orlok (Nosferatu), einem Vampir aus den Karpaten, der in Liebe zur schönen Ellen entbrennt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg bringt.

Einführung durch Marina Schütz, Kinok – Cinema in der Lokremise, St. Gallen, www.kinok.ch.

Die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden zeigt am 6. und 13. März im Festsaal im Gemeindehaus Trogen Originaldokumente zum Film. ARTE sendet am 9. März eine Doku mit Schauplätzen in Trogen und Stein AR. Weitere Infos: www.ar.ch/kantonsbibliothek.

Dienstag, 22. März 2022, 19.00 Uhr

Filmabend in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche Heiden.

Das neue Evangelium

Wie würde Jesus heute aussehen? Regisseur Milo Rau möchte seinen eigenen Jesusfilm realisieren. Dafür hat er sowohl den Jesus-Darsteller aus Pier Paolo Pasolinis Film für eine Nebenrolle, als auch die Maria aus Mel Gibsons Drama gewinnen können.

Für die restlichen Rollen möchte sich der kontroverse Dramaturg vor Ort weiter umschaun, damit seine Verfilmung einen Bezug zur aktuellen Realität im Dorf hat. Für die Hauptrolle wird er mit Yvan Sagnet fündig. Der politische Aktivist setzt sich für ausgebeutete Feldarbeiter in Italien ein.

Einführung durch Pfarrer Hajes Wagner und Pfarreileiter Albert Kappenthuler.

Die Novalex Rechtsanwältinnen AG verstärkt ihre Präsenz im Vorderland

Sarah Kohler empfängt seit Anfang des Jahres ihre Klientenschaft in den Büroräumlichkeiten der Novalex Rechtsanwältinnen AG in Teufen. Zuvor führte sie in Rehetobel ein eigenes Advokaturbüro.

Alt-Regierungsrat Hanswalter Schmid und Piergiorgio Giuliani haben vergangenen Oktober gemeinsam mit den Juniorpartnern Vera Eberle, Fabian Giuliani und Burim Pavataj die Novalex gegründet und damit ihre Nachfolge lanciert. Der Generationenwechsel wird über die kommenden Jahre vollzogen. Die Kanzlei schmid giuliani rechtsanwältinnen, welche neben der Novalex bestehen bleibt, soll sukzessive in die zweite Generation überführt werden. Nun konnte die junge Anwaltskanzlei kurz nach ihrer Gründung mit Sarah Kohler ihr Team verstärken.

Die Rechtsanwältin aus dem Vorderland

Aufgewachsen in Rehetobel besuchte Sarah Kohler die Kantonsschule Trogen und studierte ab 1997 an der Uni-

versität Bern Rechtswissenschaften. Nach erfolgreichem Staatsexamen als bernische Fürsprecherin war sie zunächst in einer Anwaltskanzlei in Bern sowie anschliessend am Kreisgericht St. Gallen tätig. Danach folgte die Heimkehr: In der Bürogemeinschaft mit ihrem Onkel, Dr. iur. Willi Rohner, ehemaliger Gerichtsschreiber am Ausserrho-der Obergericht, gründete sie 2009 ein eigenes Advokaturbüro in Rehetobel. Mit dem Wechsel zu Novalex führt sie die bisherige Anwalts- und Notariatstätigkeit weiter. «Ich freue mich auf den Austausch im Team. Der Erfahrungsschatz kann so geteilt und erweitert werden. Zudem können Synergien optimal genutzt werden. Das alles kommt den Rechtssuchenden zugute», kommentiert Sarah Kohler ihren Einstieg bei der Novalex.

Seit Januar 2021 ist Sarah Kohler nun als Rechtsanwältin bei der Novalex tätig. Ihr Tätigkeitsgebiet umfasst die Beratung in erb- und vorsorgerechtlichen Angelegenheiten, in Miet- und Arbeitsrecht, die Strafverteidigung und die Betreuung in Verwaltungsverfahren, insbesondere im baurechtlichen Bereich. Als öffentliche Urkundsperson beurkundet sie zudem Vorsorgeaufträge, Testamente, Ehe- und Erbverträge sowie Gesellschaftsgründungen.

Auf erfolgreichen Start folgt wichtige Erweiterung

«Es ist sehr erfreulich, dass wir mit Sarah Kohler bereits kurz nach unserer Gründung eine im Vorderland gut vernetzte Rechtsanwältin für uns gewinnen konnten», stellt Burim Pavataj fest. Die Kanzleien schmid giuliani rechtsanwältinnen wie auch die Novalex sind bestrebt, die Betreuung des Vorderlandes weiter auszubauen.

Novalex Rechtsanwältinnen AG

Kinderartikelbörse

▶ Samstag 26. März 2022
8.30 - 10.30 Uhr
Kursaal, Heiden

Frühlings- und Sommerkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder boerse@haedler-frauen.ch

Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.
www.haedler-frauen.ch

Zwei Anlässe in Heiden: Fremdenlegion und Humor

Rotkreuzgründer Henry Dunant und Ex-Fremdenlegionär Peter Eggenberger haben beide Algerien-Erfahrung: Dunant als Kolonist und Geschäftsmann, Eggenberger hundert Jahre später als Berufssoldat.

Die spannende, von Andreas Ennulat moderierte Veranstaltung findet am **Montag, 7. März 2022**, im Haus Dunant Plaza (vormals «Krone») in Heiden statt. Türöffnung 18.18 Uhr (Bar offen), Beginn 19.19 Uhr.

Im Rahmen eines Humordinners mit Peter Eggenberger ist am **Freitag, 11. März 2022** ein vergnüglicher Abend rund um die faszinierende Kur- und Heillandschaft beider Appenzell garantiert. Die Veranstaltung findet im nostalgischen «Haus zur Stickerei» ob Heiden statt. Beginn 19.00 Uhr.

Weitere Informationen:
www.dunant-museum.ch
www.hauszurstickerei.ch

Peter Eggenberger

**Friedberg 234
9427 Wolfhalden**

071 891 22 19

**info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch**

**Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr**

Starte mit uns in die Velosaison 2022!

**E-Bikes / Velos sofort ab Lager verfügbar!
Ganz ohne Wartezeiten.**

**Mega
Auswahl
auf 1500m²**

Wir freuen uns auf dich!

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall?
Hausarzt anrufen oder
wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon
0844 55 00 55 –
Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale
bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher
Notfalldienst bei
Nr. 144 erfragen

Neue Heizung?

Profitieren Sie von unserem
«Rundum-sorglos-Paket».

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Gas- und Ölheizungen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridsysteme

Rufen Sie uns an:

071 747 10 10

oder besuchen Sie uns an der Poststrasse 6 in Widnau.

Für optimale Wärme- und
Energielösungen:

www.thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

März-Aktion:
Divinia-Abo

für jedes 50-iger oder 25-iger Divinia-Abo erhalten
Sie diesen Monat 20 % Rabatt.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Steuererklärung 2021

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist gewährleistet.

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ihr Ansprechpartner für:

Ausbesserungsarbeiten, Unterhaltsarbeiten,
Renovationen, Umbauten und Neubauten.

Wir beraten Sie gerne – 071 877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

KURATLI
Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir sanieren und reparieren auch für Sie!

Infolge fehlender Planungssicherheit: Im Frühjahr 2022 kein Ostermärtli!

appenzeiler
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag
nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen
Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in
der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv
für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie
Ihren Vereins- oder Firmenanlass.
Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Sántis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

- Lieferung von Beton,
Kies, Sand
- Muldenservice
- Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel
mit Hausliefer-
service

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im März
UrDinkel rustico
Hansruedi Kast AG
Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

• Vorplätze
• Sitzplätze
• Wege
• Treppen
• Naturstein-
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

wann	was	wo	wer
1. März, Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
2. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
4. März, Fr. 19.00	ökumenischer Weltgebetstag	evang. Kirche	
4. März, Fr. ab 20.00	ABGESAGT: Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
5. März, Sa. ab 09.00	ABGESAGT: Bacheschnette	alter Postplatz	Sportverein
5. März, Sa. 14.00	ABGESAGT: Kindermaskenball	GZ	Sportverein
5. März, Sa. 19.00	HV Ornithologischer Verein	Rest. Sonne	OV Rehetobel
7. März, Mo.	Waldheimfasnacht	GZ	
7. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
8. März, Di.	Internationaler Frauentag		
9. März, Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
10. März, Do. 20.00	Vortrag Kletter-Expedition Grönland	GZ	LG Dorf
12. März, Sa. 17.30	Sonjolino geht auf Reisen	Turhalle	Zirkus Sonjolino
12. März, Sa. 18.00	«Walter Lietha»- Konzert und Abendessen	Urwaldhaus	
13. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	evang. Kirche/GZ	Kirchen Rehetobel
13. März, So. 10.30	Sonjolino geht auf Reisen	Turhalle	Zirkus Sonjolino
13. März, So. 15.30	Sonjolino geht auf Reisen	Turhalle	Zirkus Sonjolino
14. März, Mo. 19.30-22.00	Samariterübung	GZ	Samariterverein
15. März, Di. 09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
19. März, Sa. 08.30	Pflege Schutzgebiet Ettenberg	Ettenberg 5	rechtobler natur
19. März, Sa. 09.00	DV Appenzeller Blasmusikverband	GZ	MG Brassband
19. März, Sa. 19.30	Konzert mit Chor Wald	evang. Kirche	LG Dorf
20. März, So. 10.00	Regional-Gottesdienst	evang. Kirche	
20. März, So. 14.15	ABGESAGT: Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
22. März, Di. 19.00	Das neue Evangelium von Milo Rau	Kino Heiden	Kath. Kirche
23. März, Mi. 13.00	Kantonaltagung	Grub	Landfrauen
25. März, Fr. 19.00	EIWEI-Abend	GZ	Sportverein
25. März, Fr. 19.30	VERSCHOBEN: Abendunterhaltung auf 2023	GZ	Sportverein
25. März, Fr. 20.00	Offene Leserunde	Kaien 4a	K. Sonderegger
26. März, Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	Hädler Frauen
26. März, Sa. 14.00	VERSCHOBEN: Abendunterhaltung auf 2023	GZ	Sportverein
26. März, Sa. 19.30	VERSCHOBEN: Abendunterhaltung auf 2023	GZ	Sportverein
26. März, Sa. 12.30-22.00	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
28. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
28. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
29. März, Di. 09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
1. April, Fr. 18.30-21.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
2. April, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
2. April, Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
2.+3. April	Probenwochenende	Gais	Gemischtkhor
3. April, So. 09.30	Raiffeisenbrunch	GZ	Landfrauen

Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. März 2022

Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. März 2022

Textbeiträge an:
 Gemeindkanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:
Montag, 7. März 2022
Montag, 28. März 2022
18.30 bis 19.00 Uhr

Buechschwendi

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

März 2022

Ukraine-Flüchtlinge in Rehetobel

Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und damit verbunden schutzsuchende Flüchtlinge die in unser Land kommen, gewinnt das Thema Asyl in der Sozialhilfe wieder stark an Bedeutung. Das Staatssekretariat für Migration geht davon aus, dass bis im Juni 2022 zwischen 35'000 und 50'000 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz kommen könnten. Derzeit verlassen eine Million Personen pro Woche das kriegsbetroffene Land (Stand Mitte März 2022).

Im Appenzeller Vorderland haben sich vor Jahren sieben Gemeinden (u.a. Rehetobel) zusammengeschlossen und die Asylbetreuung den Sozialen Diensten Vorderland AR in Heiden übertragen (80-Stellenprozente aktuell). Deren Aufgabe ist grundsätzlich die Sozialhilfe, Bereitstellung von Unterkünften, Unterstützung in der Alltagsbewältigung und die berufliche Integration. Angesichts der zu erwartenden hohen Anzahl aufzunehmender Flüchtlinge – das Vorderland wird voraussichtlich in einer ersten Phase 130 Plätze zur Verfügung stellen – haben sich die Gemeinden in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen. In einem ersten Schritt haben sie sich am 16. März 2022 zu einem ersten Austausch getroffen und den Bestand möglicher Unterbringungsplätze aufgenommen.

Gemeindepräsident Urs Rohner hat die Inhaber des ehemaligen Bürgerheims «Ob dem Holz» angefragt, ob sie dieses zur Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung stellen. Ohne zu zögern wurde eine Zusage erteilt. Unsere Gemeinde wird voraussichtlich 40–50 schutzsuchenden Kindern eine Unterkunft bieten und einen massgebenden Beitrag zur Linderung des Leids beitragen. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank den Inhabern Walter Kloose und Migg Eberle für ihr unkompliziertes Entgegenkommen.

Möchten Sie Flüchtlingen helfen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden, dann melden Sie sich doch bitte bei **Rosmarie Arnold** unter folgender **E-Mailadresse** rosmarnold@bluewin.ch oder rufen Sie sie unter der Nummer 079 450 66 72 an.

Rosmarie Arnold koordiniert jegliche Freiwilligenarbeit und ist auch Ansprechperson des Vereins tipiti in Rehetobel.

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir unsere Gäste aus der Ukraine mit Respekt behandeln und es ist für uns selbstverständlich, dass das Haus «Ob dem Holz» nicht als öffentlicher Raum in Anspruch genommen wird.

Im Moment sind speziell Personen gesucht, welche die Ukrainische Sprache beherrschen und damit Übersetzungsdienste bei Ämterbesuchen, etc. leisten können.

Der Gemeinderat Rehetobel wird Sie **fortlaufend ONLINE auf www.rehetobel.ch orientieren** und dankt Ihnen jetzt schon für Ihre Hilfe.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

4. Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023–2026

Der Gemeinderat hat zum 4. Kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023-2026 eine Vernehmlassung abgegeben. Dabei erwartet er mit Nachdruck, dass die beiden für die Gemeinde Rehetobel wichtigen Projekte in diesem Zeitrahmen realisiert werden. Es handelt sich dabei um die neue Brückenverbindung über die Goldach bei Zweibrücken zwischen Speicher und Rehetobel sowie die Sanierung des Teilstücks der Kantonsstrasse Rehetobel-Kaien, Zittäfelä bis Einlenker Alte Landstrasse. Gleich-

zeitig kann die Gemeinde Rehetobel in diesem Zusammenhang den Einlenker Oberstrasse verbessern. Damit wäre die Strecke Dorf-Kaien komplett ausgebaut.

Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2021 der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV) zur Kenntnis genommen. Erfreulich ist, dass während der Pandemie kein Unterbruch des Unterrichts stattfand.

Tempo-30-Zone

Auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission hat der Gemeinderat der Umsetzung einer Tempo-30-Zone für die Garten-, die Holderen- und die Kirchstrasse zugestimmt und den erforderlichen Kredit für die Signalisation und die Markierung freigegeben. Dieser Entscheid basiert auf dem erstellten Gutachten mit der Prüfung der heutigen Situation auf sicherheitstechnische Mängel, das Verkehrsaufkommen und auf das Geschwindigkeitsniveau. Öffentliche Auflage siehe Inserat Verkehrsbeschränkung in dieser Ausgabe sowie im Amtsblatt und in der Appenzeller Zeitung vom Freitag, 1. April 2022.

Beitrag an Sanierung Schwimmbad

An die geplante Schwimmbadsanierung (Schwimmbadtechnik und Folie, etc.) im Gesamtbetrag von rund CHF 500'000.00 hat der Gemeinderat einen Beitrag von CHF 100'000.00 gesprochen. Mit diesem Entscheid werden namhafte Beiträge aus dem Sportfonds AR und von diversen Stiftungen ausgelöst.

Neue Sachbearbeiterin Finanzen

Am 1. April 2022 nimmt **Leandra Koller** ihre Tätigkeit als Sachbearbeiterin Finanzen und Kanzlei in unserer Gemeindeverwaltung auf.

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal heissen Leandra Koller herzlich willkommen.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Freitag, 8. April 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 3. April 2022 der Gemeindekanzlei, zuhanden des Gemeinderates, einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Abstimmungssonntag!

Sonntag, 3. April 2022

09.30–11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

Rehetobel Verkehrsbeschränkung

auf der Roppenzeller Sonnenstrasse

Der Gemeinderat hat mit Zustimmung der Kantonspolizei Appenzell A.Rh. im Sinne von Art. 15 Abs. 1 des Strassengesetzes (StrG) und Art. 10 Abs. 1 der Strassenverordnung (StrV) folgende Verkehrsbeschränkungen (Signale / Bodenmarkierungen) erlassen:

Tempo-30-Zone und Signal Parkverbot (ganze Zone) für die Garten-, Holderen- und Kirchstrasse

Die Signale, Bodenmarkierungen und deren Standorte werden gemäss Plan und Gutachten erstellt und sämtliche Signale und Markierungen, welche nicht mehr zutreffen, entfernt.

Die Massnahmen sind gemäss der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen vom 28.9.2001 spätestens nach einem Jahr auf ihre Wirkung zu überprüfen.

Gegen den Erlass dieser Verkehrsbeschränkungen kann gemäss Art. 107 der eidg. Signalisationsverordnung (SSV) und Art. 10 Abs. 1 der Strassenverordnung (StrV) innert 20 Tagen, das heisst bis zum 25. April 2022, schriftlich beim Gemeinderat Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, Einsprache erhoben werden. Die Einsprache ist mit einem bestimmten und begründeten Begehren zu versehen.

Der Signalisations- und Zonenplan kann während der Auflagefrist auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Eingang, 1. Obergeschoss, eingesehen werden.

*Rehetobel, 4. April 2022
Gemeinderat Rehetobel*

Osterfeiertage 2022

Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Donnerstag, 14. April 2022: offen von 09.30–11.30 Uhr
Karfreitag, 15. April 2022: geschlossen
Osternmontag, 18. April 2022: geschlossen

ab Dienstag, 19. April 2022: normale Öffnungszeiten

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage!

Pikettdienst ZAVLAR

In unaufschiebbaren Angelegenheiten, wie Todesfälle, erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Bestattungsamt- und ZAVLAR-Team!

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Lupo, Nina May Christin, geboren am 24. Januar 2022 in St. Gallen, Tochter der Leibold, Elisabeth Anna Katharina und des Lupo, Fabio Thomas Cosimo, wohnhaft in Rehetobel AR.

Schubert, Julian, geboren am 13. Februar 2022 in St. Gallen, Sohn des Schubert, Matthias Julian und der Schubert geb. Hinterwimmer, Natalie, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Zbinden, Annalise, gestorben am 5. März 2022 in Rehetobel AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Nachtrag:

Graf, Hans, gestorben am 27. Januar 2022 in Rehetobel AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

2. April
Emil Sturzenegger, Buechschwendstrasse 3 88-jährig
6. April
Helena Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 89-jährig
12. April
Bruno Kunz, Sägholzstrasse 28 80-jährig
16. April
Helga Diener-Brügel, Oberdorf 3 82-jährig
16. April
Max Lienert, Hauetenstrasse 4 90-jährig
17. April
Hedwig Bänziger-Fässler, Oberdorf 3 102-jährig
21. April
Eveline Mäser, Hauetenstrasse 4 81-jährig
24. April
Verena Graf-Laich, Dorf 7 81-jährig
25. April
Agnes Kunz-Angehrn, Oberstrasse 23 81-jährig

AVA Geschäftsjahr 2021 – Kurzbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2021 aus dem 17 Gemeinden umfassenden Einzugsgebiet mit knapp 64'000 angeschlossenen Einwohnern total 11.1 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 9.7% mehr als im Vorjahr. Die Verschmutzungswerte lagen gesamthaft etwas tiefer, was in der Summe zu einer gleichbleibenden Anlagenbelastung führte. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut. Die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist die vierte Reinigungsstufe in Betrieb, welche den Abbau von homonaktiven Substanzen und Mikroverunreinigungen bewirkt. Das gewählte Kombiverfahren aus Ozonung und Aktivkohlefilter bewährt sich; die Abbauleistung bei verhältnismässig tiefen Betriebskosten ist beeindruckend.

Im Zusammenhang mit der Coronapandemie nimmt die ARA Altenrhein zusammen mit fünf anderen Kläranlagen seit Februar 2021 an einer gesamtschweizerisch durchgeführten Messkampagne teil. Bezweckt wird der Nachweis der Krankheitserreger anhand von Abwasserproben, woraus sich eine verlässliche Aussage zur Anzahl Krankheitsfälle im Einzugsgebiet einer ARA machen lassen soll. Die Erneuerungsarbeiten sämtlicher Anlagenteile im Bereich der Schlammstapelung konnten im Jahr 2021 weitgehend abgeschlossen werden. Damit einher gingen eine energetische Optimierung und Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen. Abgeschlossen wurde auch der Bau einer zweiten Annahmestelle für biogene Abfälle. Die Möglichkeit zur Verwertung von Speiseresten und Lebensmittelabfällen hat sich seit mittlerweile 10 Jahren etabliert und bewährt.

Seit Mitte 2021 werden die stark ammoniumhaltigen Rückläufe der Schlammanlagen nicht mehr über die Biologiestrasse der ARA geführt, sondern in einer Membrananlage gesondert behandelt. Dies hat einerseits den Vorteil, dass die biologische Reinigung der Kläranlage weniger stark mit Stickstoffen belastet ist, dadurch weniger Druckluft für die Nitrifikation benötigt wird und weniger Lachgas in die Umwelt gelangt. Andererseits fällt in der Ammoniumstrippung als Produkt eine Ammonsulfatlösung an, welche als Stickstoffdünger in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Für die Schlamm-trocknung inklusive Schlammannahme und Abluftbehandlung genehmigten die Delegierten im Herbst 2020 einen Projektkredit im Umfang von CHF 6.9 Mio. Aufgeteilt in mehrere Teilprojekte werden die Annahmestelle und der Trocknungsprozess erneuert und energetisch optimiert sowie die Abluftbehandlung erweitert. Mit diesen Massnahmen sollen die sporadisch auftretenden Geruchsemissionen reduziert werden. Realisiert werden diese Schritte in Etappen bis 2024.

Die Anlagen des überregionalen Schlammverbands waren im Berichtsjahr durchgehend ausgelastet. Der Trend weg von angelieferten Flüssigschlämmen hin zu entwässerten Schlämmen setzte sich fort.

Die letzten Jahre waren im Kanalnetz geprägt durch den Anschluss der vier Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald ans Verbandskanalisationsnetz. Nachdem diese Grossprojekte abgeschlossen sind, wird der Fokus im Kanalnetz auf kleinere Projekte gelegt, die dem Werterhalt dienen und die Wirkungsweise punktuell verbessern (Kanalnetzsteuerung).

Der Gesamt-Stromverbrauch 2021 lag bei 11.2 GWh. Davon wurden 6.8 GWh mit den Blockheizkraftwerken und 297'000 kWh mit den Solaranlagen selbst produziert.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung		2021	2020
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	Einwohnerwerte	82'412	82'760
Davon natürliche Personen	Einwohner	63'777	63'738
Davon Industrie und Gewerbe	Einwohnerwerte	18'635	19'022
Gesamtumsatz	CHF/a	14'565'000	14'959'000
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	CHF/a	9'243'000	9'281'000
Effektivverschuldung am Jahresende	CHF	12'298'000	12'544'000
Brutto-Investitionssumme	CHF/a	3'984'000	7'115'000

rechtobler natur – Verein Solardorf – Gemeinde: gemeinsame Umsetzung «siedlungsökologischen Aufwertungen»

Im Regierungsprogramm 2020–2023 des Kantons AR steht ein wichtiger Satz: «Die Grünflächen der öffentlichen Hand sollen naturnah unterhalten werden». In diesem Zusammenhang wurde vom Büro für Natur und Landschaft (ARNAL), im Auftrag des Kantons, eine Bestandesaufnahme dieser Grünflächen in Rehetobel vorgenommen. Die Flächen wurden auf ihre ökologische Qualität untersucht und in einem Bericht Auswertungsmassnahmen formuliert. Diese Massnahmen sollen nun schrittweise von den Mitarbeitern des Bauamtes unter der Leitung von Strassenmeister Andreas Linder und unterstützt von «rechtobler natur» und dem Verein Solardorf umgesetzt werden. Letzterer setzt Fr. 1'500.– für das Projekt «siedlungsökologische Aufwertungen» ein. Dieser Betrag stammt aus der Kollekte zum Gedenken an Röbi Jost. Röbi war Mitgründer des Vereins Solardorf.

Ein Beispiel beim Schulhausspielplatz zeigt den Grundgedanken auf: die Pflege der Grünflächen, insbesondere die Böschung zur Schulstrasse, wird extensiviert, es werden keine Rasentrimmer und Laubbläser mehr verwendet. Die Hagenbuchenmonokultur soll im Verlauf der Jahre aufgebrochen, mit einheimischen Straucharten ergänzt und so diverser werden. Weitere Flächen, die in den kommenden Monaten mit einheimischen Sträuchern bepflanzt und teilweise in Wildblumenwiesen umgewandelt werden sollen, sind die Grünflächen bei der Kanzlei, beim Friedhof und bei den «Pärklis» an der Holderenstrasse und auf dem Kronenbühl. Auf den Flächen weisen Tafeln mit dem Aufdruck «Rehetobel Biodiversität» auf die Aufwertungsarbeiten hin.

Ökologisch wertvoll sind auch Ruderalflächen, die sich wegen des steinigen Untergrunds rasch erwärmen und Insekten vielfältige Nahrung bieten. Die Pflanzen brauchen wenig Pflege und werden nicht bewässert. Vis-à-vis des Gemeindezentrums befindet sich ein solcher Standort.

Infos direkt vor Ort

Am 9. April von 9.30 bis 11.30 Uhr arbeiten Andreas Linder, Moses Kühne und Emanuel Hörler vis-à-vis des Gemeindezentrums und geben Antworten auf Ihre Fragen. Jeder kann einen Beitrag zur Förderung der «siedlungsökologischen Aufwertung» liefern. Überzählige Wildblumenrosetten können für die Pflanzung zu Hause mitgenommen werden. Bitte bringen Sie ihre Pflanztöpfe mit.

Wir freuen uns auf viele interessierte Rechtöbler:

Thomas Frei, Gemeinderat
Frank Meile, Bauverwalter
Andreas Linder, Strassenmeister
Micha Grum, Stv. Strassenmeister
Irene und Thomas Harder, Hauswarte Schule
Moses Kühne, Lemender
Monika Golay, Verein Solardorf
Emanuel Hörler, «rechtobler natur»

Für interessierte Personen, die den einen oder anderen Quadratmeter in ihrem Garten naturnah gestalten

möchten, weisen wir auf «Rechtobel – biodivers» hin. Vom April bis Oktober lädt «rechtobler natur» zu Gartengesprächen mit Monika Pearson, Jacqueline Vogel, Rahel und Christian Eisenhut-Walser, Remo Wagner, Hans Jakob Züst und Emanuel Hörler ein.

April bis Oktober	Rechtobel – biodivers Gartengespräche – Gartenführungen – Wildkräuterkurs – Terrapretakurs	Mit Monika Pearson / Jacqueline Vogel / Rahel und Christian Eisenhut-Walser / Remo Wagner / Hans Jakob Züst / Emanuel Hörler // die Teilnehmerzahl ist beschränkt (bis 12 Personen) Anmeldungen E. Hörler ☎ 071 877 33 47 / info@biophil.ch
15. Mai	Pflanztag Setzlinge pflanzen – in den Garten «gschpüre» - «Sil»	Sonntagmorgen von 8 bis 11 Uhr / bei Remo Wagner / Säholzstrasse 18
12. Juni	Gartengespräch Wachsen – Blüte – Farben – «Hoch-Zelt»	Sonntagmorgen von 6 bis 8 Uhr / bei Remo Wagner / Säholzstrasse 18
18. Juni	Heilpflanzen entdecken und erleben Still stehen die Heilpflanzen am Wegrand und warten darauf, erkannt zu werden. Verwurzelt in der Erde und ausgerichtet im Licht, leben sie ihr Dasein. Dreieinhalb Stunden den Alltag loslassen, still werden und der Natur begegnen.	Samstagnachmittag vom 14 bis ca 17.30 Uhr / bei Jacqueline Vogel / Lobenschwendstrasse 17 Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen beschränkt. Je nach Nachfrage wird der Kurs zusätzlich am 19. Juni angeboten.
26. Juni	Gartengespräch Entstehung und Veränderung – Gartenevolution auf 1000 Meter über Meer	Sonntagmorgen von 9 bis 10.30 Uhr / bei Monika Pearson / Bergstrasse 53
03. Juli	Gartengespräch Fruchtbildung – Farben – in den Garten «gschpüre» - «Sil»	Sonntagmorgen von 6 bis 8 Uhr / bei Remo Wagner / Säholzstrasse 18
24. Juli	Gartengespräch Leben ist Veränderung – Gartenschichte us de Holdere	Sonntagmorgen von 9 bis 11 Uhr / bei Hörler's / Holderenstrasse 33
14. August	Gartengespräch Fruchtreifung – Farben – in den Garten «gschpüre» - «Sil»	Sonntagmorgen von 6 bis 8 Uhr / bei Remo Wagner / Säholzstrasse 18
27. August	Gartengespräch Tomaten – Vom Samen zur Pflanze zur Frucht zum Samen	Samstagvesper von 16 bis 18 Uhr / bei Hans Jakob Züst / Heidenerstrasse 30
10. September	Terra preta Kurs	Samstagmorgen von 8 bis 14 Uhr / bei Remo Wagner / Säholzstrasse 18
24. September	Gartengespräch Von Beeren, anderen (Heil-)Pflanzen und Sonnenenergie - lokale und regionale Kreisläufe nutzen	Samstagmorgen von 10 bis 11 Uhr / bei Familie Eisenhut / Heidenerstrasse 32

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Rehetobel dankt – Kandidaten melden

Die Kulturkommission und der Gemeinderat bieten der Bevölkerung und den Vereinen die Möglichkeit an, bis zum **30. April 2022** für die dritte Verleihung von «Rehetobel dankt» Vorschläge einzureichen. Geehrt werden können Rehetoblerinnen und Rehetobler, Mitglieder von Rehetobler Vereinen und ebenfalls Personen, welche nicht in Rehetobel wohnen, jedoch in Rehetobel ein Gewerbe oder eine Galerie, etc. betreiben. Sie haben sich in einem oder mehreren Bereichen (Soziales, Sport, Kultur, Musik, Politik, usw.) in besonderer Art und Weise verdient gemacht. Der schriftliche Vorschlag sollte einen kurzen Lebenslauf beinhalten, sowie einen Beschrieb der besonderen Leistungen.

Einreichungen bitte an:

patrick.langenauer@rehetobel.ar.ch

Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge und danken fürs Mitwirken.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Hinschied Paul Gugelmann

In der Oktober Ausgabe 2021 des Gemeindeblattes orientierte die KKR über die Skulptur-Einsetzung beim Parkplatz gegenüber dem «Dorfhuss Gupf». Sie trägt den Namen «Lauf der Zeit» und war ein Geschenk unserer Partnergemeinde Gretzenbach anlässlich des «350-Jahr Jubiläums». Leider müssen wir mitteilen, dass der Erschaffer und schweizweit bekannte Künstler Paul Gugelmann am 14. März 2022 im Alter von 92 Jahren gestorben ist.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Michael Steingruber für die GPK nominiert

FDP Rehetobel nominiert Michael Steingruber für GPK-Ersatzwahl vom 3. April 2022.

Die FDP Rehetobel nominierte anlässlich eines ausserordentlichen Online-meetings, am 15. Februar 2022, Michael Steingruber einstimmig zum Kandidaten für die Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 3. April 2022. Michael Steingruber wohnt seit 2014 zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in Rehetobel.

Michael Steingruber zu seiner Nomination:

«Als Einwohner von Rehetobel finde ich es wichtig, sich für das Dorf und die Nachbarschaft zu interessieren. Es ist unsere unmittelbare Umgebung, in welcher wir unseren familiären Lebensmittelpunkt haben. Meiner Frau Eva und mir ist es somit ein Anliegen, uns auch aktiv einzubringen. Mit der Ersatzwahl sehe ich eine tolle Chance, mich als Teil der GPK für die Gemeinde zu engagieren. Damit ergibt sich für mich als Zuzüger die ideale Gelegenheit, in der Kommission einen wertvollen Einblick in die Gemeindeprozesse zu erhalten, mich auf politischer Ebene und persönlich mit der Gemeinde und den Menschen zu vernetzen und meine Fähigkeiten gewinnbringend für Rehetobel einzusetzen».

Zur Person:

Michael Steingruber wurde am 21. Juni 1977 in Uzwil SG geboren und ist Bürger von Schönengrund. Bis und mit Mittelschule wohnte er im Ausland und im Raum Solothurn und absolvierte danach ein Praktikum bei der Zürcher Kantonalbank, wo er anschliessend sechs Jahre in diversen Abteilungen im Firmen- und Privatkundenbereich tätig war. In seiner darauffolgenden 5-jährigen Tätigkeit bei PwC entdeckte er sein Flair für das Projektmanagement. Sowohl bei der St. Galler Kantonalbank als auch bei der AXA Versicherung war er danach insgesamt zehn Jahre in der Team- und Projektleitung aktiv. Seit Anfang 2020 ist Michael Steingruber bei der acrevis Bank AG Verantwortlicher des Segment-Management Finanzierung & Basis-Dienstleistungen. Er hat einen Master of Science der Fachhochschule St.Gallen und beginnt diesen Frühling ein CAS-Programm an der HSG.

Michael Steingruber ist mit seiner Frau Eva seit 2014 verheiratet und wohnhaft in Rehetobel. Im gleichen Jahr kam ihr Sohn zur Welt, zwei Jahre später erblickte die Tochter das Licht der Welt. In seiner Freizeit ist der GPK-Kandidat gerne Outdoor unterwegs, sei dies auf dem Mountainbike, Rennrad oder auf den Skiern. Der Beziehungspflege zur Familie und Freunden misst er eine hohe Bedeutung zu. Ebenso liebt er es auch, für Gäste fein zu kochen.

FDP Rehetobel, Patrick Langenauer

Ruth Fehr Ausstellung im Sprötzehuus

**Bilder zum Thema
Wachsen**

Öffnungszeiten:

Samstag, 14. und Sonntag,
15. Mai, 11.00–17.00 Uhr
Samstag, 21. und Sonntag,
22. Mai, 11.00–17.00 Uhr

Vernissage:

Freitag, 13. Mai 2022,
18.00–22.00 Uhr

Die Künstlerin ist anwesend und freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt: Ruth Fehr, Heidenerstrasse 31, 9038 Rehetobel,
www.ruth-fehr.com

Ruth Fehr

Erste öffentliche Führung auf dem «neuen» Bienenweg

Wir laden Sie ein zur ersten öffentlichen Führung am **1. Mai 2022**. Treffpunkt **10.15 Uhr** beim Gemeindezentrum. Dauer mit Brötli am Moosbach ca. vier Stunden. Anmeldungen und Auskünfte über 071 877 33 47 oder über info@erlebnisweg-honigbiene.ch.

Weitere geplante Führungen:

- 10. Juli 2022
- 17. Juli 2022
- 7. August 2022

Gleiche Zeit, gleicher Ort.

Emanuel Hörler

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Am 14. Mai eröffnen wir die diesjährige Badi-Saison!

Es freut uns, dass wir Sadik Cuya auch für diese Saison als Pächter für unseren Kiosk gewinnen konnten.

Um das Schwimmbad auf Vordemann zu bringen, suchen wir immer noch motivierte Helfer*innen, die uns in den Frühlingsferien dabei unterstützen, das Becken zu reinigen. Ein ideales Ferienjööbli! Interessentinnen und Interessenten melden sich bei Micha Grum.

Ebenso suchen wir Hilfsbademeister*innen

Informationen zu den Anforderungen und zum Arbeitsumfang gibt ebenfalls Micha Grum, 079 810 18 38, E-Mail michael.grum@rehetobel.ar.ch.

Andrea Zürcher

Das Echo der Kulturlandsgemeinde

Wandel in allen Formen ist das Thema des Festivals am 7. Mai in Rehetobel

Change! Aufbruch! Wandel! Krisen! Die Welt verändert sich gerade rasant – und wir mit ihr. Woran hältst du fest? Wohin brechen wir auf? Wie soll es weitergehen? Was kann oder soll ich tun? Solche Fragen hat die Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde 2021 in Teufen gestellt. Jetzt kommt das Echo zurück, in Rehetobel, am **Samstag 7. Mai 2022 von 14 bis 18 Uhr**: Auf drei Spaziergängen, in Konzerten, am Veloworkshop oder beim Orgelspiel werden Fragen neu gestellt und Antworten gesucht.

Die Kulturlandsgemeinde präsentiert sich damit erstmals im neuen Format: Dem Festival (jeweils in Teufen) folgt im Folgejahr an wechselnden Orten im Kanton ein etwas leiseres und kürzeres Echo, das Themen, Texte und Töne des Vorjahres aufgreift und weiterträgt.

Drei Dorf-Spaziergänge

Neu sind die Themen-Spaziergänge, auf denen Begegnungen mit dem Dorf stattfinden und Kopf und Körper in Bewegung kommen – denn Wandel und Veränderung sind nicht nur virtuell, sondern real. Da muss der Mensch mit all seinen Sinnen mitkommen.

Der erste Spaziergang forscht nach Auswirkungen und Zusammenhängen des 2014 eingeführten Ausländerstimmrechts. Beteiligt sind Dorothea Altherr, Gemeindepräsidentin von Trogen, die Rehetobler Juristin Sarah Kohler und der eingebürgerte Rettungssanitäter Friedhelm Braun. Journalist Hanspeter Spörri moderiert.

Der zweite Spaziergang gilt dem Dreiklang von Kultur, Natur und Mensch, er bietet Einblick in das Atelierhaus, Ausblicke in die Landschaft und Menschen in Bewegung. Mitwirkende: Nicole Tolle, Monika Pearson, Remo Wagner sowie Choreographin Gisa Frank.

Spaziergang Nummer drei führt in einen alten Steinbruch. Der Künstler Christian Hörler legt unter dem Titel «Schropfen am Strand» ein Fenster in die geologische Urzeit frei. Dazu zeigt die Künstlerin Regula Engeler eine ihrer experimentellen Fotoarbeiten, «From horizon to horizon», im Steinbruch.

Konzerte und die Kunst des Gang-Wechsels

Musikalisch umrahmen die junge Perkussionistin Farida Hamdar und der Hackbrettspieler Elias Menzi den Anlass mit zwei Konzerten zum Auftakt und zum Abschluss. Sie bieten ein «West-östliches Echo», improvisierend und auf die Leitfragen der Kulturlandsgemeinde reagierend. Im Gemeindezentrum ist zudem eine interaktive Musikanstallation mit Orgel von Joel Schoch und Dominic Röthlisberger zu sehen und zu betätigen. Und das Team des Velomuseums zeigt ebenfalls dort alternative und visionäre Fahrradmodelle und die Kunst des Gang-Wechsels.

Die Kulturlandsgemeinde 2022 lädt die Besucherinnen und Besucher dazu ein, ein persönliches «Echo» zu finden auf die Herausforderungen und Fragen rund um den rasanten Wandel, mit dem wir alle konfrontiert sind.

pd

www.kulturlandsgemeinde.ch

Atelierhaus Tolle – Art & Weise

Vorschau: am Sonntag, 8. Mai 2022 von 14.00–18.00 Uhr öffnen Nicole Tolle, Nicole Forster und Gisa Frank ihre Ateliers für Besucher und Besucher:innen und die Kunstsammlung steht offen zur Besichtigung.

Nicole Tolle

TUTTI SOLI

Das Appenzeller Kammerorchester begleitet junge Solistinnen und Solisten der Talentklasse Musik der Kantonsschule Trogen.

Samstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, evang. Kirche Rehetobel
Sonntag, 8. Mai, 17.00 Uhr, Pfalz Keller St. Gallen

Nach dem coronabedingten Unterbruch knüpft das Kammerorchester unter dem Titel TUTTI SOLI an die Tradition von Konzerten mit jungen Solistinnen und Solisten der Kantonsschule Trogen an.

Das Programm hat zwei Schwerpunkte, einerseits Werke aus Opern von Georg Friedrich Händel, andererseits symphonische Werke der Romantik. Der polnische Komponist Henryk Wieniawski war geprägt von der klassischen Tradition, verband diese aber mit geigerischer Virtuosität, wie dies beim Publikum in den Salons und Konzertsälen des 19. Jahrhunderts beliebt war. Mit Edvard Griegs populärem Klavierkonzert setzt das Kammerorchester in der Hochblüte der Romantik einen nordischen Schwerpunkt. Alexander Glasunows Werk vertritt mit erweiterter Harmonik und kühnen polyrhythmischen Überlagerungen die Epoche der Spätromantik. Dabei ist mit dem Saxophon ein Instrument zu hören, das man stilistisch gewohnheitsmässig dem Jazz zuordnet und das in klassischen Kompositionen eher selten als Soloinstrument zu hören ist.

Die Opernarien von Georg Friedrich Händel bilden einen starken Gegensatz zu den schwelgerisch satten romantischen Klängen. Die Ausdruckskraft liegt in der musikalischen Deutung des Textes. Leid, Schmerz und Triumph liegen nahe beieinander, und Händel gelingt es, dieses emotionale Spannungsfeld in differenzierten Klangfarben hörbar zu machen. Von der Ouverture aus «Rinaldo» bis zum Schlusschor aus «Giulio Cesare» entsteht so ein geraffter Gang durch Händels Opernwelt.

Eintritt frei, Kollekte

Es gelten die Coronaregelungen des Bundes!

Brigitte Mösch

Schule Rehetobel

Kinder

Fasnacht im Kindergarten

Endlich wieder Fasnacht! Sich verkleiden, austoben, feiern, fröhlich sein...

Die Kinder genossen den Morgen mit Guggenmusik und feinem Fasnachtsgebäck. Bei strahlendem Sonnenschein zogen wir durchs Dorf bis zum Schulhausplatz.

Regina Kunz

Lesen mit der 1.Klasse

Seit 3 Wochen lesen wir (5. Klasse) mit der ersten Klasse. Wir lesen dabei immer zu zweit, ein(e) 1. KlässlerIn und ein(e) 5. KlässlerIn. Wir machen das, weil wir dadurch besser vorlesen lernen, die erste Klasse lernt besser zuzuhören und übt zu lesen.

Rückmeldungen von den Kindern:

Lina (1. Klasse) : «Ich finde es so naja, ich weiss nicht so richtig, aber es geht so».

Mira (5. Klasse) : «Ich finde es cool, dass wir etwas zusammen machen und selber auswählen konnten, mit wem wir lesen wollen.»

Alea (5.Klasse): «Wir haben gemerkt, dass unser Buch ein bisschen zu lang ist.»

Lilith

Eltern

Besuchstag

Am 15. März 2022 konnte, erstmals seit 2020, wieder der Besuchstag der Schule Rehetobel stattfinden. Ein kurzweiliger Einblick in den Schul- und Kindergartenalltag mit vielen bleibenden Eindrücken.

Selbstständiges Problemlösen und zielgerichtete Projektarbeit werden stufengerecht gefördert und gefordert. Den Lernenden wird viel individueller Spielraum gewährt, den sie sinnvoll zu nutzen wissen. Sie werden früh angehalten, ihr Verhalten zu reflektieren. Die Hilfsbereitschaft untereinander, aber auch Disziplin und Fleiss sind beachtlich. Durch gezielte Wechsel von Unterrichtsräumen und -formen gelingt es den Lehrpersonen, die Konzentration aufrechtzuerhalten und die Kreativität zu fördern. Es ist schön, die Begeisterung und Freude der Lernenden im Schulalltag mitzuerleben.

Moderne Unterrichtsformen, wie altersdurchmisches Lernen, stellen hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Den Lehrpersonen gelingt es sehr gut, eine warme, herzliche und wertschätzende Unterrichtsatmosphäre zu schaffen. Neben hoher beruflicher Kompetenz bringen sie auch viel Einfühlungsvermögen mit.

Herzlichen Dank an die Lehrerschaft unter der Leitung von Alexandra Wirth für ihr grosses und tolles Engagement.

Für die Schulkommission,
Marius Nissille

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 3. April

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Simone Perron.

Mittwoch, 6. und 13. April

18.30 Uhr Friedensgebet.

Sonntag, 10. April

9.45 Uhr Gottesdienst an Palmsonntag mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab.

Freitag, 15. April

9.45 Uhr Gottesdienst am Karfreitag mit Abendmahl mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Voice of Two (Klavier und Konzertposaune).

Samstag, 16. April

20.00 Uhr Feier zur Osternacht mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Familie Habenicht.

Sonntag, 17. April

9.45 Uhr Oster-Gottesdienst im Altersheim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 24. April

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Krabbelgruppe Flügepilz

Mittwoch, 6. und 20. April von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a).

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräche über Gott und die Welt

Dienstag, 26. April um 9.30 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 30. April um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 18.–23. April 2022 im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Telefon 071 755 59 51).

Ein neues Altartuch

Unser Abendmahlstisch hat ein neues Altartuch bekommen. Frau Hanna Kern aus dem Raum Basel hat uns ein Altartuch in feinsten Handarbeit geschenkt und darauf das «Vaterunser» gestickt. Frau Kern fühlt sich unserem Dorf verbunden, da sie in Rehetobel ihren Bürgerort hat. Ein ähnliches Tuch hat sie auch dem Basler Münster geschenkt, und wir schätzen uns sehr glücklich, dass Hanna Kern unsere Kirche mit einer solchen Kostbarkeit beschenkt. Sie wird am 15. Mai im Gottesdienst anwesend sein. Dann werden wir ihr persönlich DANKE sagen können.

Ein Geschenk aus Basel.

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 27. April 2022, 19.30 Uhr in der evang. Kirche.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 27. April 2022 | 19.30 Uhr

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Abnahme der Jahresrechnung 2021 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Genehmigung Budget 2022 und Festlegung Steuerfuss 2023 (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten)
6. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022-2026
 - a) Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft - Vorschlag auf Wiederwahl
Jolanda Fehrlin, Theo Zähler, Ruth Regli
Aus deren Mitte die Präsidentin: Jolanda Fehrlin (bisher)
Und den Kassier: Theo Zähler (bisher)
- Ersatzwahl aufgrund des Rücktritt von Verena Fässler & Loreen Mühlbach
Vorschlag der KIVO:
 - Daniela Fässler, whft. Gigeren 8
- b) Mitglieder in die GPK – Vorschlag auf Wiederwahl
Käthy Eisenhut (bisher), Jasmin Nagel (bisher), Werner Zähler (bisher)
- c) Mitglieder in die Synode – Vorschlag auf Wiederwahl
Theo Zähler (bisher)
Rücktritt von Verena Fässler
Ersatzwahl: Ruth Fehrlin, Lobenschwendstrasse 16
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt die adressierte Einladung, welche Sie bitte mitbringen.

Wir freuen uns, Sie am 27. April 2022 in unserer Kirche begrüßen zu dürfen.

Für die Kirchenvorsteherschaft
Jolanda Fehrlin, Präsidentin

Friedensgebet

Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben wir begonnen, für den Frieden in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten dieser Welt zu beten. Wir treffen uns **mittwochs um 18.30 Uhr** in der evang. Kirche. Die Gebete werden von einem ökumenischen Team von Menschen aus unseren zwei Gemeinden angeleitet. Am **13. April** ist der vorerst letzte Termin des Friedensgebets.

Eine Kerze anzünden für Menschen in der Ukraine.

Nach zwei Jahren endlich wieder ein Suppentag

Am 13. März feierten wir einen ökumenischen Familiengottesdienst mit Schülern der 6. Klasse zum Thema des diesjährigen Suppentags: Aufmerksam sein für die kleinen Anfänge, die zu etwas GROSSEM führen können. In diesem Jahr wurde unser Blick besonders auf den Klimawandel in den Ländern des Südens gerichtet, die besonders mit den Folgen der Erderwärmung kämpfen. Beim gemeinsamen Suppe essen und der Kollekte im Gottesdienst erzielten wir eine Summe von rund CHF 730.-, die einem landwirtschaftlichen Aufbauprojekt in Guatemala zugute kommt. Herzlichen Dank all jenen, die beim Suppentag mitgeholfen haben. Ein besonderer Dank geht an Nicole Frei für ihre köstliche Suppe.

Suppe essen für einen guten Zweck!

Seniorenbüchlein

Aus Datenschutzgründen kann das Seniorenbüchlein zukünftig nicht mehr gedruckt werden.

Datenvorschau Seniorenausflug

Der nächste Seniorenausflug findet am **Mittwoch, 14. September 2022** statt. Details hierzu erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 6. April

18.30 Uhr Friedensgebet in der evang. Kirche Rehetobel.

Donnerstag, 7. April

19.30 Uhr Infoanlass zur geplanten Kirchenrenovation in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 9. April

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Palmsonntag, 10. April

10.00 Uhr Präsentation der Firmanden von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher.

Mittwoch, 13. April

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».
18.30 Uhr Friedensgebet in der evang. Kirche Rehetobel.

Hoher Donnerstag, 14. April

19.00 Uhr Eucharistische Anbetung in Heiden.

Karfreitag, 15. April

19.30 Uhr Meditation zum Karfreitag in Heiden.

Karsamstag, 16. April

21.00 Uhr Osternachtfeier mit Osterfeuer in Heiden, anschliessend «Eiertütschen».

Ostersonntag, 17. April

10.30 Uhr Ostergottesdienst in Rehetobel, anschliessend «Eiertütschen».

Samstag, 23. April

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Mittwoch, 27. April

19.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung im kath. Pfarrzentrum Heiden.

Samstag, 30. April

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

Danke Johann

Johann Kühnis war 41 Jahre Pfarrer in Oberegg, 24 Jahre Pfarrer von Heiden-Rehetobel: Grund genug für ein grosses Fest. Doch sein Körper rät ihm unmissverständlich auf ein Fest zu verzichten, es ist Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Mit Herzblut und Humor hat Johann als Pfarrer, Seelsorger, Religionslehrer und Präses den Samen des Glaubens in die Herzen der Menschen gesät.

Es gäbe unendlich Vieles aufzuzählen, was Johann geleistet hat. Das Wichtigste aber ist, dass er immer Mensch geblieben ist, mit beiden Füßen auf dem Boden, fest verwurzelt im Glauben, aber auch stets offen für das Alltägliche und Gewöhnliche, sei es eine Photovoltaik-Anlage auf dem Kirchendach oder ein Jass am Stammtisch. Als Pfarrer hat er demissioniert, als Mensch bleibt er einer von uns. Danke Johann.

Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur Ordentlichen Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel: Mittwoch, 27. April 2022, 19.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden.

Sie erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweis und Traktandenliste. Die detaillierten Unterlagen liegen in den Kirchen auf, können von der Homepage heruntergeladen (www.kath-heiden.ch) oder im Pfarreisekretariat bezogen werden.

Erinnerung: Am **Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr** findet in der kath. Kirche Heiden ein Informations- und Diskussionsabend zur geplanten Kirchenrenovation statt, wozu Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.

Erstkommunion in Rehetobel

Sonntag, 1. Mai, 10.00 Uhr in Rehetobel

Neun Kinder aus Rehetobel empfangen am 1. Mai zum ersten Mal die Kommunion in Rehetobel. Sie werden um **10.00 Uhr** von der Musikgesellschaft feierlich zur Kirche begleitet.

Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Ilanz

Donnerstag, 26. Mai – Auffahrt

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Pfarreiwallfahrt in die Kloster Disentis und Ilanz. Es bleibt auch Zeit für das gemütliche Zusammensein.

Programm:

7.45 Uhr	Abfahrt Parkplatz kath. Kirche Heiden
10.30 Uhr	Eucharistiefeier im Kloster Disentis
12.00 Uhr	Mittagessen im Pilgersaal, Kloster Disentis
14.00 Uhr	Weiterfahrt nach Ilanz
14.30 Uhr	Führung durch die Klosterkirche, Schlussandacht
15.30 Uhr	Kafi und Zvieri aus der Klosterküche (auf eigene Kosten)
ca. 16.45 Uhr	Heimreise nach Heiden

Kosten für Fahrt und Mittagessen CHF 45.– (ohne Getränke). Auskunft und **Anmeldung bis 15. Mai** an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56. Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirchen Rehetobel und Heiden auf.

Firmweg

Palmsonntag, 10. April 2022

10.00 Uhr Präsentation der Firmlinge in der Gemeinde, kath. Kirche Speicher.

Sonntag, 10. bis 16. April 2022

Firmreise nach Assisi.

Mittwoch, 27. April 2022

19.40 Uhr Vorbereitung der Firmung, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Voranzeige:

Sonntag, 21. Mai 2022, Firmung in Speicher.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag

(für alle ab ca. 60 Jahren)

Es wird Frühling und wir wagen einen Neuanfang:

Am **Mittwoch, 13. April 2022, um 14.15 Uhr** findet im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** wieder ein Unterhaltungsnachmittag für unsere älteren Gäste statt.

Begleiten wird uns das **Spitexhörli**, untermalt mit **Hackbrett- und Klaviermusik**, und wir Frauen sorgen mit den beliebten belegten Brötli für das leibliche Wohl.

Am **Donnerstag, 12. Mai** planen wir einen Ausflug mit Mittagessen auf dem Nollen und einem Halt mit Kaffee und Kuchen in Hemberg. Vom Nollen, einem Hügel zwi-

schen dem thurgauischen und sankt-gallischen Thurtal, geniesst man bei klarem Wetter eine prächtige Aussicht in alle Himmelsrichtungen.

Anmeldungen für den Ausflug (Kosten: 20 Franken) nehmen wir gerne entgegen:

Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83 oder 078 617 27 24, E-Mail: nachtleserin_2020@bluewin.ch oder Anita Kast, Telefon 071 877 14 20, E-Mail: anita.kast@bluewin.ch

Für den **Mittwoch, 18. Mai** haben wir eine besondere Überraschung bereit: «Die kleinen Virtuosen», eine Gruppe talentierter jugendlicher Geigerinnen, werden ihr Können präsentieren.

Bitte reservieren Sie die Daten. Wir freuen uns auf Sie.

Im Namen des Frauenvereins
Anita Kast

Ausflug ins Textilmaschinenmuseum in Arbon

**Samstag, 30. April 2022
14.15 Uhr**

Saurer Museum Arbon,
Weitegasse 8, 9320 Arbon.

Treffpunkt:

13.15 Uhr
beim Gemeindezentrum.

Anmeldung:

bis 14. April 2022
an Heinz Meier,
Tel.: 071 877 21 42,
h.m.meier@bluewin.ch.

Eintritt:

Fr. 6.- pro Person, Kosten für die Führung übernimmt die Lesegesellschaft.

Rückkehr: 17.30 Uhr in Rehetobel.

Wir freuen uns wieder einmal auf einen Ausflug. Walter Sonderegger sen. von der Nasen wird uns ins Textilmaschinenmuseum in Arbon begleiten, wo uns unter kundiger Führung die dort aufbewahrten Maschinen erklärt werden. Es sind Maschinen, wie sie bei uns im Dorf in vielen Sticklokalen in Betrieb waren. 1905 gab es 400 heimindustrielle Textilbetriebe und über 1000 in der Textilindustrie beschäftigte Personen in Rehetobel. Da lohnt es sich, einen Blick dorthin zu werfen, wo die Textilmaschinen hergestellt wurden. Der Anlass ist öffentlich. Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf Ihre Teilnahme!

Heinz Meier, www.lgdorf.ch

Rückblick

Bildervortrag Grönland Kletterexpedition von Fabio Lupo

Lange wuchs die Vorfreude auf diesen Bildervortrag und die zahlreiche Zuhörerschaft wurde für ihr Kommen belohnt. Bequem an der Wärme sitzend, lauschten wir dem Erfahrungsbericht des Rehetobler Psychologen sowie Gründers und Geschäftsführers von www.kletterwelt.ch.

Wir durften eintauchen in die logistischen, sportlichen und mentalen Herausforderungen des Abenteuers der Erstbesteigung einer 2500-Meter-Wand in Grönland, welche die fünfköpfige Gruppe in Angriff nahm. Sie startete in der Schweiz u.a. mit Kajaktraining und der Organisation, Material und Verpflegung kajaktauglich, auf fünf Boote verteilbar, nach Grönland zu transportieren.

Kletterexpedition und Kajaktraining? Die fünf Sportler wollten die Wand des Apostelens Tommelfinger mit eigener Kraft erreichen. Das setzte eine 160 km lange Kajakfahrt zwischen Eisbergen und ein Stück offenes Meer bis zur Begehung voraus. Dasselbe zurück nach geglückter Begehung.

Wir waren beeindruckt vom Mut der fünf Sportler, wie sie das Vorhaben anpackten, wie sorgsam sie es, im Wissen um vielerlei Möglichkeiten des Ausganges, umsetzten und vom Stolz und der Freude, wie sie nach all den Strapazen und zurück in der Zivilisation wieder einen Hamburger geniessen durften.

Foto: Teddy Kaufmann

Wir möchten an dieser Stelle Teddy und Judith Kaufmann für ihre grosszügige Unterstützung des Referates und Fabio Lupo für diesen beeindruckenden Erfahrungsbericht ganz herzlich danken!

Rückblick Konzert chorwald

Mit nicht minder grosser Vorfreude wurde der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» am Samstag, 19. März die Ehre zuteil, den chorwald mit zwei Uraufführungen eines Werkes von Peter Roth und Chorliedern von Jürg Surber bei uns begrüssen zu dürfen.

Martin Hüsler kündigte das Konzert mit folgenden Worten an: «Das Konzert lässt Gehaltvolles erwarten. Peter Roth hat sich Psalmtexten aus der Bibel angenommen, sie in seinen Dialekt übersetzt und mit Tönen unterlegt, deren Ursprung quasi vor seiner Haustüre liegt: Volksmusik aus dem Alpstein. Er spanne den Bogen «von Unzufriedenheit und Klage über Staunen und Vertrauen bis zum jubelnden Dank.» (...) Derweil geht Jürg Surber in seinem Liedzyklus «Wege ins Unbekannte» (mit Texten von Ivo Ledergerber, Peter Surber, Joseph von Eichendorff) auf grundlegende Fragen der menschlichen Existenz ein. Mit Bildern und Metaphern aus der Natur formuliert er die Gedanken musikalisch aus und lässt sie in einer Tonsprache daherkommen, die sich als «gemässigt modern» einstufen lässt. Mit herzlichem Applaus zeigte das Publikum die Wertschätzung über die beeindruckende Uraufführung dieser Werke. Wohltuend die Verbindung des Hier und Jetzt mit den Chorstimmen in Verbindung zur Volksmusik, den Bibeltexten und dem Frühlingserwachen, wie es auch in den Chorliedern von Chorleiter Jürg Surber zum Ausdruck kam.

Mit den vertonten Worten des Gedichtes von Joseph von Eichendorff:

*«Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.»*

begleiteten die Aufführenden die rundum beglückten Zuschauer auf den Heimweg in die März-Vollmondnacht.

Für den Vorstand, Sarah Kohler

www.gospelmagic.ch

Familiennachmittag

6. April 2022 14– 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

- ◆ **Ballon twisten** mit Gospelmagic
- ◆ **Hüpfkirche**
- ◆ **Eine Geschichte** mit Fränzi 14.15 Uhr und 15.30 Uhr
- ◆ **Basteln** mit Bernadette (kostet extra)
- ◆ **Schminken** bei Eveline (kostet extra)
- ◆ und andere **Überraschungen**
- ◆ **Kaffeestube**

RAIFFEISEN

Spielgruppe Rägeboge
9038 Rehetobel

Präsidentin Marina Sturzenegger
+41 79 362 19 29

Wir suchen eine Spielgruppenleiter/in für unsere Outdoor-Gruppe
Ab August 2022

Die Stelle wird unbefristet und auf Stundenbasis angeboten. Vorgesehen sind feste Arbeitszeiten, jeweils an einem Vormittag von 8:15 Uhr bis 11:30 Uhr.

Unsere Spielgruppe ist ein Verein und organisiert für Kinder von ca. 2.5 bis 5 Jahren ein erstes Kennenlernen in einer Gruppe ausserhalb der Familie.

Als Spielgruppenleiter/-in führst Du Deine Kindergruppe zusammen mit einer Begleitperson. Ein Waldstück wie auch der Spielgruppenraum steht Dir für die Gestaltung des Vormittags zur Verfügung.

Bist Du...

- auf der Suche nach einer neuen Herausforderung
- liebevoll und empathisch im Umgang mit den Kindern
- aufgeschlossen, freundlich und belastbar
- kreativ, spontan und Natur bezogen
- pünktlich, zuverlässig und p lichtbewusst
- motiviert und selbständig

... und scheust Dich nicht vor neuen Ideen & Projekten?

Dann möchten wir Dich kennenlernen!

Für weitere Auskünfte zu dieser Stelle erreichst Du Marina Sturzenegger unter:
079 362 19 29 | marina.sturzenegger@bluewin.ch

Gerne kannst Du uns Deine Unterlagen auch per Post oder Mail zustellen:

Marina Sturzenegger marina.sturzenegger@bluewin.ch
Sonnenbergstrasse
9038 Rehetobel

Wir freuen uns auf Dich!
Spielgruppe Rägeboge

Also doch: E chliises Ostermärtli

Beinahe sang- und klanglos schien der Gemischtchor während der Pandemie zu verschwinden. Aber nur fast: wir proben seit längerem wieder und entschlossen uns kurzfristig, die Tradition des Ostermarts nun doch wieder aufleben zu lassen. Darum findet am

**Samstag, den 9. April 2022 von 11.00 bis 14.00 Uhr
im Gemeindezentrum ein kleines Ostermärtli**

statt. Wir verkaufen frühlinghafte Türkränze und Blumenarrangements in Töpfen. Das Sortiment ist diesmal nicht so gross, ein frühzeitiges Erscheinen ist von Vorteil. Nebst den beliebten Spaghetti-Varianten und gemischtem Salat zum Zmittag bieten wir Kuchen und Torten an. Und als Chor werden wir spontan auch das eine oder andere Lied singen.

Diesmal verkaufen wir auch Friedenstauben. Der Erlös, zusammen mit dem Verkauf der Butterzöpfe, kommt den Flüchtlingen aus der Ukraine – vor allem Kindern – zugute, die jetzt bei uns im Haus «Ob dem Holz» untergebracht sind.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und das gemütliche Zusammensein mit Ihnen.

Für den Gemischtchor,
Monika Goly-Boller

Gala Dinner – Ein Konzert der besonderen Art

Samstag 14. Mai, 18.00 Uhr im GZ Rehetobel

Bereits zum vierten Mal organisiert die Musikgesellschaft Rehetobel ein Gala Dinner. Geniessen Sie ein fünfgängiges Überraschungsmenü, musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft und der Jugendmusik. Die beiden Dirigenten, Benjamin Markl und Marianne Zähler haben wiederum ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit den Musikanten einstudiert.

Der Abend ist nur mit einer Reservation und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre Anmeldung nimmt Nadja Andres gerne entgegen.

nadja.andres@gmx.ch
071 878 60 47 (tagsüber)

Erwachsene: CHF 55.- (ab 16 Jahren)
Jugendliche: CHF 19.- (7 bis 15 Jahre)
Kinder: gratis (unter 7 Jahren)

Im Preis enthalten: Eintritt, Gala Dinner (exkl. Getränke)
Saalöffnung: 17.15 Uhr.
Reservieren Sie frühzeitig, **Reservationsschluss ist der 30. April 2022.**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel
Nadja Andres

Die Feldlerche – Vogel des Monats April

Foto: Ruedi Aeschlimann.

BirdLife Schweiz hat die Feldlerche zum «Vogel des Jahres» erkoren. Wir vom OV küren sie zusätzlich zu unserem Vogel des Monats. Wir berichten über sie, weil es ihr nicht gut geht und sie stark bedroht ist. Ursprünglich in den Steppen zu Hause, ist sie heute eine Kulturfolgerin und brütet in Äckern und Wiesen. Die intensive Landwirtschaft bekommt der Feldlerche nicht gut. BirdLive schreibt: «Als Stellvertreterin für den Niedergang vieler Arten des Kulturlandes steht sie für eine dringend nötige Neuausrichtung der Agrarpolitik». Die Feldlerche ist ein Bodenbrüter und diese haben es besonders schwer. Sie sind extrem anfällig auf Störungen. Unser Lieblingshaustier, die Katze, ist eine grosse Bedrohung, streunende Hunde sowie unser Verhalten in der Natur machen ihr ebenso zu schaffen. Noch in den achtziger Jahren war die Art so häufig, dass sie für grossflächige Vogelkartierungen als unzählbar galt. Heute ist die Feldlerche in den meisten Gegenden stark zurückgegangen oder ganz verschwunden, vor allem im Mittelland und in den Voralpen. Europaweit sind innert knapp 40 Jahren 68 Millionen Feldlerchen verschwunden. Sie sind seit neustem ein Fall für die rote Liste. Wir machen uns Sorgen! Das Habitat der Feldlerche ist die baumfreie Agrarlandschaft. Zum Brüten benötigt sie ungestörte lückige Wiesen oder Äcker mit vielen Blütenpflanzen, Buntbrachen, weite Saat- und Ackerrandstreifen. In den monotonen Wiesen ohne Blütenpflanzen fehlen auch Insekten als Nahrung. Fatal ist auch das häufige Mähen. Obwohl die Feldlerche als Bodenbrüter durch eine sehr schnelle Brutzeit an einen dynamischen Lebensraum angepasst ist, kann sie bei solch kurzen Abständen keine Brut mehr hochbringen. Wenn man an die Feldlerche denkt, kommt einem zuerst ihr fröhlicher Gesang in den Sinn, der mittlerweile fast verstummt ist. Bereits Ende Februar und im März kommen die Feldlerchen aus ihren Winterquartieren in die Brutgebiete zurück. Singend steigen sie beinahe senkrecht empor, singen oben schwirrend weiter und verstummen auch beim Sinkflug zum Boden nicht. Da sie beim Ein- und Ausatmen nicht absetzen, können sie fünf Minuten und länger singen. Haben Sie das Lied der Lerche einmal gehört, werden Sie sich immer daran erinnern. Zur Paarungszeit gibt das Männchen Vollgas um seine Angebetete zu beeindrucken. Neben dem minutenlangen Gesang vollführt es auch eine «Tanzshow» mit Hüpfen und Verbeugen und stellt seinen Kopfschopf auf. War das Werben erfolgreich, legt das Weibchen meist im April das erste Gelege bestehend aus 3–4 Eiern und brütet diese

innert nur 11 Tagen aus. Die Nestlinge bleiben 7–11 Tage im Nest und weisen damit die kürzeste Nestlingszeit unter allen Singvögeln auf. Dies ist eine Anpassung an ständige Gefahren, denen ein Bodenbrüter ausgesetzt ist. Nach 15 Tagen sind die Jungen flugfähig, nach 30 Tagen selbstständig. Meistens folgt noch eine zweite Brut.

Die Feldlerche ernährt sich von Insekten und Sämereien. Sie ist gut finkengross; braun gestreift mit kurzer Kopfhäube; weisse, nur im Flug auffällige Schwanzaußenkanten und weissem Flügelhinterrand; beide Geschlechter gleich; wiegt 33–45 g und ist 18 cm gross. Sie ist eine sehr gute Läuferin und erreicht mit bis zu 23 Schritten pro Sekunde Spitzenwerte unter den europäischen Singvogelarten.

Wir vom OV wünschen Ihnen und uns, dass wir den jubelnden Gesang der Frühlingsbotin Feldlerche auch in Zukunft hören und uns daran erfreuen können.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

RehTobi verabschiedet sich in die Sommerpause

Das RehTobi verabschiedet sich in seine wohlverdienten Ferien und dankt allen Wanderinnen und Wandernern, Gross und Klein, welches den schönen und aufwendig gestalteten Wanderweg «gelaufen» sind. Leider waren es nicht so viele, was man an den Lösungszettelchen im Briefkasten sehen konnte. Die Süßigkeiten am Ziel waren jedoch schnell aufgebraucht. Schade!

Wir danken Tobias Hirsch und allen Kindern der 3. Klasse für ihre fleissige Arbeit am RehTobi Rätselweg. Ausserdem gilt wieder ein grosser Dank an Werner Zähler-Holzmanufaktur GmbH, MAPS, Hansruedi Traber und Hans Roderer Schreinerei für ihre unkomplizierte Unterstützung an diesem Projekt.

Ob es nächstes Jahr wieder einen RehTobi Weg gibt, steht noch in den Sternen über Rehetobel.

Bleibt gesund und zufrieden.

Barbara Treibmann und Danica Schefer

Hauptversammlung Bibliothek Rehetobel

Anlässlich der Hauptversammlung vom 21. März 2022, welche auch dieses Jahr schriftlich durchgeführt wurde, haben wir uns von Helga Reinhardt als langjähriges Vorstandsmitglied verabschiedet. Am 14. April 1986 wurde unsere Bibliothek gegründet. Als Gründungsmitglied hat Helga sich in all diesen Jahren engagiert und die Bibliothek mit ihrer grossen Erfahrung, ihrem Wissen in diversen Genres, ihrem wachen Geist und ihrem Sinn für Humor, bereichert. Im kleinen Rahmen haben wir mit Helga einen gemütlichen Abend verbracht und uns für die 36 geleisteten Dienstjahre bedankt. Alles Gute, liebe Helga. Es freut uns, dass du der Bibliothek als Ehrenmitglied erhalten bleibst!

Andrea Zürcher

Solardorf Rehetobel

Einladung zur Mitgliederversammlung und Vortrag zum Thema Solarmanager

im Traktorenmuseum Buechschwendstrasse 5 am **Donnerstag, 7. April um 19.00 Uhr.**

Wir laden Sie herzlich zu dieser Versammlung ein. Nach dem geschäftlichen Teil informiert Sie unser Vorstandsmitglied Thomas Schmied um 20.00 Uhr, über die Möglichkeiten, wie die Nutzung des eigenen Solarstroms optimiert werden kann. Dies ist dank eines intelligenten Kästchens möglich.

Im Anschluss gibt es beim offerierten Imbiss noch Gelegenheit für Gespräche und Fragen.

Wir freuen uns auch über interessierte Noch-Nicht-Mitglieder, die sich unverbindlich informieren möchten.

Wie immer finden Sie weitere Infos unter www.solardorf-rehetobel.ch.

Für den Vorstand, M. Golay-Boller

de schnellst Rechtober...

...findet am **6. Mai 2022, ab 17.00 Uhr** auf der Oberstrasse statt und wird in je einem Lauf ermittelt.

Auf dem Schulhausareal wird nach Möglichkeit eine kleine Kaffeestube angeboten.

Das Startgeld beträgt Fr. 5.- und wird bei der Startnummernausgabe vor dem Rennen beglichen. Das Rangverlesen findet im Anschluss statt.

Die Startnummer muss bis spätestens 17.15 Uhr vor Ort abgeholt werden.

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Kategorie | 1. Kindergarten |
| 2. Kategorie | 2. Kindergarten |
| 3. Kategorie | 1. Klasse |
| 4. Kategorie | 2. Klasse |
| 5. Kategorie | 3. Klasse |
| 6. Kategorie | 4. Klasse |
| 7. Kategorie | 5. Klasse |
| 8. Kategorie | 6. Klasse |
| 9. Kategorie | 1. bis 3. Sek. und Erwachsene |

Anmeldeschluss ist der **Sonntag, 24. April 2022**, das Formular kann auf der Sportverein-Webseite (www.sportverein-rehetobel.ch) heruntergeladen werden.

Weitere Informationen, offene Fragen und/oder Anmeldung unter:

Nicole Schöni: nicole.schoeni@schoenisplanet.ch

Roman Hasler: hasler.roman@bluewin.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

Nicole Schöni

Sportverein Rehetobel

sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Tumen	TH
----	---------	---------------	-------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Frühlingsferien: 11.–24. April 2022

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Laufftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	-------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Tumen	GZ
----	---------	---------------	-------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallenstraining	GZ
----	---------	---------------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	---------	---------------	-------	-------

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
 Di 07.30 – 08.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
 Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Neustart nach den Sommerferien, weitere Infos folgen.
 Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

www.sportverein-rehetobel.ch

Bericht zur Hauptversammlung VVR

Der Präsident des Verkehrsvereins Rehetobel, Jonas Rohner, begrüsst alle Anwesenden zur Hauptversammlung des VVR am 4. März 2022 im Restaurant «Dorf 5». Die üblichen Traktanden wurden allesamt flott behandelt und von der Versammlung gutgeheissen. Zu erwähnen ist der gute Finanzabschluss sowie die sehr gute Buchführung, für welche die Kassiererin, Frau Emmi Schläpfer, gelobt, verdankt und entlastet wurde.

Mit Emmi Schläpfer und Urs Rohner verliert der Verkehrsverein zwei langjährige Vorstandsmitglieder. Zusammen haben sie 41 Jahre im Vorstand mitgearbeitet und den Verkehrsverein über die Jahre auch entscheidend mitgeprägt. Herzlichen Dank!

Als neues Vorstandsmitglied wurde Denise Benbelaid vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder, als auch der Präsident, wurden ebenfalls einstimmig bestätigt.

Das Jahresprogramm 2022 enthält attraktive Aktivitäten welche jeweils im Rechtober Veranstaltungskalender (www.rehetobel-tourismus.ch) und im Gmäändsblatt publiziert werden.

Jonas Rohner dankte für Aufmerksamkeit und die Teilnahme an der HV. Der Verkehrsverein offerierte allen Anwesenden ein feines Plättli und Getränke.

Remo Crucker

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelertal
Telefon 071 891 36 36

April '22 Rosental. Das Kino.

Fr 1.4. 20:00	Tod auf dem Nil	12/10	D
Sa 2.4. 17:00	Olga	12/10	OV/d
Sa 2.4. 20:00	Uncharted	12/10	D
So 3.4. 15:00	Die Häschenschule – Der grosse Eierklaus	6/4	D
So 3.4. 19:30	King Richard	10/8	D
Di 5.4. 14:15	Nachmittagskino: Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Di 5.4. 19:30	Tod auf dem Nil	12/10	D
Mi 6.4. 16:30	Peterchens Mondfahrt	6/4	D
Mi 6.4. 20:00	Cinéclub: Das neue Evangelium	16/16	OV/d
Do 7.4. 19:00	Klassikino: The Ninth Symphony – Ballet von Maurice Béjart		
Fr 8.4. 20:00	Chumm mit	6/4	dialekt
Sa 9.4. 17:00	Robuste	16/14	F/d
Sa 9.4. 20:00	Uncharted	12/10	D
So 10.4. 15:00	In 80 Tagen um die Welt	6/4	D
So 10.4. 19:30	Presque	10/8	F/d
Di 12.4. 19:30	Olga	12/10	OV/d
Mi 13.4. 16:30	Die Häschenschule – Der grosse Eierklaus	6/4	D
Fr 15.4. 20:00	Uncharted	12/10	D
Sa 16.4. 17:00	Swan Song	10/8	E/d
Sa 16.4. 20:00	Presque	10/8	F/d
So 17.4. 15:00	Die Häschenschule – Der grosse Eierklaus	6/4	D
So 17.4. 19:30	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Mo 18.4. 15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
Mo 18.4. 19:30	Tod auf dem Nil	12/10	D
Di 19.4. 19:30	Presque	10/8	F/d
Mi 20.4. 16:30	Peterchens Mondfahrt	6/4	D
Fr 22.4. 20:00	Olga	12/10	OV/d
Sa 23.4. 17:00	Dehli Dreams	16/14	OV/d
Sa 23.4. 20:00	Filmhit		
So 24.4. 15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
So 24.4. 19:30	Do you remember me?	12/10	dialekt
Di 26.4. 19:30	Robuste	16/14	F/d
Mi 27.4. 16:30	Geschichten vom Franz	6/4	D
Fr 29.4. 19:00	Drei Kurzfilme aus Kuba		

mit den Filmschaffenden Davide Tisato und Laura Gabay

Sa 30.4. 17:00 Dehli Dreams 16/14 OV/d
 Sa 30.4. 20:00 Presque 10/8 F/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Fenster und Türen
- Schiebetüren
- Neubauten und Renovationen
- Hauseingangstüren
- Service
- Glasersatz
- Reparaturen

Fit für den Winter! Mit einer Fenstersanierung oder einem Fensterservice sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an – wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

FensterProjekt.ch | Wiesentalstrasse 1 | 9425 Thal | 071 888 06 06 | info@fensterprojekt.ch

Besuchen Sie uns an der Frühlingsausstellung

Sa 30. April und
 So 1. Mai 2022
 9 – 17 Uhr

brüelisauer ag

auto-bruelisauer.ch
 Heidenerstrasse 28-30, 9034 Eggersriet, Carrosserie 071 877 29 15

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AN

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten von Fenstern, Gartenmöbel auffrischen.

naturfarbenmalerei.ch

Maler*in gesucht!

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI
SCHREINEREI
INNENAUSBAU
BAULEITUNG
PLANUNG

Dorfstrasse 25
9425 Thal
T 071 888 11 60
tobler-holzbau.ch

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
9427 Wolfhalden
071 891 22 19
info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Starte mit uns in die Velosaison 2022!

E-Bikes / Velos sofort ab Lager verfügbar!
Ganz ohne Wartezeiten.

Mega Auswahl auf 1500m²

Wir freuen uns auf dich!

GIANT
BIKS
The RideFeeling
HAIBIKE
FLYER
BULLS

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall?
Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon
0844 55 00 55 –
Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr.

Notfallnummern
Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Neue Heizung?

Profitieren Sie von unserem «Rundum-sorglos-Paket».

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Gas- und Ölheizungen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridsysteme

Rufen Sie uns an:
071 747 10 10
oder besuchen Sie uns an der Poststrasse 6 in Widnau.

Für optimale Wärme- und Energielösungen:
www.thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

HELDEN GESUCHT

für das TanzTheater Projekt grenzenlos

50 Menschen
10 Kinder und Erwachsene mit Unterstützungsbedarf
10 mit Suchterfahrungen
10 mit Migrationshintergrund
10 mit Interesse
10 ab 70

Eine Möglichkeit den Abgrenzungstendenzen unter
uns Menschen entgegenzuwirken.
Einführung 7. April 17 Uhr mit Voranmeldung.
Unterstützt durch die Geko Generationenkommission
Speicher.
Heldin, Held sein einmal anders.
www.blowwerkkoerper.ch
079 133 83 85

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

April-Aktion: Pediküre

10 % Rabatt auf jede Pediküre-Behandlung, wenn Sie beim
bezahlen den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der
nachfolgenden 6 Wochen reservieren.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Steuererklärung 2021

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist gewährleistet.

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Neu in unserem Sortiment

MYLANDS steht für schöne, beständige, kraftvolle Farbtöne in höchster Qualität und Farbtiefe.

Und seit 1985 offizieller Hoflieferant des englischen Königshauses.

Lassen Sie sich inspirieren – wir beraten Sie gerne.
Ihr Maler – 071 877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Kulturlandsgemeinde
2022 **ECHO**

Samstag 7. Mai 2022, 14–18 Uhr
Mehrzweckhalle Rehetobel

alles bleibt anders

kulturlandsgemeinde.ch

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4

Tel/Fax 071 877 12 13

j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel

079 610 15 13

Kompetent. Flexibel. Zuverlässig.

Strassenunterhalt im Frühling: Auskunft erteilt der Strassenmeister

Telefon 071 878 70 27, E-Mail andreas.linder@rehetobel.ar.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
raffiniert

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Leicht und bekömmlich

In unserer gemütlichen Gaststube servieren wir Ihnen raffinierte Gerichte und vieles mehr. Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | www.restaurant-mineralbad.ch

Chottleschmaus

Donnerstag, 21. April 2022

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf Euren Besuch ab 17.00 Uhr in der Linde

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im April
Haferkleiebrot

Hans Ruedi Kast
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluwin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

- Lieferung von Beton, Kies, Sand
- Muldenservice
- Vermietung Kühlanhänger
- Heizöl/Gas
- Getränkehandel mit Hausliefer-service

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

wann	was	wo	wer
1. April, Fr. 18.30-21.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
2. April, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
2. April, Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
2.+3. April	Probenwochenende	Gais	Gemischtkhor
3. April, So. 09.30	ABGESAGT: Raiffeisenbrunch	GZ	Landfrauen
3. April, So.	Kommunale Ergänzungswahlen		
4. April, Mo. 19.30-22.00	Samariterübung	GZ	Samariterverein
6. April, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Verein Spielgruppe
6. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. April, Do. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	Traktorenmuseum	
7. April, Do. 19.30	GV Schwimmbadgenossenschaft	«Dorf 5»	
9. April, Sa.	Start geschmückte Osterbrunnen	im Dorf	Landfrauen
9. April, Sa. 11.00-14.00	E chliies Ostermärtli	GZ	Gemischtkhor
10.-16. April	Jugendmusiklager	Bezau	
11. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
13. April, Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
13. April, Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
13. April, Mi. 18.30	Friedensgebet	evang. Kirche	
15. April, Fr. 09.45	Karfreitagsgottesdienst	evang. Kirche	
15. April, Fr. ab 17.00	Antrinkete in der Abtropfi	Abtropfi	
16. April, Sa. 20.00	Osternacht am Feuer	evang. Kirche	
17. April, So. 09.45	Osterfeier in der «Krone»		evang. Kirche
17. April, So. 10.30	Ostergottesdienst mit anschl. Eiertütschen	kath. Kirche	
18. April, Mo. 10.00	Ostermontagsfeier	Wald	Jugendmusik
21. April, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
21. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
22. April, Fr. 20.00	Frühlingshöck		Landfrauen
25. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
25. April, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. April, Di. 09.30	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
27. April, Mi. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
27. April, Mi. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche	Heiden
29.4.-1.5.	Konfirmanden-Weekend		evang. Kirche
30. April, Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche	
30. April, Sa. 13.15	Ausflug zum Saurermuseum	GZ	LG Dorf
30. April, Sa. 15.00-17.00	1. Obligatorisches Programm	Schützenhaus	SG Rehetobel
30.4.+1.5.	Probenwochenende	GZ	MG Brassband
1. Mai, So. 10.00	Erstkommunion	kath. Kirche	
1. Mai, So. 10.15	Erste Führung auf dem «neuen» Bienenweg	GZ	
3. Mai, Di.	Landfrauenausflug		Landfrauen
4. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Mai, Fr. ab 17.00	De schnellscht Rechtobler		Sportverein/Schule

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. April 2022

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. April 2022

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Osterbrunnen 2022

Die frühlingshaft geschmückten Osterbrunnen laden ab dem 9. April zum Rundgang im Dorf ein.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

April 2022

Erfreuliche Jahresrechnung 2021

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel
Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Rehetobel kann mit einem **Ertragsüberschuss von CHF 593'895.56** abgeschlossen werden (Vorjahr: CHF 684'332.32), budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 112'110.-.

Hierbei wurden für die Gemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 978'214.18 getätigt (Vorjahr: CHF 569'149.73, budgetiert CHF 1'240'000.-). Die Nettoverschuldung der Gemeinde liegt mit CHF 4'797'205.24 leicht unter dem Vorjahr (CHF 4'861'659.26) und beträgt pro Kopf neu CHF 2'811.96 (Vorjahr CHF 2'818.35). Der Selbstfinanzierungsgrad lag in 2021 bei 107.53% (Vorjahr 115.04%).

Die grössten Abweichungen zum Voranschlag waren der Mehraufwand im Bereich Gemeindeverwaltung und der Mehrertrag durch die höheren Steuererträge und Entgelte. Dem Minderaufwand im Ressort Soziale Sicherheit wird durch den Mehraufwand im Ressort Gesundheit die Waage gehalten – beides sind nur bedingt durch die Gemeinde beeinflussbare Aufwände. Der Mehraufwand für die Gemeindeverwaltung entstand durch höhere Personalkosten und externe Dienstleistungen (Mehraufwand von CHF 182'306.12) aufgrund personeller Ausfälle und Neubesetzungen in 2021 sowie weiterem Mehraufwand der Gemeindeverwaltung, welcher vor allem durch höhere Kosten des baulichen Unterhalts erklärt werden kann (Mehraufwand von CHF 160'300.96).

Trotz dieser Mehraufwände führten die gegenüber dem Voranschlag höheren Einnahmen durch Entgelte (Abgaben, Gebühren etc. – Mehrertrag von CHF 337'464.55) und Steuererträge (Mehrertrag von CHF 569'228.13) zum wiederum positiven Abschluss der Jahresrechnung. Hierbei haben – ähnlich wie im Vorjahr – einmal mehr die über dem Voranschlag liegenden Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern dazu geführt, dass die Gemeinde einen Ertragsüberschuss erreichen konnte.

Übersicht der Kostenverteilung der Gemeinde (Vergleich 2021/2020):

Mit Bericht vom 7. April 2022 beantragt die Geschäftsprüfungskommission, in Übereinstimmung mit der Revisionsstelle BDO AG, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

Gestützt auf Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am 8. April 2022 die Jahresrechnung 2021 verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 1. bis 30. Juni 2022. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über den vorgenannten Referendumsbeschluss verlangen. Die Durchführung einer öffentlichen Orientierungsversammlung ist nicht vorgesehen. Bei Fragen zur Jahresrechnung 2021 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für den Gemeinderat,
Christian Muntwiler, Ressort Finanzen

Abstimmungssonntag!

Sonntag, 15. Mai 2022

09.30 bis 11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

In eigener Sache

Jahresrechnung 2021

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 8. April 2022 die Jahresrechnung 2021 zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Siehe Bericht «Erfreuliche Jahresrechnung 2021» in dieser Ausgabe.

Ortsplanung

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Ortsplanung (Richtplan und Baureglement) wurde der Fachhochschule Chur ein Auftrag zur Ortsidentitätsfindung erteilt. Die angestrebte Ortsbildanalyse mit Bestandesaufnahme durch die FH Chur soll professionelle, konkretisierte Vorgaben für kommende Bauvorhaben mit der angestrebten Inneren Verdichtung ermöglichen.

Für die erste Etappe 2022 des Studienauftrages hat der Gemeinderat CHF 10'000.00 gesprochen. Die zweite Etappe wird im Jahr 2023 erfolgen und wird im Voranschlag 2023 mit CHF 15'000.00 berücksichtigt.

Strassenbauprojekt Bürgerheimstrasse

Das Kreuzen zweier Personenwagen auf der Bürgerheimstrasse ist schwierig. Die Unterhalts- und Betriebskommission hat sich mit diesem Problem befasst und dem Gemeinderat ein Konzept «Ausweichbuchten» unterbreitet. Die Realisierung soll noch dieses Jahr, zusammen mit der Erneuerung der Wasserleitung Oberdorf bis Reservoir Bürgerheim, erfolgen. Für die sechs geplanten Ausweichbuchten hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit von CHF 43'000.00 bewilligt.

Erwahrung Referendumsfrist

In der Zeit vom 2. bis 31. März 2022 wurde der Entscheid des Gemeinderates zum Erwerb der Grundstücke GB-Nr. 170, Oberstrasse 18 und GB-Nr. 10001, Heidenerstrasse dem Fakultativen Referendum unterstellt. Das Referendum wurde nicht ergriffen. Somit haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Entscheid des Gemeinderates die Zustimmung erteilt. Der Besitzeserwerb erfolgt am 1. November 2022.

Strassensanierung/Stützmauer Alte Landstrasse

Für die Strassensanierung/Stützmauer Alte Landstrasse hat der Gemeinderat die Kreditfreigabe von CHF 220'000.00 gemäss Voranschlag 2022 sowie die Kreditüberschreitung von CHF 50'000.00 genehmigt. Gründe für die Budgetüberschreitung sind eine Projektänderung (zur Erhöhung der Sicherheit) sowie gestiegene Rohstoffpreise. Die Alte Landstrasse ist unterhalb des Zittäfeli im Kurvenbereich seit dem Erdbeben vor ein paar Jahren stark beschädigt. Dies betrifft vor allem die Stützmauer und die Steinkörbe. Durch diverse Setzungen sind auch deutliche Risse und Absenkungen im Belag erkennbar.

Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden

Der Rat hat, mit bestem Dank an Stellenleiterin Jeannette Eisenhut, vom Tätigkeitsbericht und der Rechnung 2021

sowie vom Bericht der BDO AG über das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden Kenntnis genommen.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 11. Mai 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 2. Mai 2022 der Gemeindekanzlei, zuhanden des Gemeinderates, einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Auffahrt und Pfingsten 2022

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), bleiben am **Freitag, 27. Mai 2022** («Auffahrts-Brücke») den ganzen Tag geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten, insbesondere Bestattungen, erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Über die **Pfingst-Feiertage (4.–6. Juni 2022)** erreichen Sie in dringenden Fällen die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Gemeindeverwaltungs- & ZAVLAR-Team

Gratulationen

3. Mai	Oskar Egli , Oberdorf 3	89-jährig
10. Mai	Rosamunde Gsponer , Bergstrasse 52	81-jährig
12. Mai	Jakob Eisenhut , Oberdorf 3	90-jährig
12. Mai	Brigitta Brüllmann-Wolfram , Sonderstrasse 2	80-jährig
17. Mai	Walter Rätz , Holderenstrasse 25	80-jährig
23. Mai	Elsa Tobler-Tobler , Oberdorf 3	84-jährig
24. Mai	Werner Graf , Dorf 7	81-jährig
25. Mai	Berta Eugster-Schmid , Nasenstrasse 4	82-jährig
26. Mai	Astrid Tobler-Geissmann , Oberdorf 1	85-jährig
30. Mai	Elsbeth Kast-Vetsch , St. Gallerstrasse 50	81-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2022

- Koch, Markus und Koch geb. Karlstetter, Snjezana, mit Maya, Yuna und Lily, Sonnenbergstrasse 11a
- Bruderer, Stefan, Bergstrasse 12

Handänderungen Januar–März 2022

Büchler Margrit, Rehetobel (Erwerb 26.11.2021) an Wick Sabrina, Herisau, Liegenschaft Nr. 616, 62'550 m² Grundstücksfläche, Remise mit Garage Nr. 436, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 419, Nord, Liegenschaft Nr. 619, 10'874 m² Grundstücksfläche, Berg, und Liegenschaft Nr. 901, 1'093 m² Grundstücksfläche, Berg.

Heller AG Generalunternehmung, Heiden (Erwerb 25.05.2009) an Linder Andreas Christian, Rehetobel, zu $\frac{2}{3}$ Miteigentum, und Linder Ursula, Rehetobel, zu $\frac{1}{3}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1195, 605 m² Grundstücksfläche, Sonder.

Erbengemeinschaft Jost Robert Johann, und Jost Rosmarie Hulda, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 18.07.1984, 21.01.2022) an Lupo Fabio Thomas Cosimo, Rehetobel, und Leibold Elisabeth Anna Katharina, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1290, 132 m² Grundstücksfläche, Betriebsgebäude Nr. 956, Midegg.

Erbengemeinschaft Schäpper Florian (Erwerb 16.07.2021) an Bruderer Stefan, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 922, 902 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 763, Gartenhaus Nr. 773, Bergstrasse.

FINANCE SPECTRUM GmbH, in Speicher AR, (Erwerb 21.06.2021) an Maag Pascal, Möriken AG, und Maag Daniela Elisabeth, Möriken AG, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5045, $\frac{100}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5061, $\frac{1}{14}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse.

Vallario Brigitte, D-Wolfratshausen (Erwerb 06.08.1997) an Rupes Karel, Rehetobel, und Rupesová Simona, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5003, $\frac{147}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse.

Eisenhut Jakob, Rehetobel (Erwerb 03.05.1966) an Staub Walter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 263, 35'406 m² Grundstücksfläche, Lochersebni.

Tobler & Co. AG, in Rehetobel (Erwerb 11.08.2004) an Anderwert Simone Claudia, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 179, 914 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 20, Gartenhaus Nr. 1101, Sägholzstrasse.

Tobler & Co. AG, in Rehetobel (Erwerb 09.05.2003, 03.06.2003) an Ostschweizer Liegenschaften AG, in St. Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5027, $\frac{360}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 190, Schulstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5028, $\frac{256}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 190, Heidenerstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5029, $\frac{176}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 190, Heidenerstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5030, 144/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 190, Heidenerstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5031, $\frac{20}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 190, Schulstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5036, $\frac{21}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 190, Schulstrasse.

Steiner Brigitte, Rehetobel (Erwerb 05.07.2018) an Koch Markus Walter, Bemeck, und Koch Snjezana Natascha, Bemeck, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1020, 529 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 475, Wohnhaus Nr. 1139, Sonnenbergstrasse.

Sturzenegger Elli Frieda Johanna, Rehetobel (Erwerb 10.06.2021) an Görg Dominic Patric, Heiden, und Karisik Aida, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 837, 1'223 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 703, Gerätehaus Nr. 806, Gerätehaus Nr. 968, Gartenstrasse.

Di Fratta Francesco, Rehetobel, und Mariani Lisa, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 19.07.2021) an Vastl Haris, Speicher, Marti Vastl Sharon, Speicher, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 16, 620 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 108, Bergstrasse.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Rohner, Yuna Valérie, geboren am 4. März 2022 in St. Gallen, Tochter des Rohner, Christian und der Rohner geb. Jacquat, Désirée Caprice Aimée, wohnhaft in Rehetobel AR.

Graf, Nevin, geboren am 19. März 2022 in St. Gallen, Sohn des Graf, Marco und der Graf geb. Zähler, Daniela, wohnhaft in Rehetobel AR.

Studierende der FHGR befassen sich mit dem Ortsbild

Seit der Revision des Raumplanungsgesetzes von 2014 gilt in der Schweiz mit der Siedlungsentwicklung nach innen ein neues Paradigma in der Raumplanung. Die Innenentwicklung verlangt, die bestehenden Bauzonen auszuerschöpfen und die Siedlungsdichte an geeigneten Lagen zu erhöhen. Das Ziel ist, die Zersiedelung und den steigenden Bodenverbrauch einzudämmen. Innenentwicklung bedeutet kompakteres Bauen im Siedlungsgebiet, aber auch eine Verbesserung der Qualität der Siedlungen. Die Ortsplanungskommission (OPK) hat zusammen mit der ERR Raumplaner AG (ERR) Ende März 2021 eine «Strategie Siedlungsentwicklung nach Innen» und ein dazugehöriges «Entwicklungskonzept» für Rehetobel vorgelegt und die Bevölkerung anschliessend zur Vernehmlassung eingeladen. Zwei Hauptanliegen aus den Rückmeldungen waren die **Qualität von Rehetobel als ländliche Wohn- und Arbeitsgemeinde** und die **Dokumentation und Erhaltung des Ortsbildes**. Als ehemaliges Textildorf hat Rehetobel ein besonderes kultur- und bauhistorisches Erbe, das sich wesentlich im Ortsbild widerspiegelt. Das Leitbild der Gemeinde und das Baumemorandum bilden zwar zu den Themen Lebensqualität und Ortsbild wichtige Grundsätze ab. In der Praxis klafft jedoch gerade beim Ortsbild eine Lücke zwischen Theorie und Umsetzung. Es fehlt ein Leitfaden für Behörden, Bauherrschaften und Architekten mit konkreten Beispielen, wie die Qualität und Identität einzelner Quartiere bei baulichen Massnahmen geschützt und gestärkt werden sollen – und was zu vermeiden ist. So hat denn auch die kantonale Abteilung für Raumentwicklung (ARE) in ihrer Stellungnahme zur Innenentwicklung das Vorhaben bestärkt, basierend auf dem Baumemorandum betreffend Ortsbild verbindliche Regelungen zu treffen und gestalterische Richtlinien zu entwickeln, welche auf die Qualität und Identität der einzelnen Quartiere eingehen.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, braucht es nach Ansicht der OPK zuerst eine eingehende Analyse des Ortsbildes über den Umfang des Baumemorandums hinaus. Der Fokus soll auf den besonderen Qualitäten und identitätsstiftenden Elementen liegen. Basierend auf der Analyse soll der erwähnte Leitfaden für die Praxis erarbeitet werden. Zudem werden die Ergebnisse beim Thema Ortsbildschutz in die laufende kommunale Ortsplanung einfließen. Zur Umsetzung konnte die OPK eine **Zusammenarbeit mit dem Departement «Entwicklung im alpinen Raum» der Fachhochschule Graubünden (FHGR)** erreichen. In den Frühlingsemestern 2022 und 2023 werden

sich insgesamt drei Klassen im Rahmen von Studienprojekten mit dem Ortsbild von Rehetobel und der vereinbarten Aufgabenstellung auseinandersetzen. Betreut werden die Studierenden seitens FHGR von den Professorinnen Christine Barbara Seidler und Sandra Bühler-Krebs. Die Studierenden werden zudem begleitet von Vertretungen der OPK und von ERR. Vreni Härdi von der kantonalen Denkmalpflege hat sich bereit erklärt, die Studierenden zu beraten. Am 13. April 2022 fand ein geführter Dorfrundgang mit den 2.-Semester-Studierenden des Moduls «Städtebau» statt. Im Mai und Juni werden diese Studierenden einzeln oder in kleinen Gruppen Rehetobel noch weitere Male besuchen – und zur Dokumentation Skizzen, Fotos und Notizen machen. Dabei freuen sich die Studierenden darauf, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. **Am Mittwochabend, 29. Juni 2022 werden die Studierenden ihre Ergebnisse im Rahmen einer Abschlusspräsentation der interessierten Bevölkerung vorstellen.** Ort und Zeit der Veranstaltung werden im nächsten Gmäändsblatt (Mai-Ausgabe) bekanntgegeben. Eine weitere Veranstaltung ist für Sommer 2023 vorgesehen. Dann werden zwei weitere Klassen ihre Arbeiten präsentieren. Neben der «Aussensicht», die durch die FHGR-Studierenden eingebracht wird, möchte die OPK auch die **«Innensicht» der Bevölkerung zum Thema «Qualitäten und identitätsstiftende Elemente des Ortsbildes»** abholen. Wer dazu beitragen möchte, findet in der Box «Mitwirkung Ortsbild» genauere Informationen. Die OPK bedankt sich schon jetzt bei allen, die Beiträge einreichen werden oder dies bereits getan haben.

Mitwirkung Ortsbild

Die Ortsplanungskommission lädt die Bevölkerung von Rehetobel ein, Beiträge zu den Qualitäten und identitätsstiftenden Elementen des Ortsbildes von Rehetobel einzureichen. Gesucht sind Texte, Skizzen, Fotos oder Tondokumente, die einen Bezug haben zu den folgenden Fragen:

- Welche Häusergruppen, Einzelgebäude, Details, Materialien, Umgebungen (Gärten, Freiräume), Ausblicke und Naturobjekte machen für mich das «Typische» am Ortsbild von Rehetobel aus?
- An welche Erlebnisse, Anekdoten, Geschichten werde ich erinnert, wenn ich an bestimmten Orten oder Plätzen, in bestimmten Gebäuden oder Räumen stehe?
- Was macht es für mich aus, dass ich mich «wieder zuhause» fühle, wenn ich nach der Arbeit oder den Ferien in Rehetobel ankomme? Woran erkenne ich, dass ich in Rehetobel bin?
- Welche Beispiele der moderneren Architektur schlagen meiner Meinung nach eine gute Brücke zwischen dem textil- und bauhistorischen Erbe von Rehetobel einerseits und den heutigen Wohn- und Arbeitsbedürfnissen andererseits?

Die Beiträge werden von Maria Rota (Fachhochschule Graubünden) unter der folgenden E-Mail-Adresse entgegengenommen: maria.rota@fhgr.ch. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022.

Hinweis: Grundsätzlich darf fotografiert werden, was öffentlich zugänglich ist oder von öffentlichem Grund aus zu sehen ist. Im Zweifelsfall bitte mit den Grundbesitzern in Kontakt treten.

Im Namen der OPK, Simon Aeschbacher

Lehrkräfte für Deutschunterricht im «Ob dem Holz»

Während unsere Kinder im Dorf die Regelklassen besuchen, unterrichten wir deren (Pflege)Eltern in Deutsch in der Liegenschaft «Ob dem Holz» jeweils morgens und nachmittags zwei Lektionen ausser Mittwochnachmittags und Freitagnachmittags. Hierfür suchen wir per sofort eine Lehrkraft (DAF), die unsere ukrainischen Flüchtlingskinder mit viel Freude und Engagement unterrichten und das Deutsch näherbringen kann.

Wir können eine kleine Entschädigung im Stundenlohn entrichten. Interessierte Lehrkräfte melden sich bitte bei Rolando Ghisleni, Mobile 079 870 90 30.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Rolando Ghisleni

Lehre oder Anlehre für Jugendliche aus der Ukraine

Jugendliche aus der Ukraine, welche im Sommer 2022 mit einer Lehre oder einem Praktikum beginnen möchten:

Koch/Landwirt

PLIUT Volodymyr (m), 28.11.2004 (17)

Baugewerbe/Renovation od.

Autoreparatur/Automechaniker

FOMKIN Kyrylo (m), 25.01.2006 (16)

Köchin

DYMCHENKO Oleksandra (w), 21.4.2004 (18)

Köchin

ZAPOROZCHENKO VIDERMAN Sofia (w), 24.02.2006 (16)

Koch/Schreiner

PALAMARCHUK SYNIAKOV Danylo (m), 03.09.2006 (15)

Kfz-Mechaniker

SOROKIN Oleksii (m), 01.12.2006 (15)

Coiffeuse

ZAPOROZCHENKO NOVITSKA Raisa (w), 16.06.2006 (16)

Falls Sie sich vorstellen können, einem Jugendlichen aus der Ukraine eine Chance zu geben, melden Sie sich bei Rolando Ghisleni, Mobile 079 870 90 30.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Ein besonderes Dorf

Vor einem Monat fiel der Entscheid, das Haus «Ob dem Holz» ukrainischen Flüchtlingsfamilien zur Verfügung zu stellen.

«Ihr seid ein besonderes Dorf», sagte meine Kollegin aus einem Nachbardorf.

Warum:

Mit einer ungeahnten Energie und Solidarität setzte sich gefühlt das halbe Dorf in Bewegung, um den Flüchtlingsfamilien mit menschlicher Wärme das Ankommen und Eingewöhnen zu erleichtern.

Fast keine alltägliche Notwendigkeit wurde dabei von freiwilligen Unterstützerinnen und Unterstützern ausgelassen: Das Haus wurde mit vereinten Kräften innerhalb einer knappen Woche bewohnbar und gemütlich gemacht. Noch bevor alle Arbeiten am Haus fertig waren, erschienen Männer und Frauen aus Rehetobel, bauten Betten zusammen, trugen sie gemeinsam hinauf, kauften Notwendiges ein und halfen beim Putzen. Das Ganze ohne grosse Worte, alle packten an und irgendwie wusste jede und jeder, was zu tun ist. Und genauso ging es weiter: Hilfe beim Kochen, beim Einrichten. Eine Gruppe junger Mütter sammelte Kleider und Schuhe, richtete dann gleich in der Lingerie eine übersichtliche Ordnung ein. Es wurden verschiedene attraktive Unternehmungen angeboten: von Bräteln auf dem Kaienspitz, Fussballspiel mit den Jungen,

Wanderung zur Hängebrücke, Einladung ins Unterrechtstein, und dann die Geburtstagsgruppe, die zu jedem Geburtstag Kuchen bringt und singt. Kuchen werden gebacken und hochgebracht, am Ostemärtli wurde gebacken und der Erlös zur Verfügung gestellt für ein gemeinsames Erlebnis, und, und, und ...

Bereitwillig sind jeweils Rechtoblerinnen und Rechtobler da, um Flüchtlinge zu Arzt, Zahnarzt usw. zu begleiten.

Gartengeräte wurden spontan zur Verfügung gestellt, und in der Kirche wurden die Flüchtlinge mit einer grossen menschlichen Wärme empfangen und begleitet.

Es ist gar nicht möglich, alles aufzuzählen, weil vieles auch nebenher und im Stillen passiert.

Als freiwillige Helferin habe ich mein Dorf wieder ganz neu erleben dürfen. Ich danke Euch allen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger für die neue Wärme in diesem Dorf.

Rosmarie Arnold

Das Projekt «Ob dem Holz» verbindet

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Im Namen des gesamten Gemeinderates möchten auch wir uns bei allen Mitwirkenden ganz herzlich bedanken. Bewusst möchte ich nicht namentlich Personen aufführen, da es ein ehrliches Gemeinschaftslob auszusprechen gilt. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel haben uns gezeigt, was Zusammenstehen heisst und das erfüllt uns in dieser traurigen Zeit mit Freude.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Termine Velomuseum

7. Mai 2022

Kulturlandsgemeinde unter dem Motto: «Alles bleibt anders» im Dorf, beim Gemeindezentrum Rehetobel und im Velomuseum an der Heidenerstrasse 4.

www.kulturlandsgemeinde.ch/2022/programm

Organisator: Genossenschaft Kulturlandsgemeinde

15. Mai 2022

Internationaler Museumstag

im Velomuseum Rehetobel, Heidenerstrasse 4.

Motto: «The Power of Museums»

10.00–17.00 Uhr, offen / Eintritt frei

4. Juni 2022

ab 9.00 Uhr **Flohmarkt** Velomuseum

François Cauderay

Innen und aussen – das «Sprötzehaus» im neuen Glanz

Das Velomuseum an der Heidenerstrasse kann sich sehen lassen: 2021 sind die Fassade neu gemalt und die vier Tore im alten Stil ersetzt worden. Dahinter verbirgt sich der Eingangsbereich zum Velomuseum, abgetrennt mit einer Wand und Schiebetüre zum Empfangsraum, der auch als Kulturraum der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehaus» dient. Der neue Boden, wie auch die Wand aus den abgehobelten Bodenbrettern, passen perfekt zur alten Holzkonstruktion. Auch eine Toilette wurde eingebaut. Die Stiftungsgelder reichten auch noch für die Küchenmöbel und drei bewegliche Korpusse.

Trotzdem wäre dieser Umbau ohne die unzähligen Fronarbeitsstunden vieler Helfer, allen voran Walter Wagner, Dani Bartholdi und Peter Brunner – um nur einige zu nennen – nicht möglich gewesen. Ein

Dank geht auch an den Architekten Andreas Rechsteiner, der die Planung und Bauleitung für Servicemöbel und Teeküche nicht verrechnet hat.

An der Kulturlandsgemeinde vom **Samstag, 7. Mai** ist das Velomuseum geöffnet und der Kulturraum der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehaus» darf besichtigt werden. Wir freuen uns auf Sie!

Für den Vorstand der Genossenschaft der Genossenschaft «Kultur im Sprötzehaus»: M. Golay-Boller

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Atelierhausöffnung 2022:

7. Mai 2022 Kulturlandsgemeinde/Echo 2022

Gisa Frank lädt in diesem Rahmen ein zum Kultur-Spaziergang durchs Dorf, unter anderem mit einem kurzen Einblick ins Atelierhaus, Details unter www.kulturlandsgemeinde.ch.

8. Mai 2022, 14.00–18.00 Uhr, Atelierhausöffnung

Nicole Tolle, Nicole Forster und Gisa Frank öffnen ihre Ateliers für Besucher:innen und die Kunstsammlung steht offen zur Besichtigung. Auf weitere Anfrage öffnen wir einzelne Ateliers und die Sammlung des Atelierhauses.

Nicole Tolle

«Meine Motivation liegt in der intuitiven Skizzierung einer Bewegtheit. Blind gezeichnet, so dass die Gefühle nicht unter der Kontrolle des Verstandes in eine Richtung gelenkt werden, folgen sie einer bestimmten Spur in eine konkrete Form. Als Emotion gezeichnet, sind sie auf der Skizze, bereit zur Einreihung in eine Gefühlsabfolge. Auch in der Malerei findet die Wahrnehmungsfähigkeit zu seinem Ausdruck, mit dem Herzen dem Unscheinbaren, sowohl der sprudelnden Lebendigkeit, als auch dem wenig beeinflussbaren Verlauf für Veränderungen Beachtung zu schenken».

Gisa Frank

«Ich performe und choreografiere unter frank-tanz produktion in der Landschaft und für die Bühne. Die Auseinandersetzung mit Natur und Tradition, dem Authentischen in der Bewegung und der Bewegtheit zwischen den Menschen treibt mich in meiner künstlerischen Arbeit an. Seit Jahren wirke ich interdisziplinär mit dem kreativen Denk-, Spür- und Bewegungsmaterial von Ad-hoc-Truppen aus Tanz-, Theater-, Musikschaffenden und Amateur:innen».

Die aktuelle Arbeit setzt unter dem Titel ANWESENHEIT – einem Projekt ums Da-sein – Spielregeln für unterschiedlichste Akteur:innen. Mehr dazu unter www.frank-tanz.ch.

Angebot zwischen Frühling und Sommer 2022: Qi Gong am Samstagmorgen im Atelierhaus, Anfrage und Information unter produktion@frank-tanz.ch.

Nicole Forster-Gschwend

Eintauchen in die Sprache der Formen und Farben. Entstehen und drehen lassen puristischer Kunsthandwerke. Klare Formensprache in Ausdruck und Einklang bringen zu Erde und Feuer.

Im Zentrum der eigenen Freude, Harmonie und Lebendigkeit bin ich mit vollem Herzen, im Sein und Wirken.

Weitere Infos finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Das Quartier der Stickerhäuser

Der Beitrag von Hedi Kohler im Rechtober Gmäadsblatt vom Februar über Baumeister Emil Tanner hat mich neugierig gemacht. Welche Häuser hat Emil Tanner gebaut? Wo stehen sie, in welchem Stil wurden sie gebaut und was bedeutet das für Rehetobel? Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch das Quartier mit den Stickerhäusern.

Bedarf an Bauland

Die neue Hauptstrasse vom Kaien her, heute Heidenerstrasse, wurde 1865 fertiggestellt. In dieser Zeit war die Maschinenstickerei im Aufkommen. Das führte in unserem Dorf zu einem starken Wachstum an Einwohnern und Beschäftigten. Der Bedarf nach Wohn- und Arbeitsraum für Einzelsticker und fabrikähnlichen Kleinbetrieben war gross, was sich in einer starken Bautätigkeit ausgedrückt hat. In den historisch gewachsenen und mit Strassen und Wegen erschlossenen Dorfteilen waren nur noch wenige freie Bauflächen vorhanden. Da kam es gerade recht, dass das Landwirtschaftsland oberhalb und unterhalb der Heidenerstrasse infolge Betriebsaufgabe frei wurde. Stall und Wohnhaus (heute Dorf 6) dienten nach dieser landwirtschaftlichen Betriebsaufgabe als Postlokal und Wirtschaft, das Land stand für eine Bebauung zur Verfügung, und so konnten die Bedürfnisse nach neuen Wohn- und Arbeitsstätten gedeckt werden.

Ein Quartier entwickelt sich

Bis 1900 blieb die Heidenerstrasse unbebaut. Emil Tanner, damals noch Stickereifabrikant, nutzte die neue Erschliessung und liess südseitig vier identische Häuser (Heidenerstrasse 8, 10, 12 und 14) mit quadratischem Grundriss und Kreuzgiebeldach erstellen. Auf der Nordseite baute er zur gleichen Zeit drei weitere Bauten. Eines davon das markante Doppelhaus mit zwei tumartigen Giebeln (Heidenerstrasse 7 und 9, ehem. Rest. «Hecht»). Das Haus erinnert in seiner Architektur an die kurze Zeit später (1902) erstellte Fabrik von Ferdinand Tobler, die ebenfalls von Tanner entwickelt wurde. Um weiteres Bauland zu erschliessen, baute man 1902 die Schulstrasse. In der Folge entstanden die typähnlichen Stickerhäuser. 1907 dann erfolgte der Bau der Oberstrasse und mit ihr die weitere Bebauung mit den Häusern auch am Oberstädeliweg, die wiederum denjenigen an der Schulstrasse entsprechen. Innerhalb von 11 Jahren sind in diesem Quartier ca. 60 Stickerhäuser entstanden, die meisten angeleitet von Baumeister Emil Tanner.

Dorfansicht nach Osten um 1912, Postkarte Haneli und Hedi Zuberbühler-Tobler

Dichte Bauweise

Das Quartier besteht aus lauter Einzelbauten mit Wohnungen in den Obergeschossen, Lokalen im Unter- oder Sockelgeschoss, geeignet für die damaligen Stickmaschinen die in Heimarbeit betrieben wurden. Arbeiten und Wohnen unter einem Dach. Es entstanden freistehende, rechteckige Häuser, oft mit quadratischem Grundriss, nach Süden ausgerichtet, platzsparend auf kleinen Parzellen. Wegen der Hanglage wurden die Häuser nahe an die Erschliessungsstrassen gebaut. So entstanden parallele Fluchten und gassenähnliche Situationen. Um die Erschliessung optimal zu nutzen, wurden sie seitlich eng zueinander gebaut. Im Raum zwischen den Häusern befinden sich oft die Wohnungszugänge und die Zugänge zu den Lokalen. Unter den einzelnen Häuserzeilen sind die Bauten versetzt angeordnet, so dass die Zwischenräume freie Sicht in die Landschaft gewährleisten.

Eigenständige Architektur

Bis am Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die Baumeister an der Bauweise der traditionellen Appenzellerhäuser orientiert. Nicht so der Baumeister Emil Tanner. Er und seine Handwerker bedienten sich neuzeitlicheren Baustilen mit Elementen des Klassizismus, des Jugendstils und des Chaletstils. Dabei wurden auch eigene Bauformen entwickelt. Beachtenswert sind die verschiedenen Dachformen.

Alle diese vier Haustypen sind im Quartier verteilt anzutreffen. Am meisten verbreitet sind die Häuser mit Kreuzdächern. Sie stehen oft in Gruppen wie an der Heidenerstrasse, der Schulstrasse und dem Oberstädeliweg. Viele dieser Häuser sind nach gleichen Plänen und Konstruktionsprinzipien aufgebaut. Bei nicht wenigen Bauten sind Veranden und Terrassen ein- und angebaut worden. Je nach Anspruch und Mittel der Bauherrschaft wurden auch dekorative Verzierungen mit floralen Elementen eingesetzt, sogenannte Laubsägearbeiten im Sinne des Chaletstils wie er im städtischen und touristischen Umfeld in Europa weit verbreitet war. Solche wurden an Giebeln, Veranden, Geländern, Gauben und Firsten angebracht. Pfeifenköpfe, Sparren und Stützstreben wurden durch Einsägen verziert, Rolladenkasten mit ornamental gestanzten Blechen verkleidet. Die Laubsägearbeiten erinnern an Stickereien.

Ein einzigartiges Quartier

Emil Tanner und seine Handwerker haben für Rehetobel eine eigene Architektur geschaffen, die den Ort prägt. Das Kreuzdach und die Kombination von Satteldach mit Mansardendach gibt es nur in diesem Quartier und nur in Rehetobel. Die homogene Quartierbildung mit leicht verschieden gestalteten, zweitypischen Bauten ist in der Ostschweiz einmalig.

Von aussen betrachtet, bietet sich nicht das Bild einer ländlichen appenzellischen Besiedlung, wie man es in dieser freien Landschaft erwarten würde. Vielmehr erinnert das Bild mit den schmalen hohen Kubaturen an eine dichte städtische Siedlung.

Dass die Bauten so gut erhalten sind, hängt mit ihrer einfachen Struktur und den angepassten Raumhöhen zusammen. Die Grundrisse sind flexibel nutzbar und den jeweiligen Nutzerbedürfnissen und sich wandelnden Wohn- und Arbeitsansprüchen baulich einfach anzupassen. Es muss nicht immer Altes durch Neues ersetzt werden. Identität wird erhalten, Geschichte bleibt lesbar, Ressourcen und Umwelt werden geschont.

Als multifunktionale Bauten für eine sozial durchmischte Bewohnerschaft mit starken Beiträgen an die räumliche Qualität der Quartierumgebung stellen die Stickerhäuser geradezu ein Lehmittel für verdichtetes Bauen dar. Sie bilden eine Sammlung an baulichen Prinzipien und an einfachen Materialien und Bautechniken, die sich 120 Jahre und mehr bewährt haben – notabene schon, als es noch kein Erdöl gab und die Ressourcen ebenfalls knapp waren.

Wer beim Fahren gelegentlich in den Rückspiegel schaut, vermeidet Fehler beim Vorwärtsfahren.

Heinz Meier

Eröffnung am 14. Mai 2022!

Das Becken ist gefegt, die Vorbereitungen laufen – wir freuen uns, am 14. Mai 2022 in die neue Badi-Saison zu hüpfen!

Wer den Bade-Sommer nicht erwarten kann, hat die Möglichkeit, bereits jetzt ein Jahresabo für das Schwimmbad zu beziehen! Die Preise sind auf www.badi-rehetobel.ch ersichtlich.

Einzahlungen darf man auf IBAN CH40 8080 8007 8282 9815, Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, tätigen.

Am **Eröffnungstag** verwöhnt Sie Sadik am Badi-Kiosk von **9.00 bis 12.00 Uhr mit einem orientalischen Frühstück. Anmeldungen sind erwünscht**, Interessierte dürfen sich bis zum 12. Mai in der Liste am Badi-Eingang eintragen oder sich direkt bei Sadik melden (071 877 11 67).

Unter anderem hatten wir bei der Beckenreinigung tatkräftige Unterstützung von bis zu zwanzig ukrainischen Jugendlichen aus dem «Ob dem Holz». Mit viel Einsatz und Begeisterung haben sie geholfen, das Schwimmbad parat zu machen. Herzlichen Dank an sie und an die anderen Helferinnen und Helfer, die es möglich machen, dass wir uns auch dieses Jahr in der schönsten Badi im Appenzeller Vorderland treffen können. Wir freuen uns!

Andrea Zürcher

Schule Rehetobel

Kinder

Auf der Spur der Olchis

Im Februar sind die Olchis bei uns im Kindergarten eingezogen. Diese kleinen, grünen Kerlchen mögen es ganz schön dreckig und haben Abfall zum Fressen gem. Kein Wunder also, dass wir uns im Kindergarten intensiv mit dem Thema Abfall und Abfalltrennung auseinandergesetzt haben.

Dem Abfall auf der Spur, wollten wir etwas mehr über diesen erfahren. Wo fährt denn das Kehrichtauto mit unseren Abfallsäcken hin? Was passiert dort mit diesen? Mit dem Schulbus machten wir uns auf den Weg in die Kehrichtverbrennungsanlage in St.Gallen. Wir rüsteten uns mit Helm und Schutzbrille aus und machten uns auf den gleichen Weg wie unser Abfall. Nach und nach luden Müllautos viele Abfallsäcke ab. Wie eindrücklich, wie sich eine riesige Kralle einen Berg Abfall krallt! Das würde den Olchis gefallen hier! Sogar das Feuer, wo der Abfall verbrannt wird, durften wir durch ein kleines Fensterchen beobachten. Zu guter Letzt bleibt nur noch etwas Schla-

cke übrig, alles was nicht brennt und trotzdem im Kehricht landet. In der Zentrale mit den vielen Bildschimmen erfahren wir, dass ganz viel Energie aus dieser Verbrennung entsteht. In einem Jahr produziert jede Person in der Schweiz 716 kg Abfall. Zum Glück haben wir gelernt, wie wichtig Abfalltrennung ist!

Unsere Olchinasen haben sich bis zum Schluss an den muffeligen Geruch hier gewöhnt und alle sind sich einig, hier in der Kehrichtverbrennungsanlage haben sich bestimmt ein paar Olchis versteckt.

Simone Schmidli

Erziehung

Osternmarkt der 3. Klasse

Der Osternmarkt der 3. Klasse war ein voller Erfolg! Wir danken euch herzlich für die grosse Unterstützung und freuen uns riesig aufs Abschlusslager.

3. Klasse aus Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Handballturnier

Am 6. April haben drei Mannschaften der Mittelstufe am Handballturnier in Heiden mitgemacht. Es war ein sehr schöner und erfolgreicher Nachmittag. Die 4. Klasse erreichte den dritten, die 5. und 6. Klasse sogar den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!

Karin Würth

Schneesportlager vom 21. bis 24. März

Am Montag, 21. März 2022 gingen wir ins Skilager auf die Alp Selamatt im Toggenburg.

Als wir ankamen, mussten ich und ein paar andere Kinder die Unterkunft entgegennehmen und anschliessend das Gepäck auf die Zimmer verteilen. Etwas später gab es Mittagessen. Es gab eine mega leckere Suppe mit Bohnen. Danach gingen die Skifahrer auf die Piste und wir vom Outdoor-Programm gingen schlitteln. Das Schlitteln war mega cool, weil wir uns von einem kleinen Skilift mit den Schlitten hochgezogen haben. Nach etwa zwei Std. sind wir zurück gegangen. Wir hatten dann von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Zeit duschen zu gehen und etwas zu chillen. Etwa um 18.00 Uhr gab es Abendessen. Nach dem Essen durfte man die anderen in dem Zimmer besuchen gehen und das war mega lustig. Um 20.00 Uhr haben wir uns alle draussen versammelt, weil wir eine Fackel Wanderung gemacht haben. Als wir zurückkamen, mussten wir uns bettfertig machen, weil um 22.00 Uhr war Bettruhe.

Am Dienstagmorgen haben wir Frühstück gegessen. Um ca. 09.30 Uhr gingen wir los Schneeschuhwandern. Es war ziemlich anstrengend, aber auch lustig! Wir waren den ganzen Tag und über den Mittag unterwegs.

Als Belohnung bekamen wir eine heisse Schokolade. Nach der heissen Schokolade gingen wir wieder zurück. Als wir zurückkamen gab es schon bald Abendessen. Es war Themenabend! Das Thema war Airplane es war mega cool. Und wir haben «Fack ju Göhte 2» geschaut, das war mega lustig.

Am Mittwoch haben wir einen Fox Trail gemacht und danach fuhren wir mit so Mountain Trottinets einen Berg runter. Ich persönlich fand das nicht so cool, aber dafür durften wir uns ein Glace oder was zu trinken aussuchen. Am Abend war dann endlich das Casino und die Disco. Im Casino gab es viele coole Spiele. Und in der Disco war das Thema Hochzeit. Wir haben ein Theater gemacht und es war mega cool! Wir haben viel getanzt, gegessen und sehr viel gelacht.

Am Donnerstag gingen wir wieder nach Hause. Es war eine mega coole Woche!

Danke an:

- die Lehrpersonen und die Praktikantinnen,
- an die Schüler und Schülerinnen
- und danke an das Koch-Team!

Emily Just

Schneesportlager

Am Montagmorgen, 21.04.2022 fuhr die ganze Mittelstufe ins Skilager. Wir fuhren mit dem Car. Die Fahrt dauerte 1.5 Stunden. Es machte sehr viel Spass im Car zu jassen oder andere Kartenspiele zu spielen.

Als wir ankamen, packten wir alles aus und danach gingen alle zum Haus. Ausser Florian, Laurenz, Lionel und mir – wir blieben unten beim Gepäck. Wir legten die Koffer auf die Sessel und die fuhren dann nach oben. Oben luden Mika, Lily, Fiona und Moritz W. das Gepäck ab und dann schleppten die restlichen Kinder das Gepäck zum Lagerhaus. Danach ging jeder in sein Zimmer und richtete es ein.

Als alle das Zimmer eingerichtet hatten, gab es Gerstensuppe zur Stärkung. Und dann gab es eine Mittagspause. Da konnte man im Aufenthaltsraum Ping – Pong spielen. Um 2 Uhr, also 14.00 Uhr, gingen wir Skifahren. Ich war bei Herrn Egger. Der fuhr sehr langsam, darum sagte ich ihm, dass ich am nächsten Tag zu Frau Macciarello Skifahren gehe. Noch an diesem Abend machten wir eine Fackelwanderung. Als wir liefen, kam ein Pisten-Bulli und wir fragten, ob wir mitfahren dürfen. Da sagte sie: «Ja!» und Marco, Aaron, Florian und ich durften mitfahren.

Am nächsten Morgen weckte uns Herr Maeder mit einem Song und wir wurden wach. Dann gab es «Zmorgä» und

dann gingen wir auf die Piste. Ich war bei Frau Macciarello und es machte Spass. Am Abend war das Sender-Programm, also die Lehrer bestimmten ein Thema und machten dazu einen Abend mit Essen. Das Thema dieses Skilagers war Aeroplane, also gab es Reis Kasimir und als Film gab es «Fack ju Göhte 2». Dann gingen wir schlafen. Am nächsten Tag hatte ich leider Fieber... Ich musste nach Hause. Ich verpasste somit die Disco. Das wars...

Moritz Kohler

Aus dem Elternrat

Nach der sehr erfolgreichen Premiere im letzten Sommer findet auch in diesem Jahr definitiv wieder eine Ferienbetreuung in der ersten und letzten Sommerferienwoche statt.

Das detaillierte Programm inklusive Anmeldefomular wurde vor den Frühlingsferien über die Schülerpost verteilt. Zusätzlich wird es auf der Homepage der Schule zu finden sein.

Die Kinder können sich wieder auf zwei erlebnisreiche Tage im Waldcamp mit Remo Wagner freuen. Auch die Kinderbaustelle, die die Kinder sehr lässig gefunden haben, führen wir wieder durch. Als weitere Highlights sind Feuerwehr-Tage, Backen in der Bäckerei Kern, Bienenweg und coole Aktivitäten in der Schule, bzw. Turnhalle geplant.

Wir freuen uns auf zwei spannende Wochen und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen.

Für den Elternrat,
Denise Degen und Sarah Kapfer

SEKUNDARSCHULE

Unterricht in Zeiten von Corona

Die Schule sah sich täglich mit fehlenden Lernenden konfrontiert, die sich mit oder ohne Symptome in Isolation begeben mussten. Die einen waren in der Lage, über den Bildschirm am Unterricht teilzunehmen, andere mussten, sobald genesen, das Verpasste aufarbeiten. Uns hat interessiert, wie unsere Schülerinnen und Schüler damit umgingen. Folgende drei Lernende der 1. Sekundarklasse geben uns Einblick, wie sie den Unterricht von zuhause aus erlebt haben:

- Lorena aus Rehetobel (Lo)
- Lisa aus Wald (Li)
- Matteo aus Trogen (Ma)

Wie hast du persönlich die letzten beiden Jahre mit Corona erlebt?

(Lo): Ich habe die Massnahmen als wenig belastend erlebt. Glücklicherweise durfte ich meinen Sport (Unihockey) während der gesamten Corona-Zeit ausführen.

(Li): Ich habe sie nicht sehr toll in Erinnerung.
(Ma): Ich fand es sehr anstrengend.

Wie hast du die Schule in dieser Zeit erlebt?

(Lo): Die Corona-Zeit war anstrengender als sonst. Die Maskenpflicht hat mich am meisten belastet.
(Li): Mit Masken war es sehr doof.
(Ma): Es war ziemlich anstrengend. Ich fand es blöd, dass wir immer wieder lüften mussten, mir war oft kalt.

Du warst längere Zeit zuhause. Wie hast du am Unterricht teilnehmen können?

(Lo): Die Lehrer haben mir Microsoft Teams zur Verfügung gestellt. Durch dieses Programm konnte ich virtuell am Unterricht teilnehmen. Dies war kurze Zeit toll, über längere Zeit fand ich es anstrengend.
(Li): Mir wurde alles gebracht (Blätter, Bücher) und ich stand mit meiner Lehrerin in Kontakt.
(Ma): Ich habe mit meiner Klasse über Teams telefoniert und gearbeitet.

Was war dabei einfach / schwierig für dich?

(Lo): Ich hatte keine Mühe die Computerfunktionen zu bedienen. Schwierig fand ich über mehrere Stunden in den Bildschirm zu schauen und dabei konzentriert zu bleiben.
(Li): Schwierig war, meine Freunde so lange nicht zu sehen aber ich habe es mir schwieriger vorgestellt als es dann war.
(Ma): Mir ist es schwer gefallen zu lernen, weil ich zuhause allein arbeiten musste, und in der Schule bin ich nicht alleine, das hilft.

Wie wichtig findest du es, dass man online am Unterricht teilnehmen kann?

(Lo): Ich finde es sehr wichtig weil sonst riesige Lücken entstehen.
(Li): Ich konnte leider nicht online am Unterricht teilnehmen.
(Ma): Ich finde es sehr wichtig weil man nachher nicht so viel nachholen muss.

Konntest du in dieser Zeit Fortschritte erzielen? Was hat dir dabei geholfen?

(Lo): Ich habe die digitalen Kommunikationsmedien besser kennengelernt. Ich habe vermutlich ähnliche Fortschritte erzielt wie in der Schule.
(Li): Ich konnte viele Hausaufgaben mit meinem Vater machen, das hat mir sehr geholfen.
(Ma): Ich habe Material bekommen und durfte nachfragen. Sobald es mir besser ging, habe ich an mehreren Lektionen teilgenommen. Bei meinen Kolleginnen durfte ich anrufen und sie haben mich auf dem Laufenden gehalten.

Matteo (Ma), Lorena (Lo), Lisa (Li).

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 1. Mai

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfm. Hesse ist im Konf-lager.

Sonntag, 8. Mai

9.45 Uhr Muttertags-Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Taufe der Zwillinge Luana und Fiona Schmid, Musik: Juni-orband Rehetobel.

Sonntag, 15. Mai

9.45 Uhr ökumenischer Schüler-Gottesdienst mit Abendmahl mit der 3. und 4. Klasse. Mit Pfm. Ulrike Hesse und Vreni Sen, Musik: Frithjof Habenicht, Gast: Hanna Kern.

Sonntag, 22. Mai

9.45 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Voice of two (Klavier & Konzertpo-saune) Konfirmiert werden: Alexander Emch, Anouk Kast, Ron Link, Fabrice Nissille, Lucien Seidlitz, Sarina Sturzen-egger, Philip Sutter.

Donnerstag, 26. Mai

10.00 Uhr Regional-Gottesdienst zur Auffahrt in Walzen-hausen.

Sonntag, 29. Mai

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Gespräche über Gott und die Welt

Dienstag, 17. und 31. Mai 2022 um 9.45 Uhr im Alters-heim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse.

Krabbelgruppe Flügelpilz

Mittwoch, 4. und 18. Mai von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a).

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herz-lich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Konzert Appenzeller Kammerorchester

Am 7. Mai 2022 um 19.30 Uhr lädt das Appenzeller Kammerorchester zum Konzert ein.

Besuche zu Hause und im Spital

Geme besucht Pfm. Ulrike Hesse Sie zu Hause oder im Spital. Bitte melden Sie sich bei ihr, wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen. Wenn Sie von anderen wissen, die im Spital oder krank sind, geben Sie das gerne an die Pfarrerin weiter. Sie ist dankbar über diese Mitteil-ungen und besucht ggf. die Betroffenen.

Konfirmation 2022

Am 22. Mai 2022 werden sieben Jugendliche aus unserer Gemeinde konfirmiert. In der Kirche haben wir Bilder und Texte von den Konfirmanten ausgestellt, in denen sie zeigen, was ihnen wichtig ist und unter welches biblische Motto sie ihr Leben stellen möchten. Kommen Sie in die evang. Kirche und schauen sich an, was die Jugendlichen von sich zeigen.

Unsere Konfirmanten. Auf dem Bild fehlt Ron Link.

Prinzessinnen-Scheiss oder Wirtschaft ist Care

22. Mai – 17.00 Uhr – Evangelische Kirche Heiden

Die evangelischen Kirchgemeinden im Vorderland laden herzlich ein zu einem witzigen und anregenden Abend mit folgendem Programm:

- Referat von Feline Tecklenburg, Ökonomin, Politikwis-senschafterin und Soziologin zum Thema «Wirtschaft ist Care».
- Cabaret «Prinzessinnen-Scheiss» mit den «CareBelles» Kathrin Bolt, Andrea Scherrer, Bernadette Mock, Philipp Kamm (Musik) und Beatrice Mock (Regie).
- Apéro

Ökumene leben

Die Friedensgebete gehen weiter

Da die Lage in der Ukraine und in den Nachbarländern weiterhin sehr beklemmend ist, werden wir weiter für den Frieden beten. In dieser ausweglosen Situation ist das Gebet eine gute Möglichkeit, um den betroffenen Menschen, auch in unserem Dorf, zu zeigen, dass wir zu ihnen stehen und uns dieser unsägliche Krieg auch etwas angeht.

Wir treffen uns mittwochs um 18.30 Uhr zu folgenden Terminen: 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6.

Im Friedensgebet zeigen wir unsere Solidarität mit den Ukrainern.

Wie kann ich den Flüchtlingen aus der Ukraine in meiner Gemeinde/Region helfen?

Die Arbeitsgruppe «Asyl Vorderland» unter der Leitung von Gemeinderätin Brigitt Mettler koordiniert die Hilfe für die Flüchtlinge.

Wer Unterkünfte zur Verfügung stellen möchte, kann dies direkt über die Homepage des Kantons www.ar.ch/ukraine oder über ein Formular auf der Gemeindegewebseite www.heid.ch/aktuelles melden.

Gerne wird auch Hilfe bei der Betreuung und Begleitung der Schutzsuchenden angenommen. Zum Beispiel um Einkaufsmöglichkeiten aufzuzeigen oder die Funktionsweise der ÖV zu erklären. Dies kann ebenfalls auf der Homepage des Kantons erfasst oder direkt Frau Mettler gemeldet werden.

Bitte per E-Mail an brigitt.mettler@heid.ch.

Wer keinen Zugang zu Internet/E-Mail hat, kann sich auch telefonisch melden: 071 891 20 08 oder 079 625 50 06. Bitte geben Sie an, welche Art von Hilfe Sie leisten können und wann es Ihnen möglich ist. Herzlichen Dank!

Ökumenische Seniorenferien in Orbey (Elsass)

Vom **Sonntag, 25. September bis Samstag, 1. Oktober** findet die ökumenische Ferienwoche im Elsass statt. Wir übernachten im Chamhotel «Au Bois le Sire» im Zentrum des Dorfes Orbey. Gemeinsam unternehmen wir interessante Ausflüge in die Natur und die umliegenden malerischen Städtchen des Elsass: Colmar, Kaysersberg und Strassburg. Es bleibt aber auch genügend Zeit für individuelle Aktivitäten. Ältere und jüngere Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen. Die Reise wird begleit-

et von Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Irma Enz, Claudia Gebert und Toni Locher. Flyer mit allen Angaben und einem Anmeldetalon liegen in den katholischen und reformierten Kirchen Heiden und Rehetobel auf. Anmeldeschluss ist der 20. Juni.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 1. Mai

10.00 Uhr Eucharistiefeier mit feierlicher Erstkommunion.

Samstag, 7. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier.

Mittwoch, 11. Mai

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Sonntag, 15. Mai

09.45 Uhr ökum. Familiengottesdienst mit Abendmahl mit den 3./4. Klässlern in der evang. Kirche Rehetobel.

Samstag, 21. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel.

18.00 Uhr Firmung mit Bischof Markus Büchel in der kath. Kirche Speicher.

Donnerstag, 26. Mai – Christi Himmelfahrt

Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Illanz.

Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Illanz

Donnerstag, 26. Mai – Auffahrt

Nachdem wir in den letzten beiden Jahren die Wallfahrt leider absagen mussten, freuen wir uns umso mehr, dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Die Reise führt uns zu den beiden Klöstern Disentis und Illanz. Es sind noch Plätze frei. Abfahrt: 7.45 Uhr Parkplatz kath. Kirche Heiden
Kosten für Fahrt und Mittagessen Fr. 45.00 (ohne Getränke)
Auskunft und Anmeldung bis 15. Mai an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56.
Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirchen Rehetobel und Heiden auf.

Firmweg

Dienstag, 3. Mai

19.30 Uhr Begegnung mit dem Firmspender in St. Gallen.

Am **Samstag, 21. Mai um 18.00 Uhr** wird Bischof Markus Büchel in Speicher das Sakrament der Firmung spenden. Dieses Jahr nehmen vier Jugendliche aus Rehetobel am Firmweg teil: Larissa Bänziger, Nina Peloli, Patrick Stoffel und Jaron Thürlemann.

www.se-ueb.ch

Führung «Textildorf hörbar»

Samstag, 7. Mai 2022, 10.45 Uhr (textildorf.ch)
Treffpunkt vor dem Gemeindehaus

Auch diesen Frühling laden wir alle Interessierten zu einer gut einstündigen Führung durch die wechselvolle Textilgeschichte unseres Dorfes ein. Wir schildern Hintergründe über die Bauweise der Häuser, die das Dorfbild prägen, erzählen Geschichten über Fergger und Fabrikanten, über Kinderarbeit und das soziale Leben während der Zeit, als die Textilarbeit die Haupteinnahmequelle der Rehetobler Familien war.

Am gleichen Tag findet in Rehetobel von 14.00–18.00 Uhr die Kulturlandsgemeinde statt. (Siehe Bericht im «Gmäändsblatt» März 2022)

Hauptversammlung

Mittwoch, 18. Mai 2022, um 19.15 Uhr im «Dorf 5»

Die Traktandenliste wird den Vereinsmitgliedern zugesandt. Ein Thema beschäftigt uns besonders:

Mit grossem Bedauern, aber auch mit viel Verständnis nehmen wir Kenntnis vom Rücktritt unserer Präsidentin Sarah Kohler auf die HV 2022.

Sarah, seit 2010 Mitglied des Vorstands, führt seit 2013 als Präsidentin mit ausserordentlichem Engagement die Geschicke der Lesegesellschaft Dorf. Sie gestaltete zusammen mit unserem Team vielbeachtete Veranstaltungen wie Führungen, Lesungen, Hofkino, Gespräche und Spaziergänge zu verschiedenen Themen. Aufmerksamkeit über die Dorfgrenze hinaus finden vor allem die «Konzerte in Rehetobel» und der Textiltrundgang. Die Zusammenarbeit mit Sarah war für uns alle erfreulich und bereichernd.

Wie es momentan aussieht, kann das Präsidium gegenwärtig noch nicht besetzt werden. Als neue Beisitzerin für den Vorstand stellt sich Renata Fischer zur Verfügung. Wir freuen uns sehr, sie an der HV zur Wahl vorschlagen zu können.

Da bis jetzt keine weiteren Personen für die Mitarbeit im Vorstand zu gewinnen waren, erklärt sich Anita Kast bereit, ihre Tätigkeit um ein Vereinsjahr zu verlängern.

Nach wie vor sind also Personen gesucht, die sich ein Engagement im Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel vorstellen können. Es ist eine anregende und erfüllende Betätigung in einem kollegialen Team.

*Für die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
Anita Kast*

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrverein

Information zum Veranstaltungs- kalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Ausflug

(für alle ab ca. 60 Jahren)

**Frauenverein
Rehetobel**

**Donnerstag, 12. Mai 2022,
Besammlung 10.45 Uhr beim Gemeindezentrum**

Wie bereits angekündigt, möchten wir nach langer Pause wieder eine Carfahrt mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen unternehmen. Bei hoffentlich klarem Wetter werden wir die Landschaft zum und auf dem Nollen mit Blick zum Bodensee, Alpstein und zu den Churfürsten geniessen. Das Mittagessen ist im dortigen Restaurant bestellt. Durch das untere Toggenburg fahren wir weiter nach Hemberg und lassen es uns dort bei Kaffee und Kuchen gut gehen. Das Ende der Fahrt durch das Appenzellerland erwarten wir um ca. 18.15 Uhr.

Wir bitten um eine **Anmeldung bis 6. Mai 2022** bei der Präsidentin Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83 oder 078 617 27 24, E-Mail: nachtleserin_2020@bluewin.ch oder bei Anita Kast, Telefon 071 877 14 20, E-Mail: anita.kast@bluewin.ch. Vielen Dank!

Leider wurde uns mitgeteilt, dass die für den 18. Mai vorgesehenen «Die kleinen Virtuosen» bis auf Weiteres alle Auftritte streichen. Deshalb verzichten wir auf einen weiteren Unterhaltungsnachmittag und beenden unsere Saison mit dem Ausflug.

Wir hoffen, dass wir ab Oktober wieder uneingeschränkt unsere Veranstaltungen durch das nächste Winterhalbjahr durchführen können und freuen uns darauf.

*Im Namen des Frauenvereins
Anita Kast*

Maibummel nach Zug

Das FrauenForum Rehetobel lädt am Samstag, 7. Mai 2022 herzlich ein zu einem Maibummel nach Zug.

Programm:

Abfahrt Rehetobel	ab 8.49 Uhr
oder Zustieg an anderen Haltestellen	
St. Gallen	ab 9.29 Uhr
Zug	an 11.02 Uhr
mit Bahn auf den Zugerberg – Mittagessen (à la carte)	
Stadtführung	
Kaffeepause	
Heimfahrt	ca. 16.30 Uhr
Ankunft	ca. 19.00 Uhr

Jede Frau ist für ihre Fahrkarte verantwortlich (evtl. Spar-Tageskarte besorgen).

Anmeldungen bitte an:

Rosmarie Arnold, Sägholzstrasse 24
rosmamold@bluewin.ch oder
079 450 66 72 (WhatsApp oder Telefon)

Wir hoffen natürlich auf schönes «Blueschtwetter»!

Rosmarie Arnold

Hauptversammlung Bibliothek

Am 21. März 2022 hat die Hauptversammlung der Bibliothek stattgefunden, die wir auch dieses Jahr – hoffentlich zum letzten Mal – schriftlich durchgeführt haben. Es freut uns, dass 57 Mitglieder der Bibliothek daran teilgenommen haben. Ruth Fehr wurde als neues Vorstandsmitglied gewählt, und sie hat ihren Dienst in der Ausleihe bereits aufgenommen. Wir heissen Ruth herzlich willkommen und wünschen ihr ebenso viel Freude an unserem «Bibliothekli», wie wir sie haben. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns für all die positiven Rückmeldungen, die wir im Rahmen der Hauptversammlung entgegennehmen durften. Wir freuen uns sehr, auch in Zukunft für ein aktuelles und erfreuliches Sortiment in der Bibliothek Rehetobel zu sorgen.

Andrea Zürcher

125 Jahre Rehetobel – Wir feiern unseren Geburtstag!

In diesem Jahr feiert das Rettungscorps Rehetobel, heute der Feuerwehrverein, sein 125-jähriges Bestehen.

Am 6. April 1897 wurde der Rettungscorps-Verein im damaligen Restaurant Hirschen (später Weinhandlung Lutz) gegründet. 1950 wurde der Rettungscorps-Verein aufgelöst, und der Feuerwehrverein trat an seine Stelle. Die Geschichte des Rettungscorps und des Feuerwehrvereins wurde sehr ausführlich und spannend von unserem früheren Vereins- und Gemeindepräsidenten Ueli Graf aufgeschrieben. Dieser Text ist auf der Homepage des Feuerwehrvereins (www.fwwr.ch) nachzulesen – es lohnt sich!

Am **13. August** möchten wir unseren 125. Geburtstag mit einem Fest beim Gemeindezentrum feiern. Es wird für Jung und Alt etwas geboten. Am Nachmittag (15.00–18.00 Uhr) werden um das Gemeindezentrum verschiedene Posten für Kinder (und Erwachsene) angeboten, an denen sich zukünftige Feuerwehrfrauen und -männer untereinander messen können. Für die Schwindelfreien wird auch ein Ausflug in luftige Höhen mit dem Hubretter möglich sein. Wer gerne am Boden bleibt und am Nachmittag bereits einen gemütlichen Apéro geniessen möchte, ist bei uns im Festzelt genau richtig.

Ab 18.00 Uhr gibt es einen feinen Znacht mit musikalischer Begleitung mit dem «Ziboldere Echo», zur Verdauung darf natürlich auch bereits das Tanzbein geschwungen werden. Im Anschluss gibt es musikalische Unterhaltung mit dem «Trio Stumfrei» und der Abend kann bei Tanz, Barbetrieb und gemütlichem Beisammensein genossen werden.

Also, unbedingt den **Samstag, 13. August 2022** in der Agenda fett markieren. Wir vom OK freuen uns auf ein tolles Fest mit euch!

Beni Jost

Rechtobel – biodivers

Gartengespräche – Gartenführungen – Wildkräuterkurs – Terrapretakurs

Der «Pflanztag» findet am **15. Mai statt von 8.00–11.00 Uhr** bei Remo Wagner an der Sägholzstrasse 18. Wir spüren in den wunderbaren Garten und pflanzen Setzlinge. Anmeldungen bitte per Telefon 071 877 33 47 oder email info@biophil.ch.

Seien Sie herzlich willkommen.

Emanuel Hörler rechtobler natur

Landfrauen
Verein

Osterbrunnen 2022 Herzlichen Dank!

Zwölf farbenprächtige, wunderschöne, kreativ gestaltete Osterbrunnen und Blumenkistli schmücken bereits seit zwei Wochen wieder unser Dorf.

Ein herzliches Dankeschön an alle fleissigen Gestalter/innen die durch ihr Wirken vielen Rehetoblern, Wanderern und Gästen den Frühling etwas nähergebracht haben.

Durch grosszügige Spenden folgender Sponsoren konnten wir es auch mit grosser Freude umsetzen:

- evang. und kath. Kirchgemeinden Rehetobel
- holzmanufaktur werner zähler
- Gartenbau Wick Andreas
- Hansruedi Kast AG
- Schule und Kindergarten Rehetobel
- «Dorf 5», Albert Küng
- Raiffeisenbank Heiden
- Schreinerei Johannes Zähler
- «Linde», Elsbeth Stieger
- Volg Rehetobel
- «Dorfhus Gupf», Sabrina Vogel
- «s'Bluemehüsli», Fabienne Holderegger
- «Gasthaus zum Gupf», Familie Klose

Ein herzliches Dankeschön!

Danke Simona für die wiederum perfekte Organisation!

Maria Zähler, Präsidentin
Landfrauenverein Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Kleines Ostermärtli – grosser Erfolg

Was braucht es für ein kleines Ostermärtli, das dann zu einem grossen Erfolg wird? Einerseits motivierte Chormitglieder und weitere Helferinnen und Helfer, die dank grosser Erfahrung und Talent kurzfristig das Märtli organisierten, Ostergestecke und Türkränze gestaltet oder wunderschöne Ostereier gefärbt haben. Andererseits viele Besucherinnen und Besucher, die an diesem winterlichen Samstag das farbenfrohe Angebot gerne nutzten und dafür sorgten, dass am Schluss alles verkauft war. Auch das beim Ostermärtli traditionelle Spaghetti- und Dessertbuffet fand regen Zuspruch, sodass bald einmal mehr Tische nötig waren und zusätzliche Spaghettiportionen gekocht wurden. Dazwischen sang der Gemischtchor ein kleines Ständchen. Wir freuen uns, dass das Ostermärtli nach einer zweijährigen Zwangspause in der Bevölkerung wieder auf grossen Zuspruch gestossen ist.

Spende für die ukrainischen Flüchtlinge im «Ob dem Holz»

Spontan haben die Chormitglieder entschieden, den Erlös aus dem Verkauf der Zöpfe und den extra hergestellten Friedenstauben den Flüchtlingen zu spenden, die derzeit im «Ob dem Holz» untergebracht sind. Mit Stolz und Freude durfte der Chor an der 1. Probe nach dem Ostermärtli Fr. 505.– überreichen. Dieser erfreuliche Betrag ist natürlich vor allem den Besucherinnen und Besuchern des Ostermärtlis zu verdanken, die fleissig eingekauft und dabei den Kaufpreis oft auch noch aufgerundet haben. Herzlichen Dank.

Der Chorvorstand übergibt Rosmarie Arnold und Sarah Calabria den Spendenbeitrag.

Nächstes Ziel: Gesangsfest Gossau SG vom 22. Mai 2022

Der Gemischtchor hat keine Zeit, sich auszuruhen. Nach einem intensiven Probenwochenende in Gais anfangs April gilt es nun, sich an den noch verbleibenden Proben den Feinschliff für den nächsten Auftritt zu holen. Der Gemischtchor macht am Gesangsfest in Gossau SG mit. Zusammen mit einem Chor aus Pratteln BL und Roche VD tritt er in einem Begegnungskonzert auf. Jeder Chor singt seine eigenen Lieder und dann auch noch gemeinsam. Eine spannende Sache mit den Chören aus anderen Landesteilen. Die Konzerte sind öffentlich. Alle sind herzlich zum Zuhören und Zuschauen eingeladen. Das **Konzert** beginnt am **22. Mai 2022 um 14.30 Uhr** in der **Friedberg Turnhalle Gossau**.

Annelies Rutz

Jugendmusiklager 2022

Dieses Jahr ging es also wieder wie «normal» ins Frühlingslager nach Bezau. In der Woche vor Ostern übten rund 26 Kinder zwischen 6–16 Jahre mit ihren Blas- und Perkussionsinstrumenten.

Geprobt wurde vor allem für das kantonale Musikfest, welches vom **24.–26. Juni 2022 in Heiden** stattfindet.

Das Aufgabenstück, welches jeder Verein ordnungsgemäss 10 Wochen vor dem Anlass erhält, wurde am Mittwoch per Privattransport nach Bezau geliefert, sodass bereits zwei Tage an «The Essential James Bond» geübt werden konnte. Es wurde viel geübt, geschwätzt, lecker gegessen und die Sonne genossen.

Nun freuen wir uns das Geübte am **Gala-Dinner vom 14. Mai 2022** sowie am **Vorbereitungskonzert vom 18. Juni 2022** wie auch dann am **kantonalen Musikfest** in Heiden präsentieren zu dürfen. Gerne begrüssen wir Sie an unseren Anlässen.

Marianne Zähler

Gala Dinner – ein Konzert der besonderen Art

Samstag 14. Mai, 18.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Die Musikant:innen der Jugendmusik und der Musikgesellschaft sind fleissig am Proben, die Küchenmannschaft steht bereit, um sich für Ihr kulinarisches Wohl zu sorgen, und es hat noch freie Plätze an unserem Gala Dinner. Der Abend ist nur mit einer Reservation und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre Anmeldung nimmt Nadja Andres gerne entgegen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

nadja.andres@gmx.ch, 071 878 60 47 (tagsüber)

Erwachsene: CHF 55.– (ab 16 Jahren)
Jugendliche: CHF 19.– (7 bis 15 Jahre)
Kinder: gratis (unter 7 Jahren)

Im Preis enthalten: Eintritt, Gala Dinner (exkl. Getränke)
Saalöffnung: 17.15 Uhr

Reservationsschluss ist der Montag, 9. Mai.

Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel,
Nadja Andres

Der Neuntöter – Vogel des Monats Mai

Foto: Ruedi Aeschlimann.

Im Wonnemonat Mai kehrt der Neuntöter aus seinem Winterquartier in Ostafrika zurück. Er gehört in die Familie der Würger. Als einziger seiner Art kann er den Bestand bei uns halbwegs halten. Auch ihm macht die Intensivierung in der Landwirtschaft zu schaffen. Früher trennten Hecken mit Hundsrosen (Hagrosen), Weiss- und Schwarzdom, Kornelkirsche (Tierlibaum), Vogelbeere, usw. die grossflächigen Wiesen. Es wurde weniger gedüngt, was bedeutet, dass das Gras weniger hoch und weniger dicht wuchs. Das heisst, für den Neuntöter war es früher einfacher an Nahrung, bestehend aus Insekten und kleinen Wirbeltieren, zu gelangen. Nach seiner Ankunft im Brutgebiet signalisiert der Neuntöter, wer Herr im Revier ist. Er kennt keine Gnade und attackiert sogar Vögel, die viel grösser sind als er selber und verfolgt sie bis an die Grenzen seines Territoriums.

Seine Angebetete, die mit zitternden Flügeln und gedehnten «Chää»-Rufen bettelt, verwöhnt er mit Leckereien z.B. Grillen, Käfer und Insekten, um ihr Herz zu erobern. Ist das Weibchen angetan von seinen Liebesbezeugungen, so erstellt das Männchen grösstenteils den Rohbau des Nestes alleine in einem dichten Dornenstrauch. Dort ist das Nest sicher vor Feinden und Nesträubern. Wenn das Weibchen brütet, bringt ihm das Männchen einen grossen Teil der benötigten Nahrung ans Nest. Was ein wenig makaber anmutet, dass der Neuntöter oft seine Beutetiere auf Dornen aufspießt, um sie zu verkleinern oder als Vorrat zu halten. Das Weibchen brütet ein Gelege à 4–6 Eiern. Die Brutdauer beträgt 14–16 Tage und die Nestlinge sind nach 12 Tagen flügge. Die wichtigsten Merkmale beim Männchen sind: Rücken rotbraun, Scheitel und Bürzel hell blaugrau, schwarze Augenmaske (Piratenbinde); Unterseite hell und rosa angehaucht; Schwanz schwarz-weiss; Weibchen und Jungvögel in den Farben matter, Oberseite braun, Unterseite hellgrau mit gesprenkelter Brust. Der Neuntöter ist 17cm gross, wiegt 21–40g und gilt auf der roten Liste als potenziell gefährdet.

Wir vom OV wünschen Ihnen, uns und unseren gefiederten Freunden ein mildes Frühjahr, damit wir den Frühling so richtig geniessen und die Vögel ihre Jungmannschaft sorglos aufziehen können.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Vogelschutz-Exkursion

Am 22. Mai 2022 organisiert der Ornithologische Verein Rehetobel eine Vogelschutz-Exkursion. Für Sie liebe Vogel-freunde und Naturliebhaber ist dies ein besonderes Highlight. Gerne laden wir Sie ein, an diesem Anlass teilzunehmen. Als Referent/Exkursionsleiter konnten wir Levi Fitze gewinnen. Wir freuen uns riesig auf einen jungen, sympathischen, dynamischen Naturliebhaber und -kenner. Wir sind stolz, dass uns Levi Fitze auf die Schönheiten der Natur aufmerksam machen wird und wir von seinem Wissen profitieren dürfen.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung

Vogelschutz-Exkursion

mit Levi Fitze und anschliessendem Grillhock

So 22. Mai 2022, 06:00 Uhr beim MZG Rehetobel

Dauer: ca. 3-4 Std.

Mitnehmen: Feldstecher, gutes Schuhwerk, Getränk

Nur bei gutem Wetter! Auskunft über Durchführung Samstag, 21. Mai ab 16:00 Uhr

Tel. 078 655 15 05 und 079 696 26 48

Levi Fitze ist knapp 17 Jahre alt und wohnt in Bühler. Aktuell macht er in St.Gallen eine Ausbildung als Fotograf. Schon früh faszinierten ihn die Wildtiere. Als stiller Beobachter unserer gefiederten Freunde, kommt er mit der Fotografie schon früh in Berührung. Schnell verschreibt er sich ganz und gar der Beobachtung und Fotografie. Im Alter von 16 Jahren gewinnt er erste nationale und internationale Wettbewerbe und etabliert sich in der Szene der Wildlifefotografen. In der Gruppe Natrix (Bird-Life) ist Levi Fitze Exkursionsleiter und gibt sein Wissen gerne an noch jüngere, wissensdurstige Personen weiter. Viele Magazine, Zeitungen und die Nachrichtensendung «10 vor 10» haben ihn wegen seiner Fähigkeiten porträtiert. Er gibt auch Workshops und hält Vorträge. Wir freuen uns auf Levi Fitze, einen spannenden Tag und hoffen auf «Kaiserwetter».

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Rebekka Laich, Präsidentin*

Kulturlandsgemeinde 2022

ECHO

**Samstag 7. Mai 2022, 14 – 18 Uhr
Mehrzweckhalle Rehetobel**

alles bleibt anders

kulturlandsgemeinde.ch

Reparieren statt wegwerfen!

Erstes Repair Café in Rehetobel lanciert

Am **Samstag, 4. Juni 2022** findet anlässlich des Flohmarkts beim Velomuseum die erste Ausgabe des Repair Café Rehetobel statt. Egal ob Spielzeug, Mixer oder der Lieblingspullover: die Besucher sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit Hilfe von Reparatur-Freaks an der Reparatur-Veranstaltung neues Leben einzuhauchen. Objekte, die von Hand getragen werden können und auf einem Tisch Platz finden, dürfen mitgebracht werden. Von **9.00 Uhr bis 16.00 Uhr** wird neben dem Flohmarkt geflickt, gebohrt und gelötet.

Wir – das sind Antonius Mittelmeijer, Thomas Kogler, Andreas Zech und Christian Eisenhut – wagen dieses Experiment und lieben als Physiker, Radio- und Fernsehelektroniker, Ingenieur und Allrounder die Herausforderung! Wir trauen uns zusammen mit Ihnen folgende Reparaturen zu: Computer und Laptops, kleinere Haushalts- und allgemeine Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, einfache Metallarbeiten und Holzarbeiten, lötbare Reparaturen bei Schmuck, einfache Reparaturen bei Velos, Unterstützung bei elektronischen Bausätzen für Jugendliche und allgemeine liebgewordene Kuriositäten, die nicht mehr so wollen wie sie sollen. Eine Nähmaschine für kleinere Flickarbeiten bei Textilien ist ebenfalls vorhanden.

Was nicht unmittelbar vor Ort repariert werden kann, erhält bis zum 2. Juli eine zweite Chance – dann findet ein Folgetreffen statt. Die Reparaturdienstleistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich die Ersatzteile.

Für Reparaturarbeiten an Handys, Tablets, Lederwaren oder Schweissarbeiten sind wir noch nicht gerüstet – jede Unterstützung ist herzlich willkommen!

Wir sind überzeugt: in den meisten Haushalten lassen sich Objekte finden, die eine Chance zur Reparatur verdient haben. Zögern Sie nicht und schauen Sie vorbei!

Wer Fragen oder Lust zum Mitreparieren hat, wende sich an c.eisenhut@solardorf-rehetobel.ch.

Christian Eisenhut

40. Rehtobler Fussball-Dorfturnier vom 25./26. Juni 2022

Am **25./26. Juni 2022** organisiert der Sportverein Rehetobel zum 40. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es muss mindestens ein Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek. Trogen) stammen.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Aktivmannschaften, Seniorenmannschaften, Firmenmannschaften, Familienmannschaften, versch. Kinderkategorien Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften, etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost).

Kat. A, Senioren und Kat. B (Plausch- und Firmenmannschaften) spielen am Samstag, die Kat. C, E, K, M, und F (Familienmannschaften) am Sonntag.

Kat. A: Damen und Herren ab Jahrgang 2006 und älter

Kat. B: Plausch und Firmenmannschaften

Kat. F: Familienmannschaften (Plausch)

Kat. C: Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2007 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)

Kat. E: Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2007

Kat. K: Knaben bis und mit 4. Klasse

Kat. M: Mädchen bis und mit 4. Klasse

Kat. Senioren: Herren Jahrgang 1989 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit einem Torhüter und fünf Feldspielern gespielt.

Pro Mannschaft sind max. sieben Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.–.

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens Sonntag, 5. Juni 2022 an:

Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel
a.w.schefer@bluewin.ch.

Achtung NEU: Der Spielplan wird ab dem 17. Juni 2022 auf der Homepage des SV Rehetobel (www.sportverein-rehetobel.ch) zum Herunterladen publiziert.

Es werden keine Spielpläne mehr verschickt.

Name der Mannschaft Kat.

Name/Vorname Wohnort Jahrgang

Spieler 1 _____

Spieler 2 _____

Spieler 3 _____

Spieler 4 _____

Spieler 5 _____

Spieler 6 _____

Spieler 7 _____

Adresse Mannschaftsführer: _____

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Di	07.30 – 08.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Neustart nach den Sommerferien, weitere Infos folgen.

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

www.sportverein-rehetobel.ch

GETU Rehetobel dominiert

Am ersten Wettkampf in dieser Saison konnten die K1–K4 Turner/innen wieder vollkommen überzeugen. 6 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedailles sowie 23 Auszeichnungen konnten sie sich erturnen.

Von Links Jasmin Graf, Mateus Wick und Lily Petschlies.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

- Rang Lynn Fürer*
- Rang Linda Rusch*
- Rang Sofia Gross*
- Rang Ronja Schneider*
- Rang Nina Kuster*
- Rang Emma Nader*
- Rang Nina Bivetti*
- Rang Enya Stadler*
- Rang Lara Cottinelli*

K1 Turner

- Rang Constantin Muntwiler*
- Rang Tim Fürer*
- Rang Mateus Wick*

K2 Turnerinnen

- Rang Julia Züst*
- Rang Lily Petschlies*
- Rang Jasmin Graf*
- Rang Ann Rüthemann*
- Rang Gemma Fehr*
- Rang Rafailia Egge*
- Rang Elina Stark*
- Rang Lorena Schöni*
- Rang Ladina Bucher*
- Rang Pia Fengler*
- Rang Yara Stadler
- Rang Caroline Muntwiler

K2 Turner

- Rang Mikko Ackemann*

K3 Turnerinnen

- Rang Selma Güssow*
- Rang Malin Lichtensteiger*
- Rang Leona Wannemacher*
- Rang Sitara Sharp*
- Rang Helena Hoffmann*
- Rang Leah Fehr*
- Rang Tamara Furrer*
- Rang Soraya Graf*

K3 Turner

- Rang Filip Kovacevic*
- Rang Lauri Bischof*
- Rang Alessio Tobler*

K4 Turnerinnen

- Rang Julie Kneubühl*
- Rang Chiara Potocnik*
- Rang Johanna Fengler*
- Rang Chiara Graf*
- Rang Noemi Schmitter

K4 Turner

- Rang Tristan D'Agati

* Mit Auszeichnung

Willi Lanker

MSAV – Instrumentenvorstellung am Samstag, 14. Mai 2022

Zum wievielten Mal die Musikschule eine öffentliche Instrumentenvorstellung anbietet, lässt sich nicht mehr genau eruieren. Sicher ist, dass es das vierzigste Mal sein könnte, wenn im Gründungsjahr der Musikschule damit begonnen worden wäre. So alt wird die MSAV nämlich in diesem Jahr und selbstverständlich wird dieses Jubiläum auch gebührend gefeiert: Vom 8. bis 10. September wird die Musikschule ein spektakuläres Musik-Theater aufführen. Weitere Informationen werden in den nächsten Monaten publiziert.

Trotz der intensiven und aufwändigen Vorbereitungen für das Jubiläum finden die Lehrkräfte Zeit für die jährliche Instrumentenvorstellung. Am 14. Mai, von 9.00–12.00 Uhr stehen die Räume des Oberstufenzentrums Gerbe in Heiden ganz im Zeichen der Musik. Alle an der Musikschule unterrichteten Instrumente, aber auch Grundkursfächer wie Kindertanz, Eltern-Kind-Rhythmik, Ukulele, Frühgeige, Trommeln für Kinder und Kinderchor werden vertreten sein. In den Schulzimmern haben die Kinder Gelegenheit, die einzelnen Instrumente sehen, hören und auch ausprobieren zu können.

Wie immer wird auch das leibliche Wohl nicht vergessen. Das Konzertkaffee lädt zum Verweilen bei Kuchen und Getränken; dazu zeigen Musikschüler/innen in kurzen Konzertbeiträgen, was sie auf ihren Instrumenten alles gelernt haben.

Wer sich ein genaueres Bild machen möchte, wie es im Musikunterricht zu und her geht, darf in der Woche der offenen Türen (16. bis 21. Mai), solche Unterrichtsstunden besuchen und live erleben. Stundenpläne sind ab 2. Mai auf unserer Internetseite www.msav.ch abrufbar.

Samstag, 14. Mai, 9.00–12.00 Uhr
Instrumentenvorstellung Heiden, Schulhaus Gerbe.
Montag, 16. Mai bis Samstag, 21. Mai
Woche der offenen Türen.

Daniel Pfister

Elektromobilität mit Photovoltaik reduziert Abhängigkeit von Erdöl

Das mit Solarstrom betriebene Elektroauto eröffnet die vielversprechende Perspektive, fossile Treibstoffe durch erneuerbare und einheimische Energieträger zu ersetzen. Der Elektroantrieb hat durch seinen hervorragenden Wirkungsgrad das Potential, den Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs in der Schweiz in wenigen Jahren zu halbieren. Deshalb organisiert Electrosuisse im Auftrag der Energieregion «Appenzellerland über dem Bodensee», mit der Unterstützung von EnergieSchweiz und weiteren Partnern die e-mobile Driving Experience. Neben dem Fahrspass bietet das E-Auto viele Synergien mit dem Eigenheim. Solarfirmen und Anbieter von Ladestationen informieren über den Nutzen von selbst produziertem Solarstrom,

Lastmanagement, bidirektionales Laden und vieles mehr. Machen Sie sich ein eigenes Bild und besuchen Sie die kostenfreien Veranstaltungen:

e-mobile Forum mit Referaten
 Donnerstag, 5. Mai, 17.30–21.00
 Kirchengemeindehaus Heiden

e-mobile Ausstellung mit Probefahrten
 Samstag, 21. Mai, 9.00–16.00, Bahnhof Heiden
 (unterhalb der Bahngleise)

weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.e-mobile.ch/heiden
 G. Güler, Electrosuisse

Kathrin Dörig, AüB

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

Mai '22 Rosental. Das Kino.

So	1.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So	1.5.	19:30	C'mon C'mon	12/10	E/d
Di	3.5.	14:15	Nachmittagskino: Luchs	6/4	D
Di	3.5.	19:30	Wild Men	16/14	Dän/d
Mi	4.5.	16:30	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
Fr	6.5.	20:00	La Mif	14/12	F/d
Sa	7.5.	17:00	Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse	12/10	D
Sa	7.5.	20:00	C'mon C'mon	12/10	E/d
So	8.5.	15:00	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
So	8.5.	19:30	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Di	10.5.	19:00	Schwarzarbeit Gespräch mit dem Arbeitsinspektor AR	16/14	dialekt
Mi	11.5.	16:30	Der Schneeleopard	6/4	D
Mi	11.5.	20:00	Cinéclub: Days of the Bagnold Summer	16/16	E/d
Fr	13.5.	20:00	C'mon C'mon	12/10	E/d
Sa	14.5.	17:00	Wild Men	16/14	Dän/d
Sa	14.5.	20:00	La Mif	14/12	F/d
So	15.5.	15:00	Geschichten vom Franz	6/4	D
So	15.5.	17:00	Kurzfilmfestival «look&roll» in Zusammenarbeit mit dem Dunant Museum		
So	15.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Di	17.5.	19:30	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Mi	18.5.	16:30	Phantastische Tierwesen: Dumbeldores Geheimnisse	12/10	D
Fr	20.5.	20:00	Die wundersame Welt des Louis Wain	12/10	D
Sa	21.5.	17:00	Der Schneeleopard	6/4	D
Sa	21.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
So	22.5.	15:00	Sonic the Hedgehog 2	6/8	D
So	22.5.	19:30	La Mif	14/12	F/d
Di	24.5.	19:30	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
Mi	25.5.	16:30	Die Boonies: Eine bärenstarke Zeitreise	6/4	D
Do	26.5.	19:30	The Batman	12/10	D
Fr	27.5.	20:00	Navalny	12/10	E/d
Sa	28.5.	17:00	Filmhit		
Sa	28.5.	20:00	Downton Abbey II: Eine neue Ära	10/12	D
So	29.5.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
So	29.5.	19:30	Wild Men	16/14	Dän/d
Di	31.5.	19:30	Navalny	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
 9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
 Sa 9 – 16 Uhr

Starte mit uns in die Velosaison 2022!

E-Bikes / Velos sofort ab Lager verfügbar!
Ganz ohne Wartezeiten.

Mega Auswahl auf 1500m2

Wir freuen uns auf dich!

GIANT
 BIHS
 HAIBIHE
 FLYER
 BULLS

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW engagiert sich in vielfältiger Weise für das Wandern in der Region. Er fördert das Wandern als sinnvolle Freizeitbeschäftigung und gesunde Aktivität in der Natur.

Zur Erhöhung der Kapazitäten für Projekte und zur Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands suchen wir eine/einen

Geschäftsführer/in (40%)

Mit Engagement und Begeisterung vertritt die Geschäftsführung die Anliegen des Vereins.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Erledigung der administrativen Aufgaben wie Rechnungswesen, Mitgliederverwaltung und Korrespondenz
- Sicherstellen eines sympathischen kommunikativen Auftritts auf Homepage, Social Media und Drucksachen
- Organisation von Versammlungen, Konferenzen und Anlässen
- Projektbegleitung bei zukunftsweisenden Veränderungen für das Wanderwegwesen
- Pflege der Kontakte zu den Schweizer Wanderwegen, zu anderen Fachorganisationen und Behörden

Eine selbständige, unternehmerische Arbeitsweise erlaubt es, den Einsatz flexibel am eigenen Domizil zu gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und auf eine offene, verlässliche Zusammenarbeit in einem motivierten Team! Für Auskünfte steht Ihnen der Präsident gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 15. Mai 2022 an:

Urs von Däniken, Präsident, Gfeld 24, 9043 Trogen,
urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch, 079 660 24 92

**Appenzeller
Wanderwege AR**

Appenzell Ausserrhoder
Wanderwege VAW
9100 Herisau
appenzeller-wanderwege.ch

H. SHALA
H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall?

Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 –
Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Appenzell Ausserrhoden

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Zu vermieten

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

Bequem erreichbare
helle
zentral gelegene

**4 1/2 Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
122 m²
nach Vereinbarung

Mietzins 1'580.- /Mt.
NK 230.- /Mt.
TGP 110.- /Mt.

Katharina Ulmer
079 246 61 19

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Mai-Aktion: Dauerwelle

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine auffrischende
Haarpflege für Zuhause im Wert von Fr. 20.–.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem
Fensterservice sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten!
Rufen Sie uns an – wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

FensterProjekt.ch | Wiesentalstrasse 1 | 9425 Thal | 071 888 06 06 | info@fensterprojekt.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir setzen Akzente:

Mit Farben, Tapeten und
mineralischen Verputzen!

Wir beraten Sie gerne – 071 877 10 23

**Trainer/in im Juniorenfußball?
Wir suchen DICH!**

Als der Fussballverein im Appenzeller Vorderland bieten wir als FC Heiden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, ihr Hobby auszuüben. Um dem wachsenden Andrang gerecht zu werden, benötigen wir besonders im Juniorenfußball einen breiten Trainerstaff, um unserem Nachwuchs den Fussballsport beizubringen.

Du arbeitest gerne mit Kindern und bist zuverlässig? Dann suchen wir genau dich! Denn das Fussball-ABC ist lernbar – dafür sorgen deine Trainerkollegen sowie diverse Trainerkurse (KIFU, J&S), die wir unseren Übungsleitern vollumfänglich finanzieren.

Für Fragen stehen unser Juniorenobmann Sepp Raimann (078 607 45 66 / info@fcheiden.ch), aber auch alle weiteren Trainer und Funktionäre, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes **Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

... natürlich mit einheimischem Holz!

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
raffiniert

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Leicht und bekömmlich

In unserer gemütlichen Gaststube servieren wir Ihnen raffinierte Gerichte und vieles mehr. Herzlich willkommen bei Eric und Marisa.

071 898 33 88 | www.restaurant-mineralbad.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Mai
Maisbrot
Hans und Irene Fern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

Betontransporte
Kippertransporte
Muldenservice
Winterdienst

Getränkehandel
mit Hauslieferservice
Getränke-Kühlanhänger

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

wann	was	wo	wer
1. Mai, So. 10.00	Erstkommunion	kath. Kirche	
1. Mai, So. 10.15	Erste Führung auf dem «neuen» Bienenweg	GZ	
3. Mai, Di.	Landfrauenausflug		Landfrauen
4. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Mai, Fr. 17.00	De schnellscht Rechtobler		Sportverein/Schule
7. Mai, Sa. 09.00-11.00	Altmetall- und Bauschuttsammlung	GZ	
7. Mai, Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
7. Mai, Sa. 10.45	Führung «Textildorf hörbar»	GZ	LG Dorf
7. Mai, Sa. 14.00-18.00	Kultur Landsgemeinde AR	im Dorf	
7. Mai, Sa.	Ausflug nach Zug mit Stadtführung		FrauenForum
7. Mai, Sa. 19.30	TUTTI SOLI Appenzeller Kammerorchester	evang. Kirche	
8. Mai, So. 09.45	Familiengottesdienst zum Muttertag	evang. Kirche	
8. Mai, So. ab 10.00	Muttertagsbrunch	Rest. Bären	
8. Mai, So. ab 10.00	Muttertagsbrunch, Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum/Kurbelwellenbeizli	
8. Mai, So. 14.00-18.00	Kunstsammlung offen	Tolle Art&Weise	
9. Mai, Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
11. Mai, Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
12. Mai, Do. 11.00	Ausflug	GZ	Frauenverein
13. Mai, Fr. 18.00-21.00	Ruth Fehr Ausstellung – Vernissage	Velomuseum	
14. Mai, Sa. ab 9.00	Badieröffnung mit orientalischem Frühstück (Anmeldungen erwünscht)	Schwimmbad	
14. Mai, Sa. 11.00-17.00	Ruth Fehr Ausstellung	Velomuseum	
14. Mai, Sa. 18.00	Gala-Dinner	GZ	MG Brassband Jugendmusik
15. Mai, So. 09.45	ökum. Gottesdienst mit den 3./4. Klässlern	evang. Kirche	
15. Mai, So. 08.00-11.00	Pflanztag bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18	rechtobler natur
15. Mai, So. 11.00-17.00	Ruth Fehr Ausstellung	Velomuseum	
15. Mai, So.	Internationaler Museumstag		Velomuseum
15. Mai, So.	Abstimmungssonntag		
16. Mai, Mo. bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi	
17. Mai, Di. 09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
18. Mai, Mi. 14.15	ABSAGE: Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
18. Mai, Mi. 19.15	HV Lesegesellschaft Dorf	Rest. Dorf 5	LG Dorf
20.+21. Mai	Trainingstage	GZ	Sportverein
22. Mai, So. 06.00	Vogelschutz-Exkursion mit Levi Fitze	GZ	OV Rehetobel
22. Mai, So.	Schweizerisches Gesangsfestival	Gossau SG	Gemischtchor
22. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
26. Mai, Do.	Pfarreiwallfahrt nach Disentis und Ilanz	kath. Kirche	Heiden
26. Mai, Do. 10.00	Auffahrtgottesdienst regional	Walzenhausen	evang. Kirche
28. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
30. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
30. Mai, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
31. Mai, Di. 09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche

**Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 1. Juni 2022**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Mai 2022**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Bauschutt-, Grüngut- und
Altmetallsammlung**

**Samstag, 7. Mai 2022
09.00 – 11.00 Uhr**

Bauschuttmulde beim Gemeindezentrum
Grüngut an der Buechschwendistrasse 3a

Die Mulden für Altmetall stehen an den gewohnten
Standorten und zusätzlich eine beim
Gemeindezentrum!

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Mai 2022

Reisebericht des Gemeinderatausflugs

Ende Mai führte der Gemeinderat seinen jährlichen Ausflug durch. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren kein Ausflug durchgeführt werden konnte, beschloss der Gemeinderat, ein verlängertes Wochenende in Ligurien zu verbringen. Aus terminlichen Gründen konnten leider nicht alle Ratsmitglieder teilnehmen. Ziel der Reise war das malerische Hafenviertel Santa Margherita. Der Gemeindepräsident ist ein geheimer Kenner dieser Region und erstellte ein interessantes Reiseprogramm mit sportlichen, kulturellen und kulinarischen Highlights.

Trotz der grossen Altersspanne zwischen unserem jüngsten Reisemmitglied, Beat mit 9 Monaten und dem Volljährigsten mit 74 Jahren war die Reisegruppe sehr aktiv unterwegs. Beat war öfters geme morgens um 3.00 Uhr im Entdeckermodus und ermöglichte seinem Vater, bei einem nächtlichen Spaziergang, eine Wildschweine-Familie im Städtchen zu beobachten. Die anderen bevorzugten die Tageszeiten zum Entdecken der kleinen Läden, den verführerischen Angeboten der Bäckereien oder genossen die Gärten in ihrer vollen Blütenpracht.

Die erste Wanderung führte uns auf einem anspruchsvollen Küstenweg nach San Frutoso, das ehemalige Kloster liegt abgelegen in einer kleinen, idyllischen Bucht. Zu erreichen ist diese nur per Schiff oder zu Fuss. Dieser kleine, beschauliche Ort hatte früher kulturell, religiös und politisch grosse Bedeutung. Während ein Teil der Gruppe auf das Schiff umstieg, wanderten die anderen weiter ins mondäne Portofino.

Am folgenden Tag stand die Besichtigung des lieblichen Camogli auf dem Programm. Beeindruckend waren die Architektur und Bauweise der hohen, farbigen Häuser direkt am Meer und der beschauliche Hafen. Die einen brachen zu einer weiteren Wanderung auf, während die anderen die Gemütlichkeit des Ortes und die kulinarischen Angebote geniessen wollten. Nach der Rückkehr

von den Ausflügen stand einem Sprung in das einladende Meer nichts im Wege.

Auf der Heimreise legten wir einen Halt in Genua ein. Unter ortskundiger Führung durch unseren Gemeindepräsidenten spazierten wir durch die sehenswerte Altstadt. Den Abschluss bildete der Besuch des eindrucksvollen Aquariums.

Die gemeinsame Zeit und die persönlichen Gespräche ausserhalb der Gemeinderatssitzungen und Kommissionsarbeit haben den Teamgeist gefördert. So schauen wir gerne auf ein paar erholsame und ereignisreiche Tage zurück.

*Gemeinderat,
Remo Kästli Bucher*

Pflichtenheft Ressort Soziales Rehetobel

Das Plichtenheft Sozialhilfekommission vom 19. März 2013 ist durch das neue «Plichtenheft des Ressorts Soziales Rehetobel» ersetzt worden. Der Gemeinderat hat die Sozialhilfekommission per 31. Mai 2022 aufgelöst und durch die Sozialhilfebehörde ersetzt. Das neue Plichtenheft ist auf www.rehetobel.ch einsehbar.

Revision Wasserversorgungsreglement

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 11. Mai 2022 dem von der Wasser- und Umweltkommission an mehreren Sitzungen ausgearbeiteten Wasserversorgungsreglement zugestimmt. Grundlagen für die Revision waren das Reglement aus dem Jahr 1994 und das Muster-Wasserversorgungsreglement des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Vorgesehen ist, das überarbeitete Reglement anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. September 2022 einer Gemeindeurnenabstimmung zu unterbreiten.

Wasserleitungsersatz Oberdorf bis Reservoir Bürgerheim

Die Wasserversorgung plant den Ersatz der über 100-jährigen Leitungen im Bereich Oberdorf-«Ob dem Holz»-Oberstädeli. Für diese in der Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) vorgesehene Massnahme wurde im Investitionsbudget 2022 ein Betrag von CHF 240'000.00 berücksichtigt.

Aufgrund des schlechten Zustandes der Leitungen entlang der Bürgerheimstrasse wird auch dieser Bereich in die Sanierung miteinbezogen. Die zusätzliche Leitungslänge verursacht Mehrkosten von rund CHF 100'000.00.

Der Gemeinderat hat der Kreditüberschreitung zugesprochen.

Auflösung des Vereins Hilfskasse Rehetobel

Anlässlich der Hauptversammlung des Vereins Hilfskasse Rehetobel vom 16. März 2022 wurde die Auflösung des Vereins beschlossen. Gemäss Protokoll wird das Vereinsvermögen dem Gemeinderat zur Verwaltung und Verwendung im Sinne der statutarischen Zweckbestimmung (Unterstützungsleistung und Beratung Hilfsbedürftiger) übergeben.

Das Vermögen von CHF 65'267.74 wird in den «Fonds zur freien Verfügung der Sozialhilfekommission» eingelegt.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf Mittwoch, 8. Juni 2022 terminiert.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

www.rehetobel.ch

Unterstellung der Jahresrechnung 2021 unter das fakultative Referendum

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. c und Art. 20 in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 8. April 2022 die Jahresrechnung 2021 genehmigt und für die Unterstellung unter das fakultative Referendum verabschiedet.

Die Jahresrechnung 2021 wird in der Zeit vom 1. Juni bis 30. Juni 2021 dem fakultativen Referendum unterstellt. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Die Jahresrechnung 2021 ist in einer Kurzfassung dieser Ausgabe des Gmäändblattes beigelegt. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, telefonisch (071 878 70 20) oder schriftlich, kostenlos bestellt werden. Die Informationen zur Jahresrechnung sind auch im Internet unter www.rehetobel.ch abrufbar.

*Gemeinderat Rehetobel
Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin*

Personalanlass am Freitag, 3. Juni

Infolge eines Personalanlasses bleiben die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR) am **Freitag, 3. Juni 2022 den ganzen Tag geschlossen.**

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Pfingsten 2022

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), bleiben am

Montag, 6. Juni 2022 («Pfingstmontag») den ganzen Tag geschlossen.

In aufschiebenden Angelegenheiten, insbesondere Bestattungen, erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Gemeindeverwaltungs- & ZAVLAR-Team

Studierende der Fachhochschule Graubünden präsentieren Studienprojekte zum Ortsbild Rehetobel

In den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigte sich eine Klasse von Prof. Christine Seidler am Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) an der Fachhochschule Graubünden (FHGR) intensiv mit Rehetobel. Die Studierenden im 2. Semester des Studiengangs Architektur begaben sich im Modul «Städtebau» auf die Suche nach der Identität und den Qualitäten des Ortsbildes unseres Dorfes. Wie im letzten Gmäändsblatt (April 2022) ausführlich berichtet, entstand die Zusammenarbeit mit der FHGR auf Initiative der Ortsplanungskommission (OPK). Die OPK trägt damit einem Anliegen aus der Bevölkerung Rechnung, das im Rahmen der Mitwirkung zur Innenentwicklung zum Ausdruck kam. **Am Mittwoch, 29. Juni 2022, stellen die Studierenden nun die Ergebnisse ihrer Studienprojekte der Bevölkerung ab 19.00 Uhr im Gemeindezentrum vor.** Christine Seidler wird zusammen mit Vreni Härdi, Co-Leiterin der Denkmalpflege Appenzell Ausserrhoden, und Tobias Widmer von ERR Raumplaner AG die Präsentationen der Studierenden einordnen und kommentieren. Im Anschluss bietet sich den Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die OPK lädt zu dieser Veranstaltung herzlich ein und hofft auf eine rege Teilnahme (siehe Box für nähere Angaben).

«Ich bin beeindruckt vom Engagement und Interesse, mit dem sich die Studierenden an die Schatztruhe Rehetobel herangewagt haben», sagt Christine Seidler und weist gleichzeitig auf die komplexe Aufgabe hin. Die Studierenden hätten von der OPK einen klaren, aber umfassenden und anspruchsvollen Auftrag erhalten. Diesen haben die Studierenden in mehrere Teilprojekte unterteilt. «Es war den Studierenden aber sehr wichtig, den Blick auf den Kontext zu wahren und die Projekte miteinander in Bezug zu setzen», so Christine Seidler. Auf die ersten Ergebnisse darf man also gespannt sein. Am 29. Juni sollen auch erste Resultate aus der bis Ende Mai 2022 laufenden Mitwirkung zur Identität und den Qualitäten des Ortsbildes von Rehetobel vorgestellt werden (siehe Aufruf im letzten Gmäändsblatt). Damit fließen sowohl die «Aussensicht» der Studierenden und Experten, als auch die «Innensicht» der Bevölkerung in die Gesamtanalyse ein.

In der aktuellen Phase der Zusammenarbeit zwischen der FHGR und Rehetobel geht es hauptsächlich um eine Erhebung, Visualisierung und Verknüpfung von Daten. In einer zweiten Phase werden zwei weitere Klassen der FHGR im Frühjahr 2023 unter anderem einen Leitfaden für identitätskonformes und dem Ortsbild Rechnung tragendes Bauen in Rehetobel erarbeiten. Der Leitfaden soll eine Brücke schlagen zwischen dem Baumemorandum und der Praxis. **Die Zusammenarbeit mit der FHGR hat auch zum Ziel, einen Wissenstransfer zwischen Forschung und Politik zu ermöglichen.** In einer Serie von Veranstaltungen treffen sich Mitglieder der OPK und der Baubewilligungskommission mit ausgewählten Expertinnen und Experten zu Kurzreferaten und Diskussionen über Fachthemen. «Dieser Austausch ist enorm wichtig. Praxisorientierung steht für uns im Vordergrund», meint Christine Seidler.

Informationsveranstaltung zum Ortsbild

Die Ortsplanungskommission lädt die Bevölkerung von Rehetobel ein zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung über den Stand der Studienprojekte der Fachhochschule Graubünden (FHGR) zum Ortsbild von Rehetobel.

Mittwoch, 29. Juni 2022

19.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr (mit Pause)

Grosser Saal im Gemeindezentrum, St. Gallerstr. 9

Programmpunkte:

- Begrüssung und Einführung
- Präsentation Studienprojekte FHGR (Referate und Plakate)
- Expertenrunde: Vreni Härdi (Denkmalpflege Appenzell Ausserrhoden), Christine Seidler (FHGR), Tobias Widmer (ERR Raumplaner AG)
- Fragen und Kommentare aus dem Plenum
- Synthese und Ausblick

Im Namen der OPK, Simon Aeschbacher

Gratulationen

13. Juni	Hansuli Zuberbühler , Oberdorf 3	91-jährig
18. Juni	Lina Langenegger , Kirchstrasse 10	85-jährig
24. Juni	Elli Sturzenegger-Steiner , Oberdorf 3	90-jährig
25. Juni	Hans Jakob Züst , Dorf 12	83-jährig
29. Juni	Elisabeth Böhler-Schmid , Oberdorf 3	88-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2022

- Urbach, Alexandre, Sonderstrasse 14
- Hartz, Sandra, St. Gallerstrasse 17
- Schiess, Patrik, St. Gallerstrasse 17

Hedi Bänziger – Herzliche Gratulation zum 102. Geburtstag!

Dieses Jahr durfte ich Hedi ohne Maske besuchen – zum Glück! Für mich eine grosse Ehre der ältesten Rechtoberin persönlich gratulieren zu dürfen.

Wir wünschen Hedi alles Gute, weiterhin beste Gesundheit und viel Freude an den vielen kleinen Dingen, welche ihr das Dasein versüssen sollen.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Blutspenden im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am **Mittwoch, 29. Juni 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine, in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen, die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Rehetobel vor 40 Jahren: Künstlerische Katze wurde zum Blickfang

Längst ist die Katze auf dem Vorplatz des Kindergartens zum Blickfang geworden. Platziert wurde sie 1982 und damit vor 40 Jahren.

Die Skulptur «Sitzende Katze» ist ein Werk des bekannten Ostschweizer Künstlers Max Örtli (1921–2007), der in St.Gallen lebte und arbeitete. Die Platzierung des Kunstwerks fiel mit dem 80. Geburtstag

von alt Kindergärtnerin Margrith Zingg zusammen. Sie war die Tochter des von 1894 bis 1932 in der Gemeinde langjährig wirkenden Pfarrers Gustav Adolf Zingg.

Mehrzweckgebäude-Kredit abgelehnt

Überraschung löste die Ablehnung des 9.2-Millionen-Baukredits für ein Mehrzweckgebäude nördlich des Gemeindehauses aus. Bei der hohen Stimmbeteiligung von 71 Prozent kam ein Zufallsmehr von 359 Nein gegen 357 Ja zustande. Eine wesentlich deutlichere Ablehnung für das gleiche Vorhaben erfolgte am 27. Februar 1983. 1987 aber wurde einem redimensionierten 6.5-Millionen-Projekt mit 368 Ja gegen 223 Nein zugestimmt. Mitte November 1990 dann konnte das heutige Gebäude mit Verwaltungsräumen und Volg-Laden eingeweiht werden.

Sanierung Turnhalle gutgeheissen

Gutgeheissen hingegen wurde 1982 ein Kredit von 1.48 Millionen Franken, bestimmt für die Sanierung der Turnhalle beim Schulhaus. Ebenfalls bewilligt wurde die letzte Sanierungsetappe am Bürger- und Altersheim «Ob dem Holz». Der vom Gemeinderat beantragte Kredit betrug 1.188 Millionen Franken.

Neubau «Waldheim» aufgerichtet

Am 11. Juni 1982 wurde der Neubau der Stiftung «Waldheim» aufgerichtet. Die Stiftung betreut mehrfach behinderte Menschen. Bereits knapp vierzig Jahre später hatte das damalige Gebäude dem heutigen Neubau zu weichen.

Peter Eggenberger, Text und Bild

Rechtobel – biodivers im Juni

Gartengespräche – Gartenführungen – Wildkräuterkurs – Terrapretakurs

12. Juni Gartengespräch

Wachsen – Blüte – Farben – «Hoch-Zeit»
Sonntagmorgen von 6.00 bis 8.00 Uhr, bei Remo Wagner, Sägholzstrasse 18.

18. Juni Heilpflanzen entdecken und erleben

Still stehen die Heilpflanzen am Wegrand und warten darauf, erkannt zu werden. Verwurzelt in der Erde und ausgerichtet im Licht, leben sie ihr Dasein. Dreieinhalb Stunden den Alltag loslassen, still werden und der Natur begegnen.

Samstagnachmittag von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr, bei Jacqueline Vogel, Lobenschwendstrasse 17.

26. Juni Gartengespräch

Entstehung und Veränderung – Gartenevolution auf 1000 Meter über Meer.

Sonntagmorgen von 9.00 bis 10.30 Uhr, bei Monika Pearson, Bergstrasse 53.

Anmeldungen bei Emanuel Hörler,
Telefon 071 877 33 47, info@biophil.ch.

Weitere Informationen unter:
<https://www.pronatura-sg.ch/de/veranstaltungen>

Emanuel Hörler

Hot Ten – Die schönsten Weinkarten der Schweiz

Verblüffend, was in den besten Restaurants im Keller liegt! Vom ersten Rang grüsst unser 18-Punktechef Walter Klose und seinem Hightech-Keller mit 3'000 Positionen und 33'000 Flaschen. Wir gratulieren herzlich!

Hans und Irene Kern

Über den Wolken mit «Luftraum»

Zehn Bewohnende der Stiftung Waldheim hatten die Gelegenheit, mit Piloten des «LUFTRAUM» einen Rundflug in einer Cessna zu geniessen.

Es waren vor allem Bewohnerinnen und Bewohner, die kaum je mit einem Linienflug reisen könnten. Aber im geschützten Raum mit den «LUFTRAUM-Piloten» und einer vertrauten Betreuungsperson wird der Kurzflug zu einem unvergesslichen Erlebnis für jedes einzelne der 10-köpfigen Gruppe aus dem Appenzellerland. Nach der Landung war ihre Reaktion: «Kann i nomol goh?» Nun das ging nicht, wollten doch alle der zehn Bewohnenden der Stiftung Waldheim das Abenteuer des Fliegens ab Flugplatz Hohenems auskosten.

Das ganz spezielle Erlebnis

Rückblickend erzählt Geschäftsleiter Werner Brunner: «Ab und zu wurde dem einen oder anderen Bewohner der Stiftung Waldheim von der Familie ein Rundflug bei «LUFTRAUM» ermöglicht. Vor drei Jahren nahm die Stiftung Waldheim dann persönlich Kontakt mit der Organisation HPI (Humanitäre Piloten Initiative) auf, denn dieser Verein bietet die Flüge im Rahmen ihres Projekts «Luftraum» an. Am 1. April 2019 war es dann soweit, dass die ersten Bewohnerinnen und Bewohner abheben konnten. Ein einzigartiges Abenteuer. Diese wundervollen Emotionen sollten noch mehr Bewohnende erleben können und so wurde ein jährlicher Flugtag vereinbart.»

Emotionale Flugerfahrungen

Die Pandemie verzögerte die Aktion. Doch unlängst war es wieder soweit. Neun Bewohner und eine Bewohnerin mit ihren Betreuungspersonen und drei freiwilligen Helfern der St. Galler Kantonalbank trafen sich morgens in Hohenems. Stündlich stieg eine Cessna mit ihren Passagieren zum Rundflug Richtung Bodensee auf. Marcel Lichtsteiner und Michael Walli gehörten zu den Ersten, die nach der Pandemie den Traum vom Fliegen nicht mehr nur träumten, sondern reell erleben konnten. Gross war die Freude und wohl noch lange wird der Rundflug in Erinnerung bleiben.

Marcel Lichtsteiner ist überglücklich. Das Bild vor dem Flugzeug bekommt wohl einen Ehrenplatz.

Jetzt geht's los für den Co-Piloten Michael Walli

Über den Wolken – das ultimative Erlebnis für Ernst Künzli mit Betreuer Guy L'Homme.

Luftraum fliegt zum Selbstkostenpreis

Doch nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung Waldheim, sie kamen von allen Häusern der drei Standorte Rehetobel, Teufen und Walzenhausen, auch für ihre Familien war das Fliegen etwas ganz Spezielles. Ein Fluggast wurde von seiner ganzen Familie, auch den Grosseltern, nach Hohenems begleitet. Werner Brunner erklärt begeistert, dass ihm ein Pilot nach seinem Dank entgegnete: «Wir müssen uns bei euch bedanken, denn wir üben nur unser Hobby aus, und die glücklichen Gesichter sind für uns beseelend.» Was für ein Kompliment. Im nächsten Jahr wird die Aktion wiederholt, denn es gibt noch mehr Bewohnende, die den Traum von Fliegen erleben wollen und weil das Projekt nicht kommerziell, sondern gemeinnützig ist, haben die Familien der Fluggäste nur den Grundpreis zu bezahlen.

iks, Bilder: zVg

Rotkreuz-Fahrdienst

Rehetobel

Telefon 078 786 06 54

Erreichbarkeit:

Montag bis	09.00 – 11.00 Uhr
Donnerstag	14.00 – 16.00 Uhr
Freitag	09.00 – 11.00 Uhr

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Informationen aus dem Schwimmbad

Die Eisheiligen waren dieses Jahr zurückhaltend, und so sind wir am 14. Mai bei sommerlichem Wetter fröhlich in die neue Badi-Saison gestartet. In der Woche nach der Eröffnung haben wir bereits rekordverdächtig viele Eintritte und Abos verkauft. Ganz herzlichen Dank allen Besucherinnen und Besuchern!

Aufgrund von Personalengpässen kann es aktuell zu reduzierten Öffnungszeiten kommen. Wir bedauern die Situation und arbeiten mit Hochdruck daran, Lösungen für einen geregelten Badibetrieb zu finden. Die Öffnungszeiten sind jeweils auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch ersichtlich.

Für den Fall, dass wir an einem sonnigen Tag den Badebetrieb nicht beaufsichtigen können und Sie sich für einen Besuch in einem der umliegenden Schwimmbäder entscheiden, können hinterlegte Abos abgeholt werden, damit von den Vergünstigungen im Appenzellerland profitiert werden kann. Bei Fragen und Rückmeldungen zur laufenden Saison melden Sie sich bei Roman Hasler, Mobile 079 179 48 58.

Am **9. Juli 2022** können wir endlich wieder ein **Badifest** durchführen! Wir freuen uns auf viele Gäste und einen gefreuten Anlass zum Start der Sommerferien.

Andrea Zürcher

www.badi-rehetobel.ch

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein **Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel**

Der Verkehrsverein Rehetobel öffnet am **Sonntag, 12. Juni 2022 UND am Sonntag, 19. Juni 2022 von 11.00–23.00 Uhr** den Vorplatz vor dem Hüttli auf dem Kaienspitz. Wanderer und Besucher sind herzlich eingeladen bei Grilladen und diversen Getränken die herrliche Aussicht, die Ruhe und das Zusammensein zu geniessen.

Und das bei jedem Wetter, sollte es wider Erwarten regnen, fällt dieser auf ein Zelt Dach.

Der Verkehrsverein Rehetobel macht's möglich und freut sich auf viele Besucher.

Hansruedi Traber

Die schönste Zeit für die schönsten Abendstimmungen,...

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein **Liebe Hundehalter**

Dank und Lob allen, die der Kotaufnahmepflicht nachkommen. Leider gibt es aber auch solche die das «vergesen» und das kann unangenehme Folgen haben.

Der Verkehrsverein unterhält die über 70 Ruhebänkli in unserem Dorf. Dazu gehört auch das Ausmähen. Wenn nun ein Hundekot im Gras liegt, kann man sich vorstellen, was mit dem geschieht, wenn er vom Trimmer erfasst wird – und wo er dann landet! Auch weggeworfene Kotsäckli haben den gleichen Effekt: es ist der gleiche «Scheissdreck»!

Helfen Sie uns unsere Arbeit, zum Wohl unseres Dorfes, weiterhin mit Spass und Freude zu erledigen.

Herzlichen Dank!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

Nächstes Treffen **LESERATTEN Rehetobel**

am **Freitag, 10. Juni 2022, um 19.30 Uhr** im Kaien 4a bei Katharina Sonderegger.

Wir freuen uns über mutige, neugierige Menschen. Alle sind willkommen!

Es braucht keine speziellen Voraussetzungen als dein Interesse an Büchern – am Lesen – am Austausch...

Anmeldung: katharina.so@gmx.ch oder Telefon 071 877 17 13.

Katharina Sonderegger

Schule Rehetobel

Informationen

Neue Lehrpersonen an unserer Schule

Auf Ende des Schuljahres verlassen uns drei unserer Lehrpersonen. Esther Sonderegger, unsere langjährige und geschätzte Lehrerin für Englisch und Bildnerisches Gestalten, wird pensioniert. Simone Schmidli, Kindergartenlehrerin und Karin Würth, Mittelstufenlehrerin möchten sich berufliche neu orientieren. Wir bedauern den Weggang dieser bewährten Lehrpersonen sehr!

Erfreulicherweise konnten wir – trotz angespannter Lage auf dem Stellenmarkt – alle freiwerdenden Pensen mit sehr kompetenten Lehrpersonen besetzen. Einige haben in diesem Schuljahr schon Stellvertretungen an unserer Schule gemacht. Alle fünf Lehrpersonen überzeugen durch ihre engagierte und aufgestellte Art und passen bestens in unser Team:

Evira Rodowski, Kindergartenlehrerin

Meryl Fischer, Fachlehrerin für Englisch

Gabriel Frehner, Klassenlehrer Mittelstufe

Jasmin Nufer, Unterstufenlehrerin

Matthias Egger, Mittelstufenlehrer

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team im Schuljahr 2022/2023!

Alexandra Wirth,
Schulleitung

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

«Einmal rund um d'Welt»

Sonntag, 3. Juli 2022, 09.00Uhr
Reformierte Kirche Rehetobel

Besammlung für Schulkinder und Lehrkräfte
ist um 08.30 Uhr vor dem Schulhaus.
Um 08.45 Uhr marschieren wir mit
Musikbegleitung zur Kirche.

Wir freuen uns auf Sie!

Erziehung

Ein Tipi steht im Kindergarten!

Mit vereinten Kräften stellten wir an einem Nachmittag im Mai das Tipi auf. Nun ist unser Outdoorklassenzimmer bereit für viele interessante Stunden zum Thema Indianer.

Regina Kunz

Kinder

Fussball-Lektion mit den Ukrainern

Am zweiten Montag nach den Frühlingsferien durften Mika und ich die Fussball-Sportlektion leiten. Es sind fünf von den Ukrainern, die bei uns an der Schule unterrichtet werden, gekommen und haben mitgemacht.

Am Anfang haben wir ein Einwärmen gemacht mit Planks und Dehn-Übungen. Dann haben wir ein Einwärmispiel gemacht. Immer in Zweier-Teams (Schweizer und Ukrainer gemischt...) mussten sie durch die Halle rennen, sich den Ball erobern und mit dem durch möglichst viele Kasten schießen, bis die Zeit abgelaufen war. Es war schwer, ihnen diese Übung zu erklären, deswegen haben wir sie dann abgeändert und etwas anderes in dieser Art gemacht. Dann haben wir mit der Pass-Übung angefangen, das ist mega gut gegangen und alle haben es verstanden und super mitgemacht. Bei der Schuss-Übung ist auch alles super gegangen. Ich und Mika haben den Ball jeweils schön vorgelegt und sie konnten dann auf unseren super Goalie Matthias schießen (der uns auch an den CS-Cup mit der 6. Klasse begleiten wird). Und zum Schluss haben wir alle zusammen in gemischten Gruppen gematchelt. Am Anfang war es recht schwer, ihnen die Übungen zu erklären, aber am Schluss ist es super gegangen und sie waren auch sehr hilfsbereit. Insgesamt war es eine mega coole Turnstunde. Und ich finde es richtig cool, dass wir ab jetzt die Ehre haben, bis zu den Sommerferien mega coole Turnstunden mit ihnen zu verbringen. :)

Fiona Aronis

Fussball spielen mit Ukrainern in der Pause

Ich spiele mit den Ukrainern in der Pause immer Fussball und es macht sehr viel Spass. Zuerst haben sie uns gar nicht verstanden, aber es war trotzdem sehr cool. Jetzt verstehen sie uns viel besser, das macht mehr Spass und ist auch cool.

Ich war auch überrascht, wie gut sie schon Fussball spielen können und wie stark sie schießen. Manchmal ist es auch ein bisschen blöd, wenn sie dich etwas fragen wollen, weil man sie nicht verstehen kann. Denn man kann es nicht vergleichen mit Englisch oder Französisch.

Matthias Zähler

Turnstunde mit Ukrainern

Lily und ich haben am Montag, den 9. Mai eine Turnstunde geplant. Wir wollten Geräterturnen machen. Es waren Reck, Ringe und Boden geplant.

Wir hätten 5 Ukrainer erwartet... Dann waren es 9! Insgesamt waren wir also 24. Wir mussten ein paar Gruppen umstellen, aber dann wars okay.

Dann war es soweit! Lily, Sophie und ich haben in der Pause begonnen, alles aufzubauen. Dann kamen alle und Lily hat mit dem Einwärmen begonnen: Arme kreisen, Liegestütze, Spagat-Übungen usw. Dann hat Lily alles vorgezeigt und sie konnten loslegen. Am Anfang wollten einige Ukrainer nichts machen, aber dann sind sie aus

ihrem Schatten gesprungen. An den Ringen hat es ihnen besonders Spass gemacht. Und das Seilspringen zu dritt (jemand springt und die anderen schwingen) fanden sie auch sehr toll!

Die eine Schülerin war mega süß und verstand uns mit ein wenig Englisch und Zeichen. Sie wollte, dass wir ihr helfen und das haben wir natürlich gerne gemacht.

Gegen den Schluss haben wir aufgeräumt. Dann gab es noch ein Spiel. Man hat den Unterschied nicht mehr gesehen, ob jemand aus der Ukraine kommt oder aus der Schweiz. Dann haben wir das Spiel aufgeräumt und sind in den Kreis gesessen, haben uns verabschiedet und sie sind gegangen.

Für uns war es sehr anstrengend aber die glücklichen Gesichter der Ukraine-Kinder zauberten uns ein wunderbares Lächeln ins Gesicht! Und wir geben nicht auf! Wir hoffen, dass der Krieg bald aufhört und die Ukrainer wieder in Sicherheit sind. NO WAR!

Jaël Weiss

Kinder aus der Ukraine und ihre Fortschritte

Nach den Frühlingsferien kamen viele Kinder aus der Ukraine zu uns nach Rehetobel in die Schule. Kindergarten bis 6. Klasse lernen im 2. Schulhaus Deutsch und alle anderen Jugendlichen aus der Ukraine lernen beim Gemeindehaus.

Anfangs war es sehr schwer sie zu verstehen, da sie noch nicht so gut Deutsch sprechen konnten, aber es wurde immer besser. Zum Beispiel am Montagmorgen den 9.5.2022 hatten wir mit ein paar von ihnen zusammen Sport-Unterricht. Zu Beginn dachten wir, dass es sehr schwierig wird mit ihnen zu tunen, aber es war gar nicht so schwer. Man konnte es ihnen sehr gut erklären, da sie viele Fortschritte gemacht haben. Während der Turnstunde kam ein Mädchen der Ukraine aus unserer Turngruppe und fragte uns auf einmal, wie alt wir sind. Wir waren echt erstaunt wie viel sie schon gelernt hat und man konnte sich relativ gut mit ihr unterhalten. Sie hat sogar versucht uns Sachen zu zeigen und beizubringen. Es ist sehr schön, dass die Kinder aus der Ukraine das Deutsch was sie lernen auch nutzen.

Es ist echt beeindruckend wie viel sie schon gelernt haben und sie werden noch viel mehr lernen. Hoffentlich ist der Krieg in der Ukraine bald vorbei.

Emily Just

Mathestunde mit der ukrainischen Klasse

Ich finde, es hat an diesem Montagmorgen, 2. Mai sehr gut geklappt. Die andern gingen in die Musik und wir (Marco, Frau Würth und ich) haben alles vorbereitet. Und dann kam ein Teil der ukrainischen Klasse zu uns. Die Klasse bestand aus Kindern zwischen 11 und 13 Jahren.

An diesem Morgen machten wir das Mathe-Thema «Magische Quadrate». Ich fand es extrem beeindruckend, dass sie nach so kurzer Zeit uns schon so gut verstanden haben. Allerdings glaube ich nicht, dass sie nur über Mathe gesprochen hatten. Sie haben auch recht viel untereinander geredet und wir haben sie nicht verstanden. Danach gingen sie in die Pause.

Laura Abate

SEKUNDARSCHULE

Jumanji – Escape the Game

Musical der Sek TWR

Nachsitzen. Abschreiben, unsinnige Aufgaben lösen und Zeit absitzen. Nicht so die vier Lernenden der Sek Trogen. Ihre Strafe mündet unter mysteriösen Umständen im Dschungel.

Ihr Abenteuer führt sie über Schnee, Eis und Wüste ins Meer. Unzählige Herausforderungen gilt es zu bewältigen.

Zum wiederholten Male steht diese Woche der Musicalprobehalttag an. Nicht nur wird fleissig an den selbstgeschriebenen Texten gefeilt und lautes Sprechen geübt, sondern in verschiedenen Gruppen gibt sich die ganze Sek dem Musical hin. Kulissen, Requisiten, Lieder, Flyer – alles, was ein Musical braucht, wird in dieser Zeit selbst komponiert, produziert, getextet und hergestellt. Wer, was und wie etwas in die Produktion einfließt, durfte bereits anfangs Jahr gewählt werden – sowie die Wahl des Stückes selbst. Von der Ideensammlung über die Auswahl bis zur Produktion, das 4. Quartal dieses Schuljahres steht klar unter dem Stern «Musical».

Erleben Sie die unglaubliche Reise ins Abenteuer Jumanji in der Aula der Kantonsschule Trogen.

Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gespannt!

Von der Sekundarschule TWR ans GYM und die FMS

In wenigen Wochen verlässt ein weiterer Jahrgang die Sekundarschule in Trogen. Die meisten Lernenden haben bereits eine Anschlusslösung gefunden: Viele werden eine Lehre beginnen, andere besuchen eine weiterführende Schule und wieder andere absolvieren einen Sprachaufenthalt oder die Brücke AR. Die Lehrerschaft wünscht allen, die unsere Schule im Sommer verlassen, viel Erfolg für die Zukunft.

Folgende Lernende der 3. Sekundarklassen gehen weiterhin in Trogen zur Schule, sie haben die Aufnahmeprüfung an die Fachmittelschule oder ins Gymnasium erfolgreich bestanden:

Larissa Oehme, Anika Simic, Tobias Steiner, Milo Enzmann (alle FMS) und Nando Sonderegger (Gymnasium)

Auch in der 2. Sekundarklasse gibt es Änderungen. Insgesamt haben 14 Lernende aus den drei Klassen die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium geschafft und verlassen die Sekundarschule im Sommer.

2sa: Nerea Dörig, Luine Seidl, David Brülisauer, Raphael Schüpbach, Maxim Good und Jérémy Dufeu.

2sb und 2sc: Vilyana Papukchieva, Camilo Tuckerman, Fabian Zillig und Laurin Lieske. Auf dem Bild fehlen Yves Tapemoux, Magnus Rocher, Josephine Cawood und Katharina Stoffel

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 5. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst zu Pfingsten mit Gratulation der Geburtstagsjubilare sowie Taufe von Teda Apfelknab mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Rosy Zeiter und Ursula Oelke.

Samstag, 11. Juni

17.30 Uhr ökum. Sing-Gottesdienst in der evang. Kirche mit Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Simone Perron.

Sonntag, 19. Juni

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 26. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Leonie Schmid und Leonie Mühlemann mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Andrea Popp.

Konfirmandenlager am See

Gemeinsames Konflager mit St. Galler Konfirmand:innen

Am letzten April-Wochenende brachen die Konfirmanden nocheinmal zu einem Ausflug auf. Sie verbrachten zusammen mit den Konfirmanden aus St. Gallen Straubenzell ihr Konflager im Naturfreundehaus Radolfzell am Bodensee. Dort gab es viel Zeit zum Spielen, Paddeln und natürlich auch Zeit, um sich auf die Konfirmation vorzubereiten. Am 22. Mai durften dann sieben Jugendliche aus Rehetobel ihre Konfirmation feiern. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Segen und Glück für euer Leben.

Gespräche über Gott und die Welt

Dienstag, 21. Juni 2022 um 10.00 Uhr im Altersheim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse.

Friedensgebet

Das letzte Friedensgebet findet am **Mittwoch, 1. Juni um 18.30 Uhr** in der evang. Kirche statt. Danach werden wir das Gebet für den Frieden in den Gottesdienst integrieren.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 11. Juni, 10.00 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel.

OS-Projekttag in Rehetobel

Samstag, 11. Juni, 10.00–13.00 Uhr

Thema: Anders sein – Wie gehen Menschen mit einer Behinderung um?

Die Oberstufenschüler:innen begegnen einem 24-jährigen Betroffenen. Mirco Kempf ist nach einem Arbeitsunfall Tetraplegiker und wird über sein Schicksal erzählen und Fragen beantworten.

Frauengruppe

Am **Dienstag, 21. Juni 2022** treffen wir uns um **18.30 Uhr** zu einer Stadtführung in St. Gallen mit Klaus Stahlberger. Treffpunkt Vadiandenkmal. Offen für alle interessierten Frauen. Bitte bis zum 20. Juni anmelden bei Pfm. Hesse: pfn.hesse@bluewin.ch.

Krabbelgruppe Flügepilz

Alle Kinder (0–ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. **Die nächsten Treffen finden am Mittwoch, 1. und 15. Juni 2022, von 15.30–17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Familien-Wander-Wochenende

Vom **19.–21. August** sind Familien aus dem Appenzeller Vorderland und St. Gallen unterwegs. Dieses Jahr werden wir nach Wildhaus fahren und dort miteinander spielen, basteln und die Gegend erkunden. Eingeladen zur Teilnahme sind Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern.

Bei Interesse und für weitere Details bitte bei Pfm. Hesse melden: pfn.hesse@bluewin.ch, tel. 071 870 08 24.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 1. Juni

18.30 Uhr Friedensgebet in der evang. Kirche.

Samstag, 4. Juni

17.30 Uhr Kommunionfeier

Mittwoch, 8. Juni

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 11. Juni

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

17.30 Uhr Ökum. Singgottesdienst in der evang. Kirche.

Sonntag, 12. Juni

10.30 Uhr Dankgottesdienst mit den Erstkommunikanten in der Klosterkirche Walzenhausen.

Firmweg

Dienstag, 14. Juni

19.00 Uhr Abschluss-Abend, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Voranzeige:

Firmung

Samstag, 17. Juni 2023 in Speicher

Kirchbürgerversammlung Heiden-Rehetobel

An der Kirchbürgerversammlung vom 27.04.2022 wurde Vreni Kuster als Kirchenverwaltungsmitglied verabschiedet. Als neue Mitglieder wurden Christine Imholz und Daniela Sturzenegger gewählt. Als neue Seelsorgerin wurde Cornelia Callegari begrüsst und willkommen geheissen. Ab August 2022 wird sie ein Teilpensum in Oberegg und Aufgaben in den anderen Pfarreien übernehmen.

Das Haupttraktandum, die Innenrenovation der Kirche Heiden, wurde verschoben. Bereits an der gut besuchten Informationsveranstaltung vom 07.04.2022 wurde klar, dass das Thema einerseits sehr emotional diskutiert wird und andererseits durch die wirtschaftliche Lage mit grösseren Mehrkosten gerechnet werden muss. Zudem wurde der Wunsch laut, wichtige Fragen noch einmal vertieft abzuklären. Der Kirchenverwaltungsrat unterstützte deshalb den von einem Kirchbürger eingereichten Antrag zur Überarbeitung, Ergänzung und Aktualisierung des Projekts und beantragte das Geschäft auf die Kirchbürgerversammlung 2023 zu verschieben. Dieser Antrag wurde mit

wenigen Enthaltungen genehmigt. Die Kirchbürger:innen sind nun herzlich eingeladen, sich in der erweiterten Arbeitsgruppe mit Wünschen und Ideen einzubringen. Wer gerne mitwirken möchte, soll sich beim Kirchenpräsidenten Hansjörg Ritter oder im Pfarreisekretariat melden.

Der Kreditantrag über CHF 20'000.00 für die Revision der Orgel in der Kirche Rehetobel wurde einstimmig angenommen. Der Steuerfuss mit 0.45 Einheiten bleibt unverändert.

Erstkommunion

Am 1. Mai haben 9 Kinder aus Rehetobel in der katholischen Kirche Rehetobel zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. In der Geschichte von den langen Löffeln stellten die Kinder dar, wie wir ein Stück Himmel verschenken, wenn wir den anderen im Blick haben. Ausgehend von der Emmausgeschichte zeigte Pfarrer Wehrli im Predigtgespräch, dass Jesus unser Freund ist. Die Erstkommunikanten wurden auf dem Kommunionweg begleitet von Gabriela Gehr, Anna Stillhard und Albert Kappenthuler. Alle Erstkommunikanten treffen sich am 12. Juni im Kloster Grimmenstein zum Dankgottesdienst.

Die Erstkommunikanten von Rehetobel:
Rico Coricciati, Flurin Degen, Alissa Just, Ben Kunz, Fynn Todt,
Tim Weigand, Alice Weijmer, Livio Wick, Diana Zettner.

Ausflug nach Arbon ins Saurer Museum

Eine ansehnliche Schar von Interessierten reiste am 30. April nach Arbon ins Saurer Museum zur Besichtigung der Textilmaschinen. Die beiden Herren Ernst Gattiker und Albert Brunner führten uns durch die dramatische Textil-Industriegeschichte, welche durchzogen ist von Risikobereitschaft, Tüfteleien, Rückschlägen, Weiterentwicklungen und Prosperität. Die teilweise gigantischen, komplizierten Web- und Stickmaschinen machten mächtig Eindruck und liessen uns Laien über den damaligen Erfindergeist staunen. Mit uns dabei war auch Walter Sonderegger Senior, der ebenfalls ein grosses Wissen über die diversen Maschinen und die wechselvolle Textilgeschichte besitzt und in dessen Betrieb heute noch kostbare Stickereien hergestellt werden.

Hauptversammlung vom 18. Mai 2022 im «Dorf 5»

Zum letzten Mal leitete die Präsidentin Sarah Kohler die Hauptversammlung, welche dieses Jahr wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden konnte. In ihrem Jahresbericht erwähnte sie die Schwerpunkte der Aktivitäten und das Hin und Her während der Pandemie. Viele Anlässe, wie die Kirchenkonzerte, mussten verschoben, konnten aber in den letzten paar Monaten nachgeholt werden.

Die Führungen durch das Textildorf finden erfreulichen Anklang. So fanden sich am Neuzuzüger-Anlass der Gemeinde etwa 40 Interessierte ein für einen Spaziergang durchs Dorf mit seiner Textilgeschichte. Ebenfalls auf gutem Weg ist das Projekt «Lerninhalte Textildorf» für die Schulen.

Auch die «Konzerte in Rehetobel» werden weit über unsere Gemeinde hinaus beachtet, auch dank der Berichte von Martin Hüsler in der Appenzeller Zeitung. Um die Finanzierung der hochstehenden Konzerte sicherzustellen, sind wir aber auch auf neue Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner angewiesen.

Politisch erwähnte Sarah Kohler die zwei wichtigsten Punkte: Die Führung durch Landammann Alfred Stricker samt Information zur Totalrevision der Kantonsverfassung

im Kantonsratssaal und die Eingabe zum Entwicklungskonzept der Gemeinde. Mit der Dokumentierung und Analyse des Ortsbildes wird ein wichtiges Anliegen von unserer Seite umgesetzt. Sie ermunterte alle Anwesenden, dem Aufruf der Ortsplanungskommission zu folgen und sich aktiv einzubringen.

Renata Fischer wurde einstimmig und mit Applaus in den Vorstand gewählt. Sie lebt mit ihrer Familie seit 42 Jahren in Rehetobel und leitete einst mit ihrem Mann das Kinderheim «Hofbergli». Zudem engagierte sie sich in der Schulkommission.

Das Präsidium kann leider vorerst nicht besetzt werden. Die Aufgaben werden auf den gesamten Vorstand verteilt.

Am Ende verabschiedeten wir uns mit grossem Applaus und Dank von der langjährigen kompetenten und umsichtigen Präsidentin Sarah Kohler. Wir gönnen ihr in ihrem befrachteten Alltag die nötige Erholungszeit, bei-

spielsweise im Garten und überreichten ihr das dazu passende Geschenk.

Mit Imbiss, Trank und vielen angeregten Gesprächen liessen wir den Abend ausklingen.

Ausblick

Nach der Sommerpause beginnen wir unsere weiteren Veranstaltungen am **2. September 2022** mit dem **Hofkino**. Auf dem Programm steht der Film «Mein Liebhaber, der Esel und ich».

Schauen Sie vorbei! Die Lesegesellschaft braucht, wie jeder Verein, neue und auch jüngere Mitglieder.

*Für die Lesegesellschaft Dorf,
Anita Kast*

Sommerpause

**Frauenverein
Rehetobel**

Nach dem erfreulichen Abschluss (siehe Bericht von Heinz Gröli) unseres, von Unterbrechungen geprägten, Winterhalbjahres machen wir Sommerpause und planen für den Oktober 2022 die nächste Veranstaltung. Wir hoffen, dass Sie dann gesund wieder dabei sein können und freuen uns auch auf neue Besucherinnen und Besucher.

Die Frauen des Frauenvereins

Ausflug Frauenverein

Donnerstag, 12. Mai um 10.45 Uhr: Der Car steht beim Gemeindezentrum bereit, und rund 40 Seniorinnen und Senioren sind gutgelaunt und erwartungsfroh eingestiegen. Nach langem coronabedingtem Unterbruch konnte

der Frauenverein den von vielen herbeigesehnten Ausflug dieses Jahr wieder anbieten. Und das mit dem Wetter und den Engeln usw., das lassen wir hier mal so stehen. Auf Kantons- und Nebenstrassen ging die Fahrt über St. Gallen-Gossau-Zuzwil-Wuppenau zum Nollen. Schweizerisch pünktlich erreichten wir genau um 12 Uhr unseren Mittagshalt. Der hohe Lämppegel im Restaurant vor dem Essen war wohl deutliches Zeichen dafür, dass man sich freute, endlich wieder unbeschwert beisammen sein zu können. Und es gab ganz offensichtlich viel zu erzählen und zu fragen. Als das Essen serviert wurde, senkte sich die Lautstärke aber schnell und deutlich.

Zufriedene Männerrunde nach dem Zmittag auf dem Nollen.

Nach dem leckeren Mittagessen blieb dann noch etwas Zeit, die wunderbare Rundschau vom Nollen zu geniessen. Ich war sehr erstaunt, von vielen zu hören, dass sie noch nie an diesem herrlichen Aussichtspunkt waren. Einige meinten denn auch, dass es sich lohnen würde, wieder einmal selbst hierher zu kommen.

Nun ging die Fahrt über Wil, das Toggenburg hinauf bis nach Wattwil und von da weiter auf den Hemberg. Da erwartete uns bereits an jedem Platz eine feine Crèmeschnitte und für die meisten eine Tasse Kaffee. Ein schmackhafter Desserhalt.

Jetzt hiess es bereits wieder «Heimfahrt». Über Schönengrund – Waldstatt – Appenzell – Teufen – Speicher erreichten wir zufrieden unser Rehetobel. Vielen Dank den Organisatorinnen und Helferinnen vom Frauenverein für diesen wunderbaren Ausflug. Und gerne hoffen wir, dass wir nicht, aus welchen Gründen auch immer, wieder zwei Jahre auf ein solch schönes Erlebnis warten müssen.

Heinz Gröli

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Solardorf Rehetobel

Repair-Café am 4. Juni, Solarapéro am 2. September

Wir freuen uns auf die erste Ausgabe des Repair-Café Rehetobel am Samstag, 4. Juni 2022 anlässlich des Flohmarkts beim Velomuseum. Egal ob Spielzeug, Mixer oder der Lieblingspullover: die Besucher sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit Hilfe von Reparatur-Freaks an der Reparatur-Veranstaltung neues Leben einzuhauchen. Objekte, die von Hand getragen werden können und auf einem Tisch Platz finden, dürfen mitgebracht werden. Von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr wird neben dem Flohmarkt geflickt, gebohrt und gelötet.

Wir trauen uns, zusammen mit Ihnen, folgende Reparaturen zu: Textilien, Computer und Laptops, kleinere Haushalts- und allgemeine Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, einfache Metallarbeiten und Holzarbeiten, lötbare Reparaturen bei Schmuck, einfache Reparaturen bei Velos, Unterstützung bei elektronischen Bausätzen für Jugendliche und allgemeine liebgeordnete Kuriositäten, die nicht mehr so wollen, wie sie sollen.

Was nicht unmittelbar vor Ort repariert werden kann, erhält bis zum 2. Juli eine zweite Chance – dann findet ein Folgetreffen statt. Die Reparaturdienstleistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich die Ersatzteile.

Wir sind überzeugt: in den meisten Haushalten lassen sich Objekte finden, die eine Chance zur Reparatur verdient haben. Zögern Sie nicht und schauen Sie vorbei!

Save the Date: Der Solarapéro mit Solarpreisvergabe findet, nicht wie ursprünglich geplant zur Sommer Sonnenwende, sondern am **Freitag, 2. September 2022 um 18.00 Uhr** bei U. Regenass (Midegg 68) statt.

Christian Eisenhut

Buchtipp: Marie Käferchen

von Wiebke Rauers und Kai Lüftner

Normalerweise summen Marienkäferchen niedlich und flattern zart über die Wiese. Doch nicht Marie Käferchen. Denn Marie hat eine grosse Leidenschaft: ihre Musik. Sie schrammt auf ihrer E-Gitarre, grunzt, rockt, schreit und tobt, dass es kracht.

Natürlich eckt sie damit an, Herr und Frau Schnecke und Herr Heuschreck rümpfen die Nase. Aber Marie macht weiter Musik. Eines Tages tauchen dann auch welche auf, die von Musik etwas verstehen: die Käferband. Sie erkennen sofort, dass Marie Talent hat...

Das Buch besticht durch seine frechen Illustrationen und augenzwinkernden Reime. Die Botschaft des Buches ist eindeutig: Mut bedeutet, zu dem zu stehen, was man liebt!

Für das Bibliotheksteam,
Martina Steiner

Der Trauerschnäpper – Vogel des Monats Juni

Der Trauerschnäpper ist ein Langstrecken- und Nachtzieher. Wenn er im April und Mai aus dem tropischen Afrika zurückkehrt, sind die begehrten Nistkästen schon meistens durch Meisen besetzt. Bis vor wenigen Jahrzehnten galt der Trauerschnäpper bei uns als seltener Brutvogel. Das Aufhängen von Nisthilfen hat seither zu einer erfreulichen Bestandsvermehrung geführt. Es kann durchaus vorkommen, dass der Trauerschnäpper sein Anrecht auf einen schon durch Meisen besetzten Nistkasten geltend macht, indem er die Vorbesetzer einfach vertreibt. Er fackelt nicht lange und überbaut das Meisennest, in dem meistens schon Eier vorhanden sind, mit seinem eigenen Nest.

Foto: Ruedi Aeschlimann.

Die älteren Männchen kommen meistens vor den jüngeren und den Weibchen an und besetzen anfänglich oft mehrere Nistplätze. Das Weibchen wählt ihren Partner nicht etwa nach der äusseren Erscheinung oder weil er es ihr besonders angetan hat, sondern wählt ihren Zukünftigen nach dem geeignetsten Brutplatz (Baumhöhle) oder Nistkasten aus. Hier siegt der Verstand über die Liebe! Viele Männchen versuchen, in einem zweiten Revier ein weiteres Weibchen anzulocken. Das Weibchen legt 5–8 Eier; die Brutdauer beträgt 13 Tage und die Nestlinge sind nach rund 14–18 Tagen flügge. Zu ihrem Suchflug nach Insekten starten Trauerschnäpper von einem Zweig aus, machen einen seitlichen Ausfall und schnappen in geschickter Drehung ihre Beute. Mit Flügeln und Schwanz zuckend lassen sie sich wieder nieder und halten Ausschau nach weiterer Beute. Sie lesen auch am Boden und Baumstämmen Insekten und Spinnen auf, indem sie sich wie Meisen festklammern. Der Lebensraum der Trauerschnäpper sind Obstgärten mit hochstämmigen Bäumen, Parks, der lichte Wald, mit Vorliebe aber Laubwald. Die wichtigsten Merkmale sind: Männchen Oberseite schwarz oder dunkelbraun; Weibchen heller braun; Stim, Unterseite und Flügelbinde weiss; beide Geschlechter im Herbst olivbraun mit weissen Binden an den Flügeln und Schwanzseiten. Gewicht 9–15 g; Grösse 13 cm. Der rhythmische Gesang des Trauerschnäppers zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht. Haben Sie gewusst, dass Vogelgezwitscher glücklich und gesund macht? Verschiedene Studien belegen und untermauern diese Tatsache.

Wir vom OV wünschen Ihnen, dass Sie und wir uns weiterhin am Vogelgezwitscher erfreuen können und uns die Vielfalt in der Natur erhalten bleibt.

Rebekka Laich, Präsidentin OV Rehetobel

Vorbereitungskonzert für das kantonale Musikfest 2022

Die farbigen Musikanten und Musikantinnen an den Strassenrändern kündigen es an: Das kantonale Musikfest in Heiden vom 24.–26. Juni 2022 rückt immer näher.

Die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel sind mit den Vorbereitungen und intensiven Probenarbeit auf das Bewertungsspiel im Endspurt. In den nächsten Wochen wird bei guter Witterung öfters draussen auf der Strasse musiziert, um die Marschmusik zu trainieren. Als abschliessende Vorbereitung und um den Ernstfall für das Wettbewerbsspiel zu üben, führen die Jugendmusik und die MGBB ihre Selbstwahl- und Aufgabenstücke final an diesem Vorbereitungskonzert vor heimischem Publikum nochmals auf.

Ein zusätzlicher Hörgenuss ist mit dem Konzertteil der Universal Brass Band UBB garantiert. Diese Regionalband, wo auch einige aktive und ehemalige Musikanten*innen der MGBB mitspielen, wird mit ihrem abwechslungsreichen Konzertprogramm alle Zuhörer begeistern.

Vorbereitungskonzert, Samstag, 18. Juni 2022

Saalöffnung: 18.30 Uhr
Konzertbeginn: 19.00 Uhr
Eintritt frei, Kollekte

Spielzeiten am kantonalen Musikfest in Heiden vom 24.–26. Juni 2022:

Musikgesellschaft Brass Band, Samstag, 25. Juni

Wettspiel, 13.30 Uhr evang. Kirche,
Parademusik 15.47 Uhr Rosentalstrasse.

Jugendmusik, Sonntag, 26. Juni

Wettspiel, 11.40 Uhr evang. Kirche,
Parademusik, 14.26 Uhr Rosentalstrasse.

Alle Musizierenden freuen sich sehr auf Ihren Konzertbesuch.

Präsident MGBB Rehetobel,
Fredy von Siebenthal

Vorbereitungskonzert Samstag, 18. Juni 2022 | 19 Uhr Gemeindezentrum Rehetobel

Fussball Dorfturnier vom 25./26. Juni mit Rumba-Jassturnier

Am Wochenende vom 25./26. Juni findet wiederum das beliebte Dorfturnier auf dem Spielplatz ob dem Schwimmbad statt. Am Samstag spielen die Aktiven und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls sind dann die Plauschmannschaften im Einsatz.

Am Sonntag versuchen die Mädchen und Knaben ihren Fussballidolen nachzueifern und die Familienmannschaften hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus dem Publikum.

An beiden Tagen gibt es verschiedene Köstlichkeiten aus der Festwirtschaft.

Wiederum führen wir am Samstagabend ein Rumba-Jassturnier durch. Anmelden kann man sich am Samstag bis zum Finalspiel beim Speaker. Das Startgeld beträgt Fr. 5.-/Person. Der Turnierstart erfolgt um 19.30 Uhr im Festzelt. Das Reglement ist auf der Webseite des Sportvereins Rehetobel publiziert.

Den Spielplan für das Fussballturnier kann man ab dem 17. Juni auf der Webseite des SV Rehetobel herunterladen. Es werden keine Spielpläne verschickt.

Über die Durchführung gibt die Webseite des SV Rehetobel Auskunft: (www.sportverein-rehetobel.ch).

Achtung: Anmeldeschluss vom Sonntag 5. Juni nicht verpassen.

OK Dorfturnier

2. Ausgabe der «schnellsten Rehtoblerin und des schnellsten Rehtoblers»

Bei leichtem bis starkem Regen trotzten rund 50 Kinder und Jugendliche den widrigen Bedingungen und nahmen an der 2. Ausführung der/des schnellsten Rehtoblerin/Rehtoblers teil. In 18 Kategorien sprinteten die Teilnehmenden dem Ziel nach 60 m (Kindergarten) oder 80 m (ab 1. Klasse) entgegen. Als Belohnung gab es an der anschliessenden Rangverkündigung auf dem Schulhausplatz für alle Teilnehmenden eine der Rangierung entsprechende Medaille. Zudem stand eine kleine Festwirtschaft zur Verfügung, welche rege genutzt wurde. Die Schlussrangliste ist auf der Homepage des Sportvereins Rehetobel einsehbar (www.sportverein-rehetobel.ch).

Vielen Dank an alle, die mit ihrer Unterstützung einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Durchführung des Anlasses beigetragen haben. Gerne weisen wir darauf hin, dass voraussichtlich am 12. Mai 2023 (jeweils am Freitag vor dem Muttertag) die nächste Durchführung stattfinden wird.

Für das OK, Roman Hasler

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21
«Chomm ond lueg ine»

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Neustart nach den Sommerferien, weitere Infos folgen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 30 36

Juni/Juli '22 Rosental. Das Kino.

Mi	1.6.	16:30	The Bad Guys	6/4	D
Fr	3.6.	20:00	Lost in Paradise	10/8	dialekt
Sa	4.6.	17:00	Gegenwind	10/8	D
Sa	4.6.	20:00	Nobody Has to Know	10/8	E/d
So	5.6.	15:00	Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse	12/10	D
So	5.6.	19:30	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
Mo	6.6.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
Mo	6.6.	19:30	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Di	7.6.	14:15	Nachmittagskino: Lost in Paradise	10/8	dialekt
Di	7.6.	19:30	The Duke	8/6	E/d
Mi	8.6.	16:30	Immenhof – Das grosse Versprechen	6/4	D
Mi	8.6.	20:00	Cinéclob: The Truffite Hunters	16/14	Ital/d
Fr	10.6.	20:00	Gegenwind	10/8	D
Sa	11.6.	17:00	Hebammen – Auf die Welt kommen mit Regisseurin Leila Kühni	8/6	dialekt
Sa	11.6.	20:00	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
So	12.6.	15:00	The Bad Guys	6/4	D
So	12.6.	19:30	The Duke	8/6	E/d
Di	14.6.	19:30	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Mi	15.6.	16:30	Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia	6/4	D
Fr	17.6.	20:00	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
Sa	18.6.	17:00	The Duke	8/6	E/d
Sa	18.6.	20:00	Nobody Has to Know	10/8	E/d
So	19.6.	15:00	Die Biene Maja 3 – Das geheime Königreich	6/4	D
So	19.6.	19:30	Lost in Paradise	10/8	dialekt
Di	21.6.	19:30	Tout s'est bien passé	12/10	F/d
Mi	22.6.	16:30	The Bad Guys	6/4	D
Fr	24.6.	19:00	Paracelsus Ein Landschaftsessay mit Autor Primin Meier	16/14	dialekt
Sa	25.6.	17:00	Nobody Has to Know	10/8	E/d
Sa	25.6.	20:00	Filmhit		
So	26.6.	15:00	Immenhof – Das grosse Versprechen	6/4	D
So	26.6.	19:00	Adolf Muschg – der Andere mit Filmemacher Erich Schmid	10/8	D
Di	28.6.	19:30	Hebammen – Auf die Welt kommen	8/6	dialekt
Mi	29.6.	16:30	Immenhof – Das grosse Versprechen	6/4	D
Fr	1.7.	20:00	The Duke	8/6	E/d
Sa	2.7.	17:00	Adolf Muschg – der Andere	10/8	D
Sa	2.7.	20:00	Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush	6/4	D
So	3.7.	15:00	Mia and Me – Das Geheimnis von Centopia	6/4	D
So	3.7.	19:30	Paracelsus Ein Landschaftsessay	16/14	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Sommerpause vom
4. Juli bis
1. September '22

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Frühlingserwachen in der Kita Wirbelwind

Beobachtungen in der Natur mit einem Sonnenstrahl im Gesicht, die Sinne werden nach dem Winter neu erlebt und gespürt. Die Sonne zaubert lächelnde Gesichter. Der Kita Alltag ist für jedes Kind und dessen Betreuung ein Erlebnis. Die Kinder geniessen den familiären Umgang in der Gruppe während ein paar Stunden, einem oder mehreren Tagen in der Woche. Fröhliches Kinderlachen und Spielen sind eine Freude für das Leben. Täglich vergnügen sich Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten im Wald, auf dem Spielplatz, bei einem kleinen Ausflug oder ganz einfach im «Haus Wirbelwind» beim Spielen. Unser qualifiziertes Fachpersonal nimmt gerne eine telefonische Voranmeldung für einen Besuch in unseren Häusern in Heiden und Wolfhalden entgegen.

kita Wirbelwind, Kirchplatz 3, 9410 Heiden
Telefon 071 888 88 78, www.kita-wirbelwind.ch

1. Wanderfestival in Hundwil

Hundwil ist vom 3.–5. Juni 2022 ein Mekka für grosse und kleine Wanderfreunde. Ob auf einer geführten Wanderung, der Outdoor-Schatzsuche für Familien oder beim Freewings Schnupperkurs – Erleben Sie das Wanderparadies und erfahren Sie mehr über Land und Leute, Natur und Kultur! Weitere Informationen und Billetverkauf über www.appenzeller-wanderfestival.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Helfer für «ä Fäschtwochenend voller Fүүwerk» gesucht!

Am Appenzeller Kantonalmusikfest 2022 werden rund 1'800 Musikanten und ungefähr 3'000 Besucher erwartet. Die Durchführung eines Anlasses dieser Grösse ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich – jeder Einsatz zählt!

Für das Festwochenende vom 24.–26. Juni 2022 sind wir deshalb noch auf der Suche nach Helferinnen und Helfern in den verschiedensten Bereichen – von der Unter-

stützung des Gastro-Teams, über den Verkauf von Losen bis hin zur Bekämpfung von Littering. Ausserdem wird auch für den Auf- und Abbau vor und nach dem Fest noch nach helfenden Händen gesucht.

Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie bereit, Heiden ein unvergessliches Festwochenende zu beschern?

Weitere Infos und Anmeldung unter:
<https://www.heiden2022.ch/helfer-in>

Saara Iten

Die Ferienzeit beginnt! - Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür. Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Reisedokumente auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

Identitätskarte

Eine ID können Sie wie bis anhin **bei der Wohngemeinde** beantragen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Kindern/Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 7 - 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / E-Mail: einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch).

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einreise nach Grossbritannien neu einen Reisepass benötigen. Der Termin ist frühzeitig beim Passbüro zu reservieren.

Biometrischer Pass

Ein biometrischer Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim kantonalen Passbüro in Herisau beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten erfolgt vor Ort im Passbüro und ist zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservierung) wird empfohlen.

Gebühren (inkl. Porto)

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	65.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	145.00

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss – und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	78.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	158.00

H. SHALA
Maler & Bodenleger
 Tel. 071 870 06 16
 Nat. 078 686 18 30
 Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
 info@malerei-shala.ch
 www.malerei-shala.ch

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI
 SCHREINEREI
 INNENAUSBAU
 BAULEITUNG
 PLANUNG

Dorfstrasse 25
 9425 Thal
 T 071 888 11 60
 tobler-holzbau.ch

Showroom St. Gallen
 Langgasse 108/110
Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr
 oder nach Vereinbarung
 Tel. 071 244 40 25

Fensterladen
 Fensterzargen
 Rollläden
 Beschattungen
 Terrassendächer
 Storenservice

wolf-storen.ch

eugstertransporteag

Wies 35
 9042 Speicher
 Telefon: 071 344 25 25
 Telefax: 071 344 35 77

- Kanal & Rohrreinigung
- Kanal - TV
- Flächenreinigung
- Saugarbeiten
- Muldenservice
- Winterdienst

Wir sind ein Transportunternehmen in Speicher AR, welches in der Abfallentsorgung, Kanal- und Rohrreinigung sowie dem Winterdienst tätig ist.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen Mitarbeiter / Chauffeur Kat. C/(E) mit einem Pensum von 80% - 100%

Wir sind ein kleines Team und bieten dir eine abwechslungsreiche Stelle in folgenden Bereichen an.

- Kanal- und Rohrreinigung
- Container- und Muldentransport
- Winterdienst
- allgemeine Arbeiten im Entsorgungspark

Du bist selbstständiges Arbeiten gewöhnt, bist verantwortungsvoll, zuverlässig und trägst Sorge zu Fahrzeug und Maschinen, dann freuen wir uns auf dich...

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder ein persönliches Treffen.

Eugster Transporte AG
 Wies 35
 9042 Speicher
 071 344 25 25
 info@eugster-transporte.ch

efürer
 ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als
Elektroinstallateur/in EFZ
 per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuierer.ch
 elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Ärztefon
Notfallnummer: 0844 55 00 55

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
 SCHULZ & ROTACH GMBH
 9410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell:
 Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juni-Aktion: Bein-Enthaarung

Sie erhalten bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs
eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.-.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di - Fr 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
Sa 9 - 16 Uhr

Starte mit uns in die Velosaison 2022!

E-Bikes / Velos sofort ab Lager verfügbar!
Ganz ohne Wartezeiten.

Mega
Auswahl
auf 1500m2

Wir freuen uns auf dich!

GIANT

BIKS
The RideFestung

HAIBIHE

FLYER

BULLS

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ihr Ansprechpartner für sämtliche
Maler- und Bodenbelagsarbeiten
bei Renovationen, Umbauten und Neubauten.

Wir beraten Sie gerne! 071 877 10 23

Heiden
24./25./26. JUNI
2022
Appenzeller Kantonalmusikfest

**WIR SUCHEN NOCH
ZAHLREICHE HELFER!**
für das Kantonalmusikfest

- Die Helferstunden werden finanziell entschädigt.
- Die Geldbeträge werden an Vereine ausbezahlt.
- Am letzten Fest konnten Fr. 15.-/ Stunde ausbezahlt werden (gewinnabhängig).
- Auf- und Abbau
- Littering/Reinigung
- Nachschub
- Bar
- Buffet/Küche
- Service
- Betreuung Vereine
- Betr. Instrumentendepot
- Parademusikstrecke
- Wettspiellokale
- Losverkauf
- Allrounder

Hier können Sie sich
direkt anmelden.
Weitere Infos finden Sie
auf unserer Webseite.
<https://www.heidens2022.ch/helfer-in>

RAIFFEISEN

Deutschkurse 2. Semester 2022

Günstige Sprachkurs-Angebote
Niveau der Deutschkurse: A1, Alltag, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden
telc und fide Prüfungen können bei
www.aidasg.ch abgelegt werden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 30.06.2022

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2022
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir treffen Ihren Nagel auf den Kopf!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewh.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

**Betontransporte
Kippertransporte
Muldenservice
Winterdienst**

**Getränkehandel
mit Hauslieferservice
Getränke-Kühlanhänger**

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITORIEI

Monatsbrot im Juni
UrDinkel-Gerstenbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

velo
museum
rehetobel

**Flohmarkt
beim Velomuseum**
Samstag, 4. Juni 2022, ab 9 Uhr
Festwirtschaft

Wer hat noch Sachen für den Flohmarkt?
Artikel werden gerne entgegengenommen.
Telefon 071 877 24 83

wann	was	wo	wer
1. Juni, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
2. Juni, Do.	18.00-20.00	Vorschiessen Feldschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
3. Juni, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
4. Juni, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt	Velomuseum
4. Juni, Sa.	09.00-16.00	1. Repair Café	Velomuseum Verein Solardorf
4. Juni, Sa.	09.00	Weierpflege Habset	Habset rechtobler natur
5. Juni, So.	09.45	Gottesdienst zum Pfingstsonntag	evang. Kirche
10. Juni, Fr.	18.00-20.00	Feldschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
10. Juni, Fr.	19.30	Treffen Leseratten Rehetobel	Kaien 4a
11. Juni, Sa.	10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche
11. Juni, Sa.	14.00-16.30	Feldschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
11. Juni, Sa.	17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
11. Juni, Sa.		Projekttag Oberstufe	Kirchen Rehetobel
12. Juni, So.	06.00-08.00	Gartengespräch bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18 rechtobler natur
12. Juni, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum
12. Juni, So.	11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
13. Juni, Mo.		EWK Tagung	GZ
13. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
15. Juni, Mi.	19.30-21.30	Samariter-Regionalübung	Wolfhalden Samariterverein
15. Juni, Mi.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
17.-19. Juni		Turnfest Wiesendangen	Sportverein
18. Juni, Sa.	14.00-17.30	Heilpflanzen entdecken und erleben	Jacqueline Vogel rechtobler natur
18. Juni, Sa.	19.00	Vorbereitungskonzert	GZ MG Brassband Jugendmusik
18.+19. Juni		Mittsommernachtsfest, Musik und Tanz	Rest. Bären
19. Juni, So.	11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
21. Juni, Di.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
23. Juni, Do.	18.00-20.00	2. Obligatorisches Programm	Schützenhaus SG Rehetobel
24.-26. Juni		Jugendgruppenleiterlager	evang. Kirche
24.-26. Juni		Kantonales Musikfest in Heiden	MG Brassband Jugendmusik
25.+26. Juni		40. Dorfgrümpelturnier	Sportplatz Sportverein
26. Juni, So.	09.00-10.30	Gartengespräch bei Monika Pearson	Bergstrasse 53 rechtobler natur
26. Juni, So.		Empfang der Musikantinnen und Musikanten	Schulhaus
27. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
27. Juni, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Juni, Mi.	17.30-19.30	Blutspenden in Heiden	Kirchgem. Haus Samariterverein
29. Juni, Mi.	19.00-21.30	Infoveranstaltung zum Ortsbild	GZ OPK
1. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
3. Juli, So.	06.00-08.00	Gartengespräch bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18 rechtobler natur
3. Juli, So.	09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche Schule Rehetobel
3. Juli, So.	anschl.	Platzkonzert	GZ MGBB, JUMU

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. Juni 2022

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Juni 2022

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. August 2022

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 –
Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Juni/Juli 2022

«Hai nomol»

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Seit dem 1. Juni 2019 darf ich in der Gemeinde Rehetobel als Gemeindepräsident tätig sein. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen und somit bin ich bereits das vierte Jahr im Amt.

Der Gemeinderat hat sich gut gefunden und wir sind ein wirklich engagiertes solidarisches Team. Auch die neuen Mitarbeitenden in der Verwaltung helfen uns, unsere Arbeit gut zu bewältigen.

Ausblick Gemeindefusionen

Die Frage stellt sich: Bin ich dafür oder dagegen?

Diese Frage mit JA oder NEIN zu beantworten, fühle ich mich im Moment noch nicht in der Lage. Für mich müssen viele Detailfragen gelöst werden, um hier klar Stellung beziehen zu können. Zum Beispiel zum Stand der Infrastruktur, zur Synchronisierung der Reglemente, zur Zusammenarbeit in der Verwaltung, usw.

Hier braucht es die nötige Sorgfalt um eine langfristig nachhaltige Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz sind wir Vorderländer Gemeindepräsidenten, so ist zumindest meine Einschätzung, zuversichtlich, dass wir das Thema ernst nehmen und gezielte Schritte vornehmen möchten. Wir organisieren anfangs Juli 2022 einen Workshop zur «Zusammenarbeit im AüB», mit allen Gemeinderäten.

Im Vorfeld haben wir eine Analyse mit Befragungen in allen Amtsstellen durchgeführt. Diese Analyse werden wir präsentieren und danach gezielte Fragen an die Gemeinderäte richten.

Ziel der Veranstaltung wird es sein, den Willen einer besseren Zusammenarbeit zu bestärken und in Folge weitere Schritte zur Verbesserung der heutigen Situation einzuleiten. Ich bin gespannt und zuversichtlich, dass wir mit diesem Anlass einen Schritt vorwärtskommen. Für mich ist

die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden das Wichtigste und hat hohe Priorität vor einer Fusion.

Entwicklung von Rehetobel

Im Juli wird ein weiteres Grossprojekt, die Überbauung ROM in Angriff genommen. (siehe Artikel «Neubau 4 MFH an der Bergstrasse», auf der Seite 4 in dieser Ausgabe).

Im Zusammenhang mit dieser Überbauung werden wir auch das Problem der Gewichtsbeschränkung der Bergstrasse lösen können.

Für die Nachbarn wird die Bauzeit nicht einfach sein, zum Glück haben alle Bauarbeiten auch ein Ende.

Wir freuen uns natürlich auf die neuen Bewohner dieser Liegenschaften. Gemäss Aussagen des Architekten sind sehr viele Anfragen eingegangen.

Parzelle 66

Hier haben wir mit dem Workshopverfahren begonnen. Dieser Prozess soll als Resultat eine Projektidee generieren, welche wir nach der erforderlichen Reife der Bevölkerung vorstellen werden. Danach wird es in Rehetobel im Bereich von Grossprojekten eher wieder ruhiger werden.

Zuversicht

Rehetobel wird sich natürlich nicht nur über das Bauen entwickeln. Es entwickelt sich auch durch die grosse Anzahl von Einwohnern, welche sich in den vielen wichtigen Dingen zum Wohle aller einsetzen. Mein schönstes Erlebnis während meiner bisherigen Amtszeit war der Einzug der ukrainischen Flüchtlinge ins «Ob dem Holz». Dabei habe ich mit grosser Freude den ehrlichen und wirklichen Zusammenhalt unseres aussergewöhnlichen Dorfes gespürt.

Der Gemeindepräsident, Urs Rohner

Ersatzbeschaffung Bauamtfahrzeug

Für den Ersatz des Bauamtfahrzeuges Toyota Hilux Jahrgang 2001 hat der Gemeinderat einer Kreditfreigabe in Höhe von CHF 57'500.00 zugestimmt.

Der Betrag ist im Voranschlag 2022 (Investitionsrechnung) enthalten. Nach erfolgter Evaluation fiel der Entscheid auf das Modell Pick-up Isuzu D-MAX Space 1.9 4x4 mit einem Kipper. Für das bisherige Fahrzeug konnte ein Erlös von CHF 6'500.00 erzielt werden.

Wasserversorgung / Fortsetzung Erneuerung Wasserleitung St. Gallerstrasse

Auf Antrag der Wasser- und Umweltkommission hat der Gemeinderat für die Fortsetzung der Erneuerung der Wasserleitung St. Gallerstrasse eine Kreditfreigabe in Höhe von CHF 86'160.00 inkl. MWST beschlossen. Der Kredit ist in der Investitionsrechnung 2022 berücksichtigt.

Nach einem Rohrbruch im Juni 2021, bei welchem das Reservoir «Ob dem Holz» auslief und einem erneuten Wasserleitungsbruch im November 2021 hat die Wasser- und Umweltkommission beschlossen, die letzten ca. 70 m alten Gussrohre bis zum Streckenschieber Höhe St. Gallerstrasse 14 zu erneuern. Mit den Bauarbeiten soll nach den Sommerferien begonnen werden.

Wasserversorgungskorporation Vorderland / Aufnahme der Gemeinde Wald

An der Delegiertenversammlung vom 13. Juli 2022 haben die Delegierten u.a. über die Aufnahme der Gemeinde Wald in die Wasserversorgungskorporation Vorderland zu entscheiden. Ein Beitritt muss von allen betroffenen Gemeinden gemäss Statuten einstimmig gefällt werden.

Der Gemeinderat Rehetobel stimmt der Aufnahme der Gemeinde Wald zu. Die Anschlussformalitäten mit Berechnung der Einkaufssumme und der Option wurden im Vorstand verhandelt und gutgeheissen.

Die Wasserversorgung Wald deckt bis anhin den Bedarf an Trinkwasser zu 100% mit eigenem Quellwasser, möchte jedoch mittels Anschluss an die WVKVL die Versorgung bei Wasserknappheit sicherstellen.

Schutzstellung landschaftsprägender Einzelbäume

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2020 das Projekt «Erhaltung von landschaftsprägenden Einzelbäumen» lanciert. Dieses bietet den Grundstückbesitzern die Möglichkeit, Bäume pflegen zu lassen oder nicht mehr vitale Bäume durch eine Neubepflanzung zu ersetzen. Der Kanton finanziert diese Massnahmen. Der Eigentümer übernimmt die Aufräum- und Pflegearbeiten. Im Gegenzug sind die Bäume unter Schutz zu stellen.

Der Gemeinderat ist mit der Schutzstellung folgender Objekte (im Eigentum der Gemeinde Rehetobel) einverstanden:

– Objekt Nr. 2140, 1 Esche beim ehemaligen Bürgerheim «Ob dem Holz» (Massnahme: Pflegeschnitt, eventuell nebenan bereits Ersatz pflanzen, ursprünglich 3 Bäume).

– Objekt Nr. 2136, 4 Eschen beim Weidstall «Ob dem Holz» Richtung Gupf (Massnahme: 2 Eschen fällen und Ersatz pflanzen, 2 Eschen Totholz entfernen).

Bei Ersatzpflanzungen besteht bezüglich Standort ein Spielraum (Gebäudeabstand etc.). Das für die Schutzstellung notwendige Verfahren wird durch die Fachstelle für Natur und Landschaft AR eingeleitet und durchgeführt.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Donnerstag, 18. August 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 8. August 2022 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindegeschreiberin

Gratulationen

5. Juli	Fritz Anderwert , Sonderstrasse 22	80-jährig
6. Juli	Jakob Graf , Nasen 16	83-jährig
21. Juli	Bruno Rohner , Oberdorf 2	94-jährig
22. Juli	Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	91-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	90-jährig
24. Juli	Georg Ostler , Lochersebni 4	90-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Oberdorf 3	93-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3	94-jährig
4. August	Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11	88-jährig
9. August	Werner Kast , Alte Landstrasse 9	87-jährig
29. August	Willy Dori , Hüseren 5	83-jährig

1. August 2022

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland AR (ZAVLAR) bleiben **am Nationalfeiertag, Montag, 1. August 2022**, geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Stadelmann, Flavia, geboren am 17. Mai 2022 in St. Gallen, Tochter des Stadelmann, Christoph Markus und der Stadelmann geb. Eugster, Sabrina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Rehetobel
auf der Appenzeler Sommerferien

ZAVLAR

Zivilstandsamt Vorderland AR

Reduzierte Öffnungszeiten während den Sommerferien von Montag, 11. Juli bis Freitag, 12. August 2022

Montag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Dienstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Mittwoch	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Donnerstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Freitag	09.30 Uhr bis 14.00 Uhr	durchgehend geöffnet

www.rehetobel.ch / www.zavlar.ch
Tel. 071 878 70 20 / 071 878 70 31
gemeindekanzlei@rehetobel.ar.ch / zavlar@rehetobel.ar.ch

Rechtobel – biodivers im Sommer

Gartengespräche – Gartenführungen – Wildkräuterkurs – Terrapretakurs

3. Juli, Gartengespräch

Fruchtbildung – Farben – in den Garten «gshpüre» – «Sii»
Sonntagmorgen von 6.00 bis 8.00 Uhr, bei Remo Wagner, Sägholzstrasse 18.

24. Juli, Gartengespräch

Leben ist Veränderung – «Gartenschichte us de Holdere»
Sonntagabend von 17.00 bis 19.00 Uhr, bei Hörler's, Holderenstrasse 33.

14. August, Gartengespräch

Fruchtreifung – Farben – in den Garten «gshpüre» – «Sii»
Sonntagmorgen von 6.00 bis 8.00 Uhr, bei Remo Wagner, Sägholzstrasse 18.

27. August, Gartengespräch

Tomaten – Vom Samen zur Pflanze zur Frucht zum Samen
Samstagvesper von 16.00 bis 18.00 Uhr, bei Hans Jakob Züst, Heidenerstrasse 30.

Anmeldungen bei Emanuel Hörler,
Telefon 071 877 33 47, info@biophil.ch.

Weitere Informationen unter:
<https://www.pronatura-sg.ch/de/veranstaltungen>

Emanuel Hörler

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Schwimmbad-Update

Nachdem wir kurz nach der Eröffnung während drei Wochen etwas reduzierte Öffnungszeiten hatten, können wir seit Mitte Juni glücklicherweise wieder einen geregelten Badibetrieb anbieten. Gerade rechtzeitig auf die Schönwetterperiode fanden sich genügend Personen, die über das vorgeschriebene SLRG-Brevet verfügen, um im Schwimmbad Aufsicht machen zu dürfen. Wir danken allen, die unsere Badi unterstützen und den Besuchern für das entgegengebrachte Verständnis.

Roman Hasler

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badifest

Samstag
9. Juli 2022

Gratis Eintritt ab 16.00 Uhr!

Den ganzen Tag bis in den späten Abend serviert Sadik Feines vom Grill.

Ab 18.00 Uhr Cocktails an der Badibar im Zelt!

Nachtschwimmen bis 22.00 Uhr

Neubau 4 MFH an der Bergstrasse

Folgende Vorbereitungsarbeiten werden im zweiten Halbjahr 2022 ausgeführt:

1. Beginn erste Rodungsarbeiten Juli 2022
2. Piste August 2022
3. Abbruch Gebäude Aug.–Sept. 2022
4. Fertigstellung der Rodungen Sept. 2022
5. Umlegung Wanderweg Sept.–Okt. 2022
6. Danach Umlegung der Gas- und Werkleitungen sowie der Quellwasserleitung Okt./Nov. 2022

Kontaktstelle bei Fragen zu baulichen Tätigkeiten:
Architekt T. Hinder, Gallusstrasse 63, 9500 Wil
Telefon 071 911 78 88, Thomas.Hinder@hinder-ag.ch

Das Alters- und Pflegeheim Krone trotz Corona

Die Corona-Pandemie bestimmte die letzten zwei Jahre und hat sowohl von den Mitarbeitenden und Angehörigen als auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern vieles abverlangt. Wir geniessen im Moment eine gewisse Entspannung, denn was der nächste Herbst und Winter bringt, wissen wir noch nicht. Aus Vorsicht wurde auch die Generalversammlung 2022 schriftlich durchgeführt. Alle Mitglieder der Verwaltung wurden deutlich wiedergewählt und auch die Rechnung wurde genehmigt. Die Rechnung hat trotz Corona positiv abgeschlossen. Dies trotz der Herausforderung, dass im ersten Halbjahr 2021 kaum mehr Heimeintritte erfolgten. Die Angst vor Ansteckung und/oder Isolation im Heim hat daher zu einer Unterbelegung auch bei uns in der «Krone» geführt. Trotz Kurzarbeit haben wir die ganze Zeit den Mitarbeitenden den vollen Lohn ausbezahlt. Ab Mitte 2021 hat sich die Lage normalisiert und Ende Jahr waren wieder alle Betten belegt.

Bauliche Änderungen

Trotz Corona konnte der Innenhof-Neubau realisiert werden und in der zweiten Phase der Pandemie hat sich diese Investition als wahrer Glücksfall gezeigt. Ebenfalls ist die Neugestaltung des Demenzgartens so gut wie abgeschlossen. Dieser Bereich steht nun allen Bewohnenden der Pflegeabteilung zur Verfügung.

Als nächstes Projekt steht die Erstellung einer grossen Solaranlage bevor. Die Investition wurde von der Verwaltung bereits genehmigt; wir hoffen auf eine Realisierung bis spätestens Mitte 2023. Wir sind dankbar, unseren Anteil an die Energiewende leisten zu können. Dieses Anliegen wurde durch den Baustopp für die Erdsondenbohrungen vor 5 Jahren noch verunmöglicht.

Geschäftsgang «Krone»

Im Gegensatz zu anderen Institutionen mit Defiziten, konnten wir schwarze Zahlen schreiben. Dies auch durch einen Entscheid vom Kanton, dass die Pflegeeinstufungen im 2021 angepasst werden konnten. Wir brauchen

schwarze Zahlen da weder der Bund, der Kanton noch die Gemeinden sich an baulichen Anpassungen oder anderen Investitionen beteiligen.

Personal

Pensionierung, frühzeitige Pensionierung, Wohnortwechsel, neue berufliche Orientierung, zwischenmenschliche Probleme, Umorganisationen und/oder Coronamüdigkeit sind auch bei uns einige der Begründungen für einen recht grossen Wechsel im Personalbestand. Es scheint in der Branche zunehmend zum Problem zu werden. Gleichzeitig sind verfügbare Arbeitskräfte sehr rar. Aktuell ist bei uns die Personalsituation noch nicht besorgniserregend. Wir hoffen aber auf eine zeitnahe Umsetzung der Pflegeinitiative.

Danke

Wir bedanken uns zuerst bei Dr. Teddy Kaufmann, der jahrelang unsere medizinische Grundversorgung sicherstellte. Danken wollen wir auch der Praxis im Dorf, dass diese Dienstleistung weitergeführt wird. Ein Dank geht ebenfalls an die Angehörigen, die Bewohnerinnen und Bewohner und allen Weiteren für die gelebte Toleranz und Nachsicht.

Und natürlich bedanken wir uns auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die vorzügliche Arbeit in den anforderungsreichen Zeiten.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Aufwertung «Waldsofa» – Projekt der «56iger»

Anfangs Mai erreichte uns ein Telefonat von Brigitte Steiner in dem sie uns anfragte, ob wir sie in Fronarbeit unterstützen würden, um den beinahe verfallenen, unansehnlichen Platz «Waldsofa» oberhalb Hofmühle auf Vordermann zu bringen. Wir, ehemalige Klassenkameraden und Jahrgänger von Brigitte, sagten spontan zu. Unter ihrer Federführung (wer zahlt befiehlt), trafen wir uns am Freitag, 13. Mai zu einer Besichtigung vor Ort um fein säuberlich aufzulisten, welche Materialien in welchen Mengen und Massen gekauft, respektive bestellt werden sollten. Beim ortsansässigen Zimmermann bestellte Brigitte das Holz für die Dachlattung und die Sitzbänke sowie die Öllasur zur Imprägnierung der Bänke. Mit der Waldbesitzerin Lea Regennass musste abgeklärt werden, ob das herumliegende Stumholz, als zukünftige Sitzgelegenheiten, verwendet werden dürfe. Auch benötigten wir Seile in verschiedenen Dicken und Längen, Schrauben, Unterlagscheiben usw. Die Holzschnitzel bestellte Brigitte beim einheimischen Bauer. Dann, am Montag, 23. Mai, hiess es beizeiten raus aus den Federn, ausgerüstet mit gutem Schuhwerk, waldauglicher Kleidung, Handschuhen und zwei Motorsägen (eine funktioniert immer nach Aussage von Hansruedi) gings zum «Waldsofa». Die Männer Hansruedi Eisenhut, Ernst Zuberbühler und Albert Rohner zersägten, entasteten und schälten die herumliegenden Stumholzbäume zu Rugeln. Wir Frauen suchten derweil herumliegende Äste um den arg lädierten Schutzwall wieder in Stand zu setzen. Ein Tag später wurden die vom Zimmermann gelieferten Holzteile für die Sitzbänke durch Brigitte und Ernst mit der Öllasur behandelt. Am 25. Mai schraubte Ernst die Holzteile zu

«Waldsofa» vorher,...

... «Waldsofa» nachher!

Sitzbänken zusammen, die wir dann zur Hofmühle hinuntertransportierten und von dort via Muskelkraft zum Endziel schleppten. Mittlerweile wurde auch das Holz für die Dachlattung geliefert und am 27. Mai von Urs Rohners Reitplatz bis zum «Waldsofa» gebuckelt. Danach gings so richtig ans Werk. Hansruedi und Ernst begannen damit, das Holz für die Dachlattung anzubringen. Es wurde gemessen, gesägt, gebohrt, geschraubt und noch einmal Mass genommen, wieder gesägt, gebohrt und geschraubt – bis alle zufrieden waren und das Werk unseren Vorstellungen gerecht wurde. Dann wurde die Plane, die von der Schule bestellt worden war, über die Dachlattung gezogen und fixiert. Das mit der Fixierung war allerdings so eine Sache. Nach einer Teilbefestigung wurde die Plane nochmals gelöst, da wir mit dem Resultat nicht zufrieden waren. Währenddessen räumten Brigitte, Bertli und ich die alten, morschen Baumrugel weg, die bei der zweiten Grillstelle als Sitzgelegenheiten dienten. Auch musste ein wenig gerodet und Platz geschaffen werden, bevor die neuen Baumrugel zum Endziel gerollt, gehievt und gedreht werden konnten. Was für eine schweisstreibende und ermüdende Arbeit. Auch der am bodenliegende Holzunterstand für allfälliges Grillholz wurde wieder aufgebaut. Mittlerweile fand man auch eine Lösung für die perfekte Anbringung der Dachplane und wurde teilweise gleich umgesetzt. Unser Projekt nahm langsam Form an. Am 30. Mai trafen wir uns wieder um die Dachplane fertig zu befestigen. Sie wurde mit starken Seilen aussen an Pfählen fixiert und innen am Dachgerüst geschnürt. Einen

Tag später am 31. Mai wurden die Holzschnitzel zum Reitplatz geliefert. Von dort aus trugen wir die Schnitzel sackweise Huckepack zum «Waldsofa». Hier war mehrheitlich Manneskraft gefordert. Brigitte übernahm den Endspurt indem sie die Holzschnitzel auf dem Boden unter dem Dach regelmässig verteilte.

Wir «56iger» freuen uns, den Platz «Waldsofa» in neuem Gewand den Schülern, Familien, Naturfreunden und allen Interessierten zu übergeben. Wir sind stolz im Miteinander etwas auf die Beine gestellt zu haben und freuen uns am Ergebnis.

Für die «56iger», Rebekka Laich

Ukraine Nothilfe

In der Ukraine werden dringend wichtige Güter des täglichen Bedarfs gesucht: Schlafsäcke, Decken und Bettwäsche, Handtücher, T-Shirts. Wenn Sie das haben und nicht mehr brauchen, wären wir Ihnen dankbar für die Abgabe. Das Material wird direkt mit persönlichen Transporten in die Ukraine geliefert (siehe Fotos). Es wird gesammelt in Heiden, Nordweg 9 (altes Bauernhaus), Garage angeschrieben mit Deponie Ukraine Hilfe. Für Nachfragen 079 393 92 96, Stefan Sonderegger oder Viktoria Shapoval 076 690 40 26. Herzlichen Dank.

Laden der Hilfsgüter vor dem Haus Nordweg 9, Heiden (Ort der Deponie).

Verteilung der Hilfsgüter in der Ukraine beim Schweizer Getreidebauer Moritz Stamm ...

... und bei Einwohnern in der Nähe von Tscherkassy.

Stefan Sonderegger, Heiden,
Romano Zraggen, Rehetobel

Schule Rehetobel

Kinder

Besuch in der Sekundarschule Trogen:)

Am Mittwoch, 1. Juni, ist die 6. Klasse in die Sekundarschule schnuppern gegangen. Wir sind am Morgen um 08.09 Uhr aufs Posti gegangen und losgefahren. Wir mussten beim Scheidweg umsteigen auf das Posti, das nach Trogen fährt... Als wir bei der Bushaltestelle in Trogen angekommen waren, warteten die Trogner und Wäldler schon auf uns. Gemeinsam sind wir dann die Turn-/Sportanlage anschauen gegangen, die war riesig!! Dann sind wir hoch zu den Schulgebäuden gelaufen und sie haben uns ein wenig erklärt, was in welchem Gebäude stattfindet.

Danach sind wir mit unserer jeweiligen Lehrperson in unsere Schulzimmer verteilt worden. In unserer zukünftigen Klasse haben wir den Auftrag bekommen, dass wir kleine Holztafelchen bemalen mussten, die wir für die Einweihung nach den Sommerferien brauchen. Und dann haben wir die Fotos für unsere Mensa-Karte gemacht. Danach haben wir sehr viele Infos bekommen und anschliessend hatten wir 15 min Pause.

In der Pause haben die älteren Schüler für uns einen Znüni vorbereitet. Es gab so kleine Pizza-Brötchen, die waren mega lecker. Zum Trinken gab es entweder Schorle oder Eistee.

Nach der Pause mussten wir wieder in das jeweilige Schulzimmer gehen mit unserer zukünftigen Lehrperson. Da haben wir ein Blatt bekommen mit Fragen zu den Schulhäusern. Wir mussten im Schulgelände umhergehen und diese Fragen beantworten. Das war lustig und hat mega Spass gemacht. Als wir alle wieder in unseren Klassen waren, durften wir noch Fragen stellen und dann hiess es für uns auch schon wieder: Tschüss, bis nach den Ferien!

6. Klasse

Vorfreude aufs Lager

Am 7. Juni 2022 gehen wir 6. Klässler ins Klassenlager, die Vorfreude ist gross. Wir haben vieles geplant... Wir freuen uns alle mega auf das Lager. Am Dienstag (wenn's losgeht) besammeln wir uns um 8.00 Uhr beim Schulhaus und gehen um 8.17 Uhr auf den Bus. Kurz vor 10.00 Uhr kommen wir an, dann essen wir zu Mittag. Am Abend gibt es Challenges. Ich bin sehr gespannt.

Am Mittwoch gehen wir am Morgen ins Planetarium in Kreuzlingen. Danach gibt uns Frau Würth 5 Euro und wir können uns in Konstanz ein Mittagessen aussuchen. Am Nachmittag haben wir freie Zeit in Konstanz. Am Abend bestellen wir Pizza und machen einen Beauty-Abend.

Am Donnerstag sind wir in der Badi in Kreuzlingen. Wir essen dort und am Abend gibt es PARTY: 3-Gänge-Menü und feiern und Bettruhe erst um 00.00 Uhr (hoffentlich). Am Freitag müssen wir putzen. Zwischen 10.00 bis 11.30 Uhr geben wir das Haus ab. Dann müssen wir gehen. Es wird sicherlich ein schönes Lager gewesen sein... Ich schreib nach dem Lager, wie es war. Bis dann!

Nach dem Lager...

Es lief sehr gut. Wir haben eigentlich alles machen können. Wegen dem Wetter haben wir das Programm einfach ein bisschen umgestellt. Allen hat es sehr Spass gemacht. Dieses Lager werden wir sicherlich nicht vergessen. Und noch alles Gute an allen anderen die uns unterstützt haben. Danke!

Jaël Weiss, 6. Klasse

Rechtobler Gmäändsblatt

Olympiade

Am Mittwochmorgen, den 25. Mai 2022 gab es bei uns in der Schule eine kleine Olympiade. Es gab viele Gruppen und in einer von denen war ich Gruppen-Chef. Ich war in der Gruppe Hahn. Es gab sehr viele Posten wie zum Beispiel Gummistiefelwurf, Bingo, Sackhüpfen, Büchschenschiessen, usw.

An jedem Posten war man etwa 10 min, dann gab es 5 min Wechsel. Und immer, wenn man an einem Posten gewonnen hatte, bekam man einen Edelstein (eigentlich so Holzplättchen). Es war an jedem einzelnen Posten sehr cool und lustig.

Emily Just, 6. Klasse

Projektstage

Eine Woche vor den Projekttagen sah man, wo man eingeteilt war. Ich war zum Beispiel am Montagmorgen, den 23.5.2022 bei den Gruppenspielen eingeteilt. Da konnte man verschiedene Spiele wählen und die dann spielen. Am Dienstag, 24.5.2022 war ich bei «Spiele selber herstellen». Da wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die Jüngeren waren bei Frau Sonderegger und die Älteren bei Frau Baumgartner. Bei Frau Baumgartner haben wir eigent-

lich Jass-Etuis gemacht. Ich und Lily haben das aber schon einmal gemacht, deshalb haben wir Jonglierbälle hergestellt. An diesen zwei Tagen gab es auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Musikspiele, Gemeinschaftsspiele und Spiele im Wald. Zusammengefasst kann man also sagen, dass das Ganze mega toll war und ich finde es cool, dass man auch mal so was machen kann.

Laura Abate, 6. Klasse

Eltern

Neugestaltung des Gupfwald-Platzes mit den Eltern

Am Samstag, 21. Mai, traute der Chindsgiwald beim Gupf seinen Augen kaum. Da stiegen rund 20 Feen und Kobolde, kleine und grosse, zu ihm herauf. Sie kamen nicht, um zu spielen, wie sonst die Kinder. Sie waren schwer beladen mit allerlei Werkzeug und Material und begannen sogleich zu arbeiten. Sie erneuerten den Anbau der Waldhütte und die Feuerstelle, sie bauten das Waldsofa ab und schufen Platz für zwei neue Kletterbäume, die sie entrindeten. Sie beigten Äste auf, in denen sich die tierischen Waldbewohner verkriechen können, stellten zwei Sägeplätze, Bänke zum Verweilen und Bienenhäuschen her. Flink und fröhlich waren die Feen und Kobolde am Werk. Das Kindergarten-Team mit Monika Baumgartner, Regina Kunz und Simone Schmidli bedankten sich bei ihnen mit einem feinen Mittagessen vom Feuer. Und der Wald freut sich schon darauf, die Mädchen und Buben mit seinem neuen Inventar zu überraschen.

Diana Hagmann

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 3. Juli
Kein Gottesdienst
9.00 Uhr Schulschlussingen in der evang. Kirche.

Sonntag, 10. Juli
10.00 Uhr **Regional-Gottesdienst** in Heiden.

Sonntag, 17. Juli
9.45 Uhr **Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse.
Musik: Bläserquartett Rehetobel.

Sonntag, 24. Juli
17.30 Uhr **Abendgottesdienst** mit Pfr. René Häfelfinger,
Orgel: Simone Perron.

Sonntag, 31. Juli
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer
Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 7. August
9.45 Uhr **Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse.
Musik: Rosy Zeiter.

Sonntag, 14. August
9.45 Uhr **Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse.
Musik: Bläserquartett Rehetobel.

Freitag, 19. August
7.55 Uhr **Schulanfangs-Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike
Hesse und Vreni Sen. Alle Erstklässler mit ihren Eltern,
Grosseltern und Paten sind eingeladen, den Schulanfang
in einem Gottesdienst zu feiern.

Sonntag, 21. August
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer
Nachbargemeinde zu besuchen. Pfrn. Hesse ist auf dem
Familien-Wander-Wochenende unterwegs.

Sonntag, 28. August
10.45 Uhr **ökumenischer Gupf-Gottesdienst der**
Gemeinden Heiden, Grub & Rehetobel mit Pfrn. Ulrike
Hesse, Pfrn. Judith Bedö (Grub-Eggersriet), Pfr. Hajes
Wagner und Seelsorgerin Bettina Wissert. Musik: Echo
vom Kurzenberg, Bläserquartett Rehetobel und Rosy
Zeiter. Weitere Details unter der Rubrik Ökumene oder auf
unserer Homepage.

Gespräche über Gott und die Welt

Montag, 4. Juli und Dienstag, 9. August, jeweils 10.00 Uhr
Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 18. Juli bis 6. August im Urlaub.
Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten
(Tel. 071 755 59 51).

Krabbelgruppe Flüegepilz

Alle Kinder (0–ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich
willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Bei-
sammensein. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch,**
6. und 20. Juli sowie 3. und 17. August von 15.30 Uhr bis
17.00 Uhr in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@
gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Ökumene leben

Rückblick Oberstufenprojekttag in Rehetobel vom 11. Juni 2022

Die Jugendlichen haben über sich selbst und das eigene
Leben nachgedacht, Wünsche und Ängste für die Zukunft
thematisiert und von Mirco Kempf über sein Leben im
Rollstuhl als Tetraplegiker erfahren.

Gupf-Gottesdienst am 28.08.2022

10.45 Uhr ökumenischer Gupf-Gottesdienst der Gemein-
den Heiden, Grub und Rehetobel mit Pfrn. Ulrike Hesse,
Pfrn. Judith Bedö (Grub-Eggersriet), Pfr. Hajes Wagner und
Seelsorgerin Bettina Wissert. Musik: Echo vom Kurzenberg,
Bläserquartett Rehetobel und Rosy Zeiter. Beim gesell-
igen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die
Möglichkeit einer kleinen Verpflegung. Für gehbehinderte
Personen haben wir einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr
beim Gemeindezentrum für sie bereitsteht.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der evan-
gelischen Kirche Rehetobel statt. Details entnehmen Sie
bitte unserer Homepage. Ab Samstag, 27.08.2022 über Tel.
1600 Ansage zum Durchführungsort bei unklarem Wetter.

Familien-Wander-Wochenende 19.-21. August 2022

Wir spielen, basteln und erkunden die Gegend...

Anmelden
bis 1.8.

Eingeladen sind Familien und Alleinerziehende
mit ihren Kindern aus dem Appenzeller Vorderland & St. Gallen

Wo: Frauenfelderhaus (frauenfelderhaus.ch)
Oberdorfstr. 2, Ortsteil Schwendi, 9658 Wildhaus

Anfahrt: individuell

Preis: Erwachsene CHF 55 p.P.
1.+2. Kind je CHF 35
3. Kind gratis

Weitere Informationen und Anmeldung bei Pfrn. Ulrike Hesse
pfn.hesse@bluewin.ch | 071 870 08 24 | 078 730 37 50
www.ref-rehetobel.ch

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 9. Juli
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 13. Juli
15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 23. Juli
17.30 Uhr Kommunionfeier

Samstag, 13. August
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 28. August
10.45 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf

Firmung in Speicher

Am 21. Mai haben in der Pauluspfarre Speicher 4 Jugendliche aus Rehetobel das Sakrament der Firmung empfangen. Sie haben zusammen mit den Firmanden aus Speicher-Trogen-Wald den Firmweg gemacht.

Voranzeige

Firmung
Samstag, 17. Juni 2023 in Speicher

Grüezi mitenand!

Ich freue mich schon sehr, ab August bei Ihnen in der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee tätig zu sein! Seit 20 Jahren bin ich nun im Kirchlichen Dienst, anfangs als Katechetin und dann als Seelsorgerin im Hauptamt. Meine Schwerpunkte waren bisher im Religionsunterricht, in der Familienarbeit und in der Liturgie.

Einiges davon bleibt, aber ich freue mich nun auch auf andere spannende Tätigkeiten, wie die Begleitung ihrer Senioren, Besuche in den Heimen und Vieles mehr. Sie finden mich, wenn ich nicht unterwegs bin, in meinem Büro im Pfarrhaus Oberegg. Dort ist meine Tür immer für Sie offen, egal ob Sie ein Anliegen haben oder einfach auch nur Lust auf einen Kaffee und einen Schwatz! Oder Sie rufen mich an unter 079 745 55 62 oder schicken mir ein E-Mail auf ccallegari@se-ueb.ch So freue ich mich auf viele schöne Begegnungen und mit Ihnen als ein Teil des Volk Gottes gemeinsam unterwegs zu sein!

Cornelia Callegari

Sommerferien

Das Pfarreisekretariat ist vom 22. Juli bis und mit 7. August nicht besetzt. In dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Pfarrer Eugen Wehrli, Telefon 071 891 21 29.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferientage. Allen, die verreisen, wünschen wir gute Fahrt und eine gesunde Rückkehr nach Hause.

www.se-ueb.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

1. August Wanderung

8.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Auf spannenden Wegen das Dorf erleben. *Der Verkehrsverein machts möglich!*

Hansruedi Traber

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Voranzeige Open Air Kino

Die nächste Veranstaltung nach der Sommerpause ist das **Hofkino am Freitag, 2. September 2022, Dorf 3**, (Hof der Familie Lenggenhager).

Dieses Jahr präsentieren wir Ihnen den Film:

«**Mein Liebhaber, der Esel und ich**»

(Antoinette dans les Cevennes)

Filmstart um 21.00 Uhr

Baröffnung um 20.15 Uhr

Eintritt 10 Franken

Die Filmkomödie der französischen Regisseurin Caroline Vignal handelt von der Lehrerin Antoinette, die von ihrem verheirateten Liebhaber versetzt wurde und dem sie während seiner Familienferien heimlich in die Cevennen folgt. Begleitet wird sie auf ihrer Wanderung durch die einsame, malerische Landschaft vom störrischen Esel Patrick, der sich aber als guter Zuhörer erweist. Für Antoinette wird der Weg zum Ziel und führt zu neuen, erfrischenden Erkenntnissen.

Der Anlass findet bei trockenem Wetter im Freien statt. Wir empfehlen Ihnen, wärmere Kleidung und eventuell ein Sitzkissen mitzunehmen.

Bei nassem Wetter verlegen wir das Kino in die evangelische Kirche.

Geniessen Sie einen unbeschwerten Abend mit Bekannten und Freunden!

Für die Lesegesellschaft Dorf,
Anita Kast

Pflege Sonderwald- reservat «Gupfloch»

Samstag, 20. August 2022, 9.00 Uhr, (Dauer bis ca. 13.00 Uhr, Verschiebungsdatum: Samstag, 27. August), Pflege Sonderwaldreservat «Gupfloch», Waldwiesen mähen mit anschliessendem «Brötli».

Treffpunkt: Schweinestall nördlich unterhalb Gasthaus Gupf, 9038 Rehetobel AR.

(Wenn möglich Sense / Heugabel / Rechen mitbringen).

Anmeldung bis spätestens Donnerstagabend, 19. August.

Kontakt: Christian Weisser, Telefon 071 870 07 61, E-Mail christian.weisser@bluewin.ch.

Emanuel Hörler, rechtobler natur

Sommerferien und Buch- tipp: «Terra di Sicilia»

Die Rückkehr des Patriarchen

Während der Sommerferien vom 9. Juli bis am 14. August hat die **Bibliothek am Freitag, 15. Juli und am Freitag, 12. August jeweils von 16.30 bis 19.00 geöffnet**. Der Rückgabekasten bei den Briefkästen der Schule gegenüber dem Eingang ist jederzeit zugänglich und auch während der Ferien bedient.

Am **Appenzeller Lesesommer** beteiligt sich auch die Bibliothek Rehetobel. Die Lesepässe bekommen die Kinder in der Schule, sie liegen auch in der Bibliothek auf. Mitmachen können alle Kinder aus dem Kindergarten und der Primarschule.

Wir freuen uns über viele Bücherwürmer! Aktuelle Informationen zur Bibliothek sind auf www.bibliothekrehetobel.ch ersichtlich.

Buchtipps «Terra di Sicilia – Die Rückkehr des Patriarchen» von Mario Giordano

Der Faszination einer spannenden Familiengeschichte ist wohl kaum zu entrinnen. Schicksale fesseln, lassen mitfreuen und mitleiden und werfen immer auch den Blick auf die eigene Geschichte.

Die Buddenbrooks (1901) von Thomas Mann, Das Geisterhaus (1984) von Isabel Allende, Die Jahrhundertssaga von Ken Follett (In drei Bänden folgen wir der Geschichte von vier Familien aus Russland,

Deutschland, England und Amerika in der Zeit zwischen dem ersten Weltkrieg und dem Fall der Berliner Mauer) oder vom selben Autor die vierbändige Kingsbridge-Reihe aus dem Mittelalter und auch die Fernsehserie Dallas (Familie Ewing) zeigen umfassende Einblicke in Familien und deren Werdegang – und haben mich mit Haut und Haar eingesogen.

«Terra di Sicilia» unterscheidet sich von den detailreichen und sehr realistischen Schilderungen obiger Werke. Es gibt zwar auch in diesem Buch Passagen voller Aktion. Der Patriarch Bamaba Carbonaro arbeitet sich aus der Armut einer sizilianischen Feldarbeiterfamilie heraus und steigt zum erfolgreichen Grosshändler von Südfrüchten auf dem Münchner Fruchtemarkt auf. Dazwischen wird dann aber auch den feinen Beschreibungen der Feldarbeit in den Zitrusanlagen, der Schönheit und Ausstrahlung Siziliens, den Träumen und Wünschen des jungen Bamaba und den feinstofflichen Mysterien weitergezogener Familienmitglieder Raum gelassen. Da sind die erniedrigenden Erfahrungen des jungen Bamaba als Model eines adeligen Fotografen, die gescheiterten Liebesbeziehungen und die Rückschläge im Geschäftsleben. Da sind aber auch die Zwiegespräche mit dem Wind, der lauen Luft und mit den Geistwesen oder die verspielte Beschreibung süsser Köstlichkeiten aus der Küche Siziliens.

«Terra di Sicilia» lässt eintauchen in eine vergangene Gesellschaft und weckt Erinnerungen an unsere eigenen Familienferien in Cefalu auf Sizilien.

Christoph Rüegg

Flohmarkt 2022 mit erweitertem Angebot

Der Flohmarkt im Velomuseum Rehetobel ist Geschichte. So ganz temporär blühte im Museum der Handel mit Gebrauchtwaren und anderen Sammlerstücken auf. Bereits zum zweiten Mal nutzten die Veranstalter den frisch renovierten Kulturraum für die Präsentation der Waren. Der diesjährige Flohmarkt brachte aber mit dem erstmaligen Auftritt des Vereins Solardorf Rehetobel mit einem Repair-Café eine interessante Neuerung mit sich, eine Erweiterung mit einem nachhaltigen Konzept, einem Verein vom Dorf und einer verwandten Ideologie.

Reges Treiben herrschte im Velomuseum anlässlich des diesjährigen Flohmarktes.

Aus der Sicht von Daniel Bartholdi von der Stiftung «Kultur im Sprötzehuus» konnte der Flohmarkt auf die beschriebene Art optimal aufgezogen werden. Die Renovation des grossen Raumes bringt es mit sich, dass nun die Nutzung der zwischenzeitlich eingebauten Küchennische möglich ist. «Wir haben nun auch fliessendes Wasser im Haus», stellt Bartholdi erfreut fest. Den Einstieg des Vereins Solardorf Rehetobel in den diesjährigen Flohmarkt sieht er positiv, Synergien würden sich so nutzen lassen. Zufrieden ist er auch mit der Vermietung des Kulturraums.

Im Repair-Café im Eingangsbereich des Museums hatten sich die Vereinsmitglieder, beschäftigt mit Reparaturarbeiten, nicht über Arbeitsmangel zu beklagen. Doch nicht nur die Bereiche Elektrisch und Mechanik wurden abgedeckt, sondern auch eine Nähmaschine kam zum Einsatz für Reparaturen an Kleidungsstücken. Zum Beispiel einen Reissverschluss einsetzen oder Kleider abändern. Helene Walser aus Wald, gelernte Handarbeitslehrerin, hatte sich dieser Aufgabe angenommen. In bester Laune zeigte sich Christian Eisenhut, Präsident vom Verein Solardorf Rehetobel. Für ihn war diese Premiere des Repair-Cafés eine fruchtbare Angelegenheit und auch von Erfolg gekrönt. Anhand dieses Pilotprojektes soll jetzt eruiert werden, ob und auf welche Art die Institution Repair-Café in Rehetobel eine Zukunft haben kann. «Wir müssen nun sehen, wie die Angelegenheit funktioniert, sind aber zuversichtlich. Für uns ist in diesem Haus die Infrastruktur ideal und wir können etwas für die Nachhaltigkeit tun», begeistert sich Christian Eisenhut.

Fritz Heinze, Text und Bild

Kultur im «Sprötzehuus»: 3. Genossenschafts- versammlung

Wir erinnern uns an die erste GV Ende September 2020 im Sprötzehuus: Coronazeit, Abstand einhalten, die Genossenschaftler*innen rückten warm gekleidet an und eine Votantin sprach sich für die Reaktivierung des Ofens aus. Der Präsident, Dani Bartholdi nahm sich das zu Herzen. Der Ofen wurde leider noch nicht in Betrieb gesetzt, aber der Termin für die 3. GV setzte er auf den 10. Juni an, wo es ja etwas wärmer ist.

21 Genossenschaftler*innen folgten der Einladung in den sehr schön ausgebauten Kulturraum. Dani Bartholdi hiess alle herzlich willkommen und freute sich, dass die Genossenschaft unterdessen 206 Mitglieder mit 327 Anteilscheinen hat. – Das Protokoll und der Jahresbericht wurden einstimmig genehmigt. Roger Kast, Kassier, erläuterte die finanzielle Seite. Dank den Stiftungsgeldern gelang der Umbau samt Teeküche zur Zufriedenheit aller. Und an dieser Stelle sei vor allem jenen Männern gedankt, die viele Stunden in Fronarbeit geleistet haben. Das sind vor allem Dani Bartholdi und Wali Wagner, die immer auch auf die Hilfe von Peter Brunner, Erwin Zähler und Ernst Zuberbühler zählen durften. Ganz reichte das Geld zwar nicht, doch ein kleines Minus liegt bei einem solchen Projekt drin. Der Revisor Tobias Bartholdi prüfte die Rechnung; sie wurde einstimmig angenommen und die Anwesenden entlasteten den Kassier und die Verwaltung. In den Statuten ist die Finanzkompetenz nicht geregelt. Daher stellte der Kassier den Antrag, dem Vorstand eine Finanzkompetenz von Fr. 10'000.– innerhalb des Vermögens zu erteilen, was ohne Gegenstimme angenommen wurde. Somit muss nicht für jede Investition eine Versammlung einberufen werden.

Der Vorstand sucht ein weiteres Mitglied, das sich vor allem um die Vermietung des Kulturraums kümmern sollte. Die Werbung für die Vermietung kann nun auch intensiviert werden, da sich der Raum gut für kleinere Feste, Lesungen, Vorträge, Ausstellungen und anderes während der warmen Jahreszeit eignet. Eine Möglichkeit bietet sich ev. über die Homepage der Gemeinde Rehetobel.

Im Anschluss an die Versammlung waren alle zu einem Apéro eingeladen, der nicht nur den Gaumen, sondern auch noch das Auge erfreute. Wie immer hat ihn Hedi Zuberbühler vorbereitet.

Für den Vorstand, Monika Golay-Boller

Ständli im Dorf vom 7. Juli und 20. August 2022

Immer wieder erfahren wir aus der Dorfbevölkerung, Politik und Gewerbe von Rehetobel enorm viel und grosszügige Unterstützung. Dafür möchte die Musikgesellschaft Brass Band an den traditionellen Platzkonzerten vor und nach den Sommerferien Ihnen ein musikalischen «Danke-schön» überbringen.

Wir spielen am Dienstagabend, 7. Juli 2022 an folgenden Plätzen:

Bäckerei Kern:	19.00 Uhr
Bergstrasse (Fam. Muntwiler):	19.45 Uhr
Kreuzung Holderen/ Gartenstrasse:	ca. 20.30 Uhr

Und am Samstagnachmittag, 20. August 2022:

Schwimmbad Rehetobel:	14.00 Uhr
Altersheim «Krone»:	15.00 Uhr
Restaurant Scheidweghütte:	17.00 Uhr

Die Musikantinnen und Musikanten der MGBB Rehetobel freuen sich, viele Zuhörende an diesen Platzkonzerten zu erfreuen.

*Fredi von Siebenthal,
Präsident MGBB Rehetobel*

www.mg-rehetobel.ch

Die Stockente – Vogel der Monate Juli und August

Mich beeindruckt das Federkleid der Stockenten. Der Erpel im Prachtkleid mit seinem schillernden grünen Kopf erinnert mich an einen Smaragd. Das perfekte weisse Halsband und die purpurbraune Brust betören mit Sicherheit jedes Weibchen. Sie trägt mehrheitlich braun in diversen Nuancen. Von dunkelbraun, über beige bis eierschalenfarbig sind alle Brauntöne in ihrem Gefieder vorhanden. Gesprenkelt ist ihr Federkleid, vorne am Hals etwas weiss mit braunem Schnabel. Die Flügelspiegel schillern blau wie Saphire bei beiden Geschlechtern. Die Stockente ist die am weitest verbreitete Gründelente der Welt und die Stammform unserer Hausente. Sie ist ausserordentlich anpassungsfähig und brütet in einer Vielzahl von Lebensräumen von Sibirien bis in die Subtropen. Die Partnerwahl fängt bereits im Herbst an. In ihrem frischen Prachtkleid können wir mehrere Erpel beobachten, wie sie im Flug eine Ente jagen oder um sie herumschwimmen. Zeitig im Frühjahr wird gebrütet. Das Weibchen legt 6–15 Eier. Aus dem Gelege schlüpfen schlussendlich aber nur in etwa die Hälfte bis $\frac{2}{3}$ an Küken. Später sind die Verluste durch Fressfeinde und Kälte so erheblich, dass nur wenige Entchen das Erwachsenenalter erreichen. Im Herbst dann, fallen weitere der Jagd zum Opfer. Die Stockente brütet in weiten Teilen unseres Landes und ist bei der Wahl des Lebensraumes nicht sehr anspruchsvoll. So konnte ich schon jungführende Weibchen auf dem Gebirgssee «Lägh da Cavloc» oberhalb Maloja auf 1907 m.ü.M. beobachten und fotografieren. Auch kommt es vor, dass sie mitten in der Stadt in Blumenkisten auf Dachterrassen oder Balkonen brüten. Die Brutdauer beträgt 28 Tage und die Küken sind nach 50–60 Tagen flugfähig. Besonders nachts fliegen viele Stockenten zur Nahrungssuche auf Wiesen, abgeerntete Felder oder an Waldränder wo sie Würmer, Eicheln, Getreidekörner oder andere Samen suchen. Am Morgen kehren sie auf die Gewässer retour um zu schlafen, ihr Gefieder zu pflegen oder nach Wasserpflanzen zu suchen.

Foto: Ruedi Aeschlimann.

Wenn Sie Glück haben, können Sie die Stockente womöglich auf dem Moosbachweg schwimmend auf dem gleichnamigen Bach oder auf dem Weg von Zweibrücken zum Chastenloch auf der Goldach beobachten. Mir persönlich war das Glück schon mehrmals hold.

Rebekka Laich, Präsidentin OV Rehetobel

13. August 2022

125 Jahre

 Rettungscorps Rehetobel
 Feuerwehrverein
 Rehetobel

beim MZG

**KINDERPROGRAMM
15.00UHR - 18.00UHR**

FESTZELT

**TANZMUSIK UND
BARBETRIEB**

Vielfältige Vogelschutz-Exkursion des Ornithologischen Vereins Rehetobel

Am Sonntag, 22. Mai 2022 organisierte der OV Rehetobel nach längerer Abstinenz wieder eine Vogelschutz-Exkursion. 20 interessierte Personen plus unser Ornithologischer Experte Levi Fitze trafen sich um 6.00 Uhr vor dem Gemeindezentrum im Dorfkern von Rehetobel. Ausgerüstet mit den nötigen Utensilien wie gutes Schuhwerk, Feldstecher und Spektiv marschierte die wissensdurstige Gruppe über Holderen zum Wiesli. Dort konnten wir zu unser aller Freude wieder einmal einen Kuckuck hören und beobachten. Wir waren überrascht, dass wir in diesem Gebiet viele Arten wahrnehmen konnten. Ich staunte ab unseren Vogelexperten Levi Fitze und Simon Aeschbacher wie sie auch die allerfeinsten und höchsten Vogelstimmen zuordnen konnten. Weiter gings zum Städeli. Dort fragte Ernst Zuberbühler, wozu die lange ominöse Holzröhre diene, die in einem Baum befestigt ist. Unser Mitglied Simon Aeschbacher kannte die Antwort und unterrichtete uns in Sachen Bienen. Ich hoffe, dass wir noch viel von Simons Wissen profitieren dürfen. Über Hofmühle, Kirchenholz, Alte Landstrasse, Oberstrasse gelangten wir zum Panoramaweg. Nun gings steil bergan über die wunderschöne, artenreiche Ökowiase zur Halden Richtung Oberkaien und Berg. Wir trauten unseren Ohren und Augen nicht, als wir auf dem Berg den Neuntöter hören und sichten konnten. Zu unserer Überraschung konnten wir auch noch sein Weibchen beobachten! Ein riesiges Highlight! Weiter gings Richtung Nord. Im Klingenbuch war das Endziel unserer Exkursion. Dort trafen wir auf OV Mitglieder die nicht mitwandern konnten oder wollten, weil sie uns am Endpunkt mit Würsten vom Grill, Getränken, Kaffee und Kuchen verwöhnten.

Ein absolutes Muss ist nach einer Vogelschutz-Exkursion, dass aufgelistet wird, welche Arten beobachtet werden konnten. Ich bin überwältigt, dass wir trotz Intensivierungen in der Landwirtschaft und zunehmender Einschränkung des Lebensraums 35 Arten hören und sichten konnten. Es sind dies:

Trauerschnäpper, Amsel, Ringeltaube, Gartenbaumläufer, Mauersegler, Buchfink, Rauchschwalbe, Rabenkrähe, Kohlmeise, Grauschnäpper, Hausrotschwanz, Rotkehlchen, Zil-

palz, Kuckuck, Rotmilan, Distelfink, Tannenmeise, Kernbeisser, Buntspecht, Star, Haussperling, Singdrossel, Elster, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke, Wintergoldhähnchen, Eichelhäher, Sommergoldhähnchen, Mehlschwalbe, Haubenmeise, Kleiber, Bachstelze, Grünfink, Neuntöter, Mäusebussard.

Rebekka Laich, Präsidentin

4. Rehtobler Kubb-Open Samstag, 20. August 2022 auf dem Sportplatz

Die 4. Ausgabe des «Rehtobler Kubb Opens» steht vor der Tür. Nach den tollen Turnieren der letzten Jahre freuen wir uns auf die Ausgabe 2022. Hoffentlich ist uns Petrus wieder wohlgesinnt.

Das Kubb Spiel (auch «Wikingerschach» genannt) stammt ursprünglich aus Skandinavien, wird aber immer häufiger auch bei uns gespielt. Es ist ein Freiluft-Spiel, bei dem zwei Gruppen gegeneinander um den Sieg kämpfen. Ziel ist es, die gegnerischen Holzklötze (Klotz=Kubb) mit Wurfhölzern umzuwerfen.

Eine Gruppe kann aus 2 bis maximal 6 Personen bestehen. Vom Kind bis zum rüstigen Rentner kann jeder/jede mitmachen. Vom blutigen Anfänger bis zum Kubb-Profi sind alle herzlich willkommen.

Die Spielregeln werden vor Ort erklärt, und mit ein bisschen Geschick wird man schnell zum «Ober-Kubber».

Wer gerne mehr über das Spiel erfahren möchte, findet im Internet diverse Spielanleitungen, Videos, usw.

Also jetzt nur noch Familie, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen zusammentrommeln und sich für das «4. Rehtobler Kubb Open» anmelden! Bitte bei Lorenz Schefer **bis zum 1. August 2022** per E-Mail **anmelden** (l.schefer@bluewin.ch).

Bitte gebt euren Gruppennamen, die Anzahl Spieler in eurer Gruppe und eine Kontakt-Handynummer an. (Durchführung nur bei schönem Wetter ohne Verschiebedatum).

Das Startgeld beträgt CHF 20.– pro Gruppe und muss am Turniertag bezahlt werden.

Reserviert euch die Zeit von **10.00 Uhr bis etwa 19.00 Uhr**, der genaue Spielplan folgt nach den Sommerferien.

Natürlich ist an diesem Tag auch für das leibliche Wohl mit einer kleinen Festwirtschaft gesorgt.

Auf viele Anmeldungen und einen gemütlichen Kubb-Samstag, bei (hoffentlich) Sonnenschein, freut sich der «Verein Römer macht Schöner».

Beni Jost

Vollmondschwimmen
13. Juli und 12. August 2022
bis 22.00 Uhr

www.badi-rehetobel.ch

Regionalturnfest Wiesendangen 2022

Am 18. Juni durften 27 Personen vom SV Rehetobel in das zürcherische Wiesendangen reisen. Bei heissen 35 Grad startete der Sportverein in zwei Kategorien.

Die Aktiven im Fachtst mit einer Endnote von 7.48. Und klassierten sich somit auf dem fünften Platz von 11 Teilnehmern.

In der **Kategorie Frauen/Männer, Stärkeklasse 4**, erreichte unsere starke Läufergruppe im Crosslauf die Einzelnote 9.84. Unsere Aktiv30+ Athleten erkämpften sich im Allround die Einzelnote 8.02. Und unsere gemischte Frauen-Männer Gruppe erreichte in der Disziplin Fit & Fun 8.83. In der 4. Disziplin Schleuderball schleuderten unsere alten Hasen die Note 8.83. Somit klassierte sich Rehetobel mit der Endnote von 26.74 ebenfalls auf dem **fünften Platz** von 28 Vereinen.

Schön wars und jetzt wieder nach Hause.

Marco Wolf

Ausflug Frauenriege

Nach zweijähriger Coronapause konnten wir den beliebten Maibummel endlich wieder durchführen. Mit grosser Freude wurde um 9.09 Uhr beim Gemeindezentrum gestartet. In Heiden hiess es umsteigen ins Postauto nach Heerbrugg. Nun ging es per Zug weiter durchs schöne Rheintal via Buchs – Sargans – Walenstadt – nach Unterterzen.

Ein kurzer Fussmarsch und schon war der Schiffssteg in Sicht. Dort nahm uns das Motorboot mit hinüber

nach Quinten. Bei herrlichem Ausblick auf die Berge und den See genossen wir im Seehus das feine Mittagessen. Auf dem folgenden Spaziergang dem See entlang bei Sonne pur, sommerlicher Temperatur, südlicher Vegeta-

tion kamen Feriengefühle auf. Vor der Rückreise über das Gewässer durfte der noch ausstehende Dessert natürlich nicht fehlen. Ab Unterterzen brachte uns die Südostbahn via Ziegelbrücke – Wattwil – Herisau nach St. Gallen. Mit letztem ÖV-Wechsel ging diese gemütliche und abwechslungsreiche Rundreise zu Ende. Herzlichen Dank Erika und Rita für die perfekte Organisation!

Elsbeth Kast

Sportverein Rehetobel am Gigathlon 2./3. Juli 2022

Einmal von **Zürich ins Bergell** – diese Herausforderung erwartet fünf Athleten vom Sportverein Rehetobel. Der Start ist bei der Landiwiese in Zürich und führt quer durch die Schweiz ins Bergell nach Vicosoprano – die Distanz beträgt 244 km mit 5600 Höhenmeter.

Das bedeutet: 3 km Schwimmen, 33 km Springen, 143 km Rennvelo, 41 km Mountainbike und zum Abschluss 24 km Trail in den Bergen.

Im Team Rehetobel sind dabei: Thomas Graf (Schwimmen), Hansjörg Schoch (Springen), Beat Graf (Rennvelo), Werner Zähler (Mountainbike) und Roger Sträuli (Trail).

Vielleicht bist auch du live dabei und feuerst das Team aus Rehetobel an? Alle Streckendetails sind auf gigathlon.com abrufbar. Unterstützt wird das Team durch die Raiffeisenbank Heiden und die Bäckerei Kern in Rehetobel.

Übrigens, wie es zu dieser spannenden Geschichte mit der Anmeldung kam, findest du auf der Webseite (scanne den QR-Code) vom Sportverein Rehetobel.

Wir wünschen unserem Herrenteam viel Glück, gutes Gelingen und einen unfallfreien Wettkampf.

Chantal Niederer

Pilates – es geht weiter

Nach den Sommerferien (18. August 2022) startet das Pilates neu **jeweils donnerstags von 18.00–19.00 Uhr** im kleinen Saal im Gemeindezentrum. Nach vielen Leiterjahren übergibt Vreni Egli die Leitung an Elisabeth Bucher. Herzlichen Dank an beide für ihre Einsätze.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter und Wiedereinsteiger*innen. Schnuppern jederzeit möglich.

Chantal Niederer

Sportverein Rehetobel

News aus dem Jugendbereich 2022

MUKI

Das MUKI-Turnen findet am Montag von 9.00–10.00 Uhr in der Turnhalle unter der Leitung von Danica Schefer statt.

KITU

Auch die Kinder im KITU turnen gemeinsam mit Danica Schefer durchs Jahr. Es findet am Donnerstag von 15.30–16.30 Uhr in der Turnhalle statt. Alle Kinder ab dem Kindergarten bis und mit 1. Klasse sind herzlich willkommen.

Jugi Unterstufe

Aline Schefer, Sarina Jost und Lorenz Schefer leiten wie gewohnt am Freitag von 18.30–20.00 Uhr in der Turnhalle die kleine Jugi (2. bis und mit 4. Klasse).

Jugi Knaben Mittel-Oberstufe

Die Jugi für alle Jungs ab der 5. Klasse bis und mit 2. Oberstufe findet am Montag in der Turnhalle von 18.45–20.00 Uhr statt. Betreut werden die Jungs durch Anna und Raphael Heimann.

Jugi Mädchen Mittel-Oberstufe

Eliane Wenk leitet die Jugi für alle Mädels ab der 5. Klasse bis und mit 2. Oberstufe. Die Turnstunde findet wie gewohnt am Mittwoch von 18.30–20.00 Uhr in der Turnhalle statt.

Unihockey Junioren/Innen C, D + E

Fabian Graf und Valeria Franitza trainieren im Gemeindezentrum am Dienstag von 18.45–20.00 Uhr den Nachwuchs unserer Unihockey-Mannschaft. Alle Jungs und Mädels ab dem 2. Kindergarten bis und mit der 6. Klasse sind herzlich willkommen.

Kinderfussball

Sarina Sturzenegger und Fabrice Nissille leiten gemeinsam das Kinderfussball. Jeweils mittwochs von 19.00–20.00 Uhr wird im Gemeindezentrum gespielt und trainiert. Alle Jungs und Mädels ab dem Kindergarten bis und mit der 4. Klasse sind herzlich willkommen.

Wir bedanken uns bei allen Leiterinnen und Leiter für ihren grossartigen Einsatz und wünschen sonnige, sportliche, aber vor allem erholsame Sommerferien!

Für den Sportverein Rehetobel, Laura Kurer

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

«Chomm ond lueg ine»

Sommerferien: 11. Juli bis 14. August

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

Wir starten wieder NEU mit dem Pilates-Angebot ab 18. August 2022 (nach den Sommerferien). Schnuppern jederzeit möglich. Wir freuen uns über viele Mittturner*innen.

www.sportverein-rehetobel.ch

Geführte Wanderungen im August

Dienstag, 2. August 2022 Zum Urwaldhus

Von Eggersriet steigen wir hinunter zum Bach Landgraben und auf der Appenzellerseite hinauf zum Weiler Rüti. Über Wiesen und durch den Wald geht es bergwärts hinauf zum Höhenzug der Rehetobler Fernsicht. Eine fantastische Aussicht zum Alpstein, den Vorarlberger Bergspitzen, ins Fürstenland und weit über den Bodensee hinaus lassen die Mühen des Aufstiegs vergessen. Was es mit dem Namen Urwaldhus auf sich hat, erfahren Sie während der Wanderung oder beim Kaffeehalt. Dann geht es hinunter zur Achmüli und auf der anderen Seite des Landgrabens zurück nach Eggersriet.

Route: Eggersriet – Landgraben – Rüti – Fernsicht (Rehetobel) – Urwaldhus – Achmüli – Eggersriet

Distanz: 7,8 km

Zeit: 3 Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.00 Uhr, 9034 Eggersriet, Post

Rückreise: 17.00 Uhr, 9034 Eggersriet, Post

Anmeldung bis Sonntag, 31. Juli 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 829 75 00.

Samstag, 13. August 2022 22-Stunden Stunden Wanderung

Ein weiteres Mal stellen wir uns der Herausforderung in einem Zug von Degersheim nach Rheineck zu marschieren. Wir starten knapp nach Mitternacht um 00.22 Uhr mit dem Ziel 22 Stunden später, zwar müde, aber überglücklich ob der gelungenen Leistung, in Rheineck einzutreffen. Unterwegs stärken wir uns an verschiedenen Orten, um die eventuell abhanden gekommene Motivation wieder aufzubauen. Gemeinsam schaffen wir diese Aufgabe und das Gefühl beim Eintreffen am Ziel wird einmalig und unbeschreiblich schön sein.

Route: Route 22 von Degersheim nach Rheineck in einem Zug – längs durchs ganze Appenzellerland. Ein spezielles Erlebnis!

Distanz: 56 km

Zeit: 17 1/2 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 00.22 Uhr, 9113 Degersheim, Bahnhof (Nacht Freitag auf Samstag)

Rückreise: 22.22 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch, 10. August 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55.

Margrit Geel

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches
Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A
9410 Heiden
+41 71 898 40 80
maih@hin.ch / www.maih.ch

● **MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden**

Das MAiH vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten, Therapien und Beratungen unter einem Dach. Lernen Sie unser Team kennen und werfen Sie einen Blick in unsere Praxis.

● **Spitex Vorderland**

Im Januar 2020 bezog die Spitex Vorderland ihren neuen Räumlichkeiten. Auch hier besteht die Möglichkeit für einen Rundgang an der Asylstrasse 16.

Beratungsangebote für Eltern: Stärkung der Eltern- und Erziehungs- beratungsstelle des Kantons AR

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle – geführt durch die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute – wegen erhöhter Nachfrage und komplexerer Fälle mit einer zweiten Beratungsperson verstärkt.

Im Auftrag der Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden sowie des Kantons Appenzell Ausserrhoden führt die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Das Angebot umfasst Beratungen vor Ort und per Telefon und richtet sich an Eltern, Grosseltern und Fachpersonen wie Berufsbeistände und Lehrpersonen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Angebot ist für diese kostenlos.

Mehr Familien und komplexere Fälle

In den letzten Jahren wurden immer mehr Beratungen durchgeführt und mehr Familien betreut, gleichzeitig wurden die Situationen und Fälle komplexer, immer häufiger waren auch weitere Fachpersonen und Fachstellen involviert, wodurch die Koordination mit diesen mehr Zeit in Anspruch nahm.

Mit den bisherigen Ressourcen der Beratung konnte die gesteigerte Nachfrage und die erhöhte Komplexität nicht mehr gestemmt werden. Um weiter den vielen Anfragen von Eltern, Bezugspersonen und Fachpersonen gerecht zu werden, hat sich Pro Juventute entschieden, die Eltern- und Erziehungsberatung Appenzell Ausserrhoden mit einer zweiten Beratungsperson zu stärken. Dieser Ausbau erfolgt vorerst befristet. In dieser Zeit stehen neben der Bewältigung aller Anfragen auch die Weiterentwicklung, Evaluation, Konzeption sowie die Finanzierung des Ausbaus des Angebots im Fokus.

Seit Mai 2022 verstärkt Jana Schmidli die Eltern- und Erziehungsberatung, womit neben Priska Bachmann zwei Fachpersonen mit langjähriger Erfahrung in der Beratung im Einsatz sind.

Jana Schmidli

Priska Bachmann

Damit Anfragen gezielt zwischen den Beraterinnen aufgeteilt werden können, je nach Ort, Thema, Verfügbarkeiten etc. erfolgt die Kontaktaufnahme bei neuen Familien immer über die allgemeine E-Mail-Adresse erziehungsberatung-ar@projuventute.ch oder per Telefon unter 071 351 71 46. Die Beraterinnen setzen sich dann so schnell als möglich mit den Familien oder Fachpersonen für die Terminvereinbarung in Verbindung. Bei dringenden Fragen ist die nationale Elternberatung von Pro Juventute schweizweit, rund um die Uhr per Telefon (058 261 61 61) Chat oder E-Mail (www.projuventute.ch/elternberatung) erreichbar.

beratung-ar@projuventute.ch oder per Telefon unter 071 351 71 46. Die Beraterinnen setzen sich dann so schnell als möglich mit den Familien oder Fachpersonen für die Terminvereinbarung in Verbindung.

Bei dringenden Fragen ist die nationale Elternberatung von Pro Juventute schweizweit, rund um die Uhr per Telefon (058 261 61 61) Chat oder E-Mail (www.projuventute.ch/elternberatung) erreichbar.

Wann hilft die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle AR?

Viele Eltern haben Fragen zur Erziehung ihrer Kinder. Sie sind vielleicht unsicher, ob sie sich in gewissen Situationen richtig verhalten. Medien, Streit, Trotz, Trennung oder schulische Probleme – solche Themen kennen viele Familien.

Die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle unterstützt und begleitet Mütter, Väter und Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen bei diesen und allen anderen Erziehungsfragen. Ausserdem steht die Beratungsstelle auch für Fachpersonen wie Berufsbeiständen, Lehrpersonen, Kindergarten-Lehrpersonen zur Verfügung.

Die Beratungsstelle unterstützt Eltern mit Kindern ab dem Kindergarteneintritt. Beratungsgespräche der Eltern- und Erziehungsberatungsstelle sind in Herisau, Bühler und Heiden möglich. Die Erziehungsberaterin untersteht der beruflichen Schweigepflicht. Nach Absprache sind auch Hausbesuche möglich.

Alle Informationen zur Eltern- und Erziehungsberatungsstelle Appenzell Ausserrhoden sind online zu finden unter www.projuventute.ch/erziehungsberatung-ar.

Mütter- und Väterberatung: Anlaufstelle für Kinder bis Kindergarteneintritt

Eltern von Kindern bis zum Kindergarteneintritt werden bei Erziehungsfragen oder anderen Fragen zum Alltag mit Babys und Kleinkindern durch die Mütter- und Väterberatungsstelle im Kanton Appenzell Ausserrhoden beraten. Diese werden im Auftrag der Ausserrhoder Gemeinden ebenfalls durch die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute geführt (ausser Schönengrund). Alle Termine dieser Beratungsstellen, sowie Telefonsprechstunden und Kontaktangaben der Beraterinnen sind für alle Gemeinden online zu finden: www.projuventute.ch/muetter-vaeterberatung-ar. Zudem beantwortet das Team von Pro Juventute Schweiz abends (Montag bis Freitag; 19.00 bis 22.00 Uhr) und am Samstag (9.00 bis 11.00 Uhr) per Telefon (Normaltarif) oder WhatsApp-Chat unter der Nummer 044 256 77 99 sowie via Web-Chat (www.projuventute.ch/muetterberatung-vaeterberatung) Fragen zum Alltag mit Babys und Kleinkindern bis fünf Jahre.

Alle Beratungsangebote von Pro Juventute sind für die Eltern kostenlos. Bei weiteren Fragen steht Rabea Huber, Leiterin Regionalstelle Ostschweiz, rabea.huber@projuventute.ch oder 071 353 71 90 zur Verfügung.

Rabea Huber, Pro Juventute

www.rehetobel.ch

mit de Chölche
oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Obereg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

zu vermieten

Rehetobel

Hauetenstrasse 4

**Zentral gelegene
bequem erreichbare
helle**

**4 ½ Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
122 m²

nach Vereinbarung

Mietzins 1'490.- /Mt.
NK 250.- /Mt.
mit TGP möglich

Katharina Ulmer
079 246 61 19

E fürer

Wir suchen DICH als
**Elektroinstallateur/in o.
Montage-Elektriker/in**

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuerer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Badifest 2022

9. Juli 2022

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Sommer-Aktion: Sie erhalten bei jeder Gesichtsbehandlung zusätzlich
Gesichtsbehandlung eine Pflegeampulle im Wert von Fr. 15.- mit nach Hause.

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Zu Vermieten

2 1/2 Zimmer-Haus

MZ: 960.-- / NK: 200.-- / PP: 40.--
Ab 1. Juli oder nach Vereinbarung

Rutlenstrasse 45
9413 Oberegg AI

Tel.: 071 877 17 93 / tanja@wenkbau.ch

Zu vermieten

Aussenparkplatz

bei der "Alten Kanzlei",
St. Gallerstrasse 3, 9038 Rehetobel.
Miete CHF 40.00/Monat, ab sofort verfügbar.

Interessierte melden sich bitte bei: Philipp Jenny,
Tech. Hauswart, philipp.jenny@rehetobel.ar.ch, 079 227 40 32

Zu vermieten

Parkplatz in Tiefgarage

Sonderstr. 2, 9038 Rehetobel (Nähe Bäckerei Kern).
Miete 150.-/Monat

Infos und Besichtigung Andrea und Hans Roderer, Rehetobel
Telefon 071 877 18 46 oder 077 425 13 14

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ihr Ansprechpartner

Wenn es um Maler-, Tapeten- und
Bodenbelagsarbeiten geht.

Wir beraten Sie gerne und stimmen die
Materialien passend aufeinander ab.

Ihr Maler – 071 877 10 23

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Sommer 2022 Kulinarische Destinationen ab 17.00 Uhr

Auch dieses Jahr bleibt die Abtropfi während der Sommerferien offen und unsere kulinarische Reise geht nach:

Freitag, 8. Juli	Französisches Feinschmecker Menü
Freitag, 15. Juli	Italienisch – Pizza mit Mette
Freitag, 22. Juli	Thai
Freitag, 29. Juli	Schweizerisch Grotto Abend
Freitag, 5. August	Griechisch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, gerne mit Reservation!

Abtropfi Sarah Calabria, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel
079 782 51 59, abtropfi@gmail.com www.abtropfi.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4

Tel/Fax 071 877 12 13

j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel

079 610 15 13

**Wir sind auch während der
Sommerferien für Sie da!**

**Das Kino Rosental, Heiden
macht im Juli und August
Sommerpause!**

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen
Fensterzargen
Rollladen
Beschattungen
Terrassendächer
Storenservice

wolf-storen.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

Betontransporte
Kippertransporte
Muldenservice
Winterdienst

Getränkehandel
mit Hauslieferservice
Getränke-Kühlanhänger

Betriebsferien von 25. Juli 2022 bis

7. August 2022

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juli
Tessiner Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 24.07.2022–07.08.2022

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell:
Unterhaltsarbeiten und Neu-
gestaltung Ihrer Hausfassade,
Reinigungsarbeiten an Balkonen,
Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

wann	was	wo	wer
1. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
3. Juli, So.	06.00-08.00	Gartengespräch bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18 rechtobler natur
3. Juli, So.	09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche Schule Rehetobel
3. Juli, So.	anschl.	Platzkonzert	GZ MGBB + JUMU
4. Juli, Mo.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
6. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
7. Juli, Do.	ab 19.00	Ständli im Dorf mit Grillhöck	MG Brassband
8. Juli, Fr.	ab 17.00	Französisches Feinschmecker Menü	Abtropfi
9. Juli, Sa.	ab 16.00	Badifest	Schwimmbad
10. Juli, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum
10. Juli, So.	10.15	Führung auf dem «neuen» Bienenweg	GZ
11. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
13. Juli, Mi.	15.15	kath. Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
13. Juli, Mi.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
15. Juli, Fr.	ab 17.00	Italienisch – Pizza mit Mette	Abtropfi
17. Juli, So.	10.15	Führung auf dem «neuen» Bienenweg	GZ
22. Juli, Fr.	ab 17.00	Thai	Abtropfi
24. Juli, So.	17.00-19.00	Gartengespräch bei Hörlers	Holderenstr. 33 rechtobler natur
25. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
25. Juli, Mo.	19.00	Grillade/Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Juli, Fr.	ab 17.00	Schweizerisch Grotto Abend	Abtropfi
1. Aug., Mo.	08.00	1.-August-Wanderung	GZ Verkehrsverein
1. Aug., Mo.	ab 18.00	1.-August-Buffer mit Musik	Rest. Bären
3. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
5. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
5. Aug., Fr.	ab 17.00	Griechisch	Abtropfi
7. Aug., So.	10.15	Führung auf dem «neuen» Bienenweg	GZ
8. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
9. Aug., Mo.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
12. Aug., Fr.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
13. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Sportverein
13. Aug., Sa.	ab 15.00	125 Jahr Jubiläum Feuerwehrverein/Rettungskorps	
14. Aug., So.	06.00-08.00	Gartengespräch bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18 rechtobler natur
14. Aug., So.		5. Quartier Zmorge	LG Lobenschwendi
14. Aug., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum
14. Aug., So.	11.00	Grillhöck	Städeli 6 OV Rehetobel
15. Aug., Mo.	19.30-21.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
19.-21. Aug.		Familien-Wanderwochenende	evang. Kirche
20. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Schweinehall Gupf
20. Aug., Sa.	09.00	Morgenwanderung	Landfrauen
20. Aug., Sa.		Rehetobler Kubb-Open 2022	Sportplatz Verein Römer m.s.
20. Aug., Sa.	14.00-17.00	Ständlitour	MG Brassband
22. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
24. Aug., Mi.	19.00-21.30	Waldbaden Schnupperkurs	Kaienspitz Frauenzentrale
26. Aug., Fr.	18.00-20.00	3. Obligatorisches Programm	Schützenhaus SG Rehetobel
27. Aug., Sa.	09.00	Versch. Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Schweinehall Gupf
27. Aug., Sa.	16.00-18.00	Gartengespräch bei H.J. Züst	Heidenerstr. 30 rechtobler natur
27.+28. Aug.		Kantonale Gerätemeisterschaften	Sportverein
28. Aug., So.	10.45	ökumenischer Gupf-Gottesdienst	Kirchen Rehetobel
29. Aug., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 31. August 2022

Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. August 2022

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 13. August 2022
ab 8.00 Uhr

Sportverein Rehetobel

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2022

Bericht aus dem Ressort UBK

In den letzten Jahren konnte die Unterhalts- und Betriebskommission (UBK) einige grosse Projekte realisieren und in die Infrastruktur investieren. Es sind dies:

Turnhallen Sanierung

Neues Dach mit einer neuen Solaranlage und energetisch isoliert. Die Fassade strahlt heute noch in hellem Gewand.

Stützmauer an der Lobenschwendstrasse

Beim Unwetter im Jahre 2017 brach im Waldstück ein Teil der Strasse ab. Nach einer kurzen Planung wurde eine neue Stützmauer gebaut.

Strassensanierung Sägholzstrasse 64 bis Michlenberg

In diesem Bereich wurden die Wasserleitung verlegt und der Strassenkoffer sowie die öffentliche Strassenbeleuchtung erneuert.

30er Zonen

Wir konnten in den letzten Jahren zwei 30er Zonen einführen. Es sind dies: Dorf-Berg-Ettenberg-Oberstrasse-Bürgerheimstrasse und Kirchstrasse-Gartenstrasse-Sämlerweg.

Fassadensanierung am Schulhausanbau

Seit dem Anbau im Jahre 2004 hatte man öfters Wassereintritte. Leider wurde dies nie richtig repariert. Die Massnahmen, welche eingeleitet wurden, waren erfolglos. Nach der Sanierung im Jahr 2021 gab es keine Wassereintritte mehr.

Garderobensanierung Turnhalle

Nach über 40 Jahren gaben wir den Garderoben einen neuen Glanz: Neue Lüftung, Sanitäre Anlagen, fugenlose Böden und Wände. Der Umkleidebereich wurde neu gestrichen.

Bühnensanierung im Gemeindezentrum

Die Bühneninfrastruktur kam in die Jahre. Die ganze Beleuchtung und die Bühnentechnik wurden erneuert. Auf der Bühne wurde zusätzlich ein Beamer montiert.

Öffentliche Beleuchtung

Bei den bestehenden Kandelabern wurde das alte Leuchtmittel durch ein zeitgemässes Leuchtmittel ersetzt. Die neuen Leuchtkörper sind aus LED und mit einer Lichtstärkenregulierungsfunktion ausgestattet.

Solaranlagen beim Gemeindezentrum

Am Gemeindezentrum wurden zwei neue Solaranlagen montiert. An der Westfassade konnten wir, statt einer teuren Steinsanierung, eine kostengünstige Solarfassade zur Energienutzung installieren. In diesem Jahr wurde die alte Solaranlage mit einer neuen Anlage (siehe Bericht auf der nächsten Seite) und einer Dachsanierung abgeschlossen.

Weiter haben wir kleinere und grössere Sanierungen an Strassen, Wanderwegen und Liegenschaften getätigt. Leider haben wir auch Projekte, welche nicht so schnell zum Abschluss kommen, wie wir das erhoffen.

Für die nächste Zeit sind einige interessante Projekte in Planung oder stehen kurz vor der Realisierung.

Mit diesem Bericht möchte ich aufzeigen, dass in den letzten Jahren sehr viel in die Infrastruktur investiert wurde. Kommissionarbeit ist eine wertvolle und interessante Arbeit in unserem Milizsystem. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich direkt bei mir oder auf der Bauverwaltung melden.

An dieser Stelle möchte ich, im Namen der UBK, es nicht unterlassen, Ihnen liebe Rechtoberinnen und Rechtober für Ihr Vertrauen in die Kommission, wie in die Bauverwaltung und ihre Mitarbeiter, zu danken.

Thomas Frei,
Präsident der Unterhalts- und Betriebskommission

Jahresrechnung 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde in der Zeit vom 1. Juni bis 30. Juni 2021 dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen und die Jahresrechnung 2021 wurde somit genehmigt.

Informatikprojekte

Kanton und Gemeinden haben Mitte 2021 die «eGovernment- und Informatik-Strategie 2021» genehmigt. Zentrale Vorhaben in der Strategie 2021 sind die beiden Projekte eGovernment-Basisinfrastruktur Appenzell Ausserrhoden (eGov-Infra AR) und Digitale Signaturen Appenzell Ausserrhoden (eSign AR). Den beiden Projekten stimmte der Gemeinderat zu.

Zivilstandsamt Vorderland AR

Die Vertragsgemeinden des ZAVLAR haben dem überarbeiteten Kostenteiler zugestimmt.

Die geltende Vereinbarung zwischen den acht Vorderländer Gemeinden zur Führung eines gemeinsamen Zivilstandamtes stammt aus dem Jahr 2003. Der darin definierte Kostenteiler wurde nun überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Bis zum Inkrafttreten des neuen Kostenteilers per 1. Januar 2023 bedarf dieser noch der Genehmigung des Regierungsrates AR.

Professionelle Jugendarbeit für die Gemeinden Rehetobel-Trogen-Wald

Die Projektgruppe, welche sich mit dem Aufbau einer professionellen Jugendarbeit für die Gemeinden Rehetobel, Trogen und Wald befasst, hat ein Konzept erarbeitet. Für die Umsetzung einer 3-jährigen Pilotphase wird aus den drei Gemeinden eine Steuergruppe gebildet. Für die Umsetzung des Pilotprojektes von 2023–2025 leistet die Gemeinde Rehetobel einen jährlichen Beitrag von CHF 20'000.00. Im 2025 wird über die Weiterführung in den drei Gemeinde entschieden.

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden

Aufgrund der Kündigung eines Grundbuchverwalters des Grundbuchamtes Walzenhausen-Lutzenberg-Reute hat sich die Gemeinde Lutzenberg entschieden, sich an das gemeinsame Grundbuchamt der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald und Wolfhalden, welches in Heiden geführt wird, anzuschliessen.

An seiner Sitzung vom 18. August 2022 hat der Gemeinderat Rehetobel der Aufnahme der Gemeinde Lutzenberg zugestimmt.

Neues Kommissionsmitglied Unterhalts- und Betriebskommission

Die Vakanz in der Unterhalts- und Betriebskommission (UBK) konnte mit der Wahl von Lorenz Schefer besetzt werden. Der Gemeinderat heisst das neugewählte Kommissionsmitglied in der UBK herzlich willkommen und bedankt sich für seine Bereitschaft und aktive Mitarbeit.

Behördenverzeichnis

Das Behördenverzeichnis 2022/2023 liegt, in neuem Format, dieser Ausgabe des Gmäändsblattes bei.

GPK Tätigkeitsbericht

Die GPK legt jährlich Rechenschaft über ihre Prüfungstätigkeit ab. Der GPK Tätigkeitsbericht 2021 steht zum Download auf www.rehetobel.ch bereit. Ebenfalls steht Ihnen bei der Gemeindeverwaltung die physische Bezugsmöglichkeit, als Alternative, zur Verfügung.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste ordentliche Sitzung des Gemeinderates ist auf **Freitag, 23. September 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 12. September 2022 der Gemeindekanzlei, zuhanden des Gemeinderates, einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindezentrums

Die neue Anlage auf dem Gemeindezentrum «Dach Süd» mit einer Grösse von 28 x 8 m, bestückt mit 71 Solarmodulen von Mayer Burger, einem Schweizer Produkt, «isch ä gfreuti Sach» und liefert mächtig Strom.

Seit dem 26. April 2022 produzierte die Anlage bereits gute 16 MWh, das entspricht gut 4 MWh/ Monat.

Eine kurze Erklärung:

Grundsätzlich darf man pro kWp (kWp=Kilowatt Peak, ca. vier Solarmodule mit 6m² Fläche) mit einer Stromerzeugung von 1000 kWh pro Jahr rechnen.

Ein durchschnittliches Einfamilienhaus in der Schweiz benötigt jährlich rund 4 MWh Strom. Somit hat die Anlage in den ersten 4 Monaten bereits den Stromverbrauch von vier Einfamilienhäusern abgedeckt.

Bei diesen Mengen an produziertem Strom muss das Ziel sein, wenn möglich unsere gemeindeeigenen Immobilien und, wenn es reicht, Gebäude Dritter mit dem Strom zu beliefern.

*Für die Gemeinde Rehetobel,
Philipp Jenny*

Gratulationen

6. September	Nikolaus Schneider , Bergstrasse 52	85-jährig
6. September	Blanca Schläpfer-Helbling , Oberdorf 4	80-jährig
13. September	Emma Rohner-Eugster , Oberdorf 3	85-jährig
14. September	Verena Rüttimann-Weilemann , Ettenberg 5	82-jährig
20. September	Walter Sonderegger , Wäldlerstrasse 11	88-jährig
22. September	Margaretha Graf , Oberdorf 3	88-jährig

Rehetobler Jahrmarkt, 16. und 17. September 2022

Der «Rechtobler» Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot für Jung und Alt sowie die vielen Stände rund um das Gemeindezentrum verleihen dem Dorf, wie jedes Jahr, eine traditionelle Jahrmarktstimmung. Aufgrund der vergangenen Jahre mit Corona sowie dem jüngsten Ereignis, dem Russland-Ukraine Krieg, ist es für die Marktfahrer nicht immer ganz einfach, sich über Wasser zu halten. Leider können und wollen einige Marktfahrer nicht mehr so weit anreisen, sie kämpfen mit den hohen Dieselpreisen, Personalmangel und den fehlenden Einnahmen am Marktgeschäft. Aufgrund dieser Tatsache wird bereits der diesjährige Jahrmarkt etwas kleiner ausfallen. Für die kommenden Jahre wird angedacht, die Rehetobler Tradition weiterführen zu können, jedoch wird der Jahrmarkt vielleicht nur noch am Freitag stattfinden. Geniessen Sie dieses Jahr, trotz der Umstände, die unbeschwerter Jahrmarktstimmung beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Auch Kulinarisches kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank sowie den alljährlichen Festbetrieb im Feuerwehrbeizli mit Live-Musik.

Der Marktbetrieb beginnt am Freitag und Samstag ca. um 11.00 Uhr. Es beteiligen sich auch Vereine, die Schule und Einwohner/innen am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen, sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf regen Betrieb.

Der Marktchef, Philipp Jenny

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Bänziger geb. Fässler, Hedwig, gestorben am 10. Juli 2022 in Rehetobel AR, geboren 1920, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Sturzenegger geb. Steiner, Elli Frieda Johanna, gestorben am 19. Juli 2022 in St. Gallen, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Schläpfer, Peter, gestorben am 10. August 2022 in St. Gallen, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Fischer geb. Leupi, Edith Klara, gestorben am 18. August 2022 in Rehetobel AR, geboren 1941, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juni und Juli 2022

- Riedener, Jvo und Riedener geb. Fichera, Patrizia, Gartenstrasse 23
- Riedener, Simon, Gartenstrasse 23
- Alder, Hans Rudolf, Oberdorf 3

Wir suchen: Lernende/-r Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt, Fachrichtung Werkdienst

Ihre Aufgaben

- Mithilfe im allgemeinen Unterhalt der Gemeindestrassen, Gemeindeplätze, Grünanlagen und Wanderwege
- Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten
- Mithilfe bei kleineren Reparaturen
- Mähen von Grünflächen sowie Schneiden von Sträuchern, Hecken und Bäumen
- Mithilfe Winterdienst und Schneeräumung

Unsere Erwartungen

- handwerkliches Geschick
- Freude an der Arbeit im Freien (Werkdienst) und im Bauamt
- gute Auffassungsgabe
- zuverlässig, sorgfältig und verantwortungsbewusst
- teamfähig und kontaktfreudig

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team in einer zukunftsorientierten Gemeinde.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 30. September 2022 per Post an: Gemeindeverwaltung Rehetobel, Herrn Andreas Linder, Strassenmeister, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel oder per E-Mail an andreas.linder@rehetobel.ar.ch.

Für Auskünfte steht Ihnen Andreas Linder, Strassenmeister, 079 424 54 83, gerne zur Verfügung.

Arbeitskraft für den Winterdienst gesucht

Infolge kurzfristigen Personalausfalls suchen wir, das Bauamt Rehetobel, temporär für den Winter 2022/2023 einen Mitarbeiter für den Winterdienst.

Die Arbeit beinhaltet in erster Linie salzen, pfeifen und schleudern und die Unterstützung des Strassenmeisters.

Verlangt wird der Führerausweis Kat. B.

Erfahrungen im Winterdienst sind von Vorteil.

Wir freuen uns auf einen zuverlässigen Mitarbeiter, der auch mit unregelmässigen Arbeitszeiten umgehen kann.

Wir bieten attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Frank Meile, Bauverwalter, 071 878 70 30 / frank.meile@rehetobel.ar.ch oder Andreas Linder, Strassenmeister, 079 424 54 83, E-Mail andreas.linder@rehetobel.ar.ch.

www.rehetobel.ch

Handänderungen April–Juni 2022

Diem Andreas Max, Rehetobel, und Diem Susanna, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 25.09.1997) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 170, 587 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 75, Oberstrasse.

Diem Andreas Max, Rehetobel (Erwerb 12.11.2004) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Miteigentumsanteil Nr. 10001, $\frac{1}{32}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1212, Heidenerstrasse.

Rüegg Christoph, Rehetobel, und Rüegg Gabriele, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 11.07.2011) an Golla Bernhard Patrick, Rehetobel, und Golla Simone Andreina, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1108, 1'187 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 246, Gitzibühl.

Rohner Emma, Rehetobel (Erwerb 21.10.2011) an Rohner Urs, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1287, 674 m² Grundstücksfläche, Buechschwendi.

Erbengemeinschaft Ida Rindlisbacher (Erwerb 06.07.2021) an Hochreutener Roman, Eggersriet, Liegenschaft Nr. 1298, 1'019 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 372, Remise Nr. 689, Silogebäude freistehend Nr. 730, Grueberstrasse.

Schmid Chantal, Winterthur (Erwerb 07.06.1996) an Rutz Alfred, Rehetobel, und Rutz Rosa Verena, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 931, 1'256 m² Grundstücksfläche, Berg.

Schader Basil, Hagenbuch, und Bauhofer Schader Erica, Hagenbuch, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 27.05.2008) an Bruderer Marcel, Rehetobel, und Bruderer Simona, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 323, 206 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 232, Michlenberg.

Optiprint AG, in Berneck (Erwerb 10.05.1995) an Pavataj Sylejman, Rehetobel, und Pavataj Sanije, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 104, 409 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 205, Garagengebäude Nr. 206, Sägholzstrasse.

Im 2. Quartal 2022 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Sanierung Wasserleitung Oberdorf bis Reservoir Bürgerheim, Parz.: verschiedene Parzellen.

Urs Rohner, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpenanlage mit 2 Erdsonden, Parz. Nr. 287, Assek. 596, Hofmüli 20.

Christian und Rahel Eisenhut, Heidenerstr. 32, 9038 Rehetobel. Sanierung Dach alter Hausteil (Kreuzfirst), integrierte PV-Anlage Südseite; Dachfenster in Gauben, Parz. Nr. 281, Assek. 616, Heidenerstrasse 32.

Chaouki Hamdar, Heidenerstrasse 8, 9038 Rehetobel. Einbau von zwei Stellöfen an bestehende Kaminanlage, Parz. Nr. 183, Assek. 39, Heidenerstrasse 8.

Dorffhus Gupf AG, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel. Reklameträger, Parz. Nr. 73, Assek. 1209, Kirchstrasse 2.

Hansruedi Züst, Nord 1, 9038 Rehetobel. Erstellung Fotovoltaikanlage auf Dach und Fassade von Remise, Parz. Nr. 571, Assek. 663, Nord 1.

Hans Rudolf Graf, Alte Landstrasse 49, 9038 Rehetobel. Ersatz Cheminée-Ofen, Parz. Nr. 253, Assek. 525, Alte Landstrasse 49.

Döne und Yusuf Kaya, Sägholzstrasse 40, 9038 Rehetobel. Ersatz Oelheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 116, Assek. 192, Sägholzstrasse 40.

Martin und Mechthild Dori, Kirchstrasse 6, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 72, Assek. 122, Kirchstrasse 6.

Hansruedi Eisenhut, Heidenerstrasse 61, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasheizung und Aussenkamin, Parz. Nr. 664, Assek. 548, Heidenerstrasse 61.

Mario Brülisauer, Gartenstrasse 16, 9038 Rehetobel. Ersatz Oelheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 838, Assek. 704, Gartenstrasse 16.

Heinz Zingg, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel. Meldung PV-Anlage (Aufdach), Parz. Nr. 851, Assek. 756, Sonderstrasse 29.

Markus und Marlene Kellenberger, Holderenstrasse 16a, 9038 Rehetobel. Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe aussen, Rückbau Öltank, Parz. Nr. 64, Assek. 130, Holderenstrasse 16a.

Anita Kast, Midegg 79, 9038 Rehetobel. Heizungsersatz von Gas zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 586, Assek. 380, Midegg 79.

Christian Weisser, Sonderstrasse 20, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 462, Assek. 457, Sonderstrasse 20.

Markus und Monika Kohler, Alte Landstr. 50, 9038 Rehetobel. Neubau Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 251, Assek. 526, Alte Landstrasse 50.

Sylvia Brüllmann, Bergstrasse 38, 9038 Rehetobel. Ersatz Gas-Wandgerät, Parz. Nr. 758, Assek. 655, Bergstrasse 38.

Ernst und Ursula Bruderer, Robach 31, 9038 Rehetobel. PV-Anlage auf Stalldach, Parz. Nr. 1105, Assek. 369, Robach 31.

Tobias und Nadine Saladin, Obere Taschenstrasse 17, 9410 Heiden. Umbauten im Innern (Wohnhaus), Wohnraumerweiterung in Stallteil, Einbau Dachflächenfenster, Parz. Nr. 1259, Assek. 588, Lochersebni 3.

Einwohnergemeinde Rehetobel, Bauverwaltung, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Neubau Wartehäuschen Haltestelle Schulhaus (Fahrtrichtung St. Gallen), Parz. Nr. 172, Assek. 1235, Heidenerstr. 17.1.

Früh Ruedi und Eisenhut Heidi, Nasen 15, 9038 Rehetobel. Sanierungsarbeiten Südostfassade Wohnhaus, Parz. Nr. 736, Assek. 584, Nasen 15.

Urs Eugster, Nasenstrasse 4, 9038 Rehetobel. Sanierung Oelheizung, Parz. Nr. 707, Assek. Nr. 564, Nasenstrasse 4.

Peter und Vera Stoffel, Sägholzstrasse 27, 9038 Rehetobel. Erstellung einer Fotovoltaikanlage (Aufdach), Parz. Nr. 119, Assek. Nr. 1132, Sägholzstrasse 27.

Umbau Bushaltestelle Schulhaus

Beim Schulhaus Dorf wird die Bushaltestelle saniert. Die hohen Haltekanten ermöglichen den Fahrgästen einen autonomen Ein- und Ausstieg. Die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes werden damit erfüllt. Die Bauarbeiten laufen bis Mitte Oktober 2022.

Die Bushaltestelle Schulhaus befindet sich an der Kantonsstrasse Zweibrücken-Kaien. Bei der Haltestelle, in unmittelbarer Nähe der Schule Dorf, fehlt ein niveaugleicher Einstieg nach den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes, welches allen Fahrgästen einen autonomen Ein- und Ausstieg in den öffentlichen Verkehr ermöglichen will. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit der baulichen Anpassung von Bushaltestellen zeigte, dass die Anpassung der beiden Haltekanten Schulhaus bis Ende 2023 umzusetzen ist.

Die beiden Haltekanten werden, wie bis anhin, als Fahrbahnhofshaltestelle ausgebildet. Der Zugang zu den Perrons erfolgt beidseits über Rampen ab dem bestehenden Strassenniveau. Die Haltekante in Richtung Dorf/St. Gallen weist eine Haltekantenhöhe von 22 cm über die gesamte

Länge von 12 m aus. Der Gehweg wird, auf die gesamte Länge der Haltekante, auf zwei Meter verbreitert. Dafür muss die Sockelmauer zum Schulhaus versetzt werden. Die Gemeinde erstellt auf dieser Seite ein neues Buswartehaus.

An der Haltekante in Richtung Kaien/Heiden ist die Ausbildung einer Haltekantenhöhe von 22 cm über die reduzierte Länge von 9.60 m projektiert. So liegen die vordere und mittlere Bustüre innerhalb der hohen Haltekante. Mit der reduzierten Länge der Haltekante bleibt die Zufahrt zum Parkplatz unverändert. Das bestehende Trottoir wird einige Meter Richtung Osten verlängert.

Die Bauarbeiten werden durch die Firma Stutz AG Bauunternehmung ausgeführt und sollten Mitte Oktober 2022 beendet sein. Während den Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig mit einer Lichtsignalanlage geführt. Der Gehweg ist jeweils einseitig gesperrt und die Umleitung für die Fussgänger signalisiert. Der Zugang zu den Liegenschaften bleibt möglich. Während den Bauarbeiten verkehren alle Busse normal. Die Haltestellen werden provisorisch verschoben.

Das Projekt wurde vom Departement Bau und Volkswirtschaft genehmigt. Im Kostenvoranschlag sind Gesamtkosten von 177'000 Franken ausgewiesen. Die Gemeinde Rehetobel beteiligt sich mit einem Beitrag von 88'500 Franken.

Planlegende: Neue Fahrbahnhaltestellen beim Schulhaus mit hohen Haltekanten.

Weitere Auskunft erteilt: Simon Mayr, Projektleiter, E-Mail: simon.mayr@ar.ch, Telefon 071 353 65 02.

Tag der Begegnung
Samstag, 3. September 2022
10.00 bis 14.00 Uhr
Alters- und Pflegeheim Krone

**üses Gwerb -
 meh Rechtobel**

Mitarbeiterausflug Wenk AG – 18. Juni

Anlässlich der vergangenen Jubiläumsanlässe der Wenk AG ist die Motivation gross, einen alljährlichen Sommerausflug zu unternehmen.

Bei heissen Temperaturen und wolkenlosem Himmel durfte die Wenk AG mit ihren Mitarbeitern und deren Familien einen gemütlichen Sommertag in Appenzell durchführen.

Mit Rucksack und genügend Wasser traf sich die Belegschaft der Wenk AG mit ihren Familien im Magazin Wald. Von dort fuhr uns die Firma Ifko, mit Ivo und Fabienne Kobler, in einem grossen Car nach Jakobsbad.

Zuerst gab es im Talrestaurant Kronberg einen gemütlichen Apéro, damit wir uns gestärkt auf den Barfussweg nach Gontenbad aufmachen konnten.

Eine grosse Anzahl ging den Weg barfuss. Auf der Wiese, im Bach, auf Kies und manchmal auf heissem Asphalt. Etwa in der Hälfte des Weges konnten wir bei einem alten Bauernhaus eine Rast einlegen und ein willkommenes, kühles Eis am Stiel geniessen.

Mit heissen Köpfen, durchgeschwitzten Kleidern und vom Matsch bedeckten Beinen machten wir die nächste Rast beim Waschbrunnen und dem schön errichteten Rasthäuschen, welche sich neben dem Golfplatz Gonten befinden. Die Kinder, wie auch die «Grossen», genossen den Spass mit dem Wasser und der ersehnten Abkühlung.

Der nächste Stop war in der Goba Manufaktur, wo uns der Carchauffeur wieder abholte und ins Aussichtsrestaurant Freudenberg in Appenzell chauffierte. Der Hunger und Durst nach der Barfusswanderung waren gross, und jeder freute sich auf ein feines Nachtessen auf der Restaurant-Terrasse mit Blick über Appenzell.

So kamen wir am frühen Abend müde, aber gesättigt und zufrieden mit dem Car wieder retour nach Wald.

Vielen Dank an alle Beteiligten für den reibungslosen Ablauf. Ein weiteres Dankeschön geht an unsere Belegschaft, für das zahlreiche Erscheinen und den schönen Tag, den wir zusammen mit euch verbringen durften.

Beat Wenk mit Familie

Von humanitären Gedanken und politischer Kriminalisierung

HPI – eine Rechtobler Nichtregierungsorganisation stellt sich vor. Als im Sommer 2015 Europa eine grosse humanitäre Krise erfährt, sinnieren ein paar befreundete Gleitschirmpiloten am Lagerfeuer nach dem Hike and Fly im Alpstein, wie man aus der Luft helfen könnte. Nicht einmal ein Jahr später fliegt das erste Flugzeug der Humanitarian Pilots Initiative (HPI) über dem Mittelmeer und hält nach Booten von Flüchtenden Ausschau. Sieben Jahre später, als ein Krieg in Europa wütet, heben auch Flugzeuge aus Deutschland Richtung Ukrainische Grenze ab.

Nach ein paar wunderschönen, warmen Stunden in der Luft landen Fabio Zraggen aus Rehetobel und seine Gleitschirmpiloten auf einem Berg im Alpstein, zünden ein Lagerfeuer an und grillen ihr wohl verdientes Abendessen. Im Land von Spitzenkäse und Luxusuhren macht man sich nur freiwillig Gedanken über einen vollen Magen. Im Gegensatz dazu sind 2015 viele Menschen in Europa von Hunger und Kälte bedroht – oder vor dem Ertrinken, wenn sie den gefährlichen Weg in einem hochseeuntauglichen Schlauchboot über das Mittelmeer antreten, um in Europa nach einem besseren Leben zu suchen. Und genau hier führt der humanitäre Grundgedanke ein paar junge Menschen zu der Idee, die private Seenotrettung auf dem Mittelmeer aus der Luft zu unterstützen mit der Gründung der Humanitären Piloteninitiative HPI. Der erste Versuch findet mit einer Ikarus C-42 aus Djerba in Tunesien statt. Es zeigt sich zwar schnell, dass die Unterstützung aus der Luft den Schiffen unglaublich viel hilft, dass aber die kleine Maschine und die tunesischen Behörden nicht für die besten Startbedingungen sorgen. Zwei Freunde, Sea-Watch Mitbegründer Ruben Neugebauer und Gleitschirmpilot Fabio Zraggen von HPI träumen grösser und schaffen mit Hilfe von Spendengeldern schnell Abhilfe: Eine Cirrus SR22 wird zuerst gechartert, später gekauft. Unter Schweizer Flagge hebt die «Moonbird» getaufte HB-KMM im Frühjahr 2017 erstmals von Malta ab.

Immer mehr ehrenamtliche Pilot:innen hören von dem Vorhaben und schliessen sich HPI an, die Kooperation mit Sea-Watch ist besiegelt. Allein im ersten Jahr ist Moonbird an der Rettung von über 20'000 Menschen beteiligt, für über 1'000 wäre wohl, ohne das Flugzeug, jede Hilfe zu spät gekommen. Zu dieser Zeit ist die Lage noch eini-

gemassen «einfach» für die Pilot:innen und das Team von Sea-Watch: Aufgrund des Versagens der EU, eine funktionierende Seenotrettung zu organisieren, haben sich viele Tausende Freiwillige aus ganz Europa zusammengesetzt, sich dem Massensterben im Mittelmeer entgegen zu stellen. Zeitweise sind bis zu 15 private Seenotrettungen in diesem Bereich unterwegs und da Libyen als «failed state» als nicht fähig gilt, erklärt sich Italien für die Such- und Rettungszone zuständig. Für HPI ist die Rettung der Menschen damals kein politisches, sondern ein rein humanitäres Problem: man lässt keine Mitmenschen sterben, egal ob es Raser:innen abseits der Skipiste sind, die sich selbst in Gefahr gebracht haben, oder eben Menschen, die sich auf Booten auf die Flucht vor Folter, Vergewaltigung oder Tod begeben.

Kriminalisierung lauert überall

Es könnte ein funktionierendes System daraus erwachsen, ähnlich wie Freiwillige mit der Berufsfeuerwehr zusammenarbeiten. Wenn da nicht das politische Klima herrschen würde, das die Aufnahme von Flüchtenden verteuert. So erfährt HPI im Laufe der Jahre immer mehr Versuche, die humanitäre Arbeit zu verhindern. Nach einhalb Jahren erfolgreicher Flüge aus Malta wird es HPI verboten, in das Libysche Fluginformationsgebiet (FIR) einzufliegen, wenn die Flüge auf Malta starten – bis heute ohne Angabe von Gründen. Daraufhin beginnt ein logistischer Albtraum, eine neue Base zu finden, die in Reichweite des Suchgebiets liegt. Lampedusa wird neuer Stützpunkt. Einziges Problem dort: es gibt kein Avgas mit dem das HPI-Flugzeug betankt werden sollte. Das heisst, dass nach einer etwa sechs Stunden dauernden Mission noch aufgetankt werden muss. Erst funktioniert dies in Sfax in Tunesien, später wird auch dort aus ungeklärten Gründen keine Landegenehmigung mehr erteilt. Von dann an fliegt HPI zum Tanken nach Pantelleria, einer italienischen Insel im Mittelmeer, wo der Liter Avgas teure 3.50 Euro kostet. Das funktioniert, ist aber für die Pilot:innen eine weitere Belastung nach ohnehin anstrengenden Flügen über sechs Stunden in einem teilweise 50 Grad heissen Cockpit, bei denen nur mit den Augen ein schier endloses Blau nach winzigen Punkten abgesucht wird. «Zum Glück» sind die Flüge nicht kommerziell und die Crews deshalb an keine Ruhezeiten gebunden.

Das Ganze funktioniert für ein gutes Jahr, bevor Italien plötzlich, unter Angabe von nicht nur fadenscheinigen, sondern auch faktisch falschen Anschuldigungen gegenüber HPI verbietet, Flüge aus Italien aus in die Such- und Rettungszonen durchzuführen.

Eine Baron hilft

Doch das Team hat sich bereits nach einem Flugzeug umgeschaut, das auch von ausserhalb Italiens bis vor die Küste von Libyen und zurück fliegen kann. Nach intensiver Suche ist HPI fündig und von einem kleinen Flugplatz im Südwesten Griechenlands werden ab 2020 die Flüge durchgeführt. Flugzeit: 10 Stunden – am Stück! Das geht nur, weil wir durch unsere jahrelange Erfahrung den Umgang mit dem roten Knopf perfektioniert haben. Wir fliegen unsere Flugzeuge mit um die 7.5 Gallonen, mit einer Geschwindigkeit von um die 110 Knoten in 1500 Fuss über dem Meer. Da das weder Fluglots:innen, noch Zivilluftfahrtbehörde oder Polizei glauben können, werden nach nur wenigen Flügen die Crews auch dort verhört.

Der Verdacht, dass heimlich in Libyen zwischengelandet würde, kann nur durch saubere Dokumentation entkräftet werden und HPI darf weiterhin fliegen.

Die in dieser Zeit grassierende Pandemie macht die Operation nicht gerade einfacher. Es gibt wenige Flüge zur Anreise, Crewmitglieder müssen sich testen, isolieren oder können gar nicht erst anreisen. Doch auch damit kommt das starke Bündnis aus HPI und Sea-Watch zurecht.

Nach Monaten rechtlicher Auseinandersetzungen zwischen dem italienischen Staat und HPI ist endlich amtlich, dass die Politik keine Handhabe hat, private Flüge zu verbieten und alle Missionen völlig EASA-konform durchgeführt werden: die beiden Suchflugzeuge dürfen wieder nach Lampedusa zurückkehren. Ab Herbst 2021 darf dann, auch wieder völlig überraschend, in Malta aufgetankt werden. Das heisst, der Tankflug dauert nur eine gute halbe Stunde und der Liter Avgas kostet 2.10 Euro. Das sind, übers Jahr gerechnet, viele tausend Euro Spendengelder Ersparnis.

Andere Projekte benötigen Kapazitäten

Während unter allen Umständen versucht wird, das Mittelmeerprojekt aufrecht zu erhalten, allen politischen und strukturellen Stolpersteinen zum Trotz, setzt das Team alles daran, ein bisher nie dagewesenes System in den Einsatz zu bringen: Dies ermöglicht, aus fast jedem Flugzeug, das eine Tür im Flug öffnen kann, Hilfsgüter in die unzugänglichsten Regionen der Welt zu bringen. Mit speziell dafür entwickelten Containern ist es möglich, selbst empfindlichste Gegenstände abzuwerfen, ohne dass diese zu Bruch gehen. Die Fallschirme, die dafür genutzt werden, sind ausgediente Rettungssysteme aus dem Gleitschirmsport. Das System wurde bei Probeabwürfen auf Belastbarkeit, Dämpfung und Funktion getestet. Das heil abgeworfene Testbier in Glasflaschen war die Belohnung und Härteprobe zugleich für die Arbeit des Teams.

Im Februar fand dann die erste Überprüfung des Super Versatile Airdrop System (SVAS) in Kenia statt. Bereits zwei internationale NGOs melden grosses Interesse an, nachdem alles, was im Feld später nötig sein könnte, abgeworfen wurde: Autobatterien, Sojasäcke, Impfpullen, sogar rohe Eier – selbst diese kamen heil am Boden an!

Auch illegale Fischerei ist ein humanitäres Thema

Im Sommer 2021 hat sich eine weitere Kooperation mit der Umweltorganisation Sea Shepherd ergeben. Bei ersten Erprobungsflügen haben die Umweltschützer auf die Erfahrung von HPI gesetzt, über dem Mittelmeer Suchflüge in niedriger Höhe durchzuführen. Gemeinsam fanden die Flüge unter der Operation «SISO» nördlich von Sizilien statt. Hunderte illegale FADs (fish aggregating devices), die nachweislich das Meeresbiotop zerstören, wurden gefunden und mit Hilfe der Schiffe von Sea Shepherd und der italienischen Guardia di Finanza aus dem Meer gezogen. So kann das Leben vieler Meereswesen gerettet, sowie die Lebensgrundlage der «ehrlichen» Fischerei gesichert werden. Mit nur einem Flug konnten wir die gleiche Effizienz erzielen, wie Sea Shepherd während einem einmonatigen Einsatz mit ihrem Schiff. Diese Kooperation wird die kommenden Jahre weltweit fortgesetzt.

Ein Krieg lässt den Workload explodieren

Ebenfalls weltweite Auswirkung hat der Krieg in der Ukraine. Auch hier hat HPI sofort reagiert und ein Netz-

werk aus Flugzeugbesitzer:innen und Pilot:innen aufgebaut, um schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten.

Im Laufe der ersten Flüge an die ukrainische Grenze ist schnell klar, dass es auch einige Anfragen für medizinische Transporte gibt, die auf dem Landweg kaum möglich wären. Daraufhin hat HPI eine beispiellose Kooperation mit den Maltesern Hessen begonnen und bereits mehrere Krebspatient:innen in Spezialkliniken geflogen. So auch eine 11-jährige, bei der kurz zuvor eine aggressive Krebsform festgestellt wurde, die ohne Behandlung wohl kaum mehr als zwei Wochen zu leben gehabt hätte und nun gute Chancen hat, wieder komplett zu genesen. All das geht nur dank grosszügiger Geldspenden und dank des Einsatzes der Flugzeugigentümer:innen.

Der Weg zur Professionalisierung

Bisher liefen alle Operationen als private Flüge. Da die Projekte mittlerweile zu zahlreich und gross geworden sind, wird in enger und angenehmer Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt an der Etablierung eines Commercial-SPO gearbeitet. Auch künftig wird HPI als humanitäre, gemeinnützige Stiftung operieren, will aber auf soliden, professionellen Beinen stehen. Trotz der engagierten, fast ausschliesslich ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, werden noch viele Arbeitsstunden und finanzielle Mittel benötigt. HPI finanziert sich ausschliesslich über Spenden.

*Romano Zraggen
CEO, Humanitarian Pilots Initiative Foundation (HPI)*

Spende Ukraine UNICEF

Bei unserem letzten Schulprojekt der 6. Klasse haben Laura und ich uns für das Thema Ukraine Krieg entschieden. Wir haben überlegt und sind dabei auf die Idee gekommen, Sachen zu basteln und diese im Dorf zu verkaufen. Das dabei eingenommene Geld wollten wir dann über UNICEF für die Menschen in der Ukraine spenden.

Die ganze Klasse hat uns geholfen Ambänder, Schlüsselanhänger und Postkarten zu basteln.

Laura und ich sind dann damit im Dorf von Haus zu Haus gegangen und haben die Sachen verkauft. Am Ende hatten wir CHF 350.00 eingenommen die wir an UNICEF spenden konnten.

Wir möchten uns bei allen Spendern und Helfern bedanken und sind froh, dass wir soviel spenden konnten.

Laura Abate und Lily Petschlies

**Projekt Sommerschule in Rehetobel:
Drei aktive Wochen für die ukrainischen
Kinder im Haus «Ob dem Holz»**

Seit März dieses Jahres begleitet der Verein tipiti ukrainische Pflegekinder grossfamilien im Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel. Dank einer Finanzierung durch die Glückskette konnte während den Sommerferien ein attraktives Angebot für die 47 Pflegekinder geboten werden. Die Kinder und Jugendlichen entdeckten ihr neues Lebensumfeld in der Ostschweiz noch intensiver und machten sich durch neue Begegnungen noch mehr mit der deutschen Sprache vertraut. Durch das attraktive Programm für die Pflegekinder wurden ihre Eltern entlastet und sie fanden etwas Zeit für sich selbst.

Sport, Entdeckung der Schweiz, Entdeckung der Natur, Kochen, Kreativ- und Theaterworkshops: Das Programm bot für alle die Möglichkeit, passende Aktivitäten zu finden. tipiti bedankt sich herzlich beim Team der Animatorinnen und Animatoren, bei den engagierten Freiwilligen sowie beim Schulhaus Wies in Heiden und der Gemeinde Rehetobel, die die Infrastruktur für die Aktivitäten zur Verfügung stellten.

Ein Discoabend mit Popsongs aus der Heimat und aus anderen Ländern rundete die Sommerschule nach drei Wochen ab. Während den drei Aktiv-Wochen fanden sich viele strahlende Gesichter, Freundschaften entstanden neu oder wurden gestärkt, und der Sommer 2022 dürfte den ukrainischen Kindern und Jugendlichen positiv nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Mittlerweile hat das neue Schuljahr gestartet. Fünf Jugendliche vom Haus «Ob dem Holz» besuchen nun die kantonale Integrationsklasse in St. Gallen. Ein Junge geht in den Rehetobler Kindergarten, neun Kinder sind in der tipiti-Primarklasse im Schulhaus und vierzehn sind in der tipiti-Oberstufe im Gemeindesaal. Zwei Kinder mit einer geistigen Behinderung besuchen die Schule im Rothaus in Teufen.

tipiti bedankt sich einmal mehr bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Rehetobel, die sich für die ukrainischen Familien engagieren. Ein besonderer Dank geht an die Gemeinde sowie an die Schule, mit welcher die Zusammenarbeit aufs neue Schuljahr hin gestärkt werden konnte. Aufgrund der anhaltenden Kriegssituation in der Ukraine ist die Zukunftsplanung der Pflegefamilien nach wie vor ungewiss. Eine neue Lagebeurteilung findet im September statt, wenn auch der Bund allenfalls eine erneute Situationsanalyse öffentlich macht.

Eva Graf, www.tipiti.ch

**Schweizerischer Aktionstag,
17. September 2022**

Erinnern Sie sich an den 29.11.2020? Da nahm das Schweizer Stimmvolk mit 50,7% Stimmen die Konzernverantwortungsinitiative an. Trotzdem scheiterte das Anliegen am Ständemehr. Und haben Sie kürzlich auch gelesen: US-Milliardenstrafe für Glencore und Korruptionsvorwürfe. Glencore handelt mit Metallen und Agrarprodukten, Umsatz 133.5 Milliarden im 2020.

Nachdem viele Länder in Europa bereits eigene Konzernverantwortungsgesetze eingeführt haben, plant nun auch die EU ein entsprechendes Gesetz. Der UNO-Ausschuss bemängelt den Rückstand der Schweiz. In einem Schreiben an die Schweizer Behörden vom 14. April 2022 stellt das UN-Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) fest, dass die Schweiz keinerlei Fortschritt erzielt hat bei der Umsetzung seiner Empfehlungen bezüglich Unternehmen und Menschenrechten. Das Schreiben bestätigt die Kritik an der Schweiz im Rahmen der vierten periodischen Überprüfung durch das CESCR, in der es von der Schweiz noch weitere Informationen angefragt hatte.

Der Ausschuss bedauert, dass der Nationale Aktionsplan keine rechtlich verbindlichen Pflichten für Unternehmen enthält, eine angemessene Sorgfaltsprüfung durchzuführen. Auch wird bemängelt, dass sich die materiellen Vorgaben des Gegenvorschlags zur Konzernverantwortungsinitiative nur auf Kinderarbeit und Konfliktmineralien beziehen.

Nach den internationalen Vorgaben müssen Geschädigte Zugang zu einem Beschwerdemechanismus haben, wenn Schweizer Unternehmen im Rahmen ihrer Aktivitäten Menschenrechte verletzen.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter versprach im Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungsinitiative, dass sie sich für ein «international abgestimmtes» Vorgehen und «gleich lange Spiesse» für Konzerne in der Schweiz und der EU einsetze. Diesen Worten müssen nun auch Taten folgen.

Für uns ist klar, dass wir diesen Moment nutzen müssen, um die Diskussion auch in Rehetobel wieder zu entfachen, um die Petition, welche am 28. November 2022 eingereicht werden soll, zu unterstützen.

**Wir sammeln am Schweizerischen Aktionstag,
17.9.22 von 8.00–11.00 Uhr Unterschriften vor dem
Gemeindehaus Rehetobel.**

Wer uns aktiv unterstützen will, melde sich doch bei Brigitt Baumgartner 077 442 16 61, brigitt.baum@bluewin.ch oder Katharina Sonderegger 071 877 17 13, katharina.so@gmx.ch oder kommen Sie am 17.9.22 kurz vorbei und unterschreiben die Petition. Wir sind es der Welt als privilegierte Schweiz schuldig oder nicht?

(Die Koalition für Konzernverantwortung vereint über 80 Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie Entwicklungsorganisationen.)

Mehr Informationen unter [Publiceye.ch](https://publiceye.ch) oder <https://konzernverantwortung.ch/koalition>

Katharina Sonderegger

Rechtobler Gmäändsblatt

Rotkreuz-Fahrdienst

«Dank dem Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

Terminvereinbarung
Rehetobel
078 786 06 54

Wir sind gerne für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Saisonschluss

Die ersten herbstlichen Tage sind schon da und das Saisonende ist bereits in Sicht... Wir **schliessen** das Schwimmbad **voraussichtlich am 4. September** und lassen den Sommer 2022 als grossartige Badi-Saison in die Geschichte eingehen.

Bei Badiwetter findet am 4. September das «Abbaden» statt! Wer schon immer einmal im Superman-Kostüm vom 3-Meter springen wollte oder ausprobieren möchte, wie es sich im Skianzug schwimmt, ist dann genau richtig. Erlaubt ist an diesem Tag das Baden in Kleidern – Tiere bleiben auch Ende Saison ausserhalb des Schwimmbades. Fundsachen, welche bis dahin nicht abgeholt werden, werden am Sonntagnachmittag, 4. September versteigert und/oder verschenkt. Wir überwintern keine Fundsachen! Sadik macht einen Ausverkauf am Kiosk: Glace, Chips, Süssigkeiten – alles muss weg!

Es lohnt sich also auf jeden Fall, am 4. September mit uns die Saison abzuschliessen und noch einmal auf die lauen Sommerabende anzustossen.

Stuhlpatenschaft – allerletzte Gelegenheit!

Unsere alten Stühle haben definitiv ausgedient, und auf die kommende Saison schaffen wir endlich neue Sitzgelegenheiten an! Es besteht die Möglichkeit, eine «Stuhlpatenschaft» zu übernehmen. Nähere Informationen gibt es bei Andrea Zürcher – oft im Schwimmbad anzutreffen, und sonst unter info@badi-rehetobel.ch zu erreichen. «Es hät, solangs hät...»

Andrea Zürcher

Rehetobel vor 50 Jahren: Beginn der «Krone»-Erfolgsgeschichte

1972 wurde in Rehetobel die Altersheim-Genossenschaft gegründet. Damit begann die Erfolgsgeschichte des Heims «Krone», das von Andreas Zuberbühler geleitet wird.

Am 13. Juli 1974, und damit zwei Jahre nach der Gründung, erwarb die Genossenschaft die Häuser Restaurant «Krone» und «Grob». Nach deren Abbruch setzte eine intensive Bautätigkeit ein und 1978 konnte das Heim «Krone» eröffnet werden. Seither wurden laufend Erneuerungen und Verbesserungen realisiert. 1988 erfolgte der Anbau einer Pflegestation, 2008 der Totalumbau von Küche und Speisesaal und 2010 die Erstellung eines Bettenlifts auf der Schwimmbadseite. 2012 wurde die ehemalige Heimleiterwohnung in zwei vollwertige Pflegezimmer umgewandelt. Erneut ein grosser Wurf war der 2013 realisierte Neubau zwischen Haueten- und Bergstrasse, der sieben komfortable Einheiten für Betreutes Wohnen umfasst.

Wahl von Willi Walser in den Regierungsrat

Chronist und Lehrer Arthur Sturzenegger, Rehetobel, listet im appenzellischen Jahrbuch in aller Kürze weitere bedeutende 1972er Ereignisse auf. Nach dem Rücktritt von Jakob Langenauer, Rehetobel, aus der Ausserrhoder Regierung wählte die Landsgemeinde mit Willi Walser wiederum einen Rehetobler in die kantonale Exekutive. Erfreulich war die stilgerechte Restaurierung der 1739 erbauten oberen Aachbrücke. Sie zeugt bis heute vom Können der Grubenmannschen Brückenbaukunst. Mit der Schliessung der offenen Kehrrechtdeponie im Ausserkaien verschwand ein Schandfleck aus dem Ortsbild. Das Ladengeschäft der Familie Graf-Laich konnte das 100-Jahr-Jubiläum feiern.

Neunköpfiger Gemeinderat

Dem damals noch neunköpfigen Gemeinderat (heute sieben) gehörten folgende Mitglieder an: Gemeindehauptmann Jacques Schällebaum, Vizehauptmann Rudolf Züst, Bruno Steiner, Walter Sonderegger, Jakob Schmid, Arthur Sturzenegger, Adolf Köppel, Hans Kern und Walter Kellenberger. Als Gemeindeschreiber wirkte Jakob Glättli. Mitglieder des Kantonsrats waren Willy Roncoroni und Rudolf Züst. Dem Kriminalgericht gehörte Willi Rohner an, und im Bezirksgericht Vorderland hatte Hansruedi Lutz Einsitz.

Mit der Gründung einer Genossenschaft begann 1972 und damit vor 50 Jahren die Erfolgsgeschichte des Altersheims «Krone».

Text und Bild, Peter Eggenberger

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt

Wir machen im Werken selber Brotkörbe, welche wir selber flechten und gestalten. Die werden wir dann auf dem Jahrmarkt verkaufen. Am Jahrmarkt gibt es das «Brot-hüsli» und einen Kuchenstand, wo wir Mittelstüfler/innen Sie bedienen werden. Beim Kuchenstand bringen Eltern oder natürlich auch Kinder die Kuchen mit.

Jetzt aber mal zum hauptsächlichen Jahrmarkt. Also, wir freuen uns auf den Jahrmarkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einmal an unserem Stand vorbeigehen würden, da wir das Geld dann für das Skilager brauchen. Natürlich müssen Sie nichts kaufen, doch es würde uns freuen, denn das Skilager ist immer wieder sehr lustig und cool. Doch es kommt noch einen Punkt dazu und zwar, dass dieses Jahr unsere Klasse, die 6. Klasse, das Casino und die Disco planen darf. Wir freuen uns auf Euch!

Leticia und Johanna, 6. Klasse

Erziehung

«Vielfalt» im Schuljahr 2022/23

Dieses Schuljahr steht in der Primarschule Rehetobel unter dem Thema «Vielfalt». Wir möchten unseren Fokus auf die Verschiedenartigkeit und die Reichhaltigkeit von Menschen, Tieren und der Pflanzen legen. Es geht uns darum, die Vielfalt in unserer Welt zu entdecken und zu akzeptieren und wollen sie als Chance sehen und gemeinsam gestalten.

Unseren Teamarbeitstag haben wir – neben der organisatorischen Planung im Schulhaus – in den Wald verlegt und mit dem Naturexperten Remo Wagner einen vielfältigen Tag erlebt. Wir haben die Rede- und Zuhörmethode «Way of Council» kennengelernt und ausprobieren dürfen. Wir waren beeindruckt, welche Wirkung diese Zusammenkunft gehabt hat und haben eine reiche Erfahrung machen können. Auch der gemeinsame Waldzmittag und die Wanderung im Moosbach waren eine tolle, vielfältige Teamerfahrung!

Einen Einstieg mit den Kindern ins Jahresthema wird ein gemeinsamer Tag mit verschiedenen Aktivitäten zu «Vielfalt» bilden. Gerne berichten wir Ihnen im nächsten Gmäändsblatt davon.

Ich wünsche allen Kindern, Mitarbeitenden und Eltern ein erlebnisreiches, fröhliches «Vielfalt-Jahr»!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Kinder

Erster Schultag

Zuerst hat Frau Wirth uns begrüsst und dann haben die 3. Klässler den Erstklässlern Bleistifte gegeben und sie begrüsst.

Wir haben zwei Erstklässler (Neea und Pascal) interviewt und das herausgefunden:

- War es cool? «Ja wir fanden es sehr cool.»
- Habt ihr euch wohlgefühlt? «Ja (Neea) und mittel (Pascal).»
- Wie findet ihr Herrn Hirsch? «Wir finden ihn sehr lustig und nett.»
- Habt ihr euch gefreut, in die Schule zu kommen? «Ja, wir freuen uns darauf, die Buchstaben und das Rechnen zu lernen.»

Und wir haben auch noch zwei 4. Klässlern (Rico und Laurin) ein paar Fragen gestellt:

- Wie findet ihr das phänomenal? «Sehr cool und lustig.»
- Wie findet ihr das neue NMG in der Mittelstufe? «Das neue NMG Thema Rund um die Welt ist sehr cool und es macht Spass.»

Levin und Lotta, 4. Klasse

Der Einstieg im «Phäno»

Im «Phänomenal» haben wir einen Einstieg gemacht, um uns besser kennenzulernen. Wir haben verschiedene Spiele gemacht. Ein Spiel war, dass jeder einen Faden in der Hand hielt und in der Mitte war ein Stift befestigt. Dann musste man irgendetwas zeichnen. Es gab ein Spiel, dort hatte man zwei Seile in der Hand und am Boden standen Klötze, die hatten so einen Schlitz. Das Seil musste man in den Schlitz hineinschieben. Dann musste man die Klötze aufeinanderstapeln. Am Schluss haben wir ein Gruppenfoto auf dem Spielplatz gemacht.

Lorena Schöni, 5. Klasse

SEKUNDARSCHULE

Anina Oswald: Lehrerin für WAH, Sprachen und Förderlektionen

Es freut mich sehr, ab dem neuen Schuljahr 2022/2023 an der Sekundarschule TWR in Trogen die Fächer Deutsch, Englisch und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt), sowie einige Förderlektionen zu unterrichten. Schon im ver-

gangenen Schuljahr durfte ich an der Sekundarschule ein kleines Pensum an Förderlektionen übernehmen, was mir viel Freude bereitet und mein Erfahrungsspektrum im Umgang mit einzelnen Schüler/Innen und im individualisierten Lernen erweitert hat. Zudem habe ich mich im Team vom ersten Moment an wohl gefühlt.

In meinem Unterricht liegt mir am Herzen, einen Raum und Lernklima zu schaffen, in dem wir uns mit Freude, Vertrauen und Neugierde bewegen und in dem Lehrperson und Lernende sich offen und auf Augenhöhe begegnen, so dass eine individuelle Entfaltung möglich ist.

Seit 2020 lebe ich mit meinem Mann und zwei Mädchen (Sophie 14 Jahre und Emilie 7 Jahre) in Stein AR. Als zweites berufliches Standbein arbeite ich in Stein im eigenen Zuhause als Yoga-, Achtsamkeits-, und Meditationslehrerin.

Anina Oswald

Fabian Eugster: Unser neuer Praktikant

Wir freuen uns, Fabian Eugster als Verstärkung unseres Teams für dieses Schuljahr begrüßen zu dürfen. Fabian Eugster hat in diesem Sommer die Matura in der Kantonsschule Trogen absolviert. Gerne stellt er sich persönlich vor:

Bereits im Kindergarten war mir klar, dass ich den Lehrerberuf ergreifen möchte. Es hat mir schon immer Spass gemacht, neue Dinge zu lernen und meine Mitschüler:innen zu unterstützen, wenn sie mich um Rat gebeten haben. Es liegt mir am Herzen, meine Freude an der Mathematik, der Physik und der Astronomie weiterzugeben und selbst

etwas Neues zu lernen. Nach den vier Jahren an der Kanti Trogen wollte ich ein Jahr lang etwas Praktisches tun. Ich bin überzeugt, dass dieses Praktikum eine wichtige Erfahrung für meinen späteren Lebens- und Berufsweg sein wird. Die Stelle als Praktikant bietet eine andere Perspektive auf den Schulunterricht, auf die verschiedenen Lernmethoden und auf das Team, welches dahintersteckt. Ich freue mich darauf, ein Teil des Lehrerteams zu sein und ein Jahr lang die Jugendlichen begleiten zu dürfen.

Fabian Eugster

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 4. September

9.45 Uhr ökumenischer Erntedank-Gottesdienst mit der 2. Klasse und Taufe von Yuna Rohner mit Pfrn. Ulrike Hesse, Religionslehrerin Gabi Gehr und Landfrauen. Musik: Jodelchörli Speicher, Andrea Popp (Orgel).

Sonntag, 11. September

9.45 Uhr ökumenischer Begrüssungsgottesdienst der neuen Konfirmanden und der Oberstufen-Schüler, die an den Projekttagen teilnehmen werden, mit Pfrn. Ulrike Hesse und Jeanette Kempf, Musik: Frithjof Habenicht.

Sonntag, 18. September

9.45 Uhr Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag mit Pfrn. Ulrike Hesse. Musik: Gemischtchor Speicherschwendi und Ursula Ölke (Orgel).

Sonntag, 25. September

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. Pfrn. Hesse ist im Jugendlager in Gais.

Krabbelgruppe Flüüepilz

Alle Kinder (0–ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 7. und 21. September von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 3. September um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Gesprächskreis Alters- und Pflegeheim Krone

Dienstag, 6. und 20. September 2022 jeweils 10.00 Uhr Gesprächskreis mit Pfrn. Hesse.

Seniorenausflug am 14. September

Am **14. September 2022** findet der Seniorenausflug nach Schaffhausen statt, wo wir mit dem Schiff hinfahren. Treffpunkt beim Gemeindezentrum um 09.15 Uhr. Anmeldung bis am 1. September im evang. Pfarramt (Andrea Rechsteiner, 071 870 08 24, kirche.rehetobel@bluewin.ch). Weitere Details folgen. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Einweihung des neues Spielplatzgerätes am 7. September

Seit einigen Jahren hatten wir bei Taufen die Kollekte für den Spielplatz unter dem Pfarrhaus gesammelt. Zusammen mit der Spielgruppe «Rägeboge» haben wir nun ein neues Spielgerät bestellt und aufgestellt. Gerne laden wir alle Interessierten zur **Einweihung am 7. September 2022**, ab 15.00 Uhr, in die Holderen ein.

Herzliche Einladung zur Einweihung des Spielgerät

Die evang. Kirchgemeinde hat im Rahmen verschiedener Taufen Kollekten für ein neues Spielgerät gesammelt. Nun ist es endlich soweit und ein Spielgerät wurde mit freundlicher Unterstützung vom Bauamt aufgestellt.

7. September 2022 | ab 15 Uhr

auf dem Spielplatz in der Holderen
(unter dem Pfarrhaus)

Für ein z'Vieri ist gesorgt!

Neuer Konfkurs beginnt

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch wieder der Konfirmationsunterricht für reformierte Jugendliche, die sich gerne konfirmieren lassen möchten. In diesem Jahr ist es eine kleine Gruppe von vier Jugendlichen, die sich das erste Mal am Samstag, 10. September um 9.00 Uhr treffen. Im **Gottesdienst am 11. September** werden sie sich vorstellen und offiziell von der Gemeinde begrüsst werden. Wir wünschen euch ein spannendes Jahr, in dem ihr unsere Kirchgemeinde kennenlernt. Am 11. September begrüssen wir die neuen Konfirmanden und die OS-Schüler im Gottesdienst.

Evang. Kirche

ökumene leben

Herzliche Einladung zum ökumenischen
Seniorenausflug
 Mittwoch 14. September 2022

Treffpunkt: 09.15 Uhr beim Volg
 Rückkehr: ca. 18 Uhr
 Teilnehmerbeitrag: CHF 25

Wir fahren mit dem Car zum Rhein und nehmen das Schiff nach Schaffhausen! Nach dem Mittagessen bleibt noch Zeit das Städtchen zu erkunden, den Munot zu besteigen oder gemütlich im Restaurant eine Runde zu Jassen

Anmeldung bis zum 05. September
 beim evang. Pfarramt:

Andrea Rechsteiner
 071 870 08 24 (Mo & Mi Vormittag)
 kirche.rehetobel@bluewin.ch

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. September
 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

Sonntag, 4. September
 09.45 Uhr ökumenischer Erntedankgottesdienst in der evang. Kirche, mitgestaltet von den 2. Klässlern und den Landfrauen Rehetobel.

Samstag, 10. September
 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 11. September
 09.45 Uhr ökumenischer Begrüssungsgottesdienst der Konfirmanden und OS-Projektschüler in der evang. Kirche.

Mittwoch, 14. September
 15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 24. September
 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Voranzeige:
Sonntag, 23. Oktober
 10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel.

Firmweg

Dienstag, 20. September, 20.00 Uhr, im Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.
 Info-Abend Eltern mit Peter Mahler.

Mittwoch, 21. September, 19.40 Uhr, im Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.
 Info-Abend Jugendliche mit Peter Mahler.

Voranzeige:

Firmung
Samstag, 17. Juni 2023 in Speicher.

Zeitenwende

Notker der Deutsche (†1022).
Führung durch die aktuelle Ausstellung der Stiftsbibliothek am Samstag, 24.09.2022, 9.45 Uhr (ca. 2 Stunden).
 Am 28. Juni 1022, also vor tausend Jahren, starb der St. Galler Mönch Notker der Deutsche an einer eingeschleppten Krankheit. Als herausragender Wissenschaftler, Lehrer und Übersetzer hatte er die St. Galler Gelehrsamkeit und die Klosterschule zu einem Höhenflug geführt. Er war einer der innovativsten Gelehrten seiner Zeit, ein genialer Erzieher, der bedeutendste Übersetzer in die deutsche Sprache und war seiner Zeit weit voraus. Die Ausstellung präsentiert die Leistungen dieser visionären Gestalt und gibt einen Eindruck vom vielfältigen Geistesleben um die erste Jahrtausendwende, die auch eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs war.

Die Führung macht der Historiker Remo Wäspi aus Mörschwil. Er war Lehrer für Geschichte an den Gymnasien Untere Waid in Mörschwil und St. Antonius in Appenzell sowie Mitarbeiter an der Kantonsbibliothek Vadiana in St. Gallen.

Treffpunkt 24. September 2022, 9.45 Uhr auf dem Klosterplatz, St. Gallen.
 Anmeldung bis Donnerstag, 22.09. an Bettina Wissert, 076 699 49 78 oder bwissert@se-ueb.ch. Mit dem Museumspass oder der Raiffeisenkarte ist der Eintritt frei, sonst Fr. 18.– pro Person.

Anschliessend Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein oder Besuch des Gewölbekellers und des Ausstellungssaales.

Bettina Wissert, Hajes Wagner

www.se-ueb.ch

Veranstaltungen im September: Hofkino

Im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, präsentieren wir am **Freitag, 2. September 2022** «Antoinette dans les Cévennes» («Mein Liebhaber, der Esel und ich»). Siehe Beschreibung im Gmäandsblatt vom Juni 2022) Die leichte Komödie ist auch Animation zum Wandern in der wildschönen Landschaft und zum Lesen des Büchleins «Reise mit dem Esel durch die Cevennen», das Robert Louis Stevenson im Jahr 1878 geschrieben hat.

Filmstart ist um 21.00 Uhr, Baröffnung um 20.15 Uhr, und der Eintritt kostet 10 Franken.

Bei schönem Wetter geniessen wir den Abend im Freien. Wir empfehlen Ihnen, warme Bekleidung oder eine Decke und eventuell ein Sitzkissen mitzunehmen. Bei nassem Wetter dürfen wir in die evangelische Kirche ausweichen.

Besuch bei der Firma GEOINFO in Herisau

**Donnerstag, 29. September
17.00 Uhr**
GEOINFO Vermessungen AG,
Kasemenstrasse 69, 9100 Herisau

Treffpunkt:
15.45 Uhr beim Gemeinde-
zentrum, (gemeinsame Fahrt)

Anmeldung:
bis Donnerstag, 15. September
an: Heinz Meier
Telefon 071 877 21 42
E-Mail: h.m.meier@bluewin.ch

Rückkehr:
ca. 20.00 Uhr in Rehetobel

Wir alle haben ein Bild, wie unsere Häuser und Parzellen vermessen werden und wie die Pläne der amtlichen Vermessung aussehen. Das alles und noch viel mehr erfolgt heute digital. Man nennt das eine Geodateninfrastruktur.

François Cauderay – bekannt vom Velomuseum – gibt uns einen Einblick in die geografischen Daten von Gemeinden und Kanton, wie diese aufbereitet, verwaltet und zugänglich gemacht werden. Eindrücklich ist, zu welch vielfältigen Zwecken alle diese Daten nutzbringend eingesetzt werden können.

Kommen Sie mit uns nach Herisau und lernen Sie die Welt der geografischen digitalen Daten und ihre Anwendung kennen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Vorstand der Lesegesellschaft Dorf
www.lgdorf.ch, info@lgdorf.ch

Bündner Abendrot – Ein Fall für Giulia de Medici

von Philipp Gurt

Wie der Titel schon sagt, beginnt die Geschichte in Graubünden im Abendrot.

Im Hochtal Sapün hat Giulia de Medici eine Hütte, in welcher sie noch ein paar letzte Ferientage geniessen möchte. Doch als eine blutverschmierte Frau mit einem Messer in der Hand mitten in der Nacht bei der Chefemittlerin vor der Hütte steht, ist es aus mit der Ruhe. Wer ist diese Frau? Und warum ist sie blutverschmiert?

Noch in der gleichen Nacht nehmen Giulia und ihre Kollegin Nadia Caminada die Ermittlungen auf. Schnell wird ersichtlich, dass die Alpweiden nicht so verlassen sind, wie Giulia dachte und spätestens beim dritten Todesfall ist klar – es ist lebensgefährlich für Giulia und Nadia. Die Ermittlungen führen die beiden Frauen durch das ganze Hochtal und zurück bis ins Jahr 1984, als der Linthebene-Mörder im Unterland Angst und Schrecken verbreitete. Spannend bis zur letzten Seite, wenn man endlich alle Zusammenhänge vollständig miteinander verbinden kann und alle Hintergründe für die Taten kennt.

Für den Vorstand,
Alessandra Coricciati

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Morgenwanderung am 1. August

Fast 20 Wanderfreudige trafen sich um 8.00 Uhr beim Gemeindezentrum. Bei idealem Wetter ging es, angeführt von François Cauderay, auf bekannten und unbekanntenen Wegen rund ums Dorf. Das gemütliche Wandern wurde immer wieder mit Pausen für interessante Dorfgeschichten und Erklärungen zu Flurnamen unterbrochen.

Persönliche Erlebnisse und Fragen von noch nicht so Ortskundigen bereicherten den Abschluss in der Badi bei der vom Verkehrsverein spendierten Wurst mit Getränken.

Hansruedi Traber

Jugendzirkus Sonjolino im Zirkuszelt

3. bis 10. September 2022, Vögelinsegg Speicher AR
Lassen Sie sich im Programm «Sonjolino geht auf Reisen» in eine einzigartige Zirkuswelt entführen. Das Ensemble von Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren verblüfft mit allerlei Disziplinen, einer packenden Show und unvergesslichen Choreographien!

Der Verein Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino aus Rehetobel wurde 2016 gegründet. Seitdem werden regelmässig Ferienkurse für Kinder und Jugendliche angeboten. Neben diesen Kursen gibt es ein 11-köpfiges Ensemble, welches regelmässig an Wochenenden trainiert und nach diesjährigen Auführungen in Rehetobel und St.Gallen nun im eigenen Zirkuszelt auf der

Vögelinsegg zum fulminanten Saisonabschluss einlädt.

Aufführungen auf der Vögelinsegg in Speicher AR im Zirkuszelt am:

Samstag,	3. September,	17.30 Uhr
Sonntag,	4. September,	10.30 Uhr
Freitag,	9. September,	19.00 Uhr
Samstag,	10. September,	17.30 Uhr

Tickets und Platzreservation unter sonjolino.yourticket.ch, weitere Infos unter www.sonjolino.ch

Christian Eisenhut

Rechtobel – biodivers im Sommer

Gartengespräche – Gartenführungen – Wildkräuterkurs – Terrapretakurs

Terra preta Kurs ist auf den 5. November verschoben.

24. September, Gartengespräch

Von Beeren, anderen (Heil-)Pflanzen und Sonnenenergie – lokale und regionale Kreisläufe nutzen. Samstagmorgen von 10.00 bis 11.00 Uhr, bei Familie Eisenhut an der Heidenstrasse 32.

5. November, Terra preta Kurs

Samstagmorgen von 8.00 bis 14.00 Uhr, bei Remo Wagner, Sägholzstrasse 18.

Anmeldungen bei Emanuel Hörler,
Telefon 071 877 33 47, info@biophil.ch.

Weitere Informationen unter:

<https://www.pronatura-sg.ch/de/veranstaltungen>

rechtobler natur
Lokalgruppe
pro natura
St.Gallen-Appenzel

Weiher- und Schutzgebietpflege

Stauden und Dornen zurückschneiden beim Weiher Habset-Zweibrücken, anschliessend oder ggf. in zwei Gruppen Pflege Schutzgebiet bei Fam. Rüttimann im Ettenberg.

Samstag, 17. September 2022

09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr (Dauer ca. 3 Stunden)

Kontakt: Christian Weisser, Telefon 071 870 07 61, E-Mail christian.weisser@bluewin.ch.

Emanuel Hörler

Der Grünspecht – Vogel des Monats September

Auf meinen Wanderungen konnte ich den Grünspecht schon oft im Bereich Städeli-Hofmüli beobachten. Leicht erkennt man ihn an seinem charakteristischen Bogenflug. Noch leichter aber an seinem Balzruf, einem schallenden Lachen, das auf mich ansteckend wirkt. Wenn er auf den Wiesen nach Nahrung sucht, ist er kaum auszumachen, derart gut fügt er sich in die grüne Landschaft ein. Der Gesamteindruck ist grün, wobei sein leuchtend roter Scheitel durchaus auffallen kann. Oben ist der Grünspecht moosgrün; Bürzel oben gelbgrün; unten graugrün. Der Bartstreif ist beim Männchen rot; beim Weibchen schwarz; Gewicht 180–220 g; Länge 31–33 cm (von allen Spechtarten ist nur der Schwarzspecht grösser).

Sein «gügggüggü» kann man ab Februar morgens und abends in der Nähe seines Schlafbaumes vernemen. Mit diesem Ruf erkennen sich die Brutpartner. Wenn das Männchen sein Revier gegen einen Rivalen verteidigt, wiegt es den Kopf nach links und rechts, spreizt die Flügel, fächert den Schwanz und stellt die roten Scheitelfedern zu Berge. Beim Balzen hingegen, wenn er um die Gunst seiner Angebeteten wirbt, lässt er die Flügel kraftlos hängen und richtet den gefächerten Schwanz auf. Mir erscheint, als möchte er ihr mitteilen: «Ich bin ganz dein Untertan, aber schau, was für ein schöner Kerl ich doch bin!» Der Grünspecht nistet in Baumhöhlen. Das Gelege umfasst 5–8 Eier. Die Brutdauer beträgt 15 Tage und die Nestlinge sind nach 23–27 Tagen flügge. Der Bestand liegt bei uns in der Schweiz bei ca. 10'000–17'000 Paaren und der Grünspecht ist nicht gefährdet. Seine Nahrung sucht er, wie der Grauspecht, vor allem am Boden. Er kann seine lange klebrige Zunge, die an der Spitze mit Wiederhaken versehen ist, mehr als 10 cm über die Schnabelspitze vorschnellen lassen, um Ameisen und deren Puppen (seine

Hauptnahrung) aus dem Boden zu holen. Im Winter ernährt er sich bei uns vor allem von der roten Waldameise. Die festgefrorenen Ameisenhaufen schrecken ihn nicht ab, er gräbt einfach bis zu 1 m lange Löcher um an die heiss begehrte Beute zu gelangen. Wenn dies in strengen, eisigen Wintern nicht gelingt, verhungern viele Spechte. Der Grünspecht ist in der Schweiz weit verbreitet. In Parkanlagen, Gärten, Alleen, an Waldrändern und auf Wiesen können wir ihn sehen. Er kommt bis an die Waldgrenze vor. In den Niederungen ist ein langfristiger Rückgang zu beobachten, welcher einmal mehr der Intensivierung der Landwirtschaft und dem Verschwinden von strukturreichen Obstgärten, Waldrändern und Feldgehölzern zugeschrieben wird.

Wir vom OV wünschen Ihnen, dass Sie den Balzruf, das schallende, ansteckende Lachen des Grünspechts, nächsten Frühling vernehmen können – und beinahe hätte ich's vergessen, der Grünspecht trommelt nur selten.

Rebekka Laich, Präsidentin OV Rehetobel

Foto: Ruedi Aeschlimann

Turnfestsieg für Norina Imhoof

Am Kantonalen Turnfest in Wettingen konnte die Geräte-Rehetobel wieder auf ganzer Linie überzeugen.

Gold und Silber

Die K1 Turnerinnen zeigten am Turnfest eine ganz starke Teamleistung. Allen voran einmal mehr Lynn Furer. Mit einer perfekten Bodenübung sichert sie sich die Note von 10.00 und somit den vierten Saisonsieg. Dicht hinter Lynn reihte sich Linda Rusch ein, auch sie überzeugte auf ganzer Linie und erhielt für ihre Reckübung die Traumnote von 9.90 Punkten. Linda durfte verdient die Silbermedaille entgegennehmen. Nina Bivetti und Enya Stadler zeigten starke Leistungen und verpassten das Podest hauchdünn und belegten die Plätze vier und fünf mit einer Auszeichnung.

Auch Anna Kovacevic, Lara Cottinelli, Elena Modde, Eva Rohner, Vanessa Zeitz und die beiden Turnkücken Leana Furer und Elin Oberson, welche ihren ersten Wettkampf bestritten, konnten im «Rüebliand» von A bis Z überzeugen und alle sicherten sich die Auszeichnungen.

Auch die K2 Turnerinnen warteten trotz tropischen Temperaturen mit grossartigen Leistungen auf. Gemma Fehr holte die Silbermedaille und Julia Züst die Bronzene. Ebenfalls um winzige 0.05 Punkte verpasste Elina Stark das Podest und wurde tolle Vierte mit einer Auszeichnung. Weitere Auszeichnungen gab es für Jasmin Graf, Rafailia Egge, Ann Rütthemann, Lorena Schöni, Lily Petschlies, Ladina Bucher, Yara Stadler, Caroline Muntwiler und Pia Fengler.

Silbermedaille für Leona Wannemacher

Im K3 war es eine Frage der Tagesform, welche Turnerin die Nase vorne hat. Dieses Mal sicherte sich Leona Wannemacher hochverdient die Silbermedaille. Mit den Plätzen bis Neun sicherten sich Tamara Furrer, Selma Güssow, Leah Fehr, Malin Lichtensteiger und Helena Hoffmann die Auszeichnungen. Soraya Graf rundete das starke Ergebnis ebenfalls mit einer Auszeichnung ab.

Julie Kneubühl, Johanna Fengler und Noemi Schmitter griffen am Samstagmorgen ins Wettkampfgeschehen ein. Während es für Julie Kneubühl und Johanna Fengler sehr gut lief, musste Noemi Schmitter am Reck leider einen Patzer verbuchen und somit eine tiefe Note einstecken. Julie sicherte sich die Bronzemedaille und für Johanna gab es als Zehnte die Auszeichnung.

Nayra Zünd auf dem Podest

Die jungen K5 Turnerinnen konnte in Wettingen ebenfalls überzeugen. Nayra Zünd holte mit der Silbermedaille einen weiteren Podestplatz. Steffi Braune, Melanie Lanker und Elina Wild ertumten sich die Auszeichnung. Für Hannah Wild lief es leider nicht nach Wunsch.

Norina Imhoof holt Turnfestsieg

Trotz Prüfungsstress konnte Norina Imhoof K7 einmal mehr auf ganzer Linie überzeugen und holte überlegen die Goldmedaille und somit auch den Turnfestsieg. Einen nicht optimalen Wettkampf erwischten Sarina Wenk, Leonie Abderhalden und Ladina Werro, alle drei hatten Stürze und Patzer zu verbuchen.

Constantin Muntwiler und Mateus Wick K1 boten der Hitze die Stirn und so konnte Constantin einen weiteren Sieg feiern, während Mateus für tollen Leistungen mit der Bronzemedaille belohnt wurde.

Weiteres Gold für Mikko Ackermann

Mikko Ackermann war auch in Wettingen eine Klasse für sich und sicherte sich im K2 bereits den vierten Saisonsieg. Ganz stark war seine Barrenübung, für die er 9.70 Punkte erhielt.

Die K3 Turner Filip Kovacevic, Alessio Tobler und Lauri Bischof zeigten im Aargau sehr ausgeglichene und konzentrierte Leistungen. Dieses Mal siegte Filip Kovacevic. Hauchdünn verpasste Alessio Tobler das Podest, und Lauri Bischof als Sechster und einer Auszeichnung rundete das starke Ergebnis ab. Auch Tristan D'Agati K4 konnte einen fehlerlosen und tollen Wettkampf abrufen. In der Endabrechnung gab es für ihn Platz sieben und eine Auszeichnung.

Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Türnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21
«Chomm ond lueg ine»

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Türnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Türnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Türnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

www.sportverein-rehetobel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr	2.9.	20:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
Sa	3.9.	17:00	Hit the Road	12/10	OV/d
Sa	3.9.	20:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
So	4.9.	15:00	Fünf Franken-Kino: Minions 2	6/4	dialekt
So	4.9.	19:30	Fünf Franken-Kino: Elvis	12/10	D
Di	6.9.	14:15	Nachmittagskino: Paracelsus – Ein Landschaftsessay	16/14	dialekt
Di	6.9.	19:30	Hit the Road	12/10	OV/d
Mi	7.9.	16:30	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
Fr	9.9.	20:00	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Sa	10.9.	17:00	Leo Grande – Meine Stunden mit Leo	14/12	D
Sa	10.9.	20:00	Semret	12/10	dialekt
So	11.9.	15:00	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
So	11.9.	19:30	Drii Winter	12/10	dialekt
Di	13.9.	19:30	Elvis	12/10	D
Mi	14.9.	16:30	Minions 2	6/4	dialekt
Mi	14.9.	19:00	HV Cinéclub und Film: Madres paralelas	16/16	OV/d
Fr	16.9.	20:00	Elvis	12/10	D
Sa	17.9.	17:00	Semret	12/10	dialekt
Sa	17.9.	20:00	Drii Winter	12/10	dialekt
So	18.9.	15:00	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
So	18.9.	19:30	Hebammen – Auf die Welt kommen	8/6	dialekt
Di	20.9.	19:30	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Mi	21.9.	16:30	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
Fr	23.9.	20:00	Drii Winter	12/10	dialekt
Sa	24.9.	17:00	Hit the Road	12/10	OV/d
Sa	24.9.	20:00	En corps	8/6	F/d
So	25.9.	15:00	Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka	6/4	D
So	25.9.	19:30	Filmhit		
Di	27.9.	19:30	Semret	12/10	dialekt
Mi	28.9.	16:30	Bibi & Tina – einfach anders	6/4	D
Fr	30.9.	20:00	En corps	8/6	F/d

September '22 Rosental. Das Kino.

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Cinéclub Rosental – Saisonöffnung mit Pedro Almodóvar

Am Mittwoch, 14. September, 20.00 Uhr zeigen wir im Anschluss an die HV (19.00 Uhr) den neusten Film des spanischen Regisseurs Almodóvar: «**Madres paralelas**» mit Penélope Cruz in der Hauptrolle und der Neuentdeckung Milena Smit als ihre «parallele Mutter». Die beiden schaffen es spannungsvoll, die irrsinnigsten Zufälligkeiten des Unglücks in hoffnungsvolle Lebenswege umzubauen. Dies in einer gewohnt farbenreichen Bildsprache, welche die stilvollen Innenräume lebendig werden lässt. Eingebettet in einen Bezug zum unaufgearbeiteten Spanischen Bürgerkrieg, wird hier Privates mit Politischem meisterhaft verwebt.

Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr geöffnet und freut sich auf alle Gäste!

Katja Laux

Starkes BuLa (Bundeslager)

Das Material ist aufgeräumt, die Kleider sauber und wir sind ausgeschlafen. Was bleibt, sind die einmalig starken Erinnerungen. Während zwei Wochen war die Pfadi Altenstein Heiden Teil der 30'000 Pfadis im Goms. Wir lernten neue Leute kennen, tauschten uns in Fremdsprachen aus und erlebten eine unvergessliche Zeit. Stark, was die Pfadi mit unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden da aus dem Boden gestampft hat.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei unseren Sponsoren für ihre starke Unterstützung! Auf www.pfadiheiden.ch sind sämtliche Sponsoren aufgelistet. Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die in irgendeiner Form mehr oder weniger stark am BuLa mitgewirkt haben und der gesamten Pfadi ein Geschenk fürs Leben ermöglicht haben. Das BuLa ist vorbei, die Erinnerungen aber leben in uns weiter.

Calvin Rüegg v/o Fox

3. September – Nationaler Spitex-Tag Modern und systemrelevant...

Die Spitex ist eine systemrelevante Dienstleisterin in der ambulanten Gesundheitsversorgung, die über 40'000 Mitarbeitende in vielen verschiedenen Berufen beschäftigt. Dank der Spitex können kranke und unterstützungsbedürftige Menschen länger dort leben, wo sie sich wohlfühlen: zu Hause.

Am diesjährigen Spitex-Tag wollen wir darauf hinweisen, wie relevant die Spitex für die Grundversorgung in der Schweiz ist. Während der Corona-Krise und durch die Pflegeinitiative ist die Pflege in den Fokus der Öffentlichkeit getreten. Am Spitex-Tag knüpfen wir an diese Aufmerksamkeit gegenüber der Pflege an und stellen die Spitex mit all ihren verschiedenen Berufsfeldern ins Zentrum. Der Aufgabenbereich bei der Spitex umfasst das ganze Spektrum der Pflege und Unterstützung: von der Grundpflege, über komplexe Pflegeleistungen bis hin zu Spezialgebieten wie Wundversorgung, psychiatrische Betreuung, Kinderspitex oder Unterstützung in palliativen Situationen.

Brigitte Bühler

Kinderartikelbörse

▶ Samstag 24. September 2022
8.30 - 10.30 Uhr
Kursaal, Heiden

Herbst- und Winterkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder
boerse@haedler-frauen.ch
www.haedler-frauen.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

4-Zi-Wg zu vermieten

Ab sofort / Sägholzstrasse 44, Rehetobel

4 Zimmer
80 m²
1. Stock

2019 renoviert
Holzriemenboden
Lichtspots

Eigene Terrasse mit
Bergsicht und
Nachmittags-
/Abendsonne

2 neue Nasszellen mit
WC & Dusche und
WC & Bad

Moderne Küche mit
den gängigen Geräten

Netto Fr. 1'100
HK+NK Fr. 190

Sabrina Schmid
078 657 02 63
sabrina.schmid@propti.ch

Mehr Fotos

Hotel Heiden

**20%
RABATT**
auf Kosmetik-
und Beauty-
Behandlungen

hotelheiden.ch

BEAUTY-GUTSCHEIN

Immer Montag und Dienstag auf alle Kosmetik- und Beauty-Behandlungen bei uns im Haus.

**Buchen Sie jetzt
Ihren Termin
Tel. 071 898 15 15**
(Bitte bringen Sie den
Gutschein mit
zur Behandlung)

Angebot gültig bis 30.10.2022, je nach verfügbaren Terminen. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten oder Gutscheinen.

alsam
gsondappenzellerland

Herbstprogramm 2022

- Barfussschuhwanderung mit Carve Sport zum Gäbis // - Biodiversität sinnlich erfahren mit Peter & Susanna Ochsner, Heiden
- Fit im Alltag beim Park in Heiden mit Noemi Grau & Andreas Signer
- Reiki Ausbildung in Trogen mit Kathrin Nowak // - Einblick in die Hypnose in Trogen mit Kathrin Nowak
- Klangbalance & Stimmgabel Workshop & Seminar in Wolfhalden mit Maria Zihlmann
- Das Wunder des Atems online & vor Ort in Heiden mit Ananda Hämmerli
- Gesundheit mit Ätherischen Ölen in Heiden mit Maria Zihlmann // - Raumluft klären mit Räuchern in Heiden mit Maria Zihlmann
- Dunkelraum Retreat in Heiden mit Ananda Hämmerli

mehr Infos unter www.alsam.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag

nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

8. Biedermeier-Fest in Heiden

Samstag, 3., und Sonntag, 4. September 2022

10.00 bis 17.00 Uhr:

Altes Handwerk und Nostalgemarkt im Biedermeier-Dorf

Blicken Sie den Handwerkern aus der Biedermeier-Zeit über die Schulter, bewundern Sie die flanierenden Biedermeier in ihren Kleidern, stöbern Sie an den Marktständen, lassen Sie sich von den Gauklern und Spielzeugen faszinieren, besuchen Sie das militärische Lager der Compagnie 1861, geniessen Sie eine Kutschenfahrt durch das Biedermeier-Dorf, applaudieren Sie den Musikformationen und Tanzgruppen auf den verschiedenen Bühnen, besuchen Sie das Museum...

Sonntag, 4. September 2022

14.00 Uhr: Biedermeier-Festumzug

Der Höhepunkt am Biedermeier-Fest 2022 wird der Biedermeier-Festumzug mit verschiedenen Gruppen aus Nah und Fern sein. Start des Festzuges ist auf der Obereggerstrasse und er endet auf dem Kirchplatz. Lassen Sie sich von der Atmosphäre der verschiedenen Themen aus der Biedermeier-Zeit verzaubern.

Festprogramm 2022:

Das Festprogramm steht unter www.biedermeier.ch zum Download bereit.

Biedermeier Heiden

CH-9410 Heiden
www.biedermeier.ch, info@biedermeier.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Tag der offenen Fenster & Türen

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung in Thal

Freitag, 23.09.2022 von 16.00 - 21.00 Uhr
Samstag, 24.09.2022 von 09.00 - 15.00 Uhr

Festwirtschaft | Hüpfburg für die Kleinen | Wettbewerb

Wandervorschläge auf:

www.rehetobel-tourismus.ch

Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal
www.fensterprojekt.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

September-Aktion: Bei jeder Haarcoloration schenken wir Ihnen, im Wert von Fr. 20.–, eine auffrischende Haarpflege für zuhause!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Abstimmungssonntag:

Sonntag, 25. September 2022, 09.30 bis 11.00 Uhr
Urne beim Gemeindezentrum

!!! 10-jähriges Jubiläum - Frischknecht Urs !!!

Nach seiner 4-jährigen Ausbildung bei uns zum Elektroinstallateur EFZ hat Urs seine Weichen gestellt und wurde ab 07.07.2012 fester Bestandteil unseres Teams. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen und laufenden Weiterbildungen stetig weiterentwickelt. Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor treu zur Seite. Mit Stolz dürfen wir weiterhin auf ihn bauen und schätzen es sehr, dass er uns auch zukünftig bei allen Herausforderungen als Elektro-Projektleiter unterstützt.

Es freut uns daher ausserordentlich, dass wir ihm zu seinem Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

fürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir bringen in jeden Raum ein neues Ambiente,
und sorgen für ein gesundes Wohnklima.

Ihr Ansprechpartner für Decke, Wände und Böden:
071 877 10 23

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen
Fensterzargen
Rollladen
Beschattungen
Terrassendächer
Storenservice

wolf-storen.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes **Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Mehr Importe statt regionale Lebensmittel?

SEPT
25

NEIN zur unnötigen Tierhaltungsinitiative
tierhaltungsinitiative-nein.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Shop

www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

S. TOBLER HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

Dorfstrasse 25

9425 Thal

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

BAULEITUNG

PLANUNG

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im September
10 Korn

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

Betontransporte
Kippertransporte
Muldenservice
Winterdienst

Getränkehandel
mit Hauslieferservice
Getränke-Kühlanhänger

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
2. Sept., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
2. Sept., Fr.	18.00	Solarapéro bei Urs Regenass	Midegg Verein Solardorf
2. Sept., Fr.	21.00	Open Air Kino im Hof Lenggenhager oder evang. Kirche	LG Dorf
3. Sept., Sa.	10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	evang. Kirche
3. Sept., Sa.	10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»
3. Sept., Sa.	17.30	«Sonjolino geht auf Reisen»	Vögelinsegg Jug.zirkus Sonjolino
3.+4. Sept.		Biedermeierfest	Heiden
4. Sept., So.	09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche Kirchen Rehetobel Landfrauen
4. Sept., So.	10.30	«Sonjolino geht auf Reisen»	Vögelinsegg Jug.zirkus Sonjolino
4. Sept., So.		Saisonschluss und «Abbaden»	Schwimmbad
5. Sept., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
6. Sept., Di.	10.00	Gesprächskreis mit Pfrn. Ulrike Hesse	«Krone» evang. Kirche
7. Sept., Mi.	15.00	Einweihung neues Spielgerät	«Holderen» evang. Kirche
7. Sept., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
7. Sept., Mi.	17.00	Vollmondwanderung auf den Kaienspitz	Start: Dorf 5 FrauenForum
9. Sept., Fr.		Jungbürgerfeier	Rehetobel
9. Sept., Fr.	19.00	«Sonjolino geht auf Reisen»	Vögelinsegg Jug.zirkus Sonjolino
10. Sept., Sa.		Jugendturnfest	Waldstatt Sportverein
10. Sept., Sa.	17.30	«Sonjolino geht auf Reisen»	Vögelinsegg Jug.zirkus Sonjolino
10.+11. Sept.		Probenwochenende Jugendmusik Appenzell	GZ
11. Sept., So.	09.45	Begrüssung der Konfirmanden und Oberstufen-Projektschüler	evang. Kirche Kirchen Rehetobel
11. Sept., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum
12. Sept., Mo.	19.30-21.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
14. Sept., Mi.	09.15	Seniorenausflug	Kirchen Rehetobel
14. Sept., Mi.	15.15	kath. Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
14. Sept., Mi.	20.00	HV Spielgruppe Rägeboge	Rägeboge
16.+17. Sept.		Jahrmarkt	GZ
17. Sept., Sa.	09.00	Weiherpflege Habset	Habset rechtobler natur
17. Sept., Sa.	08.00-11.00	Schweizerischer Aktionstag	GZ
18. Sept., So.	09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag	evang. Kirche
19. Sept., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
20. Sept., Di.	10.00	Gesprächskreis mit Pfrn. Ulrike Hesse	«Krone» evang. Kirche
23. Sept., Fr.	ab 8.00	Viehschau mit Festwirtschaft	Ebni Wald
23.-25. Sept.		Jugendlager Oberstufe	evang. Kirche
24. Sept., Sa.	08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden
24. Sept., Sa.	09.45	Zeitenwende	Stiftsbibliothek
24. Sept., Sa.	10.00-11.00	Gartengespräch bei Familie Eisenhut	Heidenerstr. 32 rechtobler natur
24. Sept., Sa.	14.00-17.00	Endschiessen	Schützenhaus SG Rehetobel
25. Sept., So.		Abstimmungssonntag	
25.09.-01.10.		ökum. Seniorenferien	Elsass Kirchen Rehetobel
26. Sept., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Sept., Do.	17.00	Besichtigung GEOINFO	Herisau LG Dorf

Nächste Ausgabe:
Freitag, 30. September 2022

Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. September 2022

Textbeiträge an:
 Gemeindeganzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Rechtobler
 Jahrmarkt:**
16./17. September
ab 11.00 Uhr

**Vielfältiges Warenangebot für Jung und Alt,
 rund um das Gemeindezentrum.**

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

September 2022

Gedankenaustausch mit dem Regierungsrat und Betriebsbesichtigung

Am 13. September 2022 hielt der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden seine Landsitzung in Rehetobel ab. Nach den geschäftlichen Traktanden im Sitzungszimmer des Gemeinderates, trafen sich Regierungsrat und Gemeinderat zu einem regen Gedankenaustausch und zu informellen Gesprächen.

Im Anschluss an einen Apéro im Freien bei sonnigem Herbstwetter wurde in der «Abtropfi» ein ausgezeichnetes Mittagessen eingenommen.

Der Nachmittag stand im Zeichen einer Betriebsbesichtigung bei der Stickerei Walter Sonderegger AG an der Wäldlerstrasse.

Die Firma zeichnet sich durch innovative Neuentwicklungen im traditionsreichen Stickereigeschäft aus. Der technische Fortschritt ermöglichte es, im Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben und sich mit Spezialprodukten höchster Qualität zu positionieren. Somit führt die Walter Sonderegger AG, www.wamora.ch, die lange Tradition des Stickereidorfes Rehetobel weiter.

v.l.n.r.: Gemeindepräsident Urs Rohner, Walter Sonderegger, Landammann Dölf Biasotto und Walter Sonderegger jun., Inhaber der Stickerei Walter Sonderegger AG.

Voranschlag 2023

Der Gemeinderat behandelt den Voranschlag jeweils an zwei Sitzungen im September. Die erste Lesung fand am 8. September 2022 statt, die zweite Ende September. Detaillierte Angaben zum Voranschlag sowie zum Aufgaben- und Finanzplan 2023–2025 folgen in der Oktober-Ausgabe des Gmäändsblattes.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 26. Oktober 2022** teminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 12. Oktober 2022 der Gemeindkanzlei zuhanden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

In eigener Sache

287. Rehetobler Jahrmarkt 16./17. September 2022

Der 287. Jahrmarkt in Rehetobel ist bereits «Geschichte» und erfreute wieder Kinder und Erwachsene gleichermaßen, trotz eines anderen Programms für Gross und Klein. Es konnten auch neue Attraktionen und Stände die Chance zum Positiven nutzen.

Es freut mich persönlich sehr, dass wir in Rehetobel, trotz dem kalten und nassen Wetters, einen schönen und bunten Jahrmarkt präsentieren durften.

Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt: Am Stand des Sportvereins, in der Kaffeestube der Schule, in der Feuerwehrbeiz, an den Ständen der Musik Rehetobel und dem örtlichen Gewerbevereinsstand.

Es ist immer wieder schön, dorfeigene Gesichter zu sehen, welche Jahr für Jahr mit grossem Engagement am Werk sind.

Verpassen Sie deshalb den 288. Rehtobler Jahrmarkt am 15. und 16. September 2023 nicht.

*Der Marktkchef,
Philipp Jenny*

Kanton und Gemeinden sparen gemeinsam Energie

Der kantonale Führungsstab von Appenzell Ausserrhoden hat sich mit den Führungsstäben der zwanzig Gemeinden über Massnahmen abgesprochen, um den Strom- und Energieverbrauch in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden zu reduzieren. Kanton und Gemeinden hoffen damit auf eine positive Signalwirkung zum Energiesparen bei Unternehmen und Privaten. Zudem unterstützt die öffentliche Hand damit die laufende Energiesparkampagne des Bundes.

Der Bundesrat hat Ende August zahlreiche Massnahmen beschlossen, damit die Schweiz ihre Energieversorgung für den Winter stärken kann. Die Kampagne mit dem Slogan «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht» zeigt, wie Bevölkerung und Wirtschaft mit einfach umsetzbaren Tipps Energie sparen können. Ziel ist, dass sich möglichst viele freiwillig daran beteiligen und so dazu beitragen, dass die Schweiz gar nicht in eine Mangellage gerät.

Um mögliche Folgen einer Mangellage bei der Energieversorgung im Kanton zu minimieren, haben der kantonale Führungsstab und die zwanzig Gemeindeführungsstäbe nun Energiespamassnahmen für die öffentlichen Verwaltungen abgesprochen. Kanton und Gemeinden verständigten sich auf einfach umsetzbare Massnahmen, die in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden nun nach und nach ergriffen werden:

- Die Raumtemperatur in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden wird auf höchstens 19 bis 20 Grad eingestellt.
- Eine Reduktion der Leuchtmittel in den Korridoren und Büros wird geprüft und ein Austausch der Beleuchtungen durch LED – falls sinnvoll – vorgenommen.
- Der Standby-Betrieb von Rechnern, Bildschirnen und Druckern soll vermieden und Bildschirme in öffentlichen Räumen abgeschaltet werden.

- Die Nutzung von Aufzügen wird eingeschränkt; sie soll z.B. nur noch für Materialtransporte, durch den Reinigungsdienst oder Personen mit Einschränkungen genutzt werden.

- Klimaanlage sollen, wenn möglich, nur noch für systemrelevante technische Infrastrukturen betrieben werden.

Zudem regen Kanton und Gemeinden an, Leuchtreklamen sowie Aussen- und Weihnachtsbeleuchtungen, wenn überhaupt, nur massvoll einzusetzen und auf deren Energiebedarf und Leuchtzeit zu achten. Die Beleuchtung von öffentlichen Strassen wird derzeit von einer Fachgruppe beurteilt.

Auch sollen möglichst viele Unternehmen und Gemeinden, wie der Kanton, der Energie-Allianz des Bundes beitreten. Sie vereint Organisationen, welche die Bemühungen für die Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie effizienter und sparsamer zu nutzen.

Der Kanton und die Gemeinden sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Sie leisten mit den Energiespamassnahmen in ihren öffentlichen Verwaltungsgebäuden einen Beitrag, damit Appenzell Ausserrhoden die Gefahr einer allfälligen Energiemangellage im Winter reduzieren kann.

Weitere Auskunft erteilen:

Marc Rüdin, Leiter Kantonaler Führungsstab,

Telefon 071 353 64 10

Reto Altherr, Präsident Gemeindepräsidienkonferenz,

Telefon 071 335 00 49

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst,

Telefon 071 353 68 82

Andreas Disch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im Juli 2022 Nachtrag

- Sievers, Meik, Bergstrasse 21

Gratulationen

5. Oktober	Jeanette Paganini-Tobler , Heidenerstrasse 22	80-jährig
11. Oktober	Erika Kern-Nestler , Oberdorf 3	82-jährig
17. Oktober	Margrit Ostler , Lochersebni 4	91-jährig
22. Oktober	Klaus Vogt , Kirchstrasse 12	81-jährig
27. Oktober	Ingrid Gusset-Murbach , Gartenstrasse 26	80-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Hauetenstrasse 6	90-jährig

Neuer Bancomat in Rehetobel

Am 20. September 2022 konnte die Raiffeisenbank Heiden in Rehetobel einen Bancomaten der neusten Generation in Betrieb nehmen.

Urs Rohner und Jürg Baumgartner bei der Inbetriebnahme.

«Der neue Bancomat entspricht den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden», sagt der Vorsitzende der Bankleitung Jürg Baumgartner.

An unserem Bancomaten können Schweizer Franken und Euro bezogen werden. Zudem verfügen Kundinnen und Kunden der Raiffeisenbank neu über Einzahlungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass Raiffeisenbankkunden unabhängig der Banköffnungszeiten Bargeld auf ihr Raiffeisenkonto einzahlen und abheben können.

Die Gemeinde Rehetobel dankt der Raiffeisenbank Heiden, dass sie entgegen dem Trend, der zur Schliessung von Geldautomaten führt, den Bancomaten weiterhin betreibt.

Pascale Hug, Raiffeisenbank Heiden

Gut besuchter Tag der offenen Tür

Das Alters- und Pflegeheim Krone in Rehetobel hat sich vergrössert. Im Innenhof wurde während einer Bauzeit von fast zwei Jahren ein zweigeschossiger Anbau errichtet. Und auch einen neuen Demenzgarten gibt es. Alles in allem: Grosse Veränderungen als wichtiger Schritt in die Zukunft.

Die Pandemie liess Veranstaltungen im Alters- und Pflegeheim aus Sicherheitsgründen rar werden, sodass es erst kürzlich wieder möglich war, dass die 150 bis 200 Besucherinnen und Besucher einen Einblick in den Alltag des Heimes erleben und die Neuerungen in der «Krone» besichtigen konnten.

Doch was beinhaltet der Neubau genau? Im Erdgeschoss entstand ein grosszügiger Aufenthaltsraum. Diesen können alle Bewohnerinnen und Bewohner nutzen. Die angrenzenden Büroräumlichkeiten wurden zudem renoviert und modernisiert. Im Obergeschoss wurden ein Ess- und Aufenthaltsraum für die Demenzabteilung sowie eine Passerelle in den Demenzgarten geschaffen. Das ermöglicht neu einen Rundlauf und trägt dem Bewegungsdrang der Bewohnerinnen und Bewohner Rechnung. Zudem wurde für die Bewohnerinnen und Bewohner der zweiten Pflegeabteilung ein direkter Zugang zum Garten realisiert.

Aktuell bietet die Demenzabteilung der «Krone» Platz für 14 Personen. Neu kann die Abteilung aber flexibel vergrössert werden. Zeigt eine weitere Person Anzeichen einer fortgeschrittenen Demenz auf und bedarf somit eines erhöhten Pflegebedarfs, können die Türen der Demenzabteilung versetzt werden, sodass diese kurzerhand weitere Zimmer umfasst. So kann sie auf bis zu 17 Personen erweitert werden.

Die Verwaltung und die Geschäftsleitung der «Krone» bedanken sich herzlich für das grosse Interesse und für das durchwegs positive Feedback der Besucherinnen und Besucher.

Andreas Zuberbühler

Voranzeige:

Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2023»

**Dienstag, 8. November 2022,
19.30 Uhr, Gemeindezentrum**

Aufruf Eintrag ins Rechtobler Seniorenbüchlein

Wer kennt es nicht, das beliebte Seniorenbüchlein von Rehetobel? Seit Jahrzehnten ist es alle zwei Jahre erschienen. Aufgeführt darin waren die Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel ab 70 Jahren und älter. Leider ist das seit 2020 nicht mehr möglich. Veröffentlichungen mit personenbezogenen Daten sind einem umfassenden Schutz unterstellt. Es braucht für die Publikation der Jahrgänge die Einwilligung der betroffenen Personen.

Ich habe beschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen, damit dieses Büchlein weiterhin lebt und bin dafür auf die Hilfe von Ihnen, liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler angewiesen. Wenn Sie im Jahr 2023 siebzig Jahre alt werden oder älter sind und im Rechtobler Seniorenbüchlein aufgeführt werden wollen, freue ich mich um die Mitteilung Ihres Vornamens, Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihres Jahrgangs. z.B. Paul Wagner-Bamert, Schulstrasse 18, Jahrgang 1952.

Meine E-Mailadresse ist paware@gmx.ch oder Telefon **071 877 12 57**. Einsendeschluss ist bis spätestens Ende Oktober 2022.

Es würde mich freuen, wenn es funktionieren würde und das Büchlein ab 2023 wieder erscheinen kann. Im Voraus vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Paul Wagner

Koordinations-sitzung Veranstaltungsdaten 2023

Mittwoch, 9. November 2022, 20.00 Uhr
Restaurant Dorf 5

Danke!

Am 4. September konnten wir beim «Abbaden» und einem letzten Hamburger der Saison bei Sadik den grandiosen Sommer 2022 ausklingen lassen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Badegästen und bei allen, dem Schwimmbad zugewandten, Rechtoblerinnen und Rechtobler für die Unterstützung.

Es besteht immer noch die Gelegenheit, sich die allerletzten neuen Stühle, für eine Stuhlpatenschaft, unter den Nagel zu reissen! Interessierte dürfen sich gerne bei Andrea Zürcher unter info@badi-rehetobel.ch melden.

Nach der Saison ist vor der Saison, und deshalb nutzen wir die kommende Zeit, um das Schwimmbad zu erneuern. Wir freuen uns, die aufgefrischte Badi am 20. Mai 2023 wieder zu eröffnen!

Andrea Zürcher

Spende bringt Freude

Die Stiftung Waldheim kann viele Projekte ohne Spenden gar nicht umsetzen. Darum ist jede finanzielle Zuwendung wichtig. Besondere Freude löste jene der Wilhelm AG mit Sitz in St. Gallen aus. Dank der Unterstützung des Personaldienstleisters konnte ein grosszügiger Grillofen beim «Wohnheim Sonne» in Rehetobel verwirklicht werden.

Ein heimeliges Feuer, rauchige Röstaromen und die frische Luft der Natur: Das können die Bewohnerinnen und Bewohner des «Wohnheims Sonne» in Rehetobel nun gemeinsam erleben. Dank einer Spende des St. Galler Personaldienstleisters Wilhelm AG konnte die Stiftung Waldheim einen hochwertigen Grillofen für den Aussenbereich des Wohnheims anschaffen.

Design von der Firma CG Interiors mit Sitz in Teufen und gefertigt vom Rechtobler Ofenbauspezialisten Rutz Feuerstellen GmbH fügt sich die neue Outdoor Feuerstelle harmonisch und dezent ins Aussenareal des «Wohnheims Sonne» ein. Sehr zur Freude der rund 70 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die dort leben. Sie können von nun an gemeinsame Grillanlässe mit Steaks und Co. unter freiem Himmel geniessen.

Freuen sich über die neue Outdoor Feuerstelle beim Wohnheim Sonne: Werner Brunner, Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim, Michael Gross, Inhaber der Rutz Feuerstellen GmbH, Jacqueline Eugster, Heimleiterin des Wohnheims Sonne, Christian Gfrerer, Inhaber der Firma CG Interiors und Roger Sträuli, COO der Wilhelm AG, St. Gallen.

Die Stiftung Waldheim bedankt sich herzlich bei den involvierten Unternehmen, die es sich nicht nehmen liessen, an der offiziellen Einweihungsfeier präsent zu sein. «Wir sind tief beeindruckt, wie sich die Stiftung Waldheim dafür einsetzt, dass Menschen mit Beeinträchtigung aktiv und gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Aus diesem Grund haben wir uns für dieses Engagement entschieden,» erklärt Roger Sträuli von der Wilhelm AG. «Bei der Übergabe überkam mich ein grosses Lächeln der Freude.»

*Christian Petrollini,
www.stiftung-waldheim.ch*

Schule Rehetobel

Erziehung

Klassenlager 6. Klasse Rehetobel

Die 6. Klasse von Rehetobel ist vom 29. August bis zum 2. September ins Klassenlager gefahren. Am Montag sind wir nach Winterthur mit dem Zug gereist und mussten dann 2 Stunden nach Weisslingen wandern. Wir sind auf die Kyburg gelaufen. Am Dienstag sind wir in die Badi gelaufen es war richtig cool. Mittwochs sind wir in den Zoo Zürich und haben richtig viel Spass gehabt. Im Zoo haben wir eine Fotochallenge gemacht und konnten am Nachmittag in Gruppen den Zoo selber entdecken. Am vierten Tag haben wir einen Foto-OL gemacht. Auch hatten wir am Donnerstagabend unsere selbst geplante Disco. Wir fanden sie alle sehr cool, weil wir alle zusammen viel lachen konnten. Wir wollen aber bei der nächsten Disco lieber die Spiele weglassen. Unsere Klasse ist sehr «zusammengeschwitzt» (zusammengeschweisst). Freitags mussten wir leider wieder abreisen. Das Klassenlager war sehr cool. Tamara Morf hat uns noch einen super coolen Film zusammengeschnitten.

Herzlichen Dank an: Jolanda Baumgartner, Dominique Schneider, Alena Maciariello und an Tamara Morf.

6. Klasse Rehetobel

Kinder

Klettern der 5. Klasse

Wir waren am Montag, 5. September 2022 klettern mit Fabio Lupo, Herm Maeder, Frau Peisl, Frau Maciariello und Fabio, «s' Geisli».

Wir waren im Wald klettern. Es hatte eine Höhle mit Stroh, wo man auch übernachten konnte. Wir mussten zuerst lernen, wie man sichert. Dann mussten wir eine Übung machen, damit wir das Gefühl bekamen, dass wir gesichert sind und nicht abstürzen.

Es gab ganz viele Spinnen an der Wand. Dann durften wir loslegen!

Danach gab es Mittagessen. Wir haben ein Feuer gemacht. Wir durften dann noch von 20 Metern Höhe uns abseilen. Das fand ich am coolsten. Dann war der Tag leider auch schon zu Ende und wir mussten alles aufräumen und wieder runterlaufen. Ich fand, der Tag war ein voller Erfolg!

Caroline und Lorena

Unsere Übernachtung

Als erstes hatten wir noch bis um 15.00 Uhr Schule und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann endlich losgelaufen.

Als wir nach ca. 30 Min. dort angekommen sind, gab es erstmals eine Führung durchs Haus. Wir übernachteten im alten (nicht mehr gebrauchten) Stall, die Mädchen auf einem ein bisschen demolierten Trampolin, die Jungs unter und neben dem Trampolin.

Danach gingen die meisten raus, ausser ein paar (Fenja, Laurin, Lotta, Levin, Lara, Linus, Nevio und Claudio) haben ein lustiges Spielchen mit Bällen und rammeln gespielt, danach gab es leckere Spaghetti. Dann spielten ein paar Schwingen und ein paar andere Wahrheit oder Pflicht und noch ein paar andere andere Sachen und als wir dann ins Bett mussten, spielten 90 % Wahrheit oder Pflicht. Irgendwann schliefen wir und es wurde auch schon wieder Morgen. Dann mussten wir packen und assen dann Zmorgen. Dann spielten wir noch ein bisschen und machten uns auf den Weg. Als wir auf halbem Weg am Moosbach Waldplatz ankamen, konnten wir noch fast den ganzen Morgen spielen. Flurin, Simeon, Laurin, Levin und Lotta haben beim Bach an unserer Schiffsbahn weiter gebaut. Dann gingen wir auch schon wieder zur Schule rauf und dann gingen auch alle heim.

Wir haben zwei Kinder (Laurin und Fenja) aus der 4. Klasse interviewt:

Hat es euch Spass gemacht? *Ja sehr.*

Warum? *Weils cool war und wir unsere Bälle verteidigen mussten.*

Was findet ihr doof? *Das Laufen.*

Wie viele Sterne würdet ihr von 1–10 Sternen geben? *9,5!*

4. Klasse Rehetobel

Der Jahrmarkt

In der Schule fingen die Kinder an, Brotkörbchen im Werken zu flechten für das Brothäuschen am Jahrmarkt. Es dauerte sehr lange, bis alle Körbchen fertig waren. Doch es schafften es zum Glück alle. Wenn man sein Brotkörbchen selber kaufen wollte, konnte man schon vorher sein Körbchen reservieren.

Am Donnerstag und Freitag vor dem Jahrmarkt gingen die Kinder am Nachmittag und am Morgen zu den Eltern nach Hause backen. Manche waren zuhause, manche bei Freunden und manche in der Schule. Dann um 13.00 Uhr

war es so weit, die erste Schicht begann. Dimitri und Mailo hatten die erste Schicht und machten ordentlich Werbung. Allerdings mit einem Schirm in der Hand, denn es regnete sehr stark, aber das war auch ein Vorteil. Denn manche Leute wärmten sich gerne drinnen bei einem Kaffee auf oder gingen auf die Hüpfburg, die in der Turnhalle war. Die Brote gingen gut weg. Es war sogar ein bisschen lustig, wenn eine Mutter dort war und das Brotkörbchen von jemandem abholte und sich beschwerte, wenn es (ihrer Meinung nach) nicht genug schön war. Trotzdem gingen alle Körbchen weg und unsere Kasse war gut gefüllt und die Spende für das Skilager war gut gelungen. Am Samstag war es etwa gleich wie am Freitag, einfach kamen weniger Leute und es hatte weniger zum Verkaufen. Die Kinder mussten auch weniger arbeiten als am Freitag, doch das Verkaufen machte immer noch Spass.

Liam und Oliver

SEKUNDARSCHULE

Projektwoche der Sekundarschule TWR

In der ersten Septemberwoche war für die meisten Lernenden der Sekundarschule TWR Koffer packen angesagt.

Die Klasse 1sa reiste nach Buochs am Vierwaldstädtersee. Die Klasse 1sb verbrachte ihr Lager in Walenstadt, währenddessen erkundete die Klasse 1sc Neuchâtel und Umgebung.

Bei Sport, Spiel und Spass standen in den «Kennenlernlagern» vor allem der Klassenzusammenhalt und der Klassensgeist im Zentrum.

Die Klasse 2sa bezog ihr Quartier auf einem Bauernhof in Illighausen, wo sie sich dem Thema Mensch, Umwelt und Nachhaltigkeit widmete.

Auf dem vielfältigen Programm stand unter anderem das WOW Museum in Zürich, in welchem die Sinne der Lernenden ordentlich auf die Probe gestellt wurden.

Zum Thema Kunst, Kultur und Beruf arbeitete die Klasse 2sb in Kloten. Ein Highlight der Woche war der Besuch im Bundeshaus, wo Andrea Caroni der Klasse eine höchst spannende Staatskundelection erteilte.

Ebenfalls dem Thema Kunst und Kultur widmete sich die Klasse 2sc in Bern. Im Paul Klee Museum konnten die Lernenden an einem Kunst-Workshop teilnehmen und eigene Werke gestalten.

Für die Schüler und Schülerinnen der dritten Sek bestand die Möglichkeit, die Woche zum Schnuppern zu nutzen. Die an der Schule verbliebenen Lernenden hatten ein abwechslungsreiches Programm, dessen Abschluss der Besuch der Berufsmeisterschaften der Schweiz, «SwissSkills», in Bern bildete.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Samstag, 1. Oktober

17.30 Uhr ökumenischer Sing-Gottesdienst in der evang. Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Simone Perron.

Sonntag, 9. Oktober

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer der umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen.

Sonntag, 16. Oktober

17.30 Uhr Abend-Gottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 23. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht.

Sonntag, 30. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfm. Ulrike Hesse, Gratulation der Geburtstagsjubilare des zweiten und dritten Quartals. Alle, die im zweiten und dritten Quartal ein Geburtstagsjubiläum gefeiert und eine Einladung erhalten haben, sind herzlich zum Geburtstagsgottesdienst eingeladen, in dem wir den Jubilaren eine kleine Aufmerksamkeit überreichen möchten. Musik: Simone Perron sowie Urs Fässler (Hackbrett).

Gesprächskreis Alters- und Pflegeheim Krone

Dienstag, 18. Oktober 2022 um 10.00 Uhr Gesprächskreis mit Pfm. Hesse.

Krabbelgruppe Flüügepilz

Alle Kinder (0–ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 5. und 19. Oktober von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Pfarramtliche Stellvertretung

Vom 3.–16. Oktober durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Sänger*innen für Ad hoc Chor gesucht

Chorleiter Franz Pfab wird wieder ein Chorprojekt zum 1. Advent anbieten. Ob geübt oder ungeübt, Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Es finden drei Chorproben in der evang. Kirche Rehetobel statt:

Dienstag, 8. November 2022, 19.30 Uhr

Montag, 14. November 2022, 19.30 Uhr

Montag, 21. November 2022, 19.30 Uhr

Der Auftritt wird am Sonntag, 27. November 2022 um 17.30 Uhr im Gottesdienst zum 1. Advent stattfinden.

Bitte melden Sie sich bis 31. Oktober bei pfn.hesse@bluewin.ch, wenn Sie mitsingen möchten.

Meditationsgruppe in Heiden

Jeden Donnerstagabend von 19.00–20.00 Uhr findet im KGH Heiden eine Meditationsgruppe unter der Leitung von Ananda Hämmerli statt. Die Abende sind kostenlos und ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten im Vordergrund. Information unter pfn.hesse@bluewin.ch.

Rückblick Seniorenausflug

Mit fast 40 Personen fuhr der Car am 14. September Richtung Schaffhausen. Der Seniorenausflug führte dieses Jahr an den Rhein. Bei strahlendem Wetter nahm die Gruppe das Schiff nach Diessenhofen und genoss wunderbare Aussichten. Zurück in Schaffhausen gab es ein feines Mittagessen und im Anschluss Zeit zum Stadtbummel oder zum Aufstieg auf den Munot. Mit vielen Eindrücken und auch müde kehrte die Gruppe am Abend zurück.

Am Schiffsanleger in Schaffhausen.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 29. Oktober um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Rückblick: Familien-Wander-Wochenende in Wildhaus

Vier Familien aus Rehetobel konnten vom 19.–21.8. einige schöne Tage im Toggenburg erleben. Wandern, baden, spielen und basteln standen auf dem Programm. Im nächsten Jahr werden wir das Familienwochenende 2.0 vom 10.–12. November 2023 anbieten. Save the date!

Endlich am Ziel, die Kinder vom Familienwochenende.

Am 4. September konnten wir ein wunderschönes Erntedankfest feiern. Dank an alle, die uns unterstützt haben.

Nach zwei Jahren konnten wir den Gupfgottesdienst endlich wieder auf dem Gupf feiern.

Kirche am Jahrmarkt

Vielen Dank all jenen, die bei unserem Kirchenstand am Rechtoabler Jahrmarkt am 16. und 17. September mitgeholfen haben. Ein besonderer Dank an die Ukrainer, die uns mit ihren Köstlichkeiten verwöhnt haben.

Büchschenschiessen und Ukraine-Quiz am Kirchenstand.

Trauercafé

Ab November wird an jedem ersten Mittwoch im Monat von 9.00–11.00 Uhr ein Trauercafé in der Jugendstube des evangelischen Pfarrhauses in Heiden angeboten. Im Trauercafé gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das Treffen wird seelsorglich begleitet und bietet auch die Möglichkeit zum Einzelgespräch.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Oktober
17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der evang. Kirche Rehetobel.

Samstag, 8. Oktober
17.30 Uhr Kommunionfeier

Mittwoch, 12. Oktober
15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Sonntag, 23. Oktober – Kirchenfest
10.30 Uhr Eucharistiefeier zum Kirchenfest. Anschliessend Imbiss.

Samstag, 29. Oktober
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche.

Voranzeige

Samstag, 12. November
17.30 Uhr, Taizé-Abend in der kath. Kirche Rehetobel.

Kirchenfest Rehetobel

Sonntag, 23. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Am 16. Oktober steht das Fest des Heiligen Gallus im Kalender. In Rehetobel feiern wir den Kirchenpatron am 23. Oktober. Den Gottesdienst gestalten Pfarrer Eugen Wehrli und die neue Seelsorgerin Cornelia Callegari. Im Anschluss sind alle zum gemütlichen Zusammensein bei Wurst und Brot eingeladen.

Ich gehe meinen Weg

Seminar zu Trennung – Scheidung, Januar 2023 in Heiden.

Im Januar 2023 findet in Heiden ein Gesprächsseminar zur Verarbeitung von Trennung – Scheidung für betroffene Frauen und Männer statt. Geleitet wird das Seminar von Cornelia Callegari, Seelsorgerin, SE über dem Bodensee und von Matthias Koller Filliger, Erwachsenenbildner/Theologe, Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie Bistum St. Gallen. In einem vertrauensvollen Rahmen geben wir fachliche Impulse für persönliche Überlegungen und Gespräche untereinander. Ziel ist es, das Geschehene besser zu verstehen und Perspektiven für das eigene Leben zu erkennen, die Mut machen. Auch soll der Seminartag Frauen und Männern, die in dieser Zeit energiemässig und emotional oft sehr gefordert sind, einfach gut tun. Melden Sie sich, wenn Sie sich angesprochen fühlen oder sagen Sie es weiter, wenn es jemanden in Ihrer Umgebung gibt, der davon profitieren könnte.

Das Seminar wird ökumenisch mitgetragen von den evangelisch-reformierten Kirchen Vorderland.

Einstiegsabend:	Donnerstag, 12. Januar 2023 19.30–22.00 Uhr
Seminartag:	Samstag, 21. Januar 2023 09.00–18.00 Uhr
Nachtreffen:	im Juni 2023 (Terminvereinbarung im Seminar)
Kosten:	Fr. 90.– pro TeilnehmerIn (inkl. Mittagessen am Samstag) Bei finanziellen Fragen bitte an Cornelia Callegari wenden.

Anmeldung bis Donnerstag, 5. Januar 2023 an Cornelia Callegari, Kirchplatz 10, 9013 Oberegg, Tel. 079 745 55 62 oder per E-Mail an ccallegari@se-ueb.ch.

Rätetagung

Am Freitag, 28. Oktober 2022, 18.00 bis 22.00 Uhr, findet im Katholischen Pfarreizentrum Heiden die zweite Rätetagung unserer Seelsorgeeinheit statt.

Eingeladen sind die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Unterrichtenden (Katechetinnen), die Pfarreiräte, die Kreisratsmitglieder, die Kirchenverwaltungen mit ihren GPK-Mitgliedern, alle Angestellten (Sakristane/Mesmer und Sekretariate), sowie ehrenamtliche Helfer und Helferinnen (Lektoren, Firmwegbegleiterinnen, Mitglieder des Jugendteams).

Neben einem Rückblick auf bereits Erreichtes (z.B. das gemeinsame PfarreiForum), sollen neue Herausforderungen erkannt, diskutiert und dafür nach Lösungen gesucht werden.

Wichtig ist auch, sich gegenseitig besser kennenzulernen und das gesellige Beisammensein beim «Apéro Riche».

Hansjörg Ritter, Präsident Kreisrat

Exerzitien im Alltag «Was Jesus mich fragt»

Vom 31. Oktober bis 20. November 2022 besteht das Angebot, unter dem Titel «Was Jesus mich fragt» Exerzitien im Alltag zu machen, die in dieser Form in vielen Pfarreien unseres Bistums angeboten werden.

Diese Exerzitien führen uns Ausschnitte der Evangelien vor Augen, in denen Jesus seinen Gesprächspartner:innen klare, existentielle Fragen stellt. Gleichzeitig bringen sie uns die Französin und Mystikerin Madeleine Delbrèl näher. Nach einer radikal atheistischen Phase als junge Erwachsene machte sie Erfahrungen im täglichen Gebet, die sie zu einem lebenslangen Einsatz für Jesus, für ein engagiertes Leben aus dem Glauben führten. Die Exerzientage laden ein, unser Leben von Madeleine Delbrèl und den Evangelientexten her inspirieren zu lassen.

Während den drei Wochen gibt es jede Woche ein Treffen in der Gesamtgruppe. Je nach aktueller Lage finden die Gruppentreffen im Pfarreizentrum Heiden oder online statt.

Infoabend:
Dienstag, 25. Oktober 2022, 20.00 Uhr
 Pfarreizentrum Heiden

Gruppentreffen:
 Mittwoch, 2. November 2022
 Dienstag, 8. November 2022
 Mittwoch, 16. November 2022
 jeweils 19.30 Uhr (oder nach Vereinbarung)

Begleitung:
 Bettina Wissert, Seelsorgerin

Anmeldung bis zum 28. Oktober 2022 an:
bwissert@se-ueb.ch, Mobile 076 699 49 78

www.se-ueb.ch

Der Verkehrsverein Rehetobel erhält den Wanderbären 2022

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins Appenzell Ausserrhoder Wanderwege wurde der Wanderbär 2022 für ein herausragendes Infrastrukturprojekt im Wanderwegnetz unseres Kantons an den Verkehrsverein Rehetobel verliehen.

Für die diesjährige Verleihung hatte sich die Jury aus drei Projekten in der engeren Wahl für den Panoramaweg in Rehetobel entschieden.

Landammann Dölf Biasotto würdigte, als Mitglied der Jury, die jahrelangen Anstrengungen des Verkehrsvereins Rehetobel für die Aufnahme des Panoramawegs in das Wanderwegnetz und die Fertigstellung der Verbindung. Wenn man weiss, wie schwierig solche Vorhaben sind, bis alle Bewilligungen und Unterschriften vorliegen, ist diese Leistung nicht hoch genug einzuschätzen. Die neue Wanderwegverbindung erlaubt es, einen längeren, befestigten und befahrenen Abschnitt durch eine auf Naturbelag verlaufende, nicht befahrbare Linienführung zu ersetzen. Über diese Verbindung können künftig auch die nationale SchweizMobil Route 3 «Alpenpanoramaweg» sowie die regionale Route 22 «Kulturspur Appenzellerland» geführt werden.

Insbesondere hob der Landammann das Engagement von Privatpersonen als beispielhaft hervor und bedankte sich herzlich dafür.

Hansruedi Traber durfte als Vertreter des Verkehrsvereins aus den Händen von Dölf Biasotto den Wanderbären, eine Urkunde und einen Gutschein des VAW entgegennehmen.

Eine Route zu verlegen, eine schwierige Stelle zu sanieren, eine neue Wegführung zu finden oder eine neue Verbindung zu schaffen – das erfordert von vielen Personen ein hohes Engagement, viel Idealismus und auch harte Arbeit. Und das Appenzellerland ist voll von Herausforderungen dieser Art! Um dies sichtbar zu machen und die Wertschätzung zu zeigen, hat der VAW den Wanderbären als Auszeichnung geschaffen. Mit der jährlichen Verleihung des Wanderbärs anerkennt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW das enorme Engagement von Privatpersonen, Organisationen und Gemeinden für das Wanderwegnetz. Es sollen Projekte prämiert werden, die über den normalen gesetzlichen Rahmen hinausgehen und die den Qualitätskriterien der Schweizer Wanderwege entsprechen.

Dank!

Herzlichen Dank an alle früheren und jetzigen Vorstandsmitglieder des Verkehrsvereins Rehetobel für ihre grosse Arbeit im Frondienst. Dies gilt auch für den Unterhalt und die Pflege der über 80 Ruhebänke in unserem Dorf!

Ein grosser Dank geht auch an den Strassenmeister und seinen Mitarbeitenden für den, nicht immer einfachen, Unterhalt des örtlichen Wanderwegnetzes!!

In Rehetobel darf auf gut erhaltenen Wegen gewandert und auf gepflegten Ruhebänken Pause gemacht werden.

Der Verkehrsverein plant, nach der Fertigstellung aller Arbeiten und Beschilderungen, für den Frühling ein kleines Einweihungsfestli.

*Für den Verkehrsverein Rehetobel,
Hansruedi Traber*

Chorausflug und «Meh Luscht uf Gsang» am 12. November

Dieses Jahr begab sich der Chor auf einen zweitägigen Ausflug. Sicherheitshalber mit einem Regenschutz, aber vor allem mit Wanderschuhen und Rucksack ausgerüstet, startete die Reiseschar mit Bahn und Postauto Richtung Luzern und Sörenberg. Während der Fahrt mit der Luftseilbahn auf das Briener Rothorn und auf dem Aussichtsberg selber war der Regenschutz noch kurz nötig, danach wurden die Ausflügler mit viel Sonnenschein verwöhnt. Die Fahrt mit der Zahnradbahn nach Brienz war für einige eine Premiere. Immer imposanter wurde der Ausblick auf den Briener- und den Thunersee. Nach einer kurzen Pause in Brienz ging die Fahrt weiter nach Meiringen. Vor dem Nachtessen gab es eine Führung in der Dorfkirche von Meiringen. Über Jahrhunderte wurden die Kirchenbauten von Meiringen immer wieder von Hochwasser führenden Bächen überschwemmt und verschüttet. Immer wieder wurde sie freigelegt und bietet heute eine hervorragende Akustik für Konzerte. Auch die Mitglieder des Gemischtchors liessen sich natürlich davon inspirieren und sangen einige Lieder.

Nach dem Nachtessen und der Übernachtung in Meiringen kam der Wandertag. Nach einer abenteuerlichen Fahrt

mit dem Postauto genossen die Reisenden die eindrückliche Wanderung durch die Rosenlauischlucht. Unterdessen war die Kühle angesichts der sommerlichen Temperaturen sehr willkommen. Weil es zuletzt geregnet hatte, führte die Schlucht auch verhältnismässig viel Wasser.

Noch war nicht Schluss mit Wasser. Nach dem Mittagessen ging es zu Fuss zu den Reichenbachfällen. Der Rückweg nach Meiringen und die anschliessende Heimfahrt nach Rehetobel bildeten den Abschluss des Ausfluges. Der Gemischtchor dankt Reiseleiterin Renata Hoffmann herzlich für die Vorbereitung der Reise. Sie hatte den Fahrplan und die Betreuung aller Reisenden stets im Griff, sodass alle sicher und wohlbehalten wieder nach Hause kamen.

Termin reservieren – Konzert am 12. November

Lange musste sich der Gemischtchor bis zum Gemeinschaftskonzert mit dem Lustenauer Chor «Chorlust» gedulden. Nach zweimaligem Verschieben wegen der Pandemie finden endlich die beiden Konzerte statt und stehen unter dem Motto: «Meh Luscht auf Gsang». **In Rehetobel treten die Chöre am Abend des 12. Novembers 2022 auf.** Der Chor ist fleissig am Üben und ein Organisationskomitee ist an der Detailplanung. Bitte den Termin unbedingt reservieren. Weitere Informationen folgen im nächsten Gmäändsblatt.

*Gemischtchor Rehetobel,
Annelies Rutz*

Vielen Dank...

Wir möchten uns ganz herzlich für das Sponsoring an die Tombola der Spielgruppe Rägeboge am diesjährigen Jahrmärkte bedanken, welche ohne Unterstützung der Sponsoren gar nicht realisiert werden könnte.

Dank der Produkte, die Sie zur Verfügung gestellt haben, konnten wir nicht nur viel Abwechslung in die Tombola bringen, wir konnten auch den Gewinnerinnen und Gewinnern eine grosse Freude bereiten. Danken möchten wir auch für die unkomplizierte Art und Weise der Zusammenarbeit.

Es wurden alle Lose verkauft, ein herzliches Danke für diese grossartige Wertschätzung an unseren Verein.

Ein herzliches Dankeschön auch allen Gönnern, die uns unter dem Jahr unterstützen.

*Für die Spielgruppe Rägeboge
Marina Sturzenegger*

Rückblick

Im Hof der Familie Lenggenhager präsentierten wir am 2. September bei trockenem Wetter, heiterer Stimmung und etwas Popcomduft in der Luft den Film «Antoinette dans les Cévennes» («Mein Liebhaber, der Esel und ich»). Unser Freiluftkino war voll belegt, was uns natürlich freut. Lenggenhagers danken wir herzlich für das langjährige Gastrecht und die Unterstützung beim Auf- und Abbau des Kinos, den Verantwortlichen des Cevi-Kino Rorschach für die reibungslose Präsentation und der Mesmerin Marlene Solenthaler für das Freihalten des Kirchenraums als Ausweichmöglichkeit bei Regenwetter. Schön, dass wir jedes Jahr auf ein gut eingespieltes Team zählen dürfen.

Ausblick

«Wie beeinflussen uns die Medien?»

Angelehnt an unser Jahresmotto «Einfluss» laden wir Sie am **Donnerstag, 27. Oktober um 19.30 Uhr** zu einem Gespräch mit **Susan Boos und Hanspeter Spörri** ein. Die öffentliche Veranstaltung findet im «Dorf 5» statt, das verdankenswerterweise für uns öffnet.

Die St. Gallerin Susan Boos ist Journalistin, Buchautorin, Redaktorin bei der Wochenzeitung WOZ und seit Anfang 2021 Präsidentin des Schweizer Presserates.

Der Teufner Hanspeter Spörri ist freier Journalist und Moderator. Es erwartet uns ein spannender Abend, und es lohnt sich, das Datum zu reservieren.

*Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf,
Anita Kast*

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag für alle ab ca. 60 Jahren

Donnerstag, 20. Oktober 2022, 14.15 Uhr im grossen Saal des Gemeindezentrums.

Das Sommerhalbjahr ist zu Ende, und wir sind bereit für die Wintersaison. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, die wir mit einem kleinen Imbiss verwöhnen werden. Die Frauen des «**Landfrauen Chörli Brunnadern**», die einigen von Ihnen bereits bekannt sind, werden uns mit Liedern und weiteren Überraschungen einen vergnügten Nachmittag bescheren.

Bitte reservieren Sie das Datum. Wer gerne mit dem Auto abgeholt werden möchte, darf sich gerne bei der Präsidentin Käthi Wagner via Telefon 071 877 24 83 oder Mobile 078 617 27 24 melden. Die Telefonnummer von Anita Kast ist 071 877 14 20, falls Käthi Wagner nicht erreichbar sein sollte.

Im Namen des Frauenvereins, Anita Kast

Der Mäusebussard – Vogel des Monats Oktober

Foto: Ruedi Aeschlimann

Greifvögel üben seit jeher eine besondere Faszination auf viele Menschen aus. So auch der Mäusebussard. Erspäht er vom Ansitz aus mit seinen scharfen Augen eine Maus oder einen Käfer, stürzt er sich auf seine Beute. Selten rüttelt er und bleibt mit den Schwingen schlagend oder selbige gegen den Wind stellend, gleichbleibend am selben Punkt. Wenn er an den ersten Frühlingstagen im Balzflug kreist, hört man sein lautes «Hiäh» das uns an das Miauen einer Katze erinnert. Mit eindrucksvollen Flugspielen und grandiosen Loopings wirbt er um die Gunst seiner zukünftigen Partnerin. Ist das Weibchen erst einmal angetan von seinen Flugkünsten, wird ein Nest gebaut – mit Vorliebe an einem Waldrand, wo Wald und offene Landschaft zusammentreffen. Der Mäusebussard nistet aber auch in Feldgehölzen, die umgeben sind von Äckern und Wiesen. Vehement wird das Revier rund um den Horstbaum verteidigt. Ist der Horst erst einmal errichtet, legt das Weibchen ein Gelege à 2–3 Eiern. Die Brutdauer beträgt 36 Tage und die Nestlinge sind nach 45–50 Tagen flügge. Der Mäusebussard ernährt sich, seinem Namen entsprechend, von Mäusen und anderen kleinen Nagetieren. Auch Frösche verschmäht er nicht sowie Insekten und Regenwürmer. Verletzte oder geschwächte Hasen und Vögel fallen dem schönen Greifvogel manchmal auch zum Opfer, was wiederum Sinn macht. So bleibt in der Natur nichts liegen; alles wird verwertet. Der Mäusebussard verfügt über breite Flügel und einen breiten gerundeten Schwanz. Die Färbung variiert zwischen weiss und schwarzbraun. Die Oberseite ist meist dunkelbraun; die Unterseite weiss mit dunklen Bändern und Streifen; Grösse 55 cm, Gewicht 600–1300 g. Die scharfen «Adleraugen» beim Mäusebussard sowie bei allen Greifvögeln sind allgemein bekannt. Das Auflösungsvermögen der verhältnismässig grossen Greifvogel-Augen ist dank einem Vielfachen an Sehzellen klar besser, als jenes des Menschen. Beim Mäusebussard sind es pro Flächeneinheit 5–6 mal mehr Sehzellen als beim Menschenauge. Greifvögel sehen auch im Ultraviolett-Bereich. Deshalb können sie Urinspuren wahrnehmen und rasch erkennen, ob ein Gebiet reich an Beutetieren ist. Die drehbaren Greifvogelaugen sind normalerweise auf Fernsicht eingestellt und passen sich an, wenn ein Objekt in der Nähe fokussiert werden soll. Ein

grosser Blickwinkel von 220 Grad und diverse Feinanpassungen, wie der federfreie Hautring um das Auge, ermöglichen eine optimale Sicht. Obwohl der Mäusebussard kaum grössere Vögel schlagen kann und für Krähen keine ernsthafte Gefahr darstellt, vertreiben diese ihn hartnäckig aus ihrem Revier. Meist zieht der Mäusebussard mit grossen Flügelschlägen und unbeeindruckt von dannen. Nur bei gezielten Angriffen oder wenn sie ihm eine Beute abzufragen versuchen, dreht er sich im Flug auf den Rücken und wehrt seine lästigen Gegner mit den Fängen ab. Mit einem geschätzten Bestand von 15'000–20'000 Brutpaaren in der Schweiz ist der Mäusebussard nicht gefährdet.

Wir vom OV wünschen Ihnen eine herrliche Herbstzeit. Wenn Sie uns ab Oktober mit Leiter und anderen Werkzeugen unter dem Arm im Dorf und ringsum beobachten, erschrecken Sie nicht; wir sind keine Einbrecher – wir sind unterwegs in Sachen «Nistkastenputz» und bringen die OV-Nistkästen wieder auf Vordermann.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Lesesommer 2022

Der Appenzeller Lesesommer 2022 ist Geschichte, und es freut uns, dass sich so viele motivierte Bücherwürmer daran beteiligt haben. Wir bedanken uns bei allen Kindern, die mitgelesen haben und freuen uns mit ihnen über die tollen Preise, welche sie gewonnen haben. Für uns als kleine Bibliothek ist es natürlich ein Vorteil, dass wir uns den grossen Appenzeller Bibliotheken anhängen können und dank verschiedener Stiftungen die gleichen grosszügigen Preise austeilen dürfen wie sie. Die schlaun Rehtobler Kinder haben schnell gemerkt: «Gell, bis üs isch d'Chance zum Gwünne viel grösser als z'Heide oder z'Tüüfe...!»

Die Liste aller teilnehmenden Kinder sowie der ergatterten Preise findet sich auf www.bibliothekrehetobel.ch.

Herbstferien

Während der Herbstferien vom 1. bis zum 23. Oktober 2022 hat die Bibliothek am Freitag, 7. Oktober sowie am Freitag, 21. Oktober jeweils von 16.30–19.00 Uhr geöffnet. Der Schrank mit Rückgaben ist auch während der Ferien betreut und kann wie immer genutzt werden.

Andrea Zürcher

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 30 Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren. Ab dem 2. Kindergarten besteht die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa 3 bis 12 Monaten können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Juniorband und nachher in der Jugendmusik mitspielen.

Auftrittsmöglichkeiten wie Platzkonzerte, Saalkonzerte, Wettbewerbe u.v.m. spornen die Bläser zum Üben an. Lust auf eine Schnupperstunde? – einfach anrufen.

Aktuell üben wir am Programm «Erinnerungen» für das Konzert vom **Freitag, 4. November** im Gemeindezentrum Rehetobel. **Das Konzert für Jung und Alt beginnt um 19.00 Uhr.** Im Anschluss gibt's im Foyer einen Schlummertrunk für die Erwachsenen und eine Disco für die Kinder. Eintritt frei – Kollekte. Reservieren Sie sich jetzt schon den Termin.

Im Herbstlager, welches wir in Rehetobel durchführen, arbeiten wir eine Woche lang intensiv an Ton, Artikulation, Rhythmik bis hin zum Text, damit auch die ganze Show sitzt. Lassen Sie sich überraschen, welche Erinnerungen wir parat haben. Wir freuen uns auf eine grosse Zuhörerschaft.

*Jugendmusik Rehetobel,
Marianne Zähler*

PS: Für genauere Informationen über den Unterricht oder eine Schnupperstunde stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Marianne Zähler, Tel. 076 581 71 93, E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch.

Aktiv 30+ auf Turnfahrt mit unbekanntem Ziel

Am zweiten Samstag im September trafen sich 15 Turner, ausgerüstet mit Wanderschuhen, Regenjacke, Rucksack und Schlafsack, in aller Frühe beim Gemeindezentrum. Alle waren gespannt, wohin die Reise unter der Leitung von This und Lorenz gehen würde.

Mit dem Postauto und den Appenzeller Bahnen ging es nach Jakobsbad und mit der Seilbahn auf den Kronberg.

Den Regenschauer auf dem Gipfel wussten wir geschickt mit einer «Einkehr» im Restaurant zu überbrücken. Nach dem Nachlassen des Regens nahmen wir die kurze Wanderung zur Scheidegg unter unsere Wanderschuhe. Gebremst durch weiteren Regen mussten wir die Wanderung aber ein weiteres Mal unterbrechen und genossen einen feinen Zmittag in der Scheidegg. Nach einem Jass zeigte sich Petrus gnädig, und wir konnten trockenen Fusses weiter nach Appenzell wandern. Im letzten regenfreien Moment konnten wir uns in Appenzell wieder ins Trockene retten. Der aufmerksame Leser kann sich vorstellen, wo wir den Regenschauer aussassen.

Mit Bahn und Shuttlebus ging es nach Teufen ins Restaurant Waldegg. Dort erwartete uns der strenge Lehrer Max Bünzli. Adam, Peterli, Giovanni, Ueli, Kaspar, Tarzan und alle andern «Aktiv 30+ Viertklässler», wurden ins Schulzimmer zitiert, wo unter der strengen Aufsicht von Lehrer Bünzli, Diktat (mit Feder und Tinte), Mathe, Geometrie und weitere anspruchsvolle Schullektionen abgehalten wurden. Die Lektionen wurden durch ein feines Viergangmenü unterbrochen. Nach einem sehr lustigen Schulabend im «Tintelompe» gingen die erschöpften Viertklässler ins Bett.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen wanderten wir zurück nach St.Gallen. Nach einem Zmittag, ausnahmsweise bei Sonnenschein im Gartenrestaurant, ging es weiter in den Escape Room am Unteren Graben. Mit Scharfsinn, Einfallsreichtum und guten Nerven versuchten wir, in der vorgegebenen Zeit von einer Stunde, diverse Rätsel zu lösen und uns so aus einem der drei Escape Rooms zu befreien. Dies gelang allen mit mehr oder weniger Zeitaufwand.

Am späteren Nachmittag kehren wir zufrieden nach diesem tollen und abwechslungsreichen Wochenende ins heimische Rehtobel zurück.

Gratulation und besten Dank den beiden Organisatoren This und Lorenz für das gelungene Wochenende.

Beni Jost

Getu Rehetobel dominiert

An den kantonalen Meisterschaften in Schaffhausen sicherte sich die Getu Rehetobel neunmal Gold, fünfmal Silber und siebenmal Bronze sowie 21 Auszeichnungen.

Eine blanke Zehn

Die K1 Turnerinnen zeigten in der Munotstadt eine ganz starke Leistung. Die jungen Turnerinnen holten einen neunfachen Sieg. Allen voran dieses Mal Linda Rusch, welche am Reck die Traumnote von 10.00 erhielt. Auch Enya Stadler und Nina Bivetti ertumten sich 9.90. Gold sicherte sich Linda Rusch vor Lara Cottinelli und Platz drei teilten sich Enya Stadler und Ronja Schneider. Dicht dahinter auf den Plätzen fünf bis neun folgten Nina Bivetti, Sofia Gross, Anna Kovacevic, Elina Brühlmann und Eva Rohner, die alle die Auszeichnungen erhielten.

Auch im K2 gaben die «Rechtobler» Turnerinnen den Ton an. Gemma Fehr sicherte sich den vierten Saisonsieg. Platz zwei ging an Julia Züst und auch den dritten Platz teilten wieder zwei Turnerinnen, es waren dies Lorena Schöni und Kim Tschirky. Lynn Furer, Ann Rütthemann, Lily Petschlies, Yara Stadler, Jasmin Graf, Rafailia Egge und Caroline Muntwiler sicherten sich mit tollen Leistungen die Auszeichnungen.

Eine Zehn am Boden

Die K3 Turnerinnen konnten ebenfalls in Schaffhausen überzeugen. Dieses Mal hatte Selma Güssow die Nase vorn. Am Boden ertumte sie sich ebenfalls eine blanke Zehn. Silber holte sich Leah Fehr und Bronze ging an Malin Lichtensteiger. Hauchdünn verpasste das Podest Helena Hoffman als Vierte. Leona Wannenmacher, Tamara Furrer, Soraya Graf und Elina Stark rundeten das starke Ergebnis mit den Auszeichnungen ab.

Julie Kneubühl, Chiara Graf, Chiara Potocnik und Johanna Fengler griffen im K4 ins Wettkampfgeschehen ein. Der Wettkampf hatte Höhen und Tiefen, so hatte Chiara Potocnik einen Sturz, während sich Julie am Sprung eine Höchstnote von 10.00 holte. In der Endabrechnung siegte Julie Kneubühl einmal mehr überlegen. Chiara Graf holte sich verdient die Bronzemedaille und für Johanna Fengler und Chiara Potocnik gab es ebenfalls die Auszeichnungen.

Silber für Nayra Zünd

Im K5 holte sich Nayra Zünd mit einer ausgeglichenen Leistung die Silbermedaille. Steffi Braune ertumte sich als Viertplatzierte die Auszeichnung. Auch für Elina und Hannah Wild gab es für sehr gute Leistungen die Auszeichnungen. Sarina Wenk und Ladina Werro starteten

in der Königsklasse K7. Beide zeigten einen sehr ausgeglichenen und fehlerfreien Wettkampf, so sicherte sich Sarina die Goldmedaille, während es für Ladina Silber gab.

Sechster Saisonsieg für Constantin Muntwiler und Mikko Ackermann

Einen weiteren Sieg gab es für Constantin Muntwiler im K1. Er überzeugte wieder auf ganzer Linie und siegte mit einem Punkt Vorsprung. Auch Mateus Wick zeigte in Schaffhausen gute aber nicht ganz fehlerfreie Leistungen, aber auch er sicherte sich als Vierter verdient die Auszeichnung.

Mikko Ackermann war im K2 wieder einmal eine Klasse für sich. Er distanzierte die Gegnerschaft um mehr als drei Punkte! Mit den Noten zwischen 9.55 und 9.75 holte er sich eine weitere Goldmedaille.

Die beiden K3 Turner Lauri Bischof und Filipp Kovacevic lieferten sich ein spannendes Duell um Platz eins. Beide zeigten einen starken Wettkampf, in der Endabrechnung konnte sich Lauri durchsetzen und siegte vor Filipp.

Tristan D'Agati K4 knüpfte an seine tollen Leistungen vor zwei Wochen nahtlos an. Auch er konnte auf ganzer Linie überzeugen, so gab es für eine sehr schwungvolle Ringübung die sehr hohe Note von 9.70 Punkte. Auch die anderen Geräte gelangen sehr gut und er siegte überlegen.

Willi Lanker

Weiterer starker Auftritt

An den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers konnte die Geräteecke Rehetobel ein weiteres Mal auf ganzer Linie überzeugen.

Dreifachsieg im K1

Im K1 lieferten sich Emma Nader und Linda Rusch ein spannendes Duell. Mit einem besseren Ausgang für Emma. Sie siegte hauchdünn vor Linda. Platz drei holte sich ein weiteres Mal Ronja Schneider. Nina Bivetti, Lara Cottinelli, Enya Stadler, Anna Kovacevic, Sofia Gross, Leana Furer, Elina Brühlmann, Eva Rohner und Elena Modde ertumten sich alle die Auszeichnungen.

Im K2 verpasste Gemma Fehr einen weiteren Sieg ebenfalls sehr knapp, leider verlief ihre Ringübung nicht optimal, was den Sieg kostete. Auch die anderen K2 Turnerinnen Lynn Furer, Rafailia Egge, Kim Tschirky, Yara Stadler, Ladina Bucher, Lorena Schöni, Jasmin Graf, Ann Rütthemann und Lily Petschlies sicherten sich mit guten, aber nicht überall

optimalen Leistungen, die Auszeichnungen. Nicht ganz nach Wunsch lief es Caroline Muntwiler und Pia Fengler. Die K3 Turnerinnen zeigten in Balzers ebenfalls einen guten Auftritt, wurden aber von den Wertungsrichtern sehr hart beurteilt, was nicht überall die gewünscht hohen Noten einbrachte. Helena Hoffman hatte im K3 dieses Mal die Nase vorn und sicherte sich die Bronzemedaille. Mit winzigen 0.05 Punkte hinter Helena platzierte sich Selma Güssow als Vierte und Malin Lichtensteiger als Fünfpfplatzierte. Weitere Auszeichnungen gab es für Leona Wannenmacher, Tamara Furrer und Leah Fehr. Soraya Graf und Elina Stark klassierten sich im Mittelfeld.

Sechster Saisonsieg für Julie Kneubühl

Julie Kneubühl war auch in Balzers im K4 das Mass aller Dinge. Mit den Noten zwischen 9.35 und 9.55 konnte sie einen weiteren Sieg feiern. Auch eine Auszeichnung erturnte sich mit einem sehr ausgeglichenen Wettkampf Nina Graf. Johanna Fengler und Chiara Graf holten sich Plätze im Mittelfeld.

Am Sonntag nahmen die K5 Turnerinnen den Wettkampf in Angriff. Nayra Zünd sorgte mit ihrer Reckübung für Furore und holte sich 9.80 Punkte. Auch an den anderen Geräten konnte die Sechstklässlerin überzeugen und wurde starke Fünfte. Weitere Auszeichnungen holten Steffi Braune, Selina Schacht und Enola Raciti. Ganz knapp dahinter, von einer Grippe geplagt, klassierte sich Elina Wild. Fabienne Thalman ging im K6 an den Start. Den Auftakt an den Schaukelringen gelang ihr sehr gut. Auch die anderen Geräte gelangen ihr und sie konnte einen sehr ausgeglichenen Wettkampf abrufen. Mit Rang elf holte sie auch die begehrte Auszeichnung.

Weiterer Sieg für Norina Imhoof

Einen weiteren Sieg konnte Norina Imhoof im K7 feiern. Sie überzeugte einmal mehr auf ganzer Linie und konnte eine weitere Goldmedaille entgegennehmen. Nicht ganz nach Wunsch lief es zum Teil den anderen K7 Turnerinnen Sarina Wenk, Leonie Abderhalden, Lea Thürlmann und Ladina Werro.

Die beiden KD Turnerinnen Cynthia Loser und Laura Eisenring zeigten im Fürstentum ebenfalls einen ausgeglichenen und guten Wettkampf.

Gold für Constantin Muntwiler und Mikko Ackermann

Im K1 konnten Constantin Muntwiler und Tim Fürer einen Doppelsieg feiern. Beide überzeugten an allen fünf Geräten und holten verdient Gold und Silber. Das starke Ergebnis rundete Matheus Wick mit einer Auszeichnung ab. Einen weiteren, ungefährdeten und überlegenen Sieg, holte sich Mikko Ackermann im K2. Auch im Fürstentum war Mikko einmal eine Klasse für sich. Ganz stark war seine Barrenübung, welche mit 9.70 bewertet wurde.

Hauchdünn den Sieg verpasste Lauri Bischof im K3 und holte sich die Silbermedaille. Filip Kovacevic vergab den möglichen Sieg am Barren mit einem Sturz. Trotz des Patzers wurde er auf dem tollen vierten Rang mit einer Auszeichnung klassiert.

Weiteres Gold für Tristan D'Agati

Einen weiteren Sieg holte sich auch Tristan D'Agati im K4. Er erturnte sich mit fünf sehr sauber geturnten Übungen und mit eine Punkt Vorsprung verdient die Goldmedaille.

Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Herbstferien: 3. bis 23. Oktober 2022

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

«Chomm ond lueg ine»

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

www.sportverein-rehetobel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober '22 Rosental. Das Kino.

Sa 1.10. 17:00	Der Gesang der Flusskrebse	12/10	D
Sa 1.10. 20:00	Ticket ins Paradies	8/6	D
So 2.10. 15:00	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
So 2.10. 19:30	Alcarràs	6/4	Span/d
Di 4.10. 14:15	Nachmittagskino: Dril Winter	12/10	dialekt
Di 4.10. 19:30	Juniper	12/10	E/d
Mi 5.10. 16:30	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
Fr 7.10. 20:00	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Sa 8.10. 17:00	Ticket ins Paradies	8/6	D
Sa 8.10. 20:00	Freibad	12/10	D
So 9.10. 15:00	DC League of Super-Pets	8/6	D
So 9.10. 19:30	Gegenwind	10/8	D
Di 11.10. 19:30	En corps	8/6	D
Mi 12.10. 16:30	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
Fr 14.10. 20:00	Alcarràs	6/4	Span/d
Sa 15.10. 17:00	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Sa 15.10. 20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So 16.10. 15:00	DC League of Super-Pets	8/6	D
So 16.10. 19:30	Juniper	12/10	E/d
Di 18.10. 19:30	Ticket ins Paradies	8/6	D
Mi 19.10. 16:30	Spider-Man: No Way Home	12/10	D
Fr 21.10. 20:00	Lieber Kurt	12/10	D
Sa 22.10. 17:00	Juniper	12/10	E/d
Sa 22.10. 20:00	Filmhit		
So 23.10. 15:00	Die Schule der magischen Tiere 2	6/4	D
So 23.10. 19:30	La Dégustation - Weinprobe für Anfänger	12/10	D
Di 25.10. 19:30	Triangle of Sadness	12/10	E/d
Mi 26.10. 16:30	Lyle - Mein Freund, das Krokodil		D
Mi 26.10. 20:00	Cinéclub: Compartment No. 6	16/16	0/d-f
Fr 28.10. 20:00	Lieber Kurt	12/10	D
Sa 29.10. 17:00	Freibad	12/10	D
Sa 29.10. 20:00	Alcarràs	6/4	Span/d
So 30.10. 15:00	Lyle - Mein Freund, das Krokodil		D
So 30.10. 19:30	Triangle of Sadness	12/10	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Zugfahrt mit Annäherung:
Compartment No. 6**

Am Mittwoch, 26. Oktober
um 20.00 Uhr im Cinéclub
Rosental.

Die schüchterne Finnik tritt alleine die Reise in den abgelegenen Norden Russlands an, um im eisigen Murmansk Felszeichnungen zu besichtigen. Die Aussicht auf eine beschauliche Zugreise zerschlägt sich schnell, denn als Laura ihr Schlafabteil Nr. 6 zugewiesen bekommt, sitzt dort ein kahl geschorener Minenarbeiter, der sich mit derben Sprüchen und Wodka als unausstehlicher Nachbar präsentiert. In den kommenden Tagen müssen die ungleichen Passagiere auf engstem Raum miteinander auskommen. Erst als Laura ihre abweisende Haltung allmählich aufgibt, zeigt sich, dass die beiden viel mehr verbindet, als sie je gedacht hätte. Der Film des Finnen Juho Kuosmanen mit einer wunderbar menschlichen Wärme und Humor, frisch, mitreissend und ehrlich.

Die Rosenbar freut sich ab 19.15 Uhr auf Gäste!

Katja Laux

www.kino-heiden.ch

Kreativer Schnuppertag der Pfadi

Obwohl das Wetter zunächst nicht mitspielte, trafen viele interessierte Kinder im Pfadiheim Heiden ein. Nach einer Vorstellungsrunde liefen wir gemeinsam in den Waldpark. Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt und gingen zu den Posten. Der ersten Posten, den unsere Gruppe ausführte, war der Bewegungsposten. Während wir Brennball spielten, hörte es auf zu regnen. Wir waren heilfroh! Als das Spiel beendet war, gingen wir zum zweiten Posten: Steine bemalen. Wir pinselten und sprühten die Steine an. Es entstanden tolle Kunstwerke! Beim dritten und letzten Posten sangen wir Lieder und trockneten unsere Kleider am Feuer. Gemeinsam assen wir Zvieri. Danach machten wir uns auf den Rückweg ins Pfadiheim und verabschiedeten uns nach einem gemeinsamen Pfadi-Ruf. Wir würden uns freuen, wenn viele neue Kinder in die Pfadi kommen würden. Allzeit bereit!

Smarties, Emilia Rossatti

Speed-Dating sucht noch Männer

Im Mai 2019 führte Pro Senectute AR zum ersten Mal ein sogenanntes «Speed-Dating» für Seniorinnen und Senioren in Herisau durch. Der Anlass namens «Schatz-Suche» war ein grosser Erfolg und die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr positiv. Trotz grosser Nervosität und Unsicherheit im Vorfeld, waren die Teilnehmenden froh, den Schritt gewagt zu haben. Aufgrund der grossen Nachfrage organisiert Pro Senectute nun bereits die dritte «Schatz-Suche». Das «Speed-Dating», übersetzt «schnelles Rendez-vous», läuft folgendermassen ab. Mann und Frau sitzen sich gegenüber und führen während ca. 7 Minuten ein Kurzgespräch, danach wird gewechselt, bis jeder Mann mit jeder Frau ein Gespräch geführt hat. Wer sich am Ende der Veranstaltung gegenseitig sympathisch findet, kann dieser ersten Begegnung weitere folgen lassen.

Die «Schatz-Suche» findet am **Donnerstag, 24. November um 14.00 Uhr in Speicher** statt. Es fehlen noch Männer. Deshalb werden alleinstehende, kontaktfreudige Männer gebeten, den Schritt zu wagen und sich anzumelden. Auskunft und Anmeldung unter: Telefon 071 353 50 30 (vomittags) oder info@ar.prosenectute.ch.

Amanda Gatti

Der Unterstützungsbedarf älterer Menschen nimmt zu

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr mit mehr als 4000 Einsätzen im Bereich Hilfen zu Hause dazu beigetragen, dass die Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Mit ihrem Engagement unterstützt und entlastet die Pro Senectute auch unzählige Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit.

Das Älterwerden wird früher oder später beschwerlich. Das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch ihre Angehörigen. Ihnen fällt es oft schwer, sich um ihre Liebsten zu kümmern: Vielen fehlen die Zeit, die Kraft oder die finanziellen Mittel. Genau in solchen Situationen ist auf Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden Verlass: Die freiwilligen und sozialzeitengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Jahr 2021 mehr als 4000 Einsätze, sprich beinahe 9000 Stunden, geleistet und 1163 Seniorinnen und Senioren in ganz Appenzell Ausserrhoden mit Entlastungs- und Besuchsdiensten in ihren eigenen vier Wänden unterstützt. Zudem nahmen rund 700 Personen während knapp 2750 Beratungsstunden die kostenlose Sozialberatung zu Themen wie Finanzen, Wohnen, Gesundheit, Lebensgestaltung sowie Recht (Vorsorgethemen) in Anspruch. Der Bedarf an Unterstützung ist gross und nimmt jährlich zu.

Funktionierende Gesellschaft dank Unterstützung zu Hause

Seit über 100 Jahren berät und entlastet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ältere Menschen in ihrem

Alltag, damit sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Daheim leben können. Die Stiftung steht allen älteren Menschen zur Seite. Damit bewahrt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden auch zahlreiche betreuende Angehörige vor Überlastung und Überforderung und trägt damit zu einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft bei.

Umfassendes Angebot für alle Seniorinnen und Senioren

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich dafür ein, dass Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter als wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft leben können. Dies macht Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden mit gezielten Betreuungsangeboten wie Haushaltshilfen, administrative und finanzielle Hilfen, Steuererklärungs- und Besuchsdiensten sowie kostenlosen Beratungen zu den unterschiedlichsten Themen. Im Sinne einer guten und umfassenden Betreuung fördert Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden aber auch soziale Kontakte und Beziehungen und vermittelt sinnstiftende und bewegungsfördernde Tätigkeiten.

Unterstützung auch in Zukunft – dank Spenden

Damit wir älteren Menschen und ihren Angehörigen im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Unter dem Motto «Wir unterstützen, wenn es belastend wird» sammeln wir in den kommenden Wochen Spenden.

Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin

Informationsveranstaltung

Persönliche Vorsorge im Alter

Datum: 12. November 2022
Zeit: 15.00 – 17.30 Uhr
Ort: Rehetobel, Gasthaus Dorf 5
Referentin: lic. iur. Sibylle Brodbeck

Themen

- 1. Die Patientenverfügung**
Anordnungen, wie medizinisch vorgegangen werden soll, wenn jemand krankheitshalber oder zufolge eines Unfalles selbst nicht mehr in der Lage ist, sich zu äussern.

Beispiele, Vorlagen und Erklärungen
- 2. Der Vorsorgeauftrag**
Anordnungen, wer in welchem Umfang die persönlichen und finanziellen Belange führen soll, wenn jemand krankheitshalber oder zufolge eines Unfalles selbst nicht mehr in der Lage ist, dies zu tun.

Beispiele, Vorlagen und Erklärungen
- 3. Wie gestalte ich ein Testament, einen Erbvertrag?**

Formvorschriften

Beispiele aus der Praxis

Um einen Unkostenbeitrag wird gebeten.

Anmeldung gerne bis 31. Oktober 2022 an: brodbeck@rechtsozial.ch
 oder: 079 800 97 01

Jersey - Kalbs - Metzgete und Schluss - Austrinkete in der Abtropfi Rehetobel

Donnerstag, 20. Oktober ab 17.00 Uhr
Freitag, 21. Oktober ab 17.00 Uhr
Samstag, 22. Oktober ab 17.00 Uhr
Sonntag, 23. Oktober 11.30-14.00 Uhr

Kalbskopf, Leberli, Geschnetzeltes, Kalbskopfbucken, Tatar, Beilagen

es het solang's het

Anmeldung erwünscht

Reservationen an Sarah Calabria

sarah.calabria@bluewin.ch, 079 782 51 59

sms oder whatsapp auch möglich

abtropfi@gmail.ch

André Bühler, Langmoosstrasse 31, 9410 Heiden
 076 415 33 38, www.delikatessen-fleisch.ch

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohrer@paus.ch

Reparaturen aller Art

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo

Für Körper und Seele
Sich verwöhnen lassen mit einer
Lomi Lomi Nui Massage. Buchen Sie unser
Aktionsangebot bis Ende Oktober.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Einzelgaragen zu verkaufen

Ideal für das Einstellen
von Oldtimern oder
Motorrädern oder als
Werkstatt für (Hobby-)
Handwerker

Grösse: (B/H/T)
2.75/2.28 o. 2.88/5.55m
Tor: 2.27 x 2.05 m

Wo: St.Gallerstr.
Rehetobel

071 385 69 70
huber@recht-treuhand.ch

2-Familienhaus in Top-Zustand

an der St. Gallerstrasse 16 in Rehetobel

Verkauf und Beratung

Jan Zürcher, zurimo RE GmbH
079 232 30 12 / jan.zuercher@zurimo.ch

real estate
zurimo

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Oktober-Aktion: Diesen Monat schenken wir den Herren bei einer
Gesichtsbehandlung die Rasur im Wert von Fr. 20.–

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2023:
Mittwoch, 9. November 2022, 20 Uhr, Restaurant Dorf 5

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Sprechen wir über Ihre Heizung!

Profitieren Sie von unserem
«Komplett-sorglos-Paket»
Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir bringen Ihnen die schönen Herbsttöne
in Ihr Wohnzimmer.

Lassen Sie sich beraten, gerne zeigen wir
Ihnen unsere Farbpalette.

Ihr Maler – 071 877 10 23

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Zeitumstellung: Sonntag, 30. Oktober 2022

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen
Fensterzargen
Rollladen
Beschattungen
Terrassendächer
Storenservice

wolf[®]
wolf-storen.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Blutergeruss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Alters- und Pflegeheim Krone

Unser privates Alters- und Pflegeheim liegt im Appenzellerland ca. 13 km von St. Gallen oder vom Bodensee entfernt und bietet bis 50 BewohnerInnen mitten im Dorf ein familiäres Zuhause. Daneben bieten wir Tages- und Kurzzeitgästen Betreuung und Fachpflege z. B. nach Spitalaufenthalt, für Ferien oder zur Entlastung von Angehörigen an.

Für unsere **Pflegestation** suchen wir:

PflegehelferIn 50–80%

- per Oktober 2022 oder nach Vereinbarung
- Einsatz im Tagdienst und evt. Aushilfe im Nachtdienst

Von unserer neuen Mitarbeiterin oder unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir Einfühlungsvermögen, Freude im Umgang mit älteren Menschen und Grundwissen in der Pflege oder die Bereitschaft dies zu erwerben, sowie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten grosszügige Anstellungsbedingungen, 5 resp. 6 Wochen Ferien, ein gutes Arbeitsklima, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine sorgfältige Einführung.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an das Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, CH-9038 Rehetobel.
z.Hd. Pflegedienstleitung Frau Ursula Graf

Tel. +41 (71) 878 61 94

E-Mail: pflegedienstleitung@krone-ar.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober
Malzkorn Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 10.10.2022–19.10.2022

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Herbst aktuell:
Wohn- und Büroräume
neu gestalten mit Tapeten,
Farben, Lehm- und
Kalkputzen.

naturfarbenmalerei.ch

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

Betontransporte
Kippertransporte
Muldenservice
Winterdienst

Getränkehandel
mit Hauslieferservice
Getränke-Kühlanhänger

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
1. Okt., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
3. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen mit Austrinkete		
8. Okt., Sa.	Nistkastenputztag, ab 18.00 Höck		OV Rehetobel
9. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	Traktorenmuseum	
12. Okt., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
17. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
17.-21. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
18. Okt., Di. 10.00	Gesprächskreis mit Pfrn. Ulrike Hesse	«Krone»	evang. Kirche
20. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
20.-23. Okt.	Jersey-Kalbsmetzgete	Abtropfi	
23. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
26. Okt., Mi. 19.30	Treffen rechtobler natur (Programm 2023)		rechtobler natur
26. Okt., Mi.	Gesprächskreis mit Pfrn. Ulrike Hesse		FrauenForum
27. Okt., Do. 19.30	Pressegespräch	Rest. Dorf 5	LG Dorf
28. Okt., Fr. 19.30	HV Landfrauen Rehetobel	Haus z. Stickerei	Landfrauen
29. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
29. Okt., Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
29. Okt., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	kath. Kirche	
29. Okt., Sa. nachmittags	Schlussübung Feuerwehr		
29. Okt., Sa.	SM Geräteturnen Turner	Morges	Sportverein
30. Okt., So. 18.30	Henry Dunant Gedenkfeier	Heiden	
31. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
31. Okt., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
2. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Nov., Fr. 19.00	Lagerschlusskonzert	GZ	Jugendmusik
5. Nov., Sa. 08.00-14.00	Terra preta Kurs bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18	rechtobler natur
5. Nov., Sa.	Gemeinschaftskonzert mit ChorLust	Lustenau	Gemischtchor
5. Nov., Sa. 17.30	Allerheiligen, Totengedenken	kath. Kirche	
5.+6. Nov.	SM Geräteturnen Turnerinnen	Kirchberg	Sportverein
6. Nov., So. 10.00	Regionalgottesdienst	Reute	evang. Kirche
8. Nov., Di. 19.30	Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2023»	GZ	Gemeinderat
9. Nov., Mi 20.00	Koordinations-sitzung Veranstaltungsdaten 2023	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
12. Nov., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
12. Nov., Sa.	Gemeinschaftskonzert mit ChorLust	GZ	Gemischtchor
12./13. Nov.	SM Geräteturnen Mannschaft	Olten	Sportverein

Nächste Ausgabe:
Montag, 31. Oktober 2022
Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. Oktober 2022
Übernächste Ausgabe:
Montag, 12. Dezember 2022

Textbeiträge an:

 Gemeindeganzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-,
 Altmetall- und
 Grüngutsammlung***
Samstag, 29. Oktober 2022
09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum, *Buechschwendi

Letzte Grüngutsammlung:
Montag, 14. November 2022

Buechschwendi

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

Oktober 2022

Die Gemeinde Rehetobel wird mit zwei Massnahmenpaketen Energie sparen

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Welche Massnahmen ergreift die Gemeinde Rehetobel im Zusammenhang mit einer eventuellen Energieverknappung?

Einsparungen können Entbehungen bedeuten. Doch sind wir überzeugt, dass bei einem bewussten Umgang mit den Ressourcen, Energie gespart werden kann, ohne grosse Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.

Massnahmenpaket 1: Heizen

Grundsätzliche Überlegungen zur Energieeffizienz bezüglich des Heizens sind in den Turnhallen, der Verwaltung und in den Schulhäusern gemacht worden.

Die Raumtemperaturen in Büros und Schulzimmern (nicht im Bewegungsbereich) werden auf 19–20 Grad Celsius gesenkt. Im kleinen und grossen Saal, sowie der Turnhalle bei der Schule und der Halle im Gemeindezentrum (Bewegungsbereich) werden die Temperaturen auf 17 Grad Celsius reduziert.

Die Heizung des Gemeindezentrums kann, sowohl mit Gas als auch mit Öl, betrieben werden. Ab 1. November 2022, nach der periodisch anfallenden Tankreinigung, wird ausschliesslich auf Öl umgestellt.

Ebenso werden die Betriebszeiten der vorhandenen Lüftungen optimiert und die Radiatoren, wie vor jeder neuen Heizperiode, kontrolliert und entlüftet.

Geschätzte Einsparungen mit dem Massnahmenpaket 1: 10–15%.

Massnahmenpaket 2: Beleuchtung

Die öffentliche Strassenbeleuchtung wird ab 1. November von 17.00 bis 23.00 Uhr in Betrieb sein. Auf eine totale Abschaltung wird, zugunsten der Sicherheit bei der Heimkehr, verzichtet. Die gesamte Strassenbeleuchtung im

Gemeindegebiet ist bereits mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgestattet. Die Kirchenbeleuchtung wird zeitgleich mit der Strassenbeleuchtung geschaltet.

Auf die wenigen Weihnachtsdekorationen und beleuchteten Christbäume, an welchen wir uns in den letzten Jahren erfreuen durften, möchten wir nicht verzichten. Allfällige Einsparungen werden als gering geschätzt.

Geschätzte Einsparungen mit dem Massnahmenpaket 2: zwischen 5–10%.

Mit diesen beiden Massnahmenpaketen möchten wir Solidarität, gegenüber allen Verbrauchern in unserer Gemeinde und darüber hinaus, zeigen. Wir hoffen, dass viele Nachahmer/innen diesen oder anderen Beispielen folgen, jedoch sind die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu tolerieren und zu respektieren.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2023» und Projekt «Parkdeck»

**Dienstag, 8. November 2022,
19.30 Uhr, Gemeindezentrum, kleiner Saal**

Öffentliche Versammlung Projekt «Parzelle 66»

**Mittwoch, 23. November 2022,
19.30 Uhr, Gemeindezentrum, kleiner Saal**

In eigener Sache

Voranschlag 2023 – Öffentliche Versammlung

Der Voranschlag 2023 weist ein positives Ergebnis von CHF 198'959.10 aus. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen CHF 1'652'000.00. Eine vollständige Version des Voranschlages 2023 sowie der Aufgaben- und Finanzplan können auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel www.rehetobel.ch eingesehen werden. Der Aufgaben- und Finanzplan liegt zudem dem Abstimmungsmaterial bei.

Die Urnenabstimmung zum Voranschlag 2023 ist auf Sonntag, 27. November 2022 angesetzt. Gleichentags findet keine Eidg. Volksabstimmung statt.

Die **öffentliche Orientierungsversammlung zum Voranschlag 2023**, findet am **Dienstag, 8. November 2022 um 19.30 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.

Beitrag Spielgruppe «Rägeboge»

Die Spielgruppe «Rägeboge» existiert seit 1992 und setzt sich für die kindliche Frühförderung in der Gemeinde ein. Der Gemeinderat hat dem Gesuch für die Verlängerung der Mietkostenbeteiligung für das Schuljahr 2022/2023 zugestimmt.

Ebenfalls hat der Gemeinderat an seiner Sitzung für die gelungene Sanierung des Spielplatzes Holderen einen Beitrag gesprochen.

ARA-Habset; Kreditfreigabe

Mit den Arbeiten an der Pumpstation mit geplantem Anschluss an den AVA (Abwasserverband Altenrhein) der ARA Habset wird noch dieses Jahr begonnen. Für den Lei-

tungsbau, die weiteren Ingenieurarbeiten sowie die Materialbestellungen hat der Gemeinderat die Freigabe des im Voranschlag 2022 enthaltenen Kredits bewilligt.

Denkmalpflege Beitragsgesuche genehmigt

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat zwei Kostenbeiträge beschlossen. Bei beiden Gesuchen ist die Gemeinde für den Schutz zuständig und trägt gemäss Art. 11 der Beitragsverordnung zwei Drittel des Beitrages. Der Kanton trägt einen Drittel.

- Aussen-Renovation Dachfläche Ost, Wohnhaus Parz.-Nr. 180, Sägholzstrasse 9, Rehetobel (Eigentümer: Peter Müller, Rehetobel); voraussichtlicher max. Gemeindebeitrag CHF 275.00.
- Aussen-Renovation Gartenzaun, Wohnhaus Parz.-Nr. 920, Holderenstrasse 9, Rehetobel (Eigentümer: Benjamin Wagner, Rehetobel); voraussichtlicher max. Gemeindebeitrag CHF 3'627.00.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 16. November 2022** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 7. November 2022 der Gemeindeganzlei zuhanden des Gemeinderates einzureichen.

Die Sitzungsdaten des Gemeinderates für das Jahr 2023 werden im Gmäändsblatt vom 12. Dezember 2022 veröffentlicht.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Handänderungen Juli–September 2022

Regenass Ivo Adrian, Rebstein (Erwerb 14.03.2022) an Regenass Lea Judith, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1203, 7'051 m² Grundstückfläche, Hofmüli.

Meier Ernst, Schwerzenbach (Erwerb 24.11.1971) an Ruckstuhl Clemens Augustin Edward, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 937, 706 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 576, Nasen.

Walser-Brunckhorst Elsa Erbgemeinschaft (Erwerb 04.06.1992, 15.09.2015) an Degen Elsbeth, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1211, 22'409 m² Grundstückfläche, Bärstang.

Degen Elsbeth, Rehetobel (Erwerb 26.08.2022) an Degen Reto, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1211, 22'409 m² Grundstückfläche, Bärstang.

Sturzenegger Silvio, Rehetobel (Erwerb 23.01.2020) an Hauser Tanja, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 280, 488 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 59, Heidenerstrasse.

Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Waldstatt und Umgebung, in Waldstatt (Erwerb 16.12.2013) an Rusch Hoftechnik GmbH, in Wald, Liegenschaft Nr. 927, 1'151 m² Grundstückfläche, Lagerschuppen Nr. 785, Heidenerstrasse.

Kälin Hemann, Oberägeri (Erwerb 23.03.2022) an Wenk Invest AG, in Wald, Liegenschaft Nr. 689, 1'860 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 561, Heidenerstrasse.

Gratulationen

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 4. November | Johann Fischer , Oberdorf 3 | 83-jährig |
| 6. November | Erich Schneider , Lobenschwendstrasse 22 | 80-jährig |
| 8. November | Hedwig Zuberbühler-Tobler , Heidenerstrasse 8 | 86-jährig |
| 5. Dezember | Klara Streiff-Tobler , Hauetenstrasse 6 | 88-jährig |
| 7. Dezember | Erna Fischer , Hauetenstrasse 6 | 94-jährig |
| 7. Dezember | Lina Sturzenegger-Binder , Oberdorf 3 | 94-jährig |
| 7. Dezember | Hannelore Zähler-Mauler , mit Aufenthalt in Heiden AR | 82-jährig |
| 8. Dezember | Gertrud Frei-Ruosch , Oberdorf 3 | 87-jährig |

Neues Gemeindefahrzeug feierlich eingeweiht

An der Gemeindeversammlung wurde dem Budget mit dem Kredit für den Kauf eines neuen Gemeindefahrzeugs zugestimmt. Dies als Ersatz für das 21-jährige Fahrzeug – ein roter Toyota – das ausgedient hat.

Im Auswahlverfahren hat sich das Bauamt für ein Fahrzeug der Marke Isuzu entschieden. Der Auftrag wurde an die Firma Zünd MobilCenter AG in Altstätten erteilt. Der neue Wagen entspricht den Bedürfnissen der Mitarbeiter im Bauamt. Die Ladefläche ist grosszügig konzipiert und der Fahrerbereich ist modern eingerichtet. Das Auto wird, unter anderem, auch für den Winterdienst eingesetzt. Anlässlich der feierlichen Übergabe haben die Bauamtsmitarbeiter das Fahrzeug übernommen.

Frank Meile

Übergabe des neuen Fahrzeugs (von links): Garagist Gert Fink, Wasserwart Ruedi Egli, Strassenmeister Andreas Linder und Leiter Technischer Dienst Frank Meile.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Weigl, Niklas Emilian Leonhard, geboren am 16. August 2022 in St.Gallen, Sohn des Weigl, Andreas und der Niklaus, Christina Marianne, wohnhaft in Rehetobel AR.

Westermaier, Letizia, geboren am 5. September 2022 in Herisau AR, Tochter des Westermaier, Max Josef und der Westermaier geb. Ruoss, Yvonne, wohnhaft in Rehetobel AR.

Mathis, Sophia, geboren am 30. September 2022 in Herisau AR, Tochter des Mathis, Heinz und der Mally, Bianca Johanna Marianne, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Rechsteiner geb. Niederer, Marta, gestorben am 27. September 2022 in Speicher AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Stahl geb. Bucher, Mathilde Paula, gestorben am 19. Oktober 2022 in Rehetobel AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Longatti, Pia, gestorben am 20. Oktober 2022 in Rehetobel AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2022

– Bertolo, Andrina und Latino, Marco mit Liam und Elia, Sägholzstrasse 66

Ehrungen durch die Kulturkommission

Die Kulturkommission Rehetobel hat zusammen mit dem Gemeinderat entschieden, Hansruedi Traber die diesjährige Dankesmünze zu verleihen. Der gebürtige Thurgauer gründete 1987 die Druckerei Traber AG und wirkte bis 2014 als Unternehmer in der Region. Seine Verdienste für das Gewerbe wurden 2015 mit der Ehrenmitgliedschaft im Gewerbeverein honoriert. Hansruedi Traber ist seit mehr als 25 Jahren im Vorstand des Verkehrsvereins aktiv und ist seit Jahren in leitender Funktion im Männerturnverein. Wenn es im Dorf etwas zu organisieren und anzupacken gibt, ist er stets dabei. Mit seinem vorbildlichen Einsatz, seinen kreativen Ideen und seiner motivierenden Art, bereichert er seit Jahrzehnten das Dorf und sorgt für ein lebhaftes Rehetobel.

Der Kulturpreis zeichnet aussergewöhnliche, kulturelle Leistungen in der Gemeinde Rehetobel aus. Dieser geht für das Jahr 2021 an die Lesegesellschaft Dorf (LGD). 1837 als Unterhaltungsverein gegründet, zählt sie heute ca. 130 Mitglieder. Mit zahlreichen kulturellen und sachpolitischen Anlässen bietet die LGD jedes Jahr ein breites Spektrum an Aktivitäten und trägt so zu einem vielfältigen Gemeindeleben bei. Mit dem Dorfrundgang «Textildorf hörbar», ihrem Beitrag zum 350-Jahr-Jubiläum 2019, leistet die LGD einen wertvollen Beitrag zur touristischen Attraktivität unseres Dorfes.

Für das Jahr 2022 verleiht die Kulturkommission Rehetobel den Kulturpreis an Brigitte Bänziger Kern. Sie ist in Rehetobel wohnhaft und Besitzerin des «Haus zur Stickerei» in Heiden. Dieses wurde mit viel Eigenleistung restauriert und im Jahr 2011 erstmals für Gäste geöffnet. Das Haus bietet Platz für kulturelle Events verschiedenster Richtungen, vielfach kombiniert mit kulinarischen Leckerbissen. Davor hauchte Sie dem «Pöstli» neues Leben ein. Als Bar geführt und mit kulturellen Anlässen gepaart, war es damals gut besucht und in Rehetobel ein beliebter Treffpunkt.

Die Ehrungen finden am **Dienstag, 15. November 2022 im «Dorf 5» um 19.30 Uhr** statt. Interessierte sind herzlich eingeladen an der Verleihung teilzunehmen. Es wird um eine Anmeldung an patrick.langenauer@rehetobel.ch bis zum 13. November 2022 gebeten.

Patrick Langenauer, Präsident KKR

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf [«www.ar.ch/infi»](http://www.ar.ch/infi)

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform [«www.leben-in-ar.ch»](http://www.leben-in-ar.ch) umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Koordination der Veranstaltungsdaten 2023

Alle Vereine und Institutionen, welche im Jahr 2023 Veranstaltungen planen, sind am

**Mittwoch, 9. November 2022 um 20.00 Uhr
im Restaurant «Dorf 5»**

eingeladen, ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen, um eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren. **Die Veranstaltungsdaten können auch noch bis am Montag, 7. November 2022 an hansruedi.traber@bluewin.ch gesendet werden.**

Der Verkehrsverein macht's möglich!

Altpapiersammlung

**Samstag, 19. November 2022
ab 8.00 Uhr**

Schule Rehetobel

Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall – es kann Jeden treffen

Besuchen Sie daher den

Komplett-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung

(BLS-AED-SRC Komplett)

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett (Generic Provider) erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen.

Samstag, 19. November 2022, 9.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel

Dauer: 3 Stunden

Kosten: CHF 100.00/Person

Voraussetzungen: keine

Zertifikat: Gültigkeit 2 Jahre

Anmeldung bis spätestens 14. November 2022 direkt unter: <https://samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2022>

Auskünfte: Roland Böhler, Telefon: 071 340 06 48, E-Mail: robo61@bluewin.ch.

Schule Rehetobel

Erziehung

Ein herzliches «Dankä» vom Jahrmarkt

Trotz eher unfreundlichem Wetter konnten wir ein erfolgreiches Jahrmarktwochenende erleben. Wir durften in unserem Brothüsli Unmengen an selbstgebackenem Brot und anderen Leckereien verkaufen. Viele Leute haben uns grosszügig unterstützt und ihren Tiefkühler bis oben hin wieder aufgefüllt. Die selbstgestalteten Brotchörbli kamen ebenfalls sehr gut an. Die stundenlange und teilweise auch mühsame Arbeit für diese Körbchen hat sich definitiv ausgezahlt. In der Kaffeestube konnten wir viele Leute mit einem warmen Kaffee oder einem selbstgebackenen Kuchen beglücken.

Wir danken allen Bäckerinnen und Bäckern, Helferinnen und Helfern und Käuferinnen und Käufern für ihre tatkräftige Unterstützung! Nur dank ihnen konnten wir einen grosszügigen Beitrag für das Skilager und die Mittelstufenkasse sammeln.

Lehrpersonen Mittelstufe

Waldmorgen Unterstufe

Die Unterstufe geht von nun an wieder gemeinsam in den Wald. Wir verbringen den Mittwochmorgen bei (fast) jeder Witterung beim Moosbach oder im Gupfwald.

Mit Hilfe von Kooperations- und Geländespielen werden der Teamgeist, das strategische Denken und die Koordination gefördert. Natürlich kommt auch der Spass nicht zu kurz.

Ein weiterer grosser Teil dieses Morgens ist das Kennenlernen der Natur, welche uns umgibt. Wie heisst diese Pflanze, was ist das für ein Pilz, welcher Baum gehört zu diesem Blatt? Ganz nach dem Motto: Was ich kenne, kann ich lieben und was ich liebe, das möchte ich schützen.

Lehrpersonen Unterstufe

Kinder

Erstes Forum

Nach dem gemeinsamen Essen haben wir über die Schule gesprochen. Dabei ging es darum, was wir verändern könnten. Dann haben wir beschlossen, dass wir beim Schneeballfeld im Winter Regeln, wie beim Fussballfeld, haben möchten. Dann haben wir noch geschaut, wie viel eine neue Rutschbahn kosten würde. Es ist aber sehr viel. Dann haben wir noch beim Pausenkiosk angeschaut, was wir machen könnten, dass es ihn wieder gibt.

Laurin Stübi

Laternenumzug

Der diesjährige Laternenumzug findet am **Donnerstag, 10. November** statt. Die Kinder treffen sich im Kindergarten und marschieren um ca. 17.30 Uhr mit ihren leuchtenden Laternen über die Oberstrasse, das Schulhaus, die Schul- und Gartenstrasse zum Gemeindezentrum. Wir

freuen uns über Zuschauer an den Fenstern oder am Strassenrand.

Monika Baumgartner

SEKUNDARSCHULE

Besuch der SwissSkills in Bern während der Projektwoche der Sek Trogen

Gleich fünf Klassen der Sek Trogen machten sich während der Projektwoche auf den Weg nach Bern zur SwissSkills 2022. Alle stehen vor oder mitten in der Berufswahl und hatten an der Show die Möglichkeit, ihre Traumberufe besser kennen zu lernen. Oder vielleicht einen Job zu entdecken, über den sie noch nie nachgedacht hatten.

Über 1000 Lernende und Lehraabsolvent*innen demonstrierten vor Ort ihre Berufe. 150 Berufe waren live zu erforschen. Die Idee war, sich von der Berufsvielfalt inspirieren zu lassen.

Die Jugendlichen konnten sich die Berufe an den Ständen erklären lassen, sie konnten Tätigkeiten ausprobieren und erleben. In erster Linie aber konnten sie engagierte und talentierte Teilnehmer*innen erleben, die sich mit Hingabe und Eifer der grossen Herausforderung des Wettkampfs stellten, bei dem natürlich nur die Besten der Besten siegen konnten.

So, wie beispielsweise die Strassentransportfachmänner und -frauen, die einen anspruchsvollen und praxisnahen Parcours zu bewältigen hatten, bei dem Konzentration, Geschicklichkeit, Wissen und Präzision gefragt waren, stellten sich auch die Berufsleute anderer Sparten den Schweizer Meisterschaften. Gefragt waren Eigeninitiative, Kreativität und der Wille, Leistungsgrenzen zu überwinden.

Für manche Lernende stellte die Ausstellung ein Highlight der Projektwoche dar. Sie zeigten sich begeistert von der Perfektion vor Ort und auch von den vielfältigen Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die der Lehrberuf in der Schweiz bietet.

Urs Breu

Berufserkundungstag am 21. September

Am Mittwoch, dem 21. September 2022 haben rund 160 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben 44 Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum achten Mal.

1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, setzte sich der Dorfpfarrer von Wald AR dafür ein, dass Arbeitsplätze generiert werden, um damit eine Existenzgrundlage zu schaffen. Robert Walser gründete die Kommanditgesellschaft Walser & Co. und begann mit der Herstellung handgefertigter Drahtkörbe und Zainen, die mit weiteren Handelsartikeln direkt bei den Landwirten vermarktet wurden. Heute beschäftigt das Unternehmen, als bewährter Industriebetrieb rund 100 Mitarbeitende und 10% Lernende. Am Berufserkundungstag erhielten bei der Firma Walser & Co. 21 Schüler:innen in fünf Berufsfeldern einen Einblick. Was vor 75 Jahren genauso von Bedeutung war, dafür steht der Berufserkundungstag heute, organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee: Einerseits die ortsansässigen KMU und Betriebe darin zu unterstützen, junge Leute zu erreichen und sie zu qualifizierten Fachkräften auszubilden. Andererseits den Schulen sowie den Schüler:innen eine Dienstleistung zu bieten, um so das regionale Gewerbe und die Unternehmen mit den vielfältigen Berufen kennen zu lernen. Dieser Impuls verfolgt das Ziel, sich stets für eine attraktive und lebenswerte Region einzusetzen.

Überraschend gross war das Interesse der Schüler:innen an Berufen im Gastgewerbe. Im Hotel Heiden, Hotel Linde in Heiden, der Krone in Wolfhalden und dem Landgasthaus Bären in Grub konnten angehende Koch/Köchinnen, Restaurationsfachfrauen/-männer, Hotelfachfrauen/-männer und Hotelkommunikationsfachfrau/-mann erste Berufsluft schnuppern.

44 Betriebe und rund 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 44 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 160 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler:innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

*Kathrin Dörig,
Appenzellerland über dem Bodensee*

Rechtobler Gmäändsblatt

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 6. November

10.00 Uhr Regionalgottesdienst zum Reformationstag in Reute AR.

Samstag, 12. November

17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und dem Taize-Team, Musik: Cyrill Bischof.

Sonntag, 20. November

9.45 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Abendmahl im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Grueberchörli sowie dem Bläserquartett.

Sonntag, 27. November

17.30 Uhr Einstimmung in den Advent mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab. Die Proben dafür finden am 8.11., 14.11. und 21.11. jeweils um 19.30 Uhr statt.

Sonntag, 4. Dezember

09.45 Uhr Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Voice of two.

Sonntag, 11. Dezember

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Gesprächskreis im Altersheim «Krone»

Dienstag, 1. November und 22. November um 10.00 Uhr mit Pfm. Ulrike Hesse.

Konzert in der evang. Kirche

Sonntag, 4. Dezember 2022, 17.00 Uhr vom Appenzeller Panoramachor.

Neues Spielgerät eingeweiht

Am 7. September konnten wir das neue Spielgerät auf dem Spielplatz neben dem Pfarrhaus einweihen. Über eine lange Zeit haben wir in den Taufgottesdiensten für diese Anschaffung gesammelt, die den Spielplatz auch

für ältere Kinder attraktiv macht. Angeregt durch eine Rehetobler Familie, die diese Idee einbrachte, fanden wir noch weitere private Sponsoren wie auch die politische Gemeinde, die die Finanzierung ermöglichten. Ein herzliches Dankeschön an alle!

Evang. Kirche Rehetobel und Spielgruppe «Rägeboge»

Die Freude am neuen Spielgerät ist gross!

Rückblick Jugendlager

Vom 23.–25.9. fuhren Jugendliche der 2. und 3. Oberstufe zusammen mit Konfirmanten aus St.Gallen ins Jugendlager auf den Schwäbrig nach Gais. Dieses Mal ging die Gruppe auf Pilgerreise und erkundete die Kirchen in Gais und Appenzell. Mit Pilgerstab und Muschel ausgestattet trotzten die Jugendlichen dem schlechten Wetter und entdeckten Spuren reformierten und katholischen Lebens zwischen den zwei Halbkantonen. Spass und fröhliches Beisammensein kamen auch nicht zu kurz.

Als Pilger unterwegs in Appenzell – Konfirmanten und Jugendliche im Jugendlager.

Reminder: Sänger*innen für ad hoc Chor gesucht

Wir suchen noch Sängerinnen und Sänger für das Chorprojekt zum 1. Advent mit Franz Pfab. Es finden drei Chorproben statt: Dienstag, 8.11., Montag, 14.11. und Montag, 21.11. jeweils 19.30 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel. Der Auftritt wird am Sonntag, 27.11. um 17.30 Uhr im Gottesdienst stattfinden. Bitte melden Sie sich bei pfn.hesse@bluewin.ch.

Ökumene leben

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 10. Dezember in der kath. Kirche

Kinder fürs Krippenspiel 2022 gesucht

Auch in diesem Jahr möchten die katholische und die evang. Kirche gemeinsam ein Krippenspiel vorbereiten, welches dann in den Familiengottesdiensten am **18.12.2022 um 17.00 Uhr in der evang. Kirche** und am **24.12.2022 um 17.00 Uhr in der katholischen Kirche** aufgeführt wird.

Wir laden dazu alle interessierten Kinder ab dem 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse herzlich zu den Theater- und Singproben ein.

Wir treffen uns an folgenden Daten:

Mittwoch, 23. und 30. Nov. 2022, 16.00–17.30 Uhr, in der evang. Kirche
 Mittwoch, 7. und 14. Dez. 2022, 16.00–17.30 Uhr, in der evang. Kirche
 Freitag, 16. Dez. 2022, 16.00–17.30 Uhr, in der evang. Kirche
 Mittwoch, 21. Dez. 2022, 16.00–17.30 Uhr, in der kath. Kirche

(Je nach Vorankommen während der Proben könnte gegen Ende auch einer der Probentermine nicht mehr erforderlich sein und entfallen. Wir würden dann vorab nochmals entsprechend informieren.)

Das Anmeldefomular liegt im Pfarrhaus auf und wird nach den Herbstferien ebenfalls in der Schule verteilt.

Melde dich bitte bis Freitag, 18. Nov. 2022 an:
 Ulrike Hesse, Holderenstrasse 4, 9038 Rehetobel,
 078 730 37 50, pfn.hesse@bluewin.ch

«Mir freued üs uf eu!»

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. November
17.30 Uhr Kommunionfeier mit Totengedenken.

Sonntag, 6. November
18.00 Uhr Taizéfeier in der kath. Kirche Heiden.

Mittwoch, 9. November
15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 12. November
17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel, mit Taizé-Gesängen.

Samstag, 19. November
17.30 Uhr Wortgottesdienst gestaltet von Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer.

1. Adventssonntag
Samstag, 26. November
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 6. Dezember
06.30 Uhr Rorate-Gottesdienst zum Thema «Freude».
 Gestaltet von den Schülern der 5. Klasse. Anschliessend Zmorge in der Pfarreistube.

3. Adventssonntag
Samstag, 10. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche.
17.30 Uhr Eucharistie- und Versöhnungsfeier

Mittwoch, 14. Dezember
15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Gedenkfeier für die Verstorbenen

Unsere lieben Verstorbenen leben in unserer Erinnerung. An Allerheiligen entzünden wir im Gottesdienst für alle Verstorbenen des letzten Jahres aus unserer Pfarrei eine Kerze.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstagabend, **5. November, um 17.30 Uhr** statt.

Taizéfeier

Anfangs November laden wir in unserer Pfarrei zum ökumenischen Taizé-Gebet ein. Das gemeinsame Singen, das Gebet, die Stille und das Kerzenlicht soll uns Kraft geben für den Alltag. Das Thema des Taizé-Gebets ist Dankbarkeit.

Musikalische Gestaltung: Cyrill Bischof.

Sonntag, 6. November, 18.00 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 12. November, 17.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel.

Firmweg

Samstag, 19. November, 10.00 bis 16.00 Uhr
Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
 Start-Tag: «Kennenlernen, Ich und die Gruppe, mein Lebensweg».

Samstag, 26. November, 17.30 bis 21.00 Uhr
 in St. Gallen: «Nacht der Lichten».

Freitag, 2. Dezember, ab 18.30 Uhr bis Samstag, 3. Dezember, 17.00 Uhr
 Weekend Appenzell: «Mein Glaubensweg, Suche nach Gott».

Voranzeige

Samstag, 17. Juni 2023
18.00 Uhr Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer in Speicher.

www.se-ueb.ch

24. Rehtobler Dorf-Adventskalender

Viele Rehetobler Familien, Gewerbebetriebe und Institutionen freuen sich, ihre schön geschmückten Adventsfenster jeweils um 17.00 Uhr feierlich zu präsentieren. Diese wunderschöne Tradition trägt jedes Jahr dazu bei, uns jeden Tag ein bisschen mehr auf die Festtage einzustimmen, mit einem warmen Getränk oder einer Kleinigkeit zu knabbern. Ich bedanke mich bereits im Voraus bei allen, die ein Adventsfenster schmücken.

Denise Degen

Routenplan 2022

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Familie Degen | Sonnenbergstrasse 36 |
| 2. Familie Hagmann | Bergstrasse 64 |
| 3. Familie Steininger | Sägholzstrasse 65 |
| 4. Familie Frei | St. Gallerstrasse 24 |
| 5. Familie Langenauer | Holderenstrasse 11 |
| 6. Raiffeisenbank Heiden | Gemeindeplatz |
| 7. Familie Golla | Gitzibüel 3A |
| 8. werner zähler | |
| holzmanufaktur GmbH | Gartenstrasse 4 |
| und Bluemehüsli | Schule Rehetobel |
| 9. Bibliothek | Sonderstrasse 1 |
| 10. Familie Kapfer | |
| 11. Fam. Westemeier, (Gastfamilie von Fam. Guzey) | Habset 104 |

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 12. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 13. Familie Grawehr | Alte Landstrasse 31 |
| 14. Familie Fuchs | Sonnenbergstrasse 34 |
| 15. Familie Signer | Oberstädeli 8 |
| 16. Familie Görg/Karisk | Gartenstrasse 18 |
| 17. Familie Emi/Sturzenegger | Sonnenbergstrasse 26 |
| 18. Evangelische Kirche | St. Gallerstrasse 1 |
| 19. Familie Agosti | Buechschwendstrasse 22 |
| 20. Familie Al Zoubi | St. Gallerstrasse 57 |
| 21. Spielgruppe «Rägeboge» | Holderenstrasse 24a |
| 22. Familie Stoffel | Heidenerstrasse 10A |
| 23. Familie Nauer | Gitzibüel 1 |
| 24. Katholische Kirche | St. Gallerstrasse 35 |

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag in der «Krone»

Mittwoch, 16. November 2022, 14.15 Uhr in der «Krone»

Nach langem Unterbruch dürfen wir wieder in der «Krone» Gastrecht geniessen.

Die Familienkapelle Höhi-Gruess aus Hundwil wird aufspielen und Heiterkeit in den November-Nachmittag bringen. Entgegen des im Rechtober Jahrbüchli publizierten Datums, findet der Anlass am Mittwoch und nicht am Donnerstag statt.

Wir Frauen werden fleissig Kuchen backen, damit der leibliche Genuss nicht zu kurz kommt.

Bitte notieren Sie auch bereits das nächste Datum:

Am **Donnerstag, 15. Dezember** feiern wir im grossen Saal des Gemeindezentrums Weihnachten mit den Rehetobler Schülern.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Im Namen des Frauenvereins, Anita Kast

Solardorf Rehetobel

In dieser energiegeladenen Zeit schauen wir zuversichtlich in die Zukunft und laden Sie herzlich zu folgenden zwei Veranstaltungen ein:

2. Repair-Café Rehetobel mit besonderem Fokus auf Velos

Samstag, 12. November 2022, 9.00 Uhr–16.00 Uhr, Werkstatt Schule Rehetobel.

Wir freuen uns auf das 2. Repair-Café, für einmal in der Werkstatt der Schule Rehetobel (unterstes Geschoss der Turnhalle). Als Unterschied zur ersten Veranstaltung setzen wir diesmal besonders den Fokus auf einfache Fahrrad-Reparaturen, verzichten jedoch auf Textilien. Dazu wagen wir uns an Computer und Laptops, kleinere Haushalts- und allgemeine Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, einfache Metallarbeiten und Holzarbeiten, lötbare Reparaturen bei Schmuck und allgemeine liebgewordene Kuriositäten, die nicht mehr so wollen, wie sie sollen. Was nicht unmittelbar vor Ort repariert werden kann, erhält bis zu einem vereinbarten Termin eine zweite Chance. Die Reparaturdienstleistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich die Ersatzteile. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und spannende Herausforderungen.

Filmmatinée «Unser Boden, unser Erbe»

Wie wollen wir in Zukunft leben?

Sonntag, 20. November 2022, 10.00 Uhr im Kino Rosental Heiden.

Türöffnung 9.30 Uhr, nach dem Film Apéro und Diskussion, Eintritt frei.

Die Energiestadt-Region AüB und der Verein Solardorf Rehetobel präsentieren den Dokumentarfilm «Unser Boden, unser Erbe».

Der Film zeigt, wie wichtig und zugleich extrem bedroht unsere Lebensgrundlage ist. Regisseur Marc Uhlig vermittelt eindringlich, warum die kostbare Ressource unsere grösste Wertschätzung verdient und wie wir alle zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beitragen können – ob als Landwirt, Gärtner oder Konsument!

www.wfilm.de/unser-boden-unser-erbe/

Christian Eisenhut, Präsident

bibliothek rehetobel

Buchtipp: AM ABGRUND WACHSEN DIR FLÜGEL

DU SCHEITERST ERST, WENN DU AUFGIBST
DIE AUTOBIOGRAFIE von Daniel Aminati

«Nimm mir all mein Geld, meinen Status, meinen Job, das Wichtigste kann mir niemand nehmen, meinen grössten Schatz, aus dem ich stetig schöpfen kann: die Geschichten meines Lebens, aus denen ich meine Erfahrungen und meine Potentiale gesammelt habe, die mir gezeigt haben, wer ich bin, was ich kann und wofür ich stehe: Herz, Leidenschaft, Mitgefühl, Resilienz, Power und Verstand.»

Es gibt Daniel Aminati, den Fernsehmoderator: Witzig, gut gelaunt, schlagfertig, schelmisch. So kennen ihn wohl viele. Dann gibt es den anderen Daniel Aminati: Verletzlich, tiefgründig, ehrgeizig, respektvoll. So kennen ihn wohl wenige.

In seiner schonungslos ehrlichen Autobiografie beschreibt er, was er alles erlebt hat. Aufgewachsen unter schwierigsten Bedingungen, Heimaufenthalte, kein Schulabschluss, später erfolgreiche Jahre als Tänzer, Schauspieler und Leadsänger einer Boyband. Seine anschliessende Solokarriere lief aber nicht wie erwartet. Er geriet an den Abgrund: Drogen, massive Verschuldung, immer wieder Phasen von Unsicherheiten und Selbstzweifeln.

Daniel Aminati schildert sehr eindrücklich wie er es geschafft hat, seinem Leben wieder einen Sinn zu geben, mehr noch, zurückzufinden zu etwas Grösserem.

Ein wundervolles Buch, das ermutigt, nie aufzugeben und an sich zu glauben, zum Nachdenken anregt und das Herz erwärmt.

Susanne Nissille

Die Haubenmeise – Vogel des Monats November

Foto: Ruedi Aeschlimann

Haubenmeisen sind ausgesprochen sesshafte Vögel und können auch mitten im Winter in ihrem Brutlebensraum bis hinauf zur Waldgrenze angetroffen werden. Unwechselbar präsentiert uns die Haubenmeise ihren aufgerichteten schwarzweissen Schopf, der mich an eine Punkfrisur erinnert. Ihre Stimme, ein zartrollendes Trillern, das wie «gü-r-r» klingt – verrät sie auch dort, wo man sie im dunklen Tannenwald nur schwer zu Gesicht bekommt. Die Haubenmeise gibt es nur in Europa. Von Spanien bis zum Ural ist ihr Verbreitungsgebiet. Bereits in Nordafrika und Vorderasien fehlt sie. Man geht davon aus, dass sie die letzte Eiszeit wahrscheinlich auf der Pyrenäen-, vielleicht aber auch auf der Balkanhalbinsel überdauerte und sich später wieder bis zum Ural und nach Skandinavien ausgebreitet hat und heute bis zum Polarkreis vordringt. Die Haubenmeise ist bei uns weit verbreitet aber nirgends häufig. In den Gebirgswäldern erreicht sie ihre grösste Bestandesdichte. Sie ist stark an nadelholzreiche Wälder gebunden und ernährt sich im Sommer von Spinnen und Insekten; im Winter von Sämereien, wobei Samen von Fichte und Kiefer eine wichtige Rolle spielen. Bei der Balz vollführt das Männchen einen eigentümlichen Flatterflug und jagt dann durch die oberen Äste der Bäume hinter dem Weibchen her. In Imponierhaltung richtet das Männchen seine Haube auf, präsentiert seinen schwarzen Kehllatz, schlägt schnell mit den Flügeln und offenbart sich so seiner Favoritin. Wie alle Meisen sind Haubenmeisen Höhlenbrüter. Mit Vorliebe zimmern sie ihre Bruthöhle selber; dazu benötigen sie allerdings morsche Baumstämme. Sind keine vorhanden, sind die Haubenmeisen überglücklich mit den schönen, vorgefertigten Nisthilfen unseres OV Mitglieds Ernst Zuberbühler. War das Werben des Männchens erfolgreich, legt das Weibchen 5–8 Eier. Die Brutdauer beträgt 14 Tage, und die Nestlinge sind nach 20–22 Tagen flügge. Die wichtigsten Merkmale sind: Haube aus schwarzen Federn mit weissen Aussenkanten; schwarzer Kehllatz; schwarzer Halbkreis hinter dem Auge; graubrauner Rücken; hellbeiger Bauch; Geschlechter gleich; Grösse 11 cm; Gewicht 10–13 g; die Haubenmeise ist nicht gefährdet.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen bunten November. So es die Haubenmeise will und Sie nahe bei einem Nadel-

wald wohnen, findet die Haubenmeise vielleicht den Flugweg zu Ihrem Futterhaus.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

«Lust uf meh Xang» am 12. November 2022

... so heisst es, das musikalische Motto, in der Einladung zum Gemeinschaftskonzert des Gemischtchors Rehetobel und von «CHORLUST» aus Lustenau. Der Chor aus der Heimat des Rechtobler Chordirigenten war bereits 2018 einmal in Rehetobel zu Gast. Auch diesmal wird das bunte Liederprogramm in Lustenau (am 5. November) und in Rehetobel am 12. November 2022 dargeboten.

Gemeinsame Probe der beiden Chöre.

Beide Chöre werden in einzelnen Blöcken aus ihrem abwechslungsreichen Repertoire quer durch die Jahrhunderte singen. Volkslieder, Lieder aus der Welt der Klassik, Filmmelodien oder Ohrwürmer aus der Pop- und Schlagerwelt, Liebes- und Abendlieder. Es ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Einzelne Lieder werden von beiden Chören gemeinsam oder mit dem Publikum gesungen.

Das **Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Saalöffnung** ist jedoch bereits **um 18.30 Uhr**. Für alle, die vor dem Konzert nicht selber in der Küche stehen wollen, bietet der Gemischtchor ein **herbstliches Abendessen** an. Und natürlich fehlt in der Konzertpause auch das **Dessertbuffet** nicht.

Immer wieder mussten die Chöre die Konzerte verschieben. Umso mehr haben wir «Lust uf meh Xang» und wollen diese Freude mit dem hoffentlich zahlreichen Publikum teilen. Der Gemischtchor Rehetobel und CHORLUST freuen sich auf Ihren Besuch. **Der Eintritt ist frei; Kollekte.**

Annelies Rutz, Gemischtchor Rehetobel

<https://chor-rehetobel.ch>

Brass Band und Hackbrett = Brass-Saiten

Das aus Fernseh- und Radiosendungen bekannte Hackbrettduo «Kellerheims» konzertiert an zwei Abenden im November mit der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel unter dem Motto Brass-Saiten.

Die zwei jungen Hackbrettistinnen Hanna Keller und Alessia Heim sind in verschiedensten Musikstilen zuhause. Traditionelle Hackbrettliteratur aber auch moderne Pop- und Rockmusik gehören zu ihrem Repertoire. Aufgewachsen in Walzenhausen AR und St. Gallen spielen sie seit einigen Jahren als Duo auf verschiedensten Bühnen. Die Kombination Hackbrettklänge und Brass Band-Sound ist nicht alltäglich und unterstreicht die Experimentierfreude beider Formationen. Auch die MGBB Rehetobel mit ihrem Dirigenten Benjamin Markl betritt musikalisches Neuland. Umso mehr gestalten sich die Proben sehr interessant und spannend. Brass und Saiten ist nicht alltäglich und es gilt, diese harmonisch zu vereinen.

Den Konzertbesuchern wird mit einem ganz besonderen Hörgenuss nicht zuviel versprochen. Nebst gemeinsam einstudierten Stücken, wie The Clock with the Dresden figures, A tribute to Lionel oder der bekannte Schottisch «Mösch», spielt jede Formation noch eigene Literatur in ihren Konzertblöcken.

Weitere Infos unter:
www.mg-rehetobel.ch / www.kellerheims.ch

Fredi von Siebenthal

BRASS-SAITEN

Konzert der MGBB Rehetobel mit dem Hackbrettduo Kellerheims

Samstag
26. Nov. 2022
 um 20.00 Uhr
 im Gemeindezentrum Rehetobel

Sonntag
27. Nov. 2022
 um 17.00 Uhr
 in der Mehrzweckanlage Walzenhausen

Eintritt frei, Kollekte

LESEGESELLSCHAFT
 DORF
 REHETOBEL

Besuch bei der GEOINFO in Herisau

Die wenigsten in der Runde wussten, was die Herisauer Firma GEOINFO genau macht: etwas mit Vermessung und Informatik wohl.

Die Herren Adrian Eichrodt, Präsident des Verwaltungsrates, der Rehetobler François Cauderay, Mitarbeiter der amtlichen Vermessung und Ramon Huldi, Account Manager, taten ihr Bestes, das mangelhafte Wissen zu ergänzen und uns auf den neusten Stand in Sachen Digitalisierung zu bringen. Sie liessen uns eine Zeitreise erleben – und zwar am Beispiel der baulichen Entwicklung Rehetobels seit 1900. Zugleich konnten wir mitverfolgen, wie die Technologien sich entwickelten und digitale Darstellungsformen fast unendlich viele Nutzungsmöglichkeiten bieten. Den meisten von uns war das geoportal.ch zwar bereits bekannt. Aber wir hatten wenig Ahnung über die vielfältigen Anwendungen, welche die Firma GEOINFO bereithält. Sie erstrecken sich von Vermessung, Planung, Projektierung, Bauberatung über Bauleitungen bis hin zum vollständigen IT-Service mit dem Ziel, Prozesse zu vereinfachen und Rechtssicherheit zu garantieren. Beispielsweise werden räumliche Bezüge und Schattenwurf mit Hilfe von dreidimensionalen Darstellungen sichtbar und verständlich gemacht. Die Dienstleistungen werden von Kantonen, Gemeinden, Raumplanungsbüros, Architekten und Privaten genutzt.

Beim erlesenen Apéro aus der Küche der «Dreischiibe» wurde angeregt weiter diskutiert.

Vielen Dank an das Dreierteam für die herzliche Gastfreundschaft. Es gelang Euch, Eure Arbeit auch technisch Unbedarften auf lockere Art begrifflich zu machen.

Zum Vormerken: Offenes Weihnachtssingen am Sonntag, 18. Dezember 2022 um 18.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

*Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf,
 Anita Kast*

WIR SUCHEN DICH/EUCH KiTu Leiter / Leiterinnen

Donnerstagnachmittag 15:30 - 16:30 Uhr, Schulturnhalle
 keine Vorkenntnisse nötig, ich begleite dich/euch anfangs eng
 Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten (J+S Kurse)
 deine/eure eigenen Kinder dürfen natürlich mitturnen
 die Leitertätigkeit wird entlohnt
 die Leiterfunktion darf gerne auf mehrere Personen verteilt werden

Ich freue mich auf dich/euch!
 Danica Schefer
 071 870 00 53

RAIFFEISEN

Sportverein Angebot

Sportverein Rehetobel

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

ZAPPEN! – Abendunterhaltung

Save the Date: 24./25. März 2023

www.sportverein-rehetobel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzel Aargau
Telefon 071 891 36 36

November '22 Rosental. Das Kino.

Di 1.11. 14:15	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Di 1.11. 19:30	Tausend Zeilen	10/8	D
Mi 2.11. 16:30	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
Fr 4.11. 20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa 5.11. 17:00	Tausend Zeilen	10/8	D
Sa 5.11. 20:00	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
So 6.11. 15:00	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
So 6.11. 19:30	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Di 8.11. 19:30	Lieber Kurt	12/10	D
Mi 9.11. 16:30	Lyle – Mein Freund, das Krokodil	6/4	D
Fr 11.11. 19:00	Systemrelevant aber unsichtbar mit Regisseurin	6/4	dialekt
Sa 12.11. 17:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa 12.11. 20:00	Der Nachname	10/8	D
So 13.11. 15:00	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
So 13.11. 19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di 15.11. 19:30	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
Mi 16.11. 16:30	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
Mi 16.11. 20:00	Cineclub: Ouistreham	16/16	F/d
Fr 18.11. 19:30	Tausend Zeilen	10/8	D
Sa 19.11. 17:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	6/4	D
Sa 19.11. 20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
So 20.11. 09:30	Unser Boden, unser Erbe in Zusammenarbeit mit AüB	8/6	D
So 20.11. 15:00	De Räuber Hotzenplotz	6/4	dialekt
So 20.11. 19:30	Der Nachname	10/8	D
Di 22.11. 19:30	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
Mi 23.11. 16:30	Die Mucklas... wie sie zu Pettersson und Findus kamen	6/4	D
Fr 25.11. 20:00	Corsage – Sissi so nah wie nie	14/12	D
Sa 26.11. 17:00	Der Nachname	10/8	D
Sa 26.11. 20:00	Die Legende vom Tigernest	6/4	D
So 27.11. 15:00	Fireheart – Heldin des Feuers	6/4	D
So 27.11. 19:30	Filmhit		
Di 29.11. 19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Mi 30.11. 16:30	Fireheart – Heldin des Feuers	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Neue Geschäftsleiterin des Vereins Appenzeller Wanderwege

Urs von Däniken freut sich über die neue Geschäftsstellenleiterin Chantal Niederer.

Die Geschäftsstelle des Vereins Appenzeller Wanderwege wird seit 1. Oktober 2022 von Chantal Niederer geführt. Präsident Urs von Däniken freut sich über diese Wahl: «Mit Chantal Niederer konnten wir eine kompetente und engagierte Geschäftsleiterin gewinnen. Sie kennt den Verein bereits seit längerem und ist seit 2021 aktives Mitglied im Vorstand als Aktuarin.» Mehrere Jahre hat die 34-jährige Chantal Niederer bei Appenzell Tourismus AR gearbeitet und kennt die Anforderungen im Tourismusbereich. Nun vertritt sie mit grosser Begeisterung die Anliegen des Vorstandes und der Mitglieder. Sie ist Ansprechperson für die Aufgaben der Mitgliederverwaltung und des Rechnungswesens.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand organisiert sie Versammlungen und Konferenzen, begleitet Projekte und pflegt den Kontakt zu Fachorganisationen.

Wir wünschen Chantal Niederer viel Freude und Enthusiasmus beim Ausüben der interessanten und vielfältigen Arbeiten als Geschäftsleiterin beim Verein Appenzeller Wanderwege.

Margrit Geel

Geführte Wanderungen

Dienstag, 22. November 2022 Schlusswanderung Kaien-Wald-St. Anton

Wir geniessen auf einer abwechslungsreichen Wanderstrecke immer wieder interessante Ausblicke in alle Richtungen. Vorbei an kleinen «Hämetli» gelangen wir zum Sägebach. Die Steinbrücke über den Bach wurde vor vielen Jahren durch Steinmetzlehrlinge geplant und ausgeführt. Nachher geht es durch den Wald Chozeren, wo sich vor langer Zeit ein Mord ereignet hat. Den Mittagshalt machen wir im Restaurant «Wilder Mann» bei einem einfachen Mittagessen. Zurück geht es auf dem bekannten Höhenweg St. Anton-Kaien.

Route:

Kaien-Grund-Obergaden-Hofguet-Chozeren-Haggen-St. Anton-Tanne-Kaien.

Distanz:

10,9 km

Zeit:

3 1/2 Std.

Anforderungen:

tief

Treffpunkt:

09.15 Uhr, 9038 Rehetobel, Postautohaltestelle Kaien.

Rückreise:

15.15 Uhr, 9038 Rehetobel, Postautohaltestelle Kaien.

Besonderes:

Wer die Tour abkürzen will, kann ab Haggen um 13.58 Uhr mit dem Postauto nach Trogen oder um 14.37 Uhr nach Heiden fahren. Zum Abschluss der Wandersaison machen wir in der «Sonne», Nasen nochmals einen Halt. Dort besteht die Möglichkeit für einen gemütlichen Jass.

Anmeldung bis Sonntag, 20. November 2022 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 829 75 00.

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Infoveranstaltungen Energie und Kosten sparen

Die steigenden Energiepreise werden ab 2023 sowohl Privatpersonen als auch das Gewerbe stark belasten. Klassisches Energiesparen bietet allen die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken und damit den höheren Kosten entgegenzuwirken. Im Rahmen von Infoveranstaltungen vermittelt der Verein Energie AR/AI Energiespartipps für Unternehmen und Haushalte.

Für das nächste Jahr hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission, ElCom, eine durchschnittliche Erhöhung der Strompreise von 27 % für Privathaushalte sowie viele Unternehmen berechnet. Der Aufschlag variiert lokal sehr stark. Einen bedeutend höheren Preisanstieg haben Firmen zu verkraften, die den Strom im freien Markt einkaufen und dafür einen neuen Vertrag abschliessen müssen (vgl. Kasten). Bereits 2022 massiv gestiegen sind die Gas- und die Heizölpreise. Was können Private, was können Firmen tun, damit ihre Energiekosten nicht explodieren? Ein beachtliches Potenzial bieten Energiesparmassnahmen.

Jetzt informieren

Mit konkreten Ratschlägen zeigt der Verein Energie AR/AI auf, wie private Haushalte und Unternehmen Energie auch ohne Komforteinbusse sparen können – sei es durch Ver-

meiden des Standby-Verbrauchs, den Einsatz der effizienten LED-Beleuchtungstechnik oder eine Betriebsoptimierung.

Er organisiert dazu Infoveranstaltungen:

- Energie und Kosten sparen im Unternehmen:
Dienstag, 15.11.22, 18.30 Uhr, Hotel Linde, Teufen
- Energiesparen im Haushalt ist keine Hexerei:
Dienstag, 29.11.2022, 18.30 Uhr, Theatersaal Gymnasium St. Antonius, Appenzell
- Mittwoch, 30.11.2022, 18.30 Uhr, Kultursaal Casino, Herisau**

Die Infoveranstaltungen sind breit abgestützt und erfolgen in Zusammenarbeit mit den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden sowie der Handels- und Industriekammer Appenzell, Appenzeller Industrie, dem Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden und dem kantonalen Gewerbeverband Appenzell Innerrhoden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber notwendig: www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Veranstaltungen Übersicht.

Der Verein Energie AR/AI bietet ausserdem Energiespartipps unter anderem im Rahmen der kostenlosen telefonischen Beratung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Umäschstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch.

Sönd willkommen im Appenzellerland!

Die unterschiedlichen Strompreise

Seit 2009 dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher mit Jahresstromkonsum von mindestens 100'000 Kilowattstunden in den freien Markt wechseln. Dieser Schwellenwert entspricht ungefähr dem Verbrauch von rund dreissig Vierpersonen-Haushalten. Ein Wechsel ist laut Gesetz endgültig – das heisst, es gibt dann im Prinzip kein Zurück mehr in den gebundenen Bereich. Die Stromkunden im freien Markt hatten in den letzten Jahren profitiert. Sie bezahlten teilweise bedeutend tiefere Tarife als gebundene Kunden. Nun sieht es anders aus. Wer einen bald auslaufenden Vertrag hat und einen neuen braucht, muss derzeit unter Umständen den aktuell sehr hohen Strompreis am Markt zahlen.

Der einheitliche Strompreis an der Börse ist von den sogenannten Grenzkosten bestimmt. Um die Nachfrage am Markt zu decken, werden zuerst Kraftwerke, die günstigen Strom produzieren können, herangezogen. Weil erneuerbare Energien und Atomkraft nicht ausreichen, erfolgt bis zur Deckung der Nachfrage die Zuschaltung von Kraftwerken mit höheren Grenzkosten. Den Strompreis bestimmt das zuletzt geschaltete und somit teuerste Kraftwerk und das sind im Moment in Folge der hohen Gaspreise die Gaskraftwerke.

Bei Privathaushalten und kleineren Unternehmen (gebundene Kunden) hängt die Preiserhöhung von der Strategie ihrer Stromversorger ab. Stromversorger, die Strom selbst in der Schweiz produzieren, müssen weniger auf dem Markt einkaufen und sind deshalb weniger von den Erhöhungen betroffen, was sich auf die Stromrechnung auswirkt. Ebenso spielt es eine Rolle, ob ein Unternehmen Strom im Voraus, also noch vor dem Preisschock beschafft hat, oder den Bedarf kurzfristig zu viel höheren Preisen decken muss.

Zudem überwacht die ElCom diese Preise. Die Stromversorger müssen auf der Stromrechnung ausweisen, wie hoch die Kosten für die Energie, die Benutzung des Stromnetzes sowie allfällige Abgaben und Gebühren sind.

Weitere Informationen:
Übersicht Strompreise in der Schweiz
www.strompreis.elcom.admin.ch/

Susan Bosshart, Verein Energie AR/AI

Mit Arthrose gut leben (GLA:D)

Knie- und Hüftarthrosen sind häufige Gelenkerkrankungen in der Schweiz. GLA:D ist ein in Dänemark entwickeltes Programm, das mit einer Kombination aus Beratung, Instruktion und Übungen hilft, Menschen mit Arthrose eine gute Lebensqualität zu ermöglichen und Operationen hinauszuzögern oder gar zu vermeiden.

Dieses Programm wird ab Januar 2023 von Physiotion GmbH in Obereggen und dem MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden regelmässig im Betreuungszentrum Heiden angeboten. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir Sie sehr gerne zu unserem Publikumsvortrag ein.

Publikumsvortrag

Wo: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Heiden
Wann: Dienstag, 22. November 2022, 19.00 Uhr

Referentinnen: Dr. med. Jacqueline Fust
Fachärztin FMH für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, spez. Fuss- und Sprunggelenkchirurgie

Irene Sonderegger
Dipl. Physiotherapeutin HF, MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden

Sonja Spirig Pfeiffer
Dipl. Physiotherapeutin HF, Physiotion GmbH in Obereggen

Physiotion GmbH
Dorfstrasse 26A | 9413 Obereggen
+41 71 891 67 37 | physiotion@physio-hin.ch

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohrer@paus.ch

Reparaturen aller Art

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Monatsabo

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do - Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

November-Aktion:
ProCea-Abo

Auf jedes 10-er oder 15-er ProCea-Abo erhalten Sie
in diesem Monat 15% Rabatt!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Wir suchen dich

Schreiner-Bau/ Zimmermann

Es erwartet dich eine
selbständige Tätigkeit in
einem dynamischen und
abwechslungsreichen
Umfeld.

Du profitierst von einem
attraktiven Arbeitsplatz und
interessanten Anstellungs-
bedingungen.

Stellenantritt nach Absprache.

Anforderungen:

- Lehre als Schreiner/Bau
oder Zimmermann EFZ
- Exakte und speditive
Arbeitsweise
- Kundenfreundliches
Auftreten.

Arbeitsort:

Zähler AG
Zimmerei/Schreinerei
St. Gallerstrasse 43
9038 Rehetobel
www.zaehner-holzbau.ch
079 355 65 43

Sprechen wir über Ihre Heizung!

Profitieren Sie von unserem

«Komplett-sorglos-Paket»

Analyse. Beratung. Installation.

- Wärmepumpen
- Pelletheizungen
- Photovoltaikanlagen
- Hybridlösungen
- Gas- und Ölheizungen

Rufen Sie an:
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

gravag
THERMO

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir verleihen jedem Raum ein
gemütliches Ambiente!

Lassen Sie sich beraten, gerne zeigen wir
Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.

Ihr Maler – 071 877 10 23

LANDSTREICHMUSIK

mit Gastjodlerin CHRISTINE LAUTENBURG

SAMSTAG | 19. NOVEMBER 2022 | AB 18.00 / 20.15 Uhr

Der «Giigämaa» Matthias Lincke wird mit seinen Weggefährten, Elias Menzi am Hackbrett und Matthias Härtel am Bass-Jodel und mit der legendären Jodlerin und «Giigäfrou» Christine Lauterburg auftreten. Zäuerlen und Jodeln, Schottisch und Polkas und Ausflüge in den Jazz, schräge Töne, herzergreifende Gstanzerl und mit vielen weiteren Überraschungen. Ein musikalischer Vulkan in schönster Atmosphäre

Wir freuen uns sehr!
Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Tel. 076 741 24 76

Konzert+Essen Fr. 75.–
Bitte reservieren

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

HAUS ZUR STICKEREI

JEDÄ DONNSCHTIG OFFE AB EM FÖÖFI AB 3. NOVEMBER

Feine Getränke und kleine Speisen werden serviert. HERZLICH WILLKOMM!

Brigitte Bänziger mit dem Stickerei-Team
BÄNZIGERS STÖBE+BAR, UNTERRECHSTEIN 8, HEIDEN hauszurstickerei.ch

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Heiden

Öffnung Adventsfenster 2022

Am Dienstag, 6. Dezember 2022, findet um 17.00 Uhr im Beisein des Samichlaus wieder die traditionelle Öffnung des Raiffeisen-Adventsfensters beim Gemeindezentrum in Rehetobel statt.

Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit!
Ihre Raiffeisenbank Heiden

Wir machen den Weg frei

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen

Fensterzargen

Rollladen

Beschattungen

Terrassendächer

Storenservice

 wolf®

wolf-storen.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25

9425 Thal

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im November
UrDinkel-Rustico
mit Kürbiskernen

Unsere Qualität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Alles aus einer Hand.

Betontransporte
Kippertransporte
Muldenservice
Winterdienst

Getränkehandel
mit Hauslieferservice
Getränke-Kühlanhänger

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
1. Nov., Di. 10.00	Gesprächskreis mit Pfrn. Ulrike Hesse	«Krone»	evang. Kirche
2. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Nov., Fr. 19.00	Lagerschlusskonzert	GZ	Jugendmusik
5. Nov., Sa. 08.00-14.00	Terra preta Kurs bei Remo Wagner	Sägholzstr. 18	rechtobler natur
5. Nov., Sa.	Gemeinschaftskonzert mit «CHORLUST»	Lustenau	Gemischtchor
5. Nov., Sa. 17.30	Allerheiligen, Totengedenken	kath. Kirche	
5. Nov., Sa. 18.00	Konzert mit «Orkest Adorable» aus Holland	Urwaldhaus	
5.+6. Nov.	SM Geräteturnen Turnerinnen	Kirchberg	Sportverein
8. Nov., Di. 19.30	Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2023»	GZ	Gemeinderat
9. Nov., Mi. 19.30	1. Übung	GZ	ZS Dorf
9. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2023	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
10. Nov., Do. 17.30	Laternenumzug		Schule Rehetobel
12. Nov., Sa. 09.00-16.00	2. Repair-Café Rehetobel	Turnhalle	Verein Solardorf
12. Nov., Sa. 15.00-17.30	Persönliche Vorsorge im Alter	Rest. Dorf 5	Rechtsozial.ch
12. Nov., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
12. Nov., Sa. 17.30	Polnischer Abend mit Znacht & Musik	Urwaldhaus	
12. Nov., Sa. 18.30	Gemeinschaftskonzert mit «CHORLUST»	GZ	Gemischtchor
12./13. Nov.	SM Geräteturnen Mannschaft	Olten	Sportverein
14. Nov., Mo. 18.30-19.00	Letzte Grüngutsammlung	Buechschwendi	
14. Nov., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
15. Nov., Di. 19.30	Ehrungen Dankesmünze und Kulturpreis	Dorf 5	Kulturkommission
16. Nov., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
18. Nov., Fr.	HV Feuerwehrverein		
19. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Schule Rehetobel
19. Nov., Sa. 09.00-12.00	BLS-AED-SRC Komplett Kurs	GZ	Samariterverein
19. Nov., Sa. ab 18.00	Landstreichmusik mit Gastjodlerin	Haus zur Stickerei	
19. Nov., Sa. 19.30	2. Übung	GZ	ZS Dorf
20. Nov., So. 09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche	
20. Nov., So. 10.00	Filmmatinée «Unser Boden, unser Erbe»	Kino Heiden	Verein Solardorf
22. Nov., Di. 10.00	Gesprächskreis mit Pfrn. Ulrike Hesse	«Krone»	evang. Kirche
23. Nov., Mi. 19.30	Öffentliche Versammlung «Parzelle 66»	GZ	Gemeinderat
26. Nov., Sa. 20.00	Konzert mit dem Hackbrettduo Kellerheims	GZ	MG Brassband
27. Nov., So.	Abstimmungssonntag, Voranschlag 2023		
27. Nov., So. 17.30	Einstimmung in d. Advent mit ad hoc Chor	evang. Kirche	
28. Nov., Mo. 19.00	Chlösler/Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Nov., Mi. 19.30	2. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
2. Dez., Fr. 19.00	HV Sportverein Rehetobel	GZ	Sportverein
3. Dez., Sa. 19.00	Klaushöck	Haus z. Stickerei	OV Rehetobel
3. Dez., Sa. 10.00-19.00	Adventsmarkt im Urwaldhaus	Urwaldhaus	
4. Dez., So. 17.00	Adventsmarkt im Urwaldhaus	Urwaldhaus	
4. Dez., So. 17.00	Konzert Appenzeller Panoramachor	evang. Kirche	
6. Dez., Di. 06.30	Roratgottesdienst	kath. Kirche	
7. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
10. Dez., Sa. 10.00	ökumenisches «Fiire mit de Chliine»	kath. Kirche	

Nächste Ausgabe:
Montag, 12. Dezember 2022

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 2. Dezember 2022

Übernächste Ausgabe:
Dienstag, 31. Januar 2023

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

November/Dezember 2022

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in den Gemeinderat

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Das Budget für das Jahr 2023 wurde von Ihnen, mit 299 Ja-Stimmen zu 73 Nein-Stimmen, klar angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 30%. Diese Zustimmung hat den Gemeinderat sehr gefreut, da dieses Resultat auch ein klares Bekenntnis zur Arbeit des Gemeinderates bedeutet.

Das Jahr 2022 geht zu Ende. Die Pandemie war kurzfristig im zweiten Halbjahr nochmals in den Medien präsent, jedoch muss man klar feststellen, dass dieses Thema für viele verdrängt oder als erledigt betrachtet wird. Natürlich konnten wir uns anfangs Jahr wieder freuen, die neu gewonnenen Freiheiten in vollen Zügen zu geniessen. Und kaum verging ein Monat, da wird die Welt wiederum durch den Krieg in der Ukraine wachgerüttelt. Nach den grossen Flüchtlingsströmen nach Europa hatte sich auch Rehetobel dafür eingesetzt Familien bei uns aufzunehmen. Im «Ob dem Holz» wurden sodann auch Grossfamilien aus der Ukraine platziert. In diesem Zusammenhang möchte sich der Gemeinderat nochmals bei allen kurzfristigen und auch den langfristigen Helfern bedanken, welche für diese Familien grossartige Arbeit geleistet haben. Demnächst werden die Familien wieder selbständiger werden. Es wurden Wohnungen gesucht, in welche die Familien wieder in kleinerem, persönlichem Rahmen leben dürfen. Wir hoffen natürlich alle, dass der Krieg ein nahes Ende findet. Dies ist sicherlich unser grösster Wunsch für das Jahr 2023. Übrigens, die **Sendung Happy Day** des Fernsehen SRF war in Rehetobel und beglückte die Kinder aus der Ukraine. Die **Ausstrahlung** wird am **Samstag, 17.12.2022** erfolgen.

Den Gemeinderat hat es sehr gefreut, dass ca. 100 Rechtoblerinnen und Rechtobler an der öffentlichen Versammlung zum «Überbauungsplan Holderen» teilgenommen haben. Das vorgestellte Projekt vermochte zu über-

zeugen und wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Schritte, bei welchen wir Sie natürlich laufend informieren werden. Zudem wurde auch die Parkdeckstudie vorgestellt, bei welcher wir nun die interessierten Käufer anschreiben werden und versuchen, mit ihnen Vorverträge abzuschliessen. Ein Bauwerk, welches sicher mithelfen wird, Rehetobel weiter zu entwickeln.

Die Verwaltung musste einige Anpassungen vornehmen. Ziel ist es, das Bausekretariat ab April 2023 gemeinsam mit Heiden zu führen. Der Gemeinderat wird den Vertrag mit Heiden anlässlich der Sitzung vom 11.01.2023 behandeln. Zum Schluss möchte ich mich bei der Verwaltung der Gemeinde Rehetobel sowie dem Gemeinderat und den Kommissionen ganz herzlich für die konstruktive, anspruchsvolle und angenehme Zusammenarbeit bedanken.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch Ihnen liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler für Ihr Vertrauen, sowie für Ihren Beitrag zum Gemeinwohl in unserem Dorf.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gutes neues Jahr 2023.

Parkdeck wie weiter

Alle Kaufinteressenten können sich zu einem, vom Gemeinderat festgelegten Preis, von CHF 36'000.00 pro Platz, bis am 31. Januar 2023 in der Gemeindeverwaltung zur Unterzeichnung eines Vorvertrages melden. Diejenigen Personen, welche bereits im Vorfeld Interesse bekundet haben, werden direkt angeschrieben.

Bei einer vom Gemeinderat festgelegten Anzahl verkaufter Parkplätze (min. 44, max. 64) wird das Edikt für die Abstimmung im April 2023 verfasst. Nach positiver Abstimmung wird zeitnah das Bauprojekt erstellt.

Der Vorvertrag kann auf www.rehetobel.ch eingesehen werden.

Gemeindepräsident Urs Rohner

In eigener Sache

Sanierung Notstrasse Nord–Berg

Die Sanierung der Notstrasse Nord–Berg ist abgeschlossen und der Gemeinderat hat an seiner Sitzung der Kreditfreigabe, zu Lasten der Investitionsrechnung 2022 über CHF 55'000, zugestimmt.

Finanzaufsicht des Kantons über die Gemeinden

Der Gemeinderat konnte vom Prüfungsergebnis der Finanzaufsicht des Kantons zustimmend Kenntnis nehmen. Die Beurteilung der Gemeinde Rehetobel nach Art. 45 Abs. 1 FHG per 31. Dezember 2021 führt zum Ergebnis, dass keine besonderen Massnahmen in Bezug auf den Voranschlag 2023 notwendig sind.

Bei der jährlichen Prüfung der Finanzlage gemäss Art. 44 des Finanzhaushaltsgesetzes geht es darum, dass der Kanton allfällige finanzielle Risiken oder Fehlentwicklungen in den Gemeinden frühzeitig erkennen kann.

Überarbeitung des Kurtaxenreglements

Das aktuelle Reglement über den Bezug einer Kurtaxe (Kurtaxenreglement) wurde 1977 erlassen und bezieht sich teilweise auf kantonale Gesetze, welche keine Gültigkeit mehr haben. Die aktuelle Rechtsgrundlage bildet das Tourismusgesetz (TG, 955.21) aus dem Jahr 2016. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung die Überarbeitung des Kurtaxenreglements beschlossen. Gemäss Art. 4 lit b der Gemeindeordnung untersteht eine solche Anpassung dem obligatorischen Referendum.

Gemeindebeitrag an E-Bauhandbuch

Der Gemeinderat hat an das Projekt E-Bauhandbuch Appenzell Ausserrhoden einen Beitrag von CHF 850 (50 Rappen pro Einwohner) gesprochen.

Die Hälfte der Bauschäden und hohe Reparaturkosten an Appenzellerhäusern könnten vermieden werden, wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt würden. Die Trägerschaft, der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA, führt aus, dass vielen Bauherrschaften, Planungsbüros, aber auch Handwerksbetrieben und Unternehmen heute das dafür notwendige tradierte Wissen fehle. Mit dem E-Nachschlagewerk kann das Wissen um die bautechnischen Besonderheiten und ihre kulturellen Hintergründe festgehalten und der Weiterbestand gesichert werden.

Das Nachschlagewerk wird in digitaler Form als Webapplikation mit Bildern, Filmsequenzen, Planskizzen und Texten sowie PDF-Dateien für Downloads veröffentlicht. Der Zugriff soll zu Gunsten einer möglichst grossen Verbreitung und zur Reduktion des administrativen Aufwandes kostenlos möglich sein.

Jahresbericht der Pilzkontrollstelle

Die Pilzkontrollstelle, Friedrich Matzer, Rheineck, unterbreitete dem Gemeinderat den Jahresbericht 2022. Dieser wurde von Gemeinderat an seiner Novembersitzung zur Kenntnis genommen. Der Rat bedankt sich bei Friedrich Matzer für die im vergangenen Jahr überdurchschnittlich häufig durchgeführten Kontrollen.

Internes Kontrollsystem

Gemäss Art. 24 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG 612.0) sorgt der Gemeinderat für ein angemessenes Controlling. Bestandteil des Controllings ist das Interne Kontrollsystem (IKS), welches fortlaufend aktualisiert wird. In Zusammenarbeit mit der BDO AG ist ein Monitoringsystem, zugeschnitten auf die Gemeinde Rehetobel, eingeführt worden. Der Rat stimmte dem dazu erforderlichen, angepassten Konzept sowie der Risikoanalyse zur Fortführung des IKS zu.

Amtsrücktritte auf Ende der Legislaturperiode Mai 2023

Der Gemeinderat musste zur Kenntnis nehmen, dass sich die **Kantonsräte Andreas Zuberbühler und Michael Kunz** sowie **Gemeinderätin Rita Fisch** für die kommenden Gesamterneuerungswahlen 2023 nicht mehr zur Wahl stellen. Andreas Zuberbühler wurde 2011 in den Kantonsrat AR gewählt. Michael Kunz amtierte seit 2016 als Kantonsratsmitglied.

Gemeinderätin Rita Fisch hat nach 9 Jahren entschieden, sich nicht mehr zu einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Sie wurde am 6. April 2014 in den Gemeinderat gewählt und präsidierte die Baubewilligungskommission (BBK). In der Sozialhilfekommission war sie Vizepräsidentin sowie Präsidentin ad interim. Ebenfalls war sie Vizepräsidentin der Ortsplanungskommission (OPK) und Mitglied des Gemeindeführungsstabes.

Der Gemeinderat dankt Andreas Zuberbühler, Michael Kunz sowie Rita Fisch bereits heute für den wertvollen Einsatz über all die Jahre zu Gunsten der Öffentlichkeit.

Die kommunalen Gesamterneuerungswahlen, finden am 16. April 2023 statt. Die politischen Parteien, Vereinigungen oder interessierte Personen sind eingeladen, mögliche Wahlvorschläge der Gemeindekanzlei einzureichen.

Gemäss Art. 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung (Frist bis Ende Januar 2023) sind bis zum heutigen Zeitpunkt folgende Rücktritte auf Ende Mai 2023 aus Gemeinderätlichen Kommissionen eingegangen:

- Roman Hasler (Schulkommission)

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf Mittwoch, **11. Januar 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 2. Januar 2023 der Gemeindekanzlei zuhanden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzingler, Gemeindegeschreiberin

Sitzungsdaten des Gemeinderates für das Jahr 2023:

Mittwoch,	11.01.2023	Dienstag,	22.08.2023
Mittwoch,	15.02.2023	Donnerstag,	07.09.2023
Mittwoch,	15.03.2023	Donnerstag,	21.09.2023
Freitag,	14.04.2023	Freitag,	27.10.2023
Freitag,	12.05.2023	Mittwoch,	15.11.2023
Donnerstag,	08.06.2023	Freitag,	15.12.2023

Gemeinde sucht bfu-Sicherheitsdelegierten

Ihre Lebensqualität ist uns wichtig. Um Nichtberufsunfälle in unserer Gemeinde zu vermeiden, suchen wir einen bfu-Sicherheitsdelegierten.

Der bfu-Sicherheitsdelegierte unterstützt die Gemeindebehörde und ist ihr Ansprechpartner für Fragen zur Sicherheit resp. Verhütung von Unfällen.

Die bfu, gegründet 1938, ist eine private Stiftung und politisch unabhängig. Sie hat den gesetzlichen Auftrag, Nichtberufsunfälle zu verhüten und die Präventionsmassnahmen aller Akteure zu koordinieren.

Gemeindeintern wirkt der bfu-Sicherheitsdelegierte primär präventiv durch Aufklärung via Plakate und Inse-
rate, aber natürlich auch durch ein waches Auge fürs frühzeitige Erkennen möglicher Gefahrenquellen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Frank Meile, Bauverwalter, 071 878 70 30 / frank.meile@rehetobel.ar.ch.

Frank Meile

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2022

- Bassarak, Gertrud, Obere Buechschwendi 12
- Merz, Nathanael, St. Gallerstrasse 21
- Meyer, Gerald, Heidenerstrasse 12

Nachtrag Wohnsitznahme im September 2022

- Weigl, Andreas, Sonderstrasse 2

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), St. Gallerstrasse 9/11, bleiben über die Festtage ab Freitag, 23. Dezember 2022, 14.00 Uhr, bis und mit Montag, 2. Januar 2023, geschlossen.

Ab Dienstag, 3. Januar 2023, bedienen wir Sie gerne wieder zu den ordentlichen Büroöffnungszeiten!

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten, wie Todesfälle, erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut, Zivilstandsbeamtin, telefonisch unter der Mobile-Nummer 079 249 17 47.

Oder besuchen Sie unsere Webseiten www.rehetobel.ch oder www.zavlar.ch.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gefreute, erholsame Feiertage und «ä Guäts Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Bühler, Lorin, geboren am 5. Oktober 2022 in St. Gallen, Sohn des Bühler, André und der Bühler geb. Zürcher, Melanie, wohnhaft in Rehetobel AR.

Graf, Thiago, geboren am 22. Oktober 2022 in St. Gallen, Sohn des Welz, Raffael und der Graf, Katrin, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Kast geb. Brägger, Elise, gestorben am 1. November 2022 in Rehetobel AR, geboren 1948, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Blessing geb. Niederberger, Barbara, gestorben am 4. Oktober 2022 in Göppingen, Baden-Württemberg (Deutschland), geboren 1945, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessungen

Graf, Fabian und Graf, geb. Franitza, Valeria, getraut am 29. Oktober 2022 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Muttener, Enrico und Eisenhut, Käthy, getraut am 29. Oktober 2022 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gratulationen

11. Dezember	Elsa Nänni , Oberdorf 3	91-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Oberdorf 3	91-jährig
26. Dezember	Jiri Kout , Bergstrasse 22	85-jährig
29. Dezember	Hansruedi Kast , St. Gallerstrasse 50	82-jährig
11. Januar	Willy Bänziger , Neuschwendi 6	80-jährig
12. Januar	August Wernli , Oberdorf 3	91-jährig
18. Januar	Werner Helbling , Hauetenstrasse 6	84-jährig
18. Januar	Günter Blessing , Buechschwendistrasse 17	82-jährig
20. Januar	Albert Zähler , Holderenstrasse 29	93-jährig
20. Januar	Rudolf Alder , Oberdorf 3	91-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Oberdorf 3	90-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Oberdorf 3	98-jährig

Kurtaxen

Der Gemeinderat hat auf Antrag des Verkehrsvereins beschlossen, die Kurtaxen per 01.01.2023 von CHF 0.50 auf CHF 0.80 pro Logiernacht zu erhöhen. Zugleich hat er eine Überprüfung des bestehenden Reglements, welches aus dem Jahr 1977 stammt, initiiert. Betroffene Unternehmen und Private wurden, so weit bekannt, schriftlich durch den Verkehrsverein über die Erhöhung informiert.

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Bezügerinnen und Bezüger wirtschaftlicher Sozialhilfe werden ab dem 01.01.2023 neu durch RGB Consulting betreut. Nicht tangiert sind die Sozialberatung, Berufsbeistandschaft, Alimentenhilfe oder die Asylbetreuung, für welche unverändert die SDVAR in Heiden Ansprechpartnerin ist. Empfänger wirtschaftlicher Sozialhilfe werden mittels Schreiben über die Änderung und das weitere Vorgehen persönlich informiert. Weiterführende Informationen sind auf der Gemeindehomepage zu entnehmen.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Im 3. Quartal 2022 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Benjamin Wagner, Holderenstrasse 9, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 920, Assek. 4, Holderenstrasse 8.

Stefan Anton Böhler, im Brand 6, 9410 Heiden, Sanierung Ölheizkessel, Sanierung Abgasanlage, Parz. Nr. 284, Assek. 614, Alte Landstrasse 42.

Tobler und Co. AG, Schulstrasse 20, 9038 Rehetobel, Sanierung Gasheizkessel, Sanierung Abgasanlage, Parz. Nr. 139, Assek. 83, Schulstrasse 20.

Catherine De Clerq und Thomas Lüchinger, Lütiswiesstrasse 821, 9082 Lustmühle, Wohnraumerweiterung mit Fassadenänderungen, allgemeine Renovationen, Parz. Nr. 702, Assek. 571, Langenegg 9.

Silvio Sturzenegger, Heidenerstrasse 33, 9038 Rehetobel, Umbau Wohnhaus (Teilabbruch mit Wiederaufbau), Parz. Nr. 280, Assek. 59, Heidenerstrasse 33.

Peter und Vera Stoffel, Sägholzstrasse 27, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung durch Erdsonden-Wärmepumpe, Parz. Nr. 119, Assek. 188, Sägholzstrasse 27.

Yves Berlowitz, Oberstrasse 31, 9038 Rehetobel, Neubau PV-Anlagen auf Dächern Assek. 697 und 1092, Parz. Nr. 787, Assek. 697/1092, Oberstrasse 27.

Andreas und Corinne Rindisbacher, Wannenstrasse 56, 8610 Uster, Ersatz Gasheizung durch Erdsonden-Wärmepumpe, Parz. Nr. 291, Assek. 606, Städeli 3.

Andreas Zuberbühler, Schulstrasse 7, 9038 Rehetobel, Erstellung Solaranlage an Stützmauer, Parz. Nr. 198, Assek. 31, Schulstrasse 7.

Werner und Anita Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel, Umstellung auf Luft-Wasser-Wärmepumpe, Stilllegung Gasheizung, Parz. Nr. 1053, Assek. 924, Sonnenbergstrasse 46.

Marc und Susanne Cawood, Bergstrasse 39, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 852, Assek. 641, Bergstrasse 39.

Thomas Kellenberger, St. Gallerstrasse 48, 9038 Rehetobel, Ersatz Türen und Fenster in Kunststoff, Parz. Nr. 1148, Assek. 1010, St. Gallerstrasse 48.

Mirjam Mohn, Bach 13, 9043 Trogen, Ersatz Ölheizung durch Stückholzheizung und Wärmepumpenanlage, Parz. Nr. 98/1288, Assek. 161,1211, Buechschwendistr. 5.

Antonius Nauer, Gitzibüel 1, 9038 Rehetobel, Einbau Holzofen mit Aussenkamin, Parz. Nr. 357, Assek. 243, Gitzibüel 1.

Aida Karisik und Dominic Görg, Gartenstrasse 18, 9038 Rehetobel, Umbau EFH inkl. Fassadendämmung, Dachfenster, Neubau Carport, Vordach und Balkon, Parz. Nr. 837, Assek. 703, Gartenstrasse 18.

Eisenhut Rahel und Christian, Heidenerstrasse 32, 9038 Rehetobel, Neue Farbanstriche an Holzteile Fassaden, Garagentor und Haustüren, Parz. Nr. 281, Assek. 616, Heidenerstrasse 32.

Manuel und Nicole Frei, St. Gallerstrasse 24, 9038 Rehetobel, Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 6, Assek. 485, St. Gallerstrasse 24.

Bruno und Monika Niederer, Heidenerstrasse 28, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 957, Assek. 794, Heidenerstrasse 28.

Willi und Regula Rohner, Holderenstrasse 3, 9038 Rehetobel, Ersatz thermische Solaranlage durch Solarziegel, Parz. Nr. 85, Assek. 794, Heidenerstrasse 28.

Karl Schläpfer, Fuschignas 6, 7452 Cunter, Meldung Solaranlage: Fotovoltaikanlage Aufdach, Parz. Nr. 1086, Assek. 950, Holderenstrasse 3.

Thomas Grögli, Alte Haslenstrasse 8, 9453 Teufen, Heizungersatz Stückholz zu Stückholz, Parz. Nr. 366, Assek. 278, Holderenstrasse 3.

Johannes Zähler, Gigeren 15, 9038 Rehetobel, Dämmung Steildach, Eindeckung mit bestehenden Ziegeln, Parz. Nr. 42, Assek. 13, St. Gallerstrasse 4.

Albert und Susanne Tobler, obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel, Projektänderung Überdachung Sitzplatz, Parz. Nr. 1152, Assek. 1001, obere Buechschwendi 2.

Judith Lendenmann, Sonderstrasse 1, 9038 Rehetobel, Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 2, Assek. 467, Sonderstrasse 1.

Karin und Bruno Schröder, Unterer Michlenberg 15, 9038 Rehetobel, Sanierung der Gasheizung auf Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 342, Assek. 237, Unterer Michlenberg 15.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, Neubau Druckleitung PW Habset bis Herdlirank, Parz. Nr. 1097, 602, 1, 1208, Habset.

Steffen und Nicole Tolle, Fernsicht, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung durch Sole-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1158, Assek. Nr. 1028, Lindenbüel 8.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, c/o Roman Hasler, Gartenstr. 8, 9038 Rehetobel, Erneuerung Technik UG; neuer Lagerraum für Säure und Chlor im UG; Erneuerung Sitzstufen sowie Erhöhung um 1 Stufe; bestehender Sandkasten aufheben; neuer Standort Sandkasten, Parz. Nr. 780, Assek. Nr. 1134, Bergstrasse 2.

Simon Stöckli und Carina Piatti, Sägholzstrasse 22, 9038 Rehetobel, Projektänderung Anbau Wohnhaus, Parz. Nr. 123, Assek. Nr. 185, Sägholzstrasse 22.

Karina Lucie Anita Wolff, Seefeldstrasse 162, 8008 Zürich, Rückbau Gasheizung; Anschluss an Wärmeverbund Michlenberg, Parz. Nr. 319, 327, Assek. Nr. 228, Michlenberg 15.

Jörg und Heidi Burtschi, Michlenberg 15, 8008 Zürich, Rückbau Gasheizung; Anschluss an Wärmeverbund Michlenberg, Parz. Nr. 318, 319, 327, Assek. Nr. 227, Michlenberg 17.

Elisabeth Brassel, Alte Landstrasse 23, 9038 Rehetobel, Rückbau Gasheizung, Erstellung Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage, Parz. Nr. 870, Assek. Nr. 799, Alte Landstrasse 23.

Kurt und Margrit Hofer, Sonderstr. 6, 9038 Rehetobel, Einbau Raumheizer und Erstellung Abgasanlage, Parz. Nr. 470, Assek. Nr. 474, Sonderstr. 6.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2022

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen, etc.,**

bis spätestens Freitag, 6. Januar 2023.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Rad- und Gehweg Wald–Kaien in Betrieb genommen

Die Kantonsstrasse in Wald bis zur Kreuzung am Kaien wurde über mehrere Jahre komplett erneuert. Die Hauptverkehrsachse wurde mit einem separaten Rad- und Gehweg ergänzt. Der Regierungsrat genehmigte dafür im Jahr 2012 einen Kredit von insgesamt 10 Millionen Franken. Dieser Tage hat Landamman Dölf Biasotto zusammen mit der Gemeindepräsidentin von Wald, Marlis Hörler Böhi, und dem Rechtobler Gemeindepräsidenten Urs Rohner die Strecke in Betrieb genommen.

Gemeindepräsident von Rehetobel, Urs Rohner, Landamman Dölf Biasotto, Gemeindepräsidentin von Wald, Marlis Hörler Böhi und Kantonsingenieur Urban Keller nehmen den Rad- und Gehweg Wald–Kaien in Betrieb.

Die Kantonsstrasse in Wald bis zur Kreuzung am Kaien ist rund 1,2 Kilometer lang und wurde mit einem kombinierten Rad- und Gehweg auf der Talseite versehen, der für Radfahrende in beide Richtungen genutzt werden kann. Dadurch ist die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden deutlich erhöht. Landamman Dölf Biasotto und Kantonsingenieur Urban Keller luden für die Inbetriebnahme die Gemeindepräsidentin von Wald, Marlis Hörler Böhi, und den Rechtobler Gemeindepräsidenten Urs Rohner zu einer kleinen Eröffnung des Rad- und Gehwegs ein. Dölf Biasotto dankte für die gute Zusammenarbeit und die Geduld während der Bauzeit. Dölf Biasotto sagte, dass er sich zuversichtlich zeigt, dass das Angebot von der Bevölkerung genutzt wird und so auch die Attraktivität des Vorderlandes, ganz im Sinne des Regierungsprogramms 2020–2023, weiter erhöht wird.

Die Appenzeller Mittellandstrasse von Herisau bis nach Lutzenberg wies vor 20 Jahren noch viele nicht ausgebauten Teilstücke auf. Auf der Strecke von Trogen über Wald bis zum Kaien investierte der Kanton knapp 30 Millionen Franken für den zeitgemässen Ausbau und Verbesserungen für den Langsamverkehr. Das letzte Teilstück wurde vom Regierungsrat im Sommer 2012 genehmigt. Nachdem in den Jahren 2014 bis 2016 die Seite auf dem Gebiet der Gemeinde Wald erstellt wurde, folgte in den Jahren 2019 bis 2022 der Teil auf dem Rechtobler Gemeindegebiet. Beide Gemeinden beteiligten sich finanziell am Ausbau.

Weitere Auskunft erteilt:

Urban Keller, Kantonsingenieur, urban.keller@ar.ch, Tel. 071 353 65 00.

Urban Keller

Informationen zur Bauparzelle 472, St. Gallerstrasse 37

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler

Aufgrund wiederholter Anfragen freut es mich, Ihnen einige Informationen von mir, zur Bauparzelle 472, St. Gallerstrasse 37 in Rehetobel und der Rehetobel Projekt GmbH, mitteilen zu dürfen.

Ich heisse Ralf Brülisauer, bin in Rehetobel aufgewachsen und wohne im Dorf. Im August 2022 konnte ich die Firma Rehetobel Projekt GmbH erwerben.

Die Parzelle 472 ist seit 2020 im Besitz der Firma Rehetobel Projekt GmbH. Noch im selben Jahr wurde die Baustelle für einen Neubau eingerichtet, inklusive drei Bau-Containern, Bagger und Baukran. Das damalige Bauprojekt verzögerte sich aufgrund von baubewilligungsspezifischen Problemen und Einsprachen sowie wegen gesundheitlichen Problemen des damaligen Geschäftsführers.

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass in der ersten Novemberwoche zwei der Container vom Strassenrand wegverschoben und der westliche Teil des Gebäudes auf der Parzelle gerodet wurden. Dies ist Teil der Vorbereitungen für den Bau eines Dreifamilienhauses mit geplantem Baubeginn im März 2023. Die Visiere für die geplante Projektänderung werden in den kommenden Wochen errichtet. Gleichzeitig werden die Pläne bei der Gemeinde eingereicht.

Ich wurde konkret zum weiteren Verbleib des Krans angefragt und muss Ihnen leider mitteilen, dass dieser bis zur Beendigung des Neubaus nicht abgebaut werden kann. Ein kurzfristiger Ab- und Aufbau dieses Krans ist mit sehr hohem Aufwand und Kosten verbunden. Zudem wird der Kran für die Vorbereitungsarbeiten, welche noch in diesem Jahr stattfinden, zwingend benötigt.

Für diesbezügliche Fragen und Anregungen aus dem Dorf bin ich gerne offen unter rehetobel-projekt@hotmail.com.

*Ralf Brülisauer,
Geschäftsführung Rehetobel Projekt GmbH*

Zu gross, zu mächtig

Und wieder stehen Visiere im Dorf, die mich erschrecken. Fernsicht und Bergstrasse genügen offenbar nicht. Im Sonder soll ein Haus abgerissen werden, das sich einigemassen in den Hang hinein fügt und die hintere Häuserzeile aus der Weber- und Stickerzeit nicht allzu sehr beeinträchtigt. Und wieder sind es auswärtige Investoren ohne Bezug zum Dorf, die beabsichtigen, einen (zu) grossen Renditebau hinzustellen. Verdichten um jeden Preis, Rendite auf Kosten des Ortsbilds.

Verdichtung sollte nach meiner Auffassung in den Städten und Agglomerationen stattfinden, nicht in der ländlichen Umgebung mit den einzigartigen Dörfern, wo die historischen Gebäude schon verdichtet gebaut wurden, bevor man diesen Ausdruck in den Mund nahm. Zudem soll im Sägholz das stattliche ehemalige Wirtshaus Schäfli aus einer harmonischen Häuserzeile herausgerissen und durch ein kleineres Einfamilienhaus ersetzt werden. Dies widerspricht augenfällig dem Gedanken der Verdichtung. Rehetobel steht mit dieser Problematik nicht allein da; siehe beispielsweise Teufen und Speicher.

Die Frage ist: Tut diese Art von immer gigantischerer Bauerei unserem Dorf gut? Was bedeutet sie für das Dorfbild, die Infrastruktur, unser Zusammenleben? Wer profitiert davon? Kommt das einheimische Gewerbe überhaupt zum Zug? Möchten wir in einer Agglo von St. Gallen leben, oder in einem architektonisch und sozial intakten Dorf?

Höchste Zeit, aber vielleicht noch nicht zu spät, darüber nachzudenken.

Anita Kast, Midegg 79

Gedanken zur Informationsveranstaltung betreffend Überbauung «Holderen»

Immer wieder ist die Rede von «moderatem Wachstum», davon, wie wichtig, notwendig und unumgänglich dies für unser Dorf sei. Es fehle an geeignetem Wohnraum für Familien, für ältere Personen, die aus ihrem Einfamilienhaus in eine Wohnung umziehen möchten, aber auch für Singlehaushalte sowie die Personen, die in Rehetobel arbeiten (u.a. Angestellte des Waldheims).

Nun soll das Angebot an Wohnraum mit der Überbauung «Holderen» erweitert werden.

Der Besuch der Informationsveranstaltung veranlasste mich dazu, mich intensiv mit diesen Plänen zu beschäftigen. Ich möchte mit meinen Gedanken eine weitere Sichtweise einbringen und zum Nachdenken einladen.

Mit Visionen könnte auf dieser Parzelle mitten im Dorf eine Vorlage ausgearbeitet werden, die eine ins und zum Dorf passende Überbauung mit ansprechenden Bauten und entsprechenden Wohneinheiten anböte und die auch in Zukunft als gelungenes Projekt gelten könnte.

- Wurden Vorstellungen erarbeitet und Meinungen aus der Bevölkerung und aus Fachkreisen dazu eingeholt, wie sich unser Dorf weiterentwickeln könnte?
- Wie könnte «Wohnen» in Zukunft aussehen – was wäre noch bezahlbar oder erschwinglich?

- Welche Auswirkung hat das geplante Grossprojekt mitten im Dorfkern auf das Dorfbild und die Dorfstruktur?
- Was braucht es, damit ein «Sein» in Rehetobel auch in Zukunft lebenswert ist. Was macht ein Für- und Miteinander erhaltens- und erstrebenswert?
- Wen will man mit dem Angebot ansprechen?
- Was veranlasst Menschen, ihren Wohnsitz in unser Dorf zu verlegen?
- Wie sähe ein Mehrgenerationenprojekt mit grossen, mittleren und kleinen Wohnungen aus?
- Böte sich Raum für Kindergarten oder Kita in dieser neuen Siedlung?
- Wäre allenfalls Betreuung durch Fachpersonen aus dem Altersheim denkbar?
- Sind Raumhöhen über 230/240 cm in der heutigen Zeit energetisch noch vertretbar?
- Wie verändert sich der Individualverkehr in Zukunft wo öV und Car-Sharing immer wichtiger werden?

Brigitte Bachmann, Bergstrasse 16

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Der Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft wünscht allen frohe Festtage und einen gelungenen Sprung ins 2023!

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Informationen

Was braucht dieses Kind jetzt von mir...?

Seit mehreren Jahren sind die Teams der Primarschulen Trogen, Wald und Rehetobel auf dem Weg der «Existenziellen Pädagogik». Wir setzen uns mit unseren Haltungen und Werten auseinander und möchten die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen, ihre persönlichen Werte zu kennen und sie auch im Arbeiten und Lernen verfolgen zu können. Es ist unser Anliegen, dass die Lernenden – im Rahmen des Lehrplans und den gegebenen örtlichen Bedingungen – das Lernen mehr zu ihrem persönlichen Anliegen machen. Damit übernehmen sie Verantwortung und das Arbeiten und Lernen fällt leicht(er).

Die Lehrpersonen haben im Neuen Jahr die Gelegenheit, mit Dr. Christoph Kolbe aus Hannover – einer Koryphäe im Bereich der existenziellen Pädagogik – eine Weiterbildung besuchen zu dürfen.

Um auch Eltern und weiteren Interessierten einen Einblick in diese Thematik zu geben, bieten wir Ihnen einen Einführungsabend mit dem oben genannten Dr. Kolbe an. **Dieser findet am 23. Januar 2023, in der Kantonsschule in Trogen statt.** Bei Interesse senden wir Ihnen gerne eine Einladung zu (Anmeldung unter alexandra.wirth@schule-rehetobel.ar.ch).

Wir freuen uns, wenn wir Sie an diesem Anlass begrüßen dürfen!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Schulische Sozialarbeit

Ab Januar 2023 wird Frau Viviane Muggli von der Fachstelle «Schulische Sozialarbeit Mittelland» ihre Tätigkeit an unserer Schule aufnehmen. Sie löst Frau Andrea Schweizer (Leitung der Fachstelle) ab, welche interimweise bei uns tätig war.

Wir freuen uns, mit Frau Muggli eine kompetente und erfahrene Fachperson als Unterstützung und Beratung für Kinder, Eltern und Lehrpersonen in Rehetobel zu haben.

Wir wünschen Frau Muggli einen guten Start!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Erziehung

Laternenumzug

Am 10. November trafen sich die Kindergartenkinder und auch einige Schulkinder beim Kindergarten, um gemeinsam mit dem Laternenumzug zu starten. Die Kinder brachten ihre Laternen mit, welche sie zuvor im Kindergarten gebastelt haben. Die bunten Barbapapa, Barbamama, Barbabella, Barbalala, Barbarix, Barbawum, Barbabo, Barbakus und Barbaletta-Laternen leuchteten beim Umzug mit den Sternen und dem Vollmond um die Wette. Unterwegs wurde immer wieder angehalten, um die schönen Laternenlieder zu singen. Anschliessend trafen wir uns mit den Spielgruppenkindern ums grosse Feuer beim Gemeindezentrum und sangen gemeinsam unsere Laternenlieder. Danach konnten sich alle mit Punsch, Wienerli und Brot stärken und noch gemütlich zusammensitzen.

Herzlich danken möchten wir allen Helfern und Helferinnen und der Familie Hug, Pfister Heizungen, für das Sponsoring von Speis und Trank.

Elvira Rodowski

Kinder

Papiersammeln

Am Samstag, 19. November hat die Schule Rehetobel im Dorf Papier gesammelt. Das Fahren mit vielen Fahrzeugen war lustig und cool, weil wir auf dem Fahrzeug ein Sofa gebaut haben. Leider waren einige Kartone nicht gebündelt, was mühsam war. Jedes Fahrzeug hatte seine eigene Route und musste beim Gemeindeplatz abladen gehen. Da hatten sie eine riesige Schlange gemacht, wo sie das Papier und den Karton weitergaben.

Danke all den FahrerInnen und HelferInnen für ihren Einsatz.

Jasmin Graf und Corinne Harder

Mittelstufen WM 2022

Es gab viele verschiedene Fussballteams. Die verschiedenen Länder waren Frankreich, England, Deutschland, Spanien, Niederlande, Brasilien, Argentinien und Südkorea, die gegeneinander spielten. Es gab auch Challenges, die nichts mit Fussball zu tun hatten. Die Challenge gewann Deutschland. Der 1. Platz im Fussball gewann Niederlande, der 2. Platz England und der 3. Platz ging an Argentinien. Wir spielten bei Frankreich und England.

Am Mittag schauten wir Schweiz vs. Kamerun und man konnte es in drei Zimmern schauen. Es gab ein lautes und ein leises Zimmer und eins für die Lehrer. Zum Zmittag gab es Hotdogs und Gemüse. Am Nachmittag gab es noch ein Allstargame, wo Lehrpersonen gegen besonders faire und motivierte Kinder spielten. Wir könnten noch viel mehr erzählen, doch in einer halben Stunde ist die Schule schon fertig.

Levin und Lotta

SEKUNDARSCHULE

Unterricht im Rektoratsbüro

Aufgrund des nationalen Behindertengleichstellungsgesetzes werden alle Gebäude der Kantonsschule Trogen barrierefrei gestaltet. Im letzten Jahr wurde dazu im Roten Schulhaus ein Lift eingebaut. Der dafür benötigte Platz führte dazu, dass eines der drei naturwissenschaftlichen Zimmer der Sekundarschule verloren ging. Zum Glück wechselte die Kantonsschule Trogen zur gleichen Zeit zum Wärmeverbund Speicher-Trogen. Durch den Ausbau des Öltanks gab es zusätzlichen freien Raum.

So war es möglich, in den Sommerferien das neue Schulzimmer 11 zu erstellen. Was ursprünglich Rektoratsbüro und Sekretariat war und danach lange Zeit als Werkstatt und Vorbereitungszimmer genutzt wurde, ist seit diesem Sommer ein helles und geräumiges Schulzimmer. Entstanden ist ein modernes und gut ausgerüstetes Klassenzimmer, welches dem heutigen naturwissenschaftlichen Unterricht standhält. Somit ist die Sekundarschule gut gerüstet für die seit zwei Jahren steigenden Lernendenzahlen.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 18. Dezember
17.00 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht.

Samstag, 24. Dezember
22.00 Uhr **Christnachtfeier** mit Pfm. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, Musik: Bläser der Jugendmusik Rehetobel.

Sonntag, 25. Dezember
9.45 Uhr **Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone»** mit Pfm. Ulrike Hesse. Zu diesem Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen. Musik: Bläserquartett der MGBB Rehetobel.

Samstag, 31. Dezember
17.30 Uhr **ökumenische Silvesterbesinnung** in der katholischen Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler.

Sonntag, 1. Januar
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 8. Januar
09.45 Uhr **ökumenische Gastfreundschaft mit Abendmahl** in der evang. Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Simone Perron.

Sonntag, 15. Januar
09.45 Uhr **ökumenischer Sternsinger-Gottesdienst mit der 4. Klasse** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht.

Sonntag, 22. Januar
09.45 Uhr **Kanzeltausch mit Pfm. Judith Bedö** (Grub-Eggersriet), Orgel: Simone Perron.

Sonntag, 29. Januar
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 28.01.–03.02.2023 im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Krabbelgruppe Flügepilz

Mittwoch, 21. Dezember von 15.30–17.00 Uhr in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a).
Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Auskunft bei Kathi Emi, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim Krone

Donnerstag, 15. Dezember Weihnachtsfeier.

Adventsfensteröffnung

Am **Sonntag, 18. Dezember 2022 um 17.00 Uhr**, öffnen wir unser Adventsfenster im Eingangsbereich der Kirche und laden dich und deine Familie herzlich dazu ein. Im Anschluss findet das Krippenspiel statt.

Foto-Ausstellung in der Kirche

Erdmann Habenicht hat ein freiwilliges soziales Jahr in Palermo in einer Einrichtung der Waldenser, der Reformierten in Italien, absolviert. In der Ausstellung zeigt er verschiedene Seiten von Palermo und beschreibt seinen Freiwilligendienst in einigen Textbeiträgen. In den Gottesdienst-Kollekten wird für die Arbeit der Waldenser gesammelt.

1. Advent mit Ad Hoc Chor und Maroni

Mit einem stimmungsvollen Gottesdienst am 27. November hat der Ad Hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab den Beginn der Adventszeit mit wunderbaren, internationalen Advents- und Weihnachtsliedern gestaltet. Im Anschluss waren alle zu Maroni und Glühwein vor der Kirche eingeladen, wo der 1. Advent mit einem geselligen Beisammensein begangen wurde.

Mit vielstimmigem Gesang in die Adventszeit – der Ad Hoc Chor am 1. Advent 2022.

Das nächste Ad Hoc Chor-Projekt startet im März mit den Proben (14.3., 20.3., 28.3., 3.4.) für den Auftritt am Karfreitag, 7.4.2023 um 9.45 Uhr. Ankündigungen folgen.

www.ref-rehetobel.ch

Frauengruppe Vorderland

Herzliche Einladung an alle Frauen im Vorderland zu einem gemütlichen Beisammensein mit Raclette/Fondue am 13.12.22 um 18.30 Uhr im KGH Heiden, Unkostenbeitrag CHF 10.-. Anmeldung unter pfn.hesse@bluewin.ch.

Sternsingen am Wochenende vom 14./15. Januar 2023 – Weltweit miteinander Kirche sein

Könige, Hirten und Sternträger werden ab ca. 17.00 Uhr im Dorfzentrum unterwegs sein und möchten wieder Segen bringen und Segen sein. Sie zeigen auch ihre Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt und unterstützen das Missio-Projekt «Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit».

Die Aktion Sternsingen 2023 richtet ihren Fokus auf den Kinderschutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch oder www.sternsingen.ch.

Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse erfahren im Religionsunterricht vom Projekt und wer möchte, meldet sich dann als Sternsinger bei uns an. Erwachsene Begleitpersonen sind herzlich willkommen.

Es ist leider nicht möglich, bei allen vorbeizuschauen: lassen Sie uns daher bitte vorab wissen, wenn wir auch Sie besuchen sollen – insbesondere, wenn Sie ausserhalb des Dorfzentrums wohnen. Sie erreichen Jolanda Fehrlin unter der Tel. Nr. 079 276 39 06.

Andrea Nees und Jolanda Fehrlin

Gemeindereise 2023

Vom **25.–29. September 2023** möchten wir wieder eine ökumenische Gemeindereise anbieten.

Dieses Mal geht es nach Leipzig, in die Stadt von Johann Sebastian Bach und an den Ort, wo die friedliche Revolution 1989 ihren Anfang nahm. Wir werden mit dem Car reisen und vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Nähere Informationen folgen. Bei Interesse: pfn.hesse@bluewin.ch

Die Reise erfolgt unter der Leitung von Ulrike Hesse und Albert Kappenthuler.

Besuchsdienst

Die seit einem Jahr bestehende ökumenische Besuchsdienstgruppe ist zu einem Erfahrungsaustausch über die bisher gemachten Geburtstagsbesuche zusammengekommen. Dabei wurde deutlich, dass die Besuche für beide Seiten, für Besuchte und Besuchende, sehr wertvoll und beziehungsstiftend sind. So werden die Freiwilligen auch im 2023 die Geburtstagsjubilare zum 70., 75., 80., 85. und ab 85 zu jedem Geburtstag besuchen. Im Namen beider Kirchgemeinden bedanken wir uns ganz herzlich bei den Freiwilligen für diese wertvolle Arbeit.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 14. Dezember

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Weihnachten

Samstag, 24. Dezember

17.00 Uhr Familiengottesdienst mit Weihnachtsspiel in der kath. Kirche Rehetobel.

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden mit Instrumentalisten.

Sonntag, 25. Dezember

10.30 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden.

Samstag, 31. Dezember

17.30 Uhr ökum. Gottesdienst zum Jahreswechsel in der kath. Kirche Rehetobel.

Samstag, 7. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Wasser- und Salzsegnung.

Sonntag, 8. Januar

09.45 Uhr ökum. Gastfreundschaft mit Abendmahl in der evang. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 11. Januar

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Sonntag, 15. Januar

09.45 Uhr ökum. Sternsingergottesdienst mit der 4. Klasse in der evang. Kirche Rehetobel.

Samstag, 21. Januar

17.30 Eucharistiefeier, Verabschiedung Bettina Wissert.

Familiengottesdienst an Heiligabend

Samstag, 24. Dezember, 17.00 Uhr, kath. Kirche Rehetobel. An Heiligabend sind Familien mit Kindern besonders eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst in der kath.

Kirche. Ein ökumenisches Team bereitet mit Schülerinnen und Schülern ein Weihnachtsspiel vor.

Zum Jahreswechsel

In diesem Jahr laden wir zum ökumenischen Silvestergottesdienst in der katholischen Kirche Rehetobel ein: Besinnliches, Nachdenkliches und Ermutigendes an der Wende der Jahre, in der Wende der Zeit: Samstag, 31. Dezember, 17.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel.

Corona-Bibel in der Seelsorgeeinheit

Den ganzen Januar ist eine Faksimile-Ausgabe der St. Galler Corona-Bibel in unserer Seelsorgeeinheit unterwegs. Daraus wird in den Gottesdiensten vorgelesen und im Anschluss kann noch in den Handschriften geblättert werden.

Vom 1.-7. Januar ist die Corona-Bibel in Heiden und am Samstag, 31. Dezember und 21. Januar kommt sie in die kath. Kirche Rehetobel.

Ausserdem findet, am Mittwoch, 18. Januar 2023 von 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, ein Abend zum Thema BIBEL MIT ALLEN SINNEN im Pfarreizentrum in Heiden statt.

Ich gehe meinen Weg

Seminar zu Trennung – Scheidung, im Januar 2023 in Heiden

Wenn Sie mitten in oder nach einer Trennung oder Scheidung stehen, dann laden wir Sie herzlich zu diesem Seminar ein. Oder Sie kennen jemanden in dieser Situation – sagen Sie es weiter!

Anmeldung bis spätestens 5. Januar 2023 bei Cornelia Callegari, 079 745 55 62 oder ccallegari@se-ueb.ch. Den Flyer mit genaueren Infos finden Sie auf unserer Homepage www.se-ueb.ch.

Verabschiedung Bettina Wissert

Nach 3,5-jähriger Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee verlässt uns die Seelsorgerin Bettina Wissert, da sie sich einer neuen Herausforderung stellen möchte.

Bettina Wissert hat mit ihren Predigten die Gottesdienste in Heiden und Rehetobel bereichert und sich mit Freude für die Ministrantengruppe in Rehetobel eingesetzt. In verschiedenen Projekten hat Bettina immer wieder versucht, Zugänge zur Bibel zu eröffnen. Wir danken Bettina für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für die weitere Arbeit in der Seelsorge. Bis jetzt haben wir noch keinen Ersatz für Bettina gefunden.

Albert Kappenthuler

Abschiedsgottesdienste:

21. Januar 2023, 17.30 Uhr in Rehetobel

29. Januar 2023, 10.30 Uhr in Heiden, mit dem Ensemble euphonic.

Firmweg

Dienstag, 17. Januar, 19.40 Uhr, Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher.

Thementag: Kirchenerfahrungen, Gespräche mit Gästen.

www.se-ueb.ch

Frauenverein
Rehetobel

Wir feiern Weihnachten

Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, 12.15 Uhr im grossen Saal des Gemeindezentrums.

Es gibt ein feines **Mittagessen**, wie jedes Jahr zubereitet von Theo und Marianne Zähler. Anschliessend treten die Schulkinder der Unterstufe auf, und dann erzählen uns die reformierte Seelsorgerin Ulrike Hesse und der katholische Seelsorger Albert Kappenthuler eine kurze Geschichte. Marianne Zähler begleitet uns musikalisch bis zum Dessert. Allen Beteiligten gebührt schon jetzt ein herzliches Dankeschön.

Das Ende unserer Feier erwarten wir um ca. 15.30 bis 16.00 Uhr.

Wir bitten um eine Anmeldung bis am Dienstag, 13. Dezember 2022, an Käthi Wagner, 071 877 24 83 oder 078 617 27 24 oder an Anita Kast, 071 877 14 20.

Die gleichen Nummern gelten auch, wenn Sie gerne zu Hause abgeholt werden möchten. Danke!

Januar 2023

Das Neue Jahr 2023 eröffnen wir mit dem **Kinderchor Gsängli Speicher** und zwar am **Donnerstag, 11. Januar 2023, 14.15 Uhr im Gemeindezentrum.**

Wie üblich servieren wir Ihnen einen kleinen Zvieri.

Wir freuen uns auf unsere, hoffentlich zahlreichen Gäste.

*Für die Frauen des Frauenvereins,
Anita Kast*

Rückblick:

«Wie beeinflussen uns die Medien?»

Susan Boos, Journalistin, Autorin und Präsidentin des Schweizer Presserates und der Journalist und Moderator Hanspeter Spörri diskutierten im Dorf 5 vor vielen Interessierten aus Rehetobel und der weiteren Umgebung über die Medien und insbesondere über deren Einfluss in der Gesellschaft. Alle sind sich einig, dass die Pressefreiheit ein hohes Gut und für eine Demokratie lebenswichtig ist. Hanspeter Spörri eröffnete das Gespräch mit Aussagen von Winston Churchill, für den die freie Presse «der niemals schlafende Wächter über alle anderen Bürgerrechte» war. Die Schweiz steht bezüglich Pressefreiheit laut Boos trotz schwindender Medienvielfalt noch gut da, verglichen mit anderen Ländern wie beispielsweise Griechenland oder Italien. Sie betonte, dass bei Beschwerden der Presserat weder die politische Tendenz noch den Schreibstil, sondern hauptsächlich die Fairness eines Medienbeitrags zu beurteilen habe. Nur gute Texte zu lesen sei wie den ganzen Tag Schokolade essen. Das aufmerksame Publikum brachte sich mit zahlreichen Wortmeldungen in das Geschehen ein und trug ebenfalls zu einem sehr gelungenen Abend bei.

Die vermeintliche Lesefaulheit der Jugend sieht Susan Boos nicht als Gefahr. Wie frühere Generationen von Jugendlichen in den Zeitungen anfänglich nur den Sportteil oder «Unglücksfälle und Verbrechen» gelesen hätten, würden heutige junge Menschen hauptsächlich «20 Minuten» konsumieren, später aber durchaus auch anspruchsvollere Medien. Abgesehen davon beurteilen Boos und Spörri «20 Minuten», und vor allem dessen Online-Ausgabe, als recht informatives Medium.

Dank für die Auszeichnung

Vergangenen Monat wurde von der Kulturkommission der Gemeinde die Auszeichnung 2021 für aussergewöhnliche kulturelle Leistungen an die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel verliehen. Wie aus der Laudatio hervorging, galt die Ehrung auch der langjährigen ehemaligen Präsidentin Sarah Kohler. Diese Anerkennung hat uns als Lesegesellschaft ausserordentlich gefreut. Dafür bedanken wir uns bei der Kulturkommission und dem Gemeinderat. Die Auszeichnung ist uns Ansporn, die Werte der Lesegesellschaft weiter hochzuhalten: also Kontakte unterhalten und ermöglichen, zur Meinungsbildung beizutragen und Kultur zu pflegen, um so einen Beitrag zur Dorfgemeinschaft zu leisten.

Verwendung der Preissumme

Für die Verwendung der Preissumme von Fr. 1'000.– sind mehrere Möglichkeiten offen. Eine davon ist ein in Ausführung begriffenes Schulprojekt. Es ist hergeleitet von unserem Audioführer «Textildorf hörbar». Mit einer kleinen Broschüre «Textildorf rätselbar» werden Themen der einzelnen Stationen auf dem Rundweg kindergerecht erläutert und mit Rätseln ergänzt. Damit soll die Entwicklung unseres Dorfes und sein industrieller Hintergrund auch Schulklassen oder Familien mit Kindern nähergebracht

werden. Denkbar ist auch, den Preis für die Konzerte in Rehetobel einzusetzen.

Nächster Termin:

Offenes Weihnachtssingen am Sonntag, 18. Dezember 2022 um 18.00 Uhr beim Gemeindezentrum. Eingeladen sind alle, welche sich gerne mit Liedern auf Weihnachten einstimmen. Für grosse und kleine Sänger und Sängerinnen wird Marketta Meier den besten Glühwein und Apfelpunch zubereiten. Und wenn Sie gerne backen, schätzen wir es, wenn Sie ein paar «Weihnachtschrömlis» mitbringen.

Lesegesellschaft Dorf
Evangelische Kirchgemeinde
Katholische Kirchgemeinde

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am
**offenen Singen von
Weihnachtsliedern**
teilzunehmen:

Wann:
Sonntag, 18. Dezember 2022, 18:00 Uhr

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo:
Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum.

Begleitung:
Marianne Zähler mit Musikern der Jugendmusik und
Sängerinnen und Sänger des Gemischtschors.
Für die Lieder werden Textblätter verteilt.
(Nehmen Sie bitte Taschenlampen mit.)

...und zum Abschluss
schenken wir Glühwein und Punsch aus. Wenn Sie
eigene Weihnachtsguezli mitbringen, freuen sich alle
Anwesenden.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf
Heinz Meier und Anita Kast

Weihnachtsständli im Dorf

Auch in diesem Jahr freuen sich die Musikanten der Jugendmusik und der MGBB Rehetobel darauf, Sie musikalisch auf Weihnachten einzustimmen.

Am Samstag, 17. Dezember ab 16.00 Uhr machen sich die verschiedenen Gruppen auf, um im und rund ums Dorf bekannte Weihnachtsmelodien vorzutragen. Falls Sie uns in Ihrer Stube hören, zögern Sie nicht, schauen Sie zum Fenster heraus oder kommen Sie zu uns nach draussen und geniessen Sie unsere kleinen Ständchen. Ihre Anwesenheit, Ihr Applaus und auch ein kleiner «Schwatz» mit Ihnen freut uns ungemein.

Eine besinnliche Adventszeit wünschen Ihnen die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Rehetobel. Verbunden mit einem grossen Dank für Ihre Unterstützung jeglicher Art das ganze Jahr hindurch.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Jugendmusik und
Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel,
Nadja Andres

Der Verkehrsverein plant neue Postkarten. Er ruft darum die Bevölkerung von Rehetobel zu einem Fotowettbewerb auf. Schicken Sie uns typische Rechetobler Motive und gewinnen Sie einen kleinen Preis.

Pro Einsendung höchstens drei Fotos, digital in hoher Auflösung per WhatsApp an 079 465 02 78. **Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023.**

Mit der Teilnahme gehen die Benutzungsrechte der ausgewählten Bilder an den Verkehrsverein über, so dass die Postkarten öffentlich verkauft werden dürfen.

Wir freuen uns auf interessante Postkartenvorlagen.

Verkehrsverein Rehetobel

Der Buchfink – Vogel der Monate Dezember und Januar

Foto: Ruedi Aeschlimann

Schon ab Ende Februar oder im März beginnen die Buchfinken zu singen. Der Gesang ist in meinen Ohren ein Allegro – d.h. heitere, beschwingte Musik in flottem Tempo. Der Finkenschlag, eine schmetternde Kaskade heller Pfeiftöne, endet in einem Schnörkel. In Mitteleuropa sind verschiedene Dialekte des Buchfinkenschlags unterscheidbar. So hat Ruben Lippuner aus St. Gallen sogar seine Maturaarbeit den Vögeln gewidmet. Der Buchfink stand dabei im Mittelpunkt. Er verglich seine Forschungen mit den Ergebnissen der Untersuchungen des Ornithologen Luis Baptista aus den USA, der zwischen 1972 und 1973 die Regenrufe der Buchfinken auf dem Bodanrücken, der Bodensee-Halbinsel nördlich von Konstanz, untersuchte. Ruben entdeckte etwas Spannendes: «Der Dialekt der Buchfinken auf der Insel Mainau hat komplett gewechselt». Er erklärt sich die Änderung so, dass sich die einst isolierten Vögel auf der Insel durch eine Brücke und zwei Landzungen, die sich fast berühren, mit den Festlandvögeln vermischt haben. Nach monatelanger Arbeit reichte Ruben seine Maturaarbeit bei einem Wettbewerb des WWF und der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft St. Gallen ein. Diese zeigten sich begeistert von seinen Resultaten und seinem Fleiss und honorierten sein Engagement mit dem ersten Preis. Der Buchfink ist klar unser häu-

figster Brutvogel. Sein Lebensraum sind Wald, Obstgärten und Siedlungen. Abgesehen von wenigen Verbreitungslücken in den Hochalpen findet man ihn in der Schweiz von den Niederungen bis hinauf zur oberen Waldgrenze. Die höchstgelegenen Bruten konnte man auf rund 2300 m nachweisen. Er brütet in Bäumen und Sträuchern. Das Gelege umfasst 4–5 Eier, die Brutdauer beträgt 12–13 Tage und die Nestlinge sind nach 12–15 Tagen flügge. Buchfinken nutzen ein breites Spektrum an Samen, bis hin zur Grösse von Buchnüsschen. Meistens picken sie diese vom Boden auf. Dafür ist der an der Basis recht breite Schnabel gut geeignet. Die sich von der Schnabelspitze zur Basis verbreiternden Rillen im Randbereich des Oberschnabels helfen beim Schälens von Samen unterschiedlicher Grösse. Zur Brutzeit fressen Buchfinken dagegen vor allem Insekten und Raupen. Diese lesen sie mehrheitlich von Zweigen und Blättern ab. Dabei profitieren sie von ihrer pinzettenartig verjüngten Schnabelspitze. Die wichtigsten Merkmale sind: weisse Flügelbinden und Schwanzkanten; beim Männchen Kopf und Hals graublau, Brust und Wangen rostrot, Rücken kastanienbraun; das Weibchen ist oben graubraun und unterseits hellbeige gefärbt; Grösse 15 cm; Gewicht 19–24 g. Da die Weibchen etwas kleiner und deshalb den Winterbedingungen weniger gut gewachsen sind, ziehen vor allem sie ab Ende September in den Süden. Deshalb überwiegen im Winter bei uns die Männchen. Das dürfte wohl der Grund sein, weshalb der Buchfink seinen wissenschaftlichen Namen «Fringilla coelebs», der «ledige Fink», erhalten hat.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir vom OV wünschen Ihnen eine romantische Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und für's 2023 gute Gesundheit, Glück in Haus, Hof und Stall und die Liebe und Freude zur und an der Natur.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgegend,
Rebekka Laich, Präsidentin

Fütterung von Wildvögeln im Winter

Die Fütterung von Wildvögeln hat nicht nur positive Seiten. Seit längerer Zeit weiss man, dass nur gewisse, meist häufige Arten profitieren. Während sie durch das Futter noch zahlreicher werden, wird die Konkurrenz um Ressourcen für andere Arten grösser (Quelle BirdLife). Ein anderes Problem ist die Übertragung von Krankheiten am Futterhaus, so Trichomoniasis, verursacht durch den Parasiten «Trichomonas gallinae». Die Krankheit wurde erstmals in England nachgewiesen. Es ist allgemein bekannt, dass den Engländern das Futterhaus im Garten heilig ist und keine Mühen und Kosten gespart werden, damit die gefiederten Freunde immer etwas zum Naschen haben. Seit 2012 ist die Krankheit auch in der Schweiz bekannt. Britische Forscher haben nun analysiert, ob Trichomoniasis für den Rückgang der Buch- und Grünfinken verantwortlich ist. Sie untersuchten 2184 tote Vögel. 52% der Grün- und 29% der Buchfinken waren vom Parasiten befallen. Auch zeigen die Forscher, dass die Populationsrückgänge in suburbanen Gebieten mit besonders vielen Futterhäusern speziell hoch sind. Sie schlussfolgern, dass Trichomoniasis für die beiden Arten hauptverantwortlich ist und die Fütterung bei der Übertragung eine wichtige Rolle spielt. Die Resultate dürften zumindest für den Grünfinken auch auf die Schweiz übertragbar sein: Dessen Population war bis zum ersten Nachweis der Krankheit im Jahr 2012 stabil und ist seither um 40% geschrumpft.

Wildvögel füttern – nur in der kalten Jahreszeit

Eine sachgemässe Zufütterung in Zeiten mit Nahrungsmangel kann gewissen Kleinvögeln das Überleben erleichtern, vor allem in der kalten Jahreszeit. Es ist jedoch, ausser bei Dauerfrost und längeren Schneeperioden, aus biologischer Sicht nicht unbedingt notwendig. In milden Wintern finden Vögel meistens genug Nahrung. BirdLife empfiehlt: Erst bei Dauerfrost oder wenn eine geschlossene Schneedecke liegt zu füttern. Auf eine Ganzjahresfütterung sollte verzichtet werden. Achten Sie auf qualitativ einwandfreies Futter. Dieses sollte möglichst der natürlichen Nahrung der Vögel entsprechen; Gewürztes, Essensreste und Brot gehören nicht dazu. Körnerfresser, die grösste Vogelgruppe am Futterhaus wie Meisen, Kleiber, Spechte, Finken und Sperlinge lieben Sonnenblumenkerne und Hanfsamen. Wählen Sie deshalb eine Mischung aus, die ganz oder grösstenteils aus diesen zwei Bestandteilen besteht. Dunkle Sonnenblumenkerne haben eine weichere Schale als helle und können deshalb von den Vögeln besser geöffnet werden. Amseln, Rotkehlchen und Stare lieben Haferflocken, zerhackte Baum- und Haselnüsse, Rosinen und Obst (das auch etwas angefault sein darf).

Achten Sie auf Sauberkeit im Futterhaus. Seuchenartige Erkrankungen wie Salmonellose, eine tödliche bakterielle Daminfektion oder *Suttonella ornithocola*, ein Bakterium das vor allem kleine Meisenarten befällt und tötet, können an Futterplätzen übertragen werden. Darum ist es wichtig, Vogelkot im Futter zu vermeiden. Vogelkot immer mit heissem Wasser beseitigen.

Wenn wir diesen Empfehlungen von BirdLife Folge leisten, können wir mit gutem Gewissen und entspannt hinter dem Vorhang unsere Wildvögel am Futterhaus beobachten und uns an ihnen erfreuen.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Rebekka Laich, Präsidentin*

bibliothek rehetobel

Bibliothek Rehetobel

Suchen Sie ein Geschenk für Weihnachten? Bücher sind immer eine gute Wahl!

Hier einige Vorschläge von der Bibliothek:

Halbarmachen im Glasumdrehen! von Sue Ivan

Von der Mispelmamelade über Quick Pickels aller Art bis zu Quittenpástli, Sauerteigcracker und Knoblipulver lernen Sie viele spannende Zubereitungs- und Konservierungsrezepte kennen. Das Buch gibt auch praktische Tipps zur Lagerung, Fementierung usw. Ein richtig «einmächeliges» Buch für alle Küchenfans!

Secret Places Schweiz von Eugen E. Hüsler

Ein schöner Bildband mit vielen spannenden Geschichten und Informationen über bekannte und weniger bekannte Orte der Schweiz. Macht neugierig und regt zum freudigen Entdecken ein! Für die ganze Familie.

Apfel Garten von Barbara Haiden und Ulrike Köb

Viele gluschtige Rezepte rund um den Apfel, von süss bis salzig gibt es viele neue Rezepte zum Ausprobieren. Und viel Wissenswertes über den Apfel noch dazu! Für alle die einheimisches Obst lieben!

Strategien der Natur von Erwin Thoma

Eine Bibliothekskundin hat das Buch so beschrieben: «So viel Wissen zwischen zwei Buchdeckeln habe ich selten erhalten!» Erwin Thoma, der bekannte Waldexperte und Holzfachmann, nimmt uns mit in die Welt der Bäume und zeigt uns auf, wie wichtig der Wald auch im Kampf gegen den Klimawandel ist. Ein wichtiges und spannendes Buch für alle, denen unsere Umwelt am Herzen liegt!

Das Elch Paradoxon von Antti Tuomainen

Ein humorvoller Krimi über einen Versicherungsmathematiker, der sein Leben und den geerbten Abenteuerpark gerade in Ordnung gebracht hat, als ein Mann aus seiner Vergangenheit auftaucht... mehr sei nicht verraten.

Gustav Pinguin ist unterwegs von Barbara Korthus

Gustav Pinguins Eisscholle bricht ab und driftet schnell auf den offenen Ozean hinaus. Eine abenteuerliche Weltreise beginnt... Ein Buch für die ganz Kleinen.

Freja und die Furchtlosen von Jochen Till und Dominik Rupp

Witzige Geschichte von einem mutigen Mädchen, das den furchtlosen Wikinger einen gehörigen Schrecken einjagt. Im Comicstil geschrieben.

Die Drachenschule von Daniela Jarosz

Ein Buch mit schönen Bildern, grosser Schrift und wenig Text. Für Leseanfänger.

Ein letzter Tipp: verschenken Sie doch eine Jahresmitgliedschaft zu CHF 40.– für Einzelpersonen und CHF 50.– für Familien.

Ruth Fehr

Öffnungszeiten über die Feiertage

Am 23. Dezember von 9.30–11.00 Uhr geöffnet, abends findet keine Ausleihe mehr statt.

Über Weihnachten und Neujahr bleibt die Bibliothek geschlossen. Am 3. Januar sowie am 6. Januar vormittags bleibt die Bibliothek ebenfalls geschlossen, ab dem 6. Januar 2023, 16.30 Uhr sind wir wieder zu den normalen Öffnungszeiten für Sie da.

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Erfolgreiche Auftritte im November

Zusammen mit dem Lustenauer Chor «Chorlust» gestaltete der Gemischtchor Rehetobel im November zwei Konzerte, mit Auftritten in Lustenau und in Rehetobel.

In Rehetobel begann der Abend allerdings kulinarisch. Im traditionell wunderschön dekorierten Grossen Saal des Gemeindezentrums gab es vor Konzertbeginn die Möglichkeit ein Nachtessen zu geniessen, ergänzt durch ein reichhaltiges Dessertbuffet in der Konzertpause.

Jeder Chor hatte mit seinem Dirigenten die eigenen Liedblöcke sowie drei gemeinsame Lieder vorbereitet. Es war für alle etwas dabei. Von englisch über italienisch und deutsch bis zu Volksliedern im Appenzeller oder Lustenauer Dialekt. Schmissiges und Besinnliches, Lieder aus der Klassik, Schlager- oder Filmmelodien. Das abwechslungsreiche Programm zusammen gab ein Ganzes, das den Besucherinnen und Besuchern der Konzerte eine farbige Palette des abwechslungsreichen Chorgesangs darbot. Und auch das Publikum wurde zum Schluss des Programms zum Mitsingen eingeladen.

Nicht nur der gemeinsame Gesang, sondern auch die Pflege der Gemeinschaft waren neben den Aufführungen für die Chöre ein Highlight. In Rehetobel erklangen denn auch nach dem offiziellen Teil noch Lieder, die beide Chöre in ihrem Repertoire haben.

Einladung zum Chorprojekt «Sparkling spring»

Wenn Sie nicht nur gerne Chormusik hören sondern auch gerne mitsingen möchten, sind Sie herzlich zum Start unseres Chorprojektes am **Mittwoch, 4. Januar um 20.00 Uhr** im kleinen Saal im Gemeindezentrum eingeladen und dann immer mittwochs zur gleichen Zeit.

Es werden ein paar Lieder verschiedenster Musikrichtungen eingeübt und dann als Abschluss am 1. April am Ostermärtli aufgeführt.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

<https://chor-rehetobel.ch>

Sportverein Angebot

Sportverein Rehetobel

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Türnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Türnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Türnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

ZAPPEN! – Abendunterhaltung

Save the Date: 24./25. März 2023

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

www.raiffeisen.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '22 Rosental. Das Kino.

Fr	2.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
Sa	3.12.	17:00	A E I O U – Das schnelle Alphabeth der Liebe	6/4	D
Sa	3.12.	20:00	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
So	4.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	4.12.	19:00	Vento di vita vera mit Regisseur und Produktionsleiterin		OV/d
Di	6.12.	14:15	Nachmittagskino: Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Di	6.12.	19:30	Return to Dust	16/14	OV/d
Mi	7.12.	16:30	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
Fr	9.12.	20:00	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt
Sa	10.12.	17:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	10.12.	20:00	Triangle of Sadness	12/10	E/d
So	11.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	11.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	13.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	14.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mi	14.12.	20:00	Cinéclub: C'mon C'mon	16/16	E/d-f
Fr	16.12.	20:00	Call jane	12/10	E/d
Sa	17.12.	17:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	17.12.	20:00	Return to Dust	16/14	OV/d
So	18.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
So	18.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Di	20.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mi	21.12.	16:30	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
Fr	23.12.	20:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	24.12.	15:00	Der kleine Nick erzählt vom Glück	6/4	D
So	25.12.	15:00	Ein Weihnachtsfest für Teddy	6/4	D
So	25.12.	19:30	Une belle course	12/10	F/d
Mo	26.12.	15:00	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Mo	26.12.	19:30	Mrs. Harris und ein Kleid von Dior	6/4	D
Di	27.12.	19:30	Call jane	12/10	E/d
Mi	28.12.	16:30	Hotel Sinestra	6/4	dialekt
Fr	30.12.	20:00	Une belle course	12/10	F/d
Sa	31.12.	17:00	I Wanna Dance With Somebody	6/4	E/d
Sa	31.12.	19:30	Die goldenen Jahre	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Cinéclub: C'mon C'mon

Brillianter Ausschnitt aus dem wahren Leben.

Der New Yorker Radiojournalist Johnny (Joaquin Phoenix) ist für eine Reportage quer durchs Land unterwegs, um Kinder und Jugendliche zu ihren Träumen, Ängsten und Zukunftshoffnungen zu interviewen. Aufgrund einer Not-situation seiner Schwester bietet er ihr an, auf ihren neun-jährigen Sohn aufzupassen. Jesse ist ein aufgeweckter, alt-kluger Junge und Johnny, der ihn kaum kennt, durchaus herausgefordert von dessen blühender Phantasie und unersättlicher Neugier. Regisseur Mike Mills wurde durch seinen eigenen kleinen Sohn zu diesem Film inspiriert. Mit seinen ruhigen Schwarz-Weissbildern, fabelhaftem Soundtrack, berührenden Dialogen und Interviewsequenzen ist Mills ein aussergewöhnlicher Film über Aufrichtigkeit, Empathie und die Komplexität des Erwachsenwerdens- und seins glücklich.

Mittwoch, 14. Dezember 2022 ab 19.15 Uhr Rosenbar offen, Filmstart 20.00 Uhr

Katja Laux

Der Silvesterfilm im Kino Rosental

Die Schweizer Komödie «Die goldenen Jahre»

Am **Samstag, 31. Dezember um 19.30 Uhr** bekommen Sie die Gelegenheit, die neueste Schweizer Komödie von Petra Volpe (Die göttliche Ordnung) zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein.

Wir freuen uns, wenn wir das Jahresende gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen.

Für alle Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.ch.

Eine wertvolle Dienstleistung im Vorderland: Das Betreuungs-Zentrum ist zuständig für Bestattungen

Der früher dem Spital angeschlossene Bestattungsdienst Vorderland ist heute eine wertvolle Dienstleistung des Betreuungs-Zentrums Heiden. Ein schlicht eingerichteter Raum der Stille bietet Angehörigen die Möglichkeit, von Verstorbenen in aller Ruhe Abschied zu nehmen.

«Der Bestattungsdienst ist unserer Institution angegliedert und erfüllt seine Aufgabe in allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg», sagt Ursina Girsberger, Leiterin des Betreuungs-Zentrums (BZ) in Heiden. Mit Simon Abderhalden, ausgebildeter Bestatter mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis und zertifizierter Trauerbegleiter, ist ein kompetenter und einfühlsamer Fachmann für den würdevollen Ablauf vom Tod einer Person bis zu deren Bestattung zuständig. Gleichzeitig ist Abderhalden Leiter des technischen Dienstes im BZ.

Mit dem Bestattungsdienst Vorderland erbringen Ursina Girsberger, BZ-Geschäftsleiterin, und Simon Abderhalden eine wertvolle Dienstleistung.

Respektvoller Umgang mit Verstorbenen

«Jährlich wird unser Dienst mit 150 bis 180 Todesfällen konfrontiert. Mit einer Begleitperson suche ich das Haus einer oder eines Verstorbenen auf, wo die sorgfältige Einsargung erfolgt. Berührungsängste habe ich keine, aber grossen Respekt rund um den letzten Dienst für Einwohnerinnen und Einwohner aus unserer Region», sagt Simon Abderhalden. «Wir überführen den Leichnam ins BZ, wo wir im Erdgeschoss eine eigentliche Oase der Stille

geschaffen haben. Hier können sich Angehörige der verstorbenen Person einfinden und in würdevollem Rahmen Abschied nehmen.»

Erdbestattungen sind selten geworden

Im BZ-Raum der Stille werden Verstorbene während fünf und in Ausnahmefällen bis zu sieben Tage aufgebahrt. Simon Abderhalden: «Auch die Überführung ins Krematorium in St. Gallen oder auf den gewünschten Gemeindefriedhof besorgen wir, wobei die Zahl der Erdbestattungen unter zehn Prozent gesunken ist. Im Raum der Stille tauchen immer wieder auch Fragen rund um das Vorgehen nach einem Todesfall auf, und selbstverständlich beraten wir Angehörige gerne.»

Informativer Leitfaden

Eine weitere BZ-Dienstleistung ist der gratis erhältliche Ratgeber «Leitfaden im Trauerfall». Die Broschüre informiert über das nötige Vorgehen bei einem Todesfall, aber auch über Trauerzirkulare, Leidanzeigen, Bestattungsformen und Urnen. Enthalten sind ferner wichtige Adressen wie lokale Pfarr- und Zivilstandsämter, Care-Team AR/AI, Trauerbegleitung, Selbsthilfegruppen und weitere. Der Leitfaden enthält zudem eine Checkliste für Angehörige, die eine Übersicht aller zu erledigenden Aufgaben umfasst. Die aus den Vorderländer Gemeinden, einschliesslich Oberegg bestehende Trägerschaft des BZ Heiden, wird von Markus Pfister, Walzenhausen, präsiert. (www.bestattungsdienstvorderland.ch)

Peter Eggenberger (Text und Bild)

Alt Kantonsrat Erwin Sonderegger zum Gedenken

Ein ansteckendes Lachen ist verstummt, eine starke Persönlichkeit aus dem Ortsbild verschwunden: Am 18. September verstarb mit Erwin Sonderegger ein vielseitig engagierter Mitbürger, den die Rehetobler Stimmbürgerschaft 1997 in den Kantonsrat delegiert hatte.

Erwin Sonderegger hinterlässt bleibende Spuren: 1997 wurde er von seiner damaligen Wohngemeinde Rehetobel in den Ausserrhoder Kantonsrat delegiert, wo er sich als Parteiunabhängiger mit markigen Voten Gehör verschaffte. In der Politik kamen seine in der Westschweiz und in Deutschland gemachten Erfahrungen als versierter Berufsmann und gewiefter Brückenbauer voll zum Tragen. Sein Wort hatte Gewicht, und in Rehetobel wurde die 2007 erfolgte Rückkehr in sein geliebtes Jugenddorf Oberegg bedauert. Hier wurde er bereits in frühester Jugend mit dem Virus «Politik» angesteckt, stand doch sein Vater langjährig als Bezirkshauptmann und Grossrat im Dienst der Öffentlichkeit.

Werkzeugmacher und Ingenieur

Geboren wurde Erwin 1955 als zweites Kind von Erwin und Rosmarie Sonderegger. In Oberegg verbrachte er eine unbeschwerte Jugendzeit und schon früh begeisterten ihn Motoren aller Art. Was ihm unter die Finger kam, wurde zerlegt, optimiert und neu zusammengesetzt. Eine logische Folge war die der Schulzeit anschliessende Lehre als Werkzeugmacher im Oberegger Unternehmen Presta, wobei er einer der ersten Lehrlinge mit Berufsmatura war. Sein

anschliessendes Ingenieur-Studium in Messtechnik am Neutechnikum in Buchs beendete er ebenfalls erfolgreich.

Erfolgreich in Deutschland tätig

1983 verheiratete er sich mit Esther Steiner, und dem Ehepaar wurden die Töchter Salomé, Denise und Mélanie geschenkt. Stolz sprach der junge Vater von seinem Dreimädelhaus, dessen Gedeihen ihm ein Herzensanliegen war. Wohnsitz der jungen Familie war das Waadtland, wo Erwin beruflich tätig war. 1985 erfolgte der Umzug nach Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg. Von hier aus war Erwin in leitender Stellung für die Schweizer Firma TESA-Messtechnik in ganz Deutschland unterwegs. 1991 vollzog er eine berufliche Neuorientierung. Neu engagierte er sich als Verkaufsdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung für das renommierte Unternehmen EgoKiefer AG in Altstätten, das er 2015 als Frühpensionär verliess.

Mit Reisen den Horizont erweitert

In seiner knapp bemessenen Frei- und Ferienzeit erweiterte er den Horizont mit Reisen in die weite Welt. Er weilte in den USA, auf Kuba und Zypern, aber auch in Portugal und der Toscana, die ihm als Weinkenner und -geniesser besonders zusagte. Eigentliche Höhepunkte waren die Skiferien, und seinen Töchtern brachte er das Gleiten auf schmalen Latten bereits vor dem Kindergarteneintritt bei.

Einsatz für den Skilift und Kirchenchor

Die starke berufliche Anspannung ging an Erwin nicht spurlos vorbei und 2006 musste er sich erstmals einer Herzoperation unterziehen. Auch das Familienleben kam leider oft zu kurz. Nach der Trennung von seiner Frau kehrte er nach Oberegg zurück, wo er später mit Katharina Ulmer eine neue Gefährtin fand. In der alten Heimat engagierte er sich bis 2014 als Präsident der Oberegger Skilift-Aktiengesellschaft, und ebenfalls für grosse Befriedigung sorgte das Mitsingen im Kirchenchor. 2021 traten erneut Herzprobleme auf, was aber seine Lebensfreude nicht zu trüben vermochte. Noch am letzten Lebenstag freute er sich auf ein feines, von einem guten Tropfen begleitetes Essen im Kreise seiner Lieben. Das Schicksal wollte es anders und liess Erwins Herz unerwartet stillstehen. Bleiben werden Erinnerungen an einen liebenswerten Menschen, der in seinem Leben das Beste gegeben hat.

Erwin Sonderegger, 28.12.1955–18.9.2022

Peter Eggenberger

Blutspenden im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 21. Dezember 2022, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Energiegesetz ab 1. Januar in Kraft

Per Jahresbeginn treten in Appenzell Ausserrhoden die Teilrevisionen des Energiegesetzes und der Energieverordnung in Kraft. Mit den Teilrevisionen werden die energetischen Anforderungen an Gebäude und haustechnische Anlagen dem heutigen Stand der Technik angepasst. Appenzell Ausserrhoden leistet damit einen wichtigen Beitrag an die Erreichung der Energie- und Klimaziele.

Mit einem Ja-Anteil von 61,2% hat die Ausserrhoder Bevölkerung am 25. September 2022 dem teilrevidierten Energiegesetz zugestimmt. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, die Teilrevision des Energiegesetzes auf den 1. Januar 2023 in Kraft zu setzen. Gleichzeitig tritt die vom Regierungsrat beschlossene Teilrevision der zugehörigen Energieverordnung in Kraft.

Mit den Teilrevisionen werden die energetischen Anforderungen dem heutigen Stand der Technik angepasst. So müssen Neubauten aller Gebäudekategorien künftig mit einer Eigenstromerzeugungsanlage ausgerüstet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit zur Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Stromerzeugungsanlage. Beim Heizungersatz in bestehenden Bauten mit Wohnnutzung müssen künftig mindestens zwanzig Prozent der Wärme aus erneuerbaren Quellen stammen oder durch Energieeffizienzmassnahmen kompensiert werden. Elektrodirektheizungen und Elektroboiler in Wohnbauten sind innerhalb von 15 Jahren zu ersetzen. Um seiner Vorbildrolle gerecht zu werden, installiert der Kanton bei den eigenen Bauten keine mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungen mehr.

Georg Amstutz

Grosse Heilbad-Tradition im Vorderland: Unterrechsteins Geschichte neu in Buchform

Einziges Heilbad im Appenzeller Vorderland ist die Anlage in Unterrechstein ob Heiden. Zu dessen spannender Geschichte hat Arthur Oehler ein Buch verfasst.

Auslöser für das Buch «Das Bad Unterrechstein» war das 40-jährige Bestehen des neuen, 1982 eröffneten Heilbads. «Das Bad existiert seit Jahrhunderten. Erstmals schriftlich als Heilbad erwähnt wird es 1682 in der Chronik von Pfarrer Bartholomäus Bischofberger», schreibt Arthur Oehler. 1911 übernahm der Umer Melchior Baumann das Bad. «Pensionspreis Franken 6.50 bis 7.– pro Tag, inklusive Zimmer und vier Mahlzeiten. Butterküche, reelle offene und Flaschenweine, gutes Bier» hiess es in seinen Werbeprospekten.

Aufbruch zu neuen Ufern

Nach einigen Jahren des Stillstands wurde 1979 mit der Gründung einer Aktiengesellschaft zu neuen Ufern aufgebrochen. Am 4. September 1982 konnte das moderne Heilbad eröffnet werden. Die neue Geschichte des Bades ist von steten Ausbauten und Erweiterungen des Therapie- und Wellnessangebots geprägt. Massgeblichen Anteil am Gedeihen des heutigen Heilbads hatten Heinrich Eggenberger (35 Jahre VR-Präsident) und Ursula Kuratli (28 Jahre Betriebsleiterin). Heute lenken Geschäftsführer Sandro Agosti (seit 2017) und Betriebsleiterin Maria Gmünder (seit 2021) die Geschicke des Heilbads.

«Das Bad Unterrechstein», Autor Arthur Oehler, Gestaltung Antonia Bannwart, Bildbandformat, 96 Seiten, reich illustriert, CHF 28.–, kann im Heilbad, bei Tourist Info und im Hotel «Linde», Heiden, bezogen werden.

Zum modernen Heilbad gehört nach wie vor die uralte, noch immer geöffnete Wirtschaft Mineralbad.

Peter Eggenberger (Text und Bild)

1000 Lichtlein brennen im Advent, wenn Sie in die Pedale treten...

unsere Weihnachtsbeleuchtung strahlt dank dem Power, den Sie auf dem Tandem des Velomuseums Rehetobel erzeugen

Schlittelstrasse Michlenberg – Hörnlirank

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen.

Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Alters- und Pflegeheim «Krone», 9038 Rehetobel

Zur Ergänzung unseres Küchenteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Mitarbeiterin Küche 40%-60%

Ihre Aufgaben umfassen:

- Rüstarbeiten für die kalte und warme Küche
- Unterstützung bei der Zubereitung von einfachen Gerichten
- Tätigkeiten in der Abwaschküche
- Gästebetreuung und Service
- Aushilfe bei Reinigungsarbeiten im Hausdienst

Wir erwarten:

- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- Zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen
- Gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:

- Abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Grosszügige Ferienregelung
- Motiviertes Team
- Moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihr Können und Wissen in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre Bewerbung an:

Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Barbara Jenny, Leiterin Hotellerie, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel oder per Mail: hotellerie@krone-ar.ch / www.krone-ar.ch

Das MAiH erweitert sein Angebot im Bereich Orthopädie

Wir freuen uns sehr, ab Januar 2023

Dr. med. Jacqueline Fust im Medizinischen Ambulatorium in Heiden in unserem Team begrüessen zu dürfen.

Die erfahrene Orthopädin mit Schwerpunkt Fusschirurgie bietet jeweils dienstags und freitags eine orthopädische Sprechstunde an.

Dr. med. Jacqueline Fust

Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie FMH
speziell Fusschirurgie

Terminvereinbarung für Sprechstunde:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
ortho.maih@hin.ch / www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

Rotkreuz-Fahrdienst Rehetobel

Telefon 078 786 06 54

Erreichbarkeit:

Montag bis 09.00 – 11.00 Uhr

Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr

Freitag 09.00 – 11.00 Uhr

Mit einem Dankeschön an meine
SRK-Fahrer/Fahrerinnen!
Allen schöne und gesegnete
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Es
ist Zeit
inne zu halten,
Stille und Ruhe zu
geniessen.
Es ist Zeit für die
wichtigen Menschen, die
uns begleiten.
Es ist Zeit für Worte
Und Gesten der Dankbarkeit.
Es ist Zeit zurückzublicken und
auf Erreichtes stolz zu sein. Es ist Zeit
Kraft zu tanken für die Aufgaben, welche
uns erwarten.
Es
ist
Weihnachtszeit.

Frohe und besinnliche Stunden für die
bevorstehenden Feiertage, Gesundheit,
viel Glück und alles Gute im neuen Jahr
wünscht von Herzen **Wenk AG.**

202

wenkbau.ch

WEINBURG
CAFÉ BÄCKER KONDITOREI
Hans und J. Kern-Düggli
1998 Rebb
Telefon 052 77 12 90
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Monatsbrot im Dezember:
Ur-Dinkel-Rustico**
**Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot**

**Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2023.**

**Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.**

Öffnungszeiten Weihnachten

Samstag, 24. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
25., 26. und 27. Dezember 2022 geschlossen.

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Samstag, 31. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
1. und 2. Januar 2023 geschlossen.

**Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.**

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Wir helfen
Ihnen gerne
dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden
auffrischen, Treppenhäuser
neu streichen, neue Farbge-
staltung in Ihren Wohnräumen.

Maler*in
gesucht!

naturfarbenmalerei.ch

Vali's Bike-Shop

Ausverkauf:

Vom 25.11.2022 -28.01.2023 gibt es bei uns im Shop diverse Rabatte auf das gesamte Sortiment

Winter Bike Service Angebot:

Bis Ende Februar:

- 10% Rabatt auf das gesamte Servicematerial
- Kostenloser Hol- und-Bring- Dienst im Umkreis von 10 Km

Winteröffnungszeiten:

Ab 29. November sind wir zu folgenden Zeiten für sie da:

Montag, Mittwoch, Freitag: Geschlossen

Dienstag, Donnerstag: 14.30 Uhr - 18.00 Uhr

Samstag: 13.30 Uhr - 16.30 Uhr

Wir freuen uns über einen Besuch bei uns im Shop und wünschen Ihnen eine frohe Adventszeit.

Ihr Vali's Bike-Shop Team

**Weitere Informationen finden Sie unter:
www.rehetobel.ch**

**Buechschwendstrasse 3, Rehetobel
vom 15.-17. und 19.-23. Dezember 2022
immer von 14.00-17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den besten Wünschen für ein fruchtbares 2023.

Wick Gartenbau GmbH
Hauetenstrasse 19
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

ZÄHNER Johannes

Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

**Herzlichen Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr!**

Sozialversicherungen **AHV**
Appenzell Ausserrhoden **AVS**

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2022 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2023** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

René Bänziger
Heidenerstrasse 11
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Herzlichen Dank für die Treue und das Vertrauen.

Elektroinstallation Kommunikation Reparaturen

Wir wünschen eine lichtvolle Adventszeit und ein zufriedenes, gesundes neues Jahr. Bleiben Sie gut zu Fuss.

Dipl. Fusspflegerinnen

Heidi Steiner 079 682 27 78

Carole Schläpfer 079 287 43 68

9038 Rehetobel

Heidenerstrasse 10

Termine nach Vereinbarung

Geschenkidee:
Fusspflegegutscheine

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

**Wir wünschen Ihnen schöne Festtage,
einen guten Rutsch**

und freuen uns im 2023

wieder für Sie da zu sein.

071 877 10 23

Deutschkurse 1. Semester 2023

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden

Tel- und Fide-Prüfungen können bei der Sprachschule AIDA in St. Gallen abgelegt werden, siehe www.aidasg.ch.

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2022

Auf Nachfrage werden zusätzliche Kurse während des Semesters zusammengestellt.

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2023 sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

cafe - restaurant

oberer graben 12
9000 st. gallen

071 222 58 33
076 324 44 20

unsere öffnungszeiten

montag bis samstag
07.30 uhr bis schluss
sonntag ruhetag
libanesisches buffet von
mittwoch bis samstag ab 19.00 uhr
donnerstags vegetarisches buffet
montag und dienstag à la carte

En ganz en liebe Dank üsere treue Gäst vom Rechtober

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar und Mitarbeiterinnen

Rechtobler Jahrbüchli 2023

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünsche allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
Ihnen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2023!

Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenk-
gutscheins 10% Rabatt.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

Offen Donnerstag bis Samstag über Mittag

071 877 11 70
katharina@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im neuen Jahr!

SHIMANO
vesto
RAD SPORT ST. GALLEN
www.vesto.ch

JETZT PROFITIEREN:
GRATIS HOL- UND BRINGSERVICE

Jetzt anmelden!
071 280 13 30
Ab sofort bis am
18.02.2023 gültig

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

HAUS ZUR STICKEREI

Es ist die besinnlichste Zeit des Jahres und somit wichtig, einmal innezuhalten und dankbar zu sein, für all die schönen Stunden, die wir mit Euch in unserem «Haus für Feste» geniessen durften! ★

Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gesundes, herzerfüllendes, schönes, friedliches Neues Jahr 2023.

Ganz herzlich, Brigitte Bänziger Kern

Bestellung Newsletter: www.hauszurstickerei.ch | Jan+Feb 2023 geschlossen
Haus zur Stickerei | Unterrechstein 8 | Heiden | info@hauszurstickerei.ch

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2022

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Am 23.–25. August 2019 fand das Dorffest «350-Jahre Gemeinde Rehetobel» statt.

Mit dem neuen Buch, «Ein Textildorf im neuen Gewand REHETOBEL 1969–2019», erhalten Sie Einblick in das Geschehen der letzten 50 Jahre.

Ebenfalls ist die Gemeindegeschichte 300-Jahre Rehetobel weiterhin erhältlich.

Wäre die Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die neue Gemeindegeschichte von 1969–2019 kann für Fr. 42.– bzw. jene von 1669–1999 für Fr. 44.– auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem **Geschenk-Abonnement** des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben)

Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Telefon 071 878 70 20 oder per E-Mail an einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Hansruedi Kast AG
Rehetobel
Alles aus einer Hand.

Herzlichen Dank für Ihre Treue und die geschätzten Aufträge. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und für das neue Jahr nur das Beste.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

aglotrex
gmbh

aglotrex gmbh
Hauptsitz: Sonnenbergstrasse 9,
9038 Rehetobel, 071 344 18 01
Zweigniederlassung: Rutlenstrasse 22,
9413 Oberegg, 071 870 00 31
jasmin.nagel@aglotrex.ch
www.aglotrex.ch

Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr

2022 LADEN 2023

Wir wünschen Ihnen einen
tollen und erfolgreichen Start
ins neue Jahr!

Muttener Applikations-Systeme
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 878 70 80
info@maps-com.ch
www.maps-com.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
entspannend

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
traditionell

Geschenkgutscheine

In unserer gemütlichen Gaststube mit
Cheminéeofen bekochen wir Sie im
Dezember mit traditionellen Rezepten
nach Grossmutter's Art.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

wann	was	wo	wer
12. Dez., Mo. 19.30-21.30	Samariter «Chlaushöck»		Samariterverein
14. Dez., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
15. Dez., Do. 12.15	Weihnachtsfeier	GZ	Frauenverein
17. Dez., Sa. 16.00	Weihnachtsständli im Dorf		MG Brass Band
17. Dez., Sa. 19.30	3. Übung	GZ	ZS Dorf
18. Dez., So. 17.00	ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel	evang. Kirche	
18. Dez., So. 18.00	Adventssingen	GZ	LG Dorf
19. Dez., Mo. 19.00	Weihnachts-Fondue/Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
24. Dez., Sa. 17.00	Familiengottesdienst zu Weihnachten	kath. Kirche	
24. Dez., Sa. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
25. Dez., So. 09.45	Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl	«Krone»	evang. Kirche
31. Dez., Sa. 17.30	ökumenische Silvesterbesinnung	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
31. Dez., Sa. 19.00	Silvester-Feier im Urwaldhaus	Urwaldhaus	
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
4. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Jan., Mi. 20.00	Beginn Chorprojekt «Sparkling spring»	GZ	Gemischtkor
7. Jan., Sa. 17.00-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Dorf
7. Jan., Sa. 16.00	Neujahrs Apéro		Gewerbeverein
8. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
11. Jan., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
11. Jan., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
13. Jan., Fr. 19.00	Winterhöck	Chastenloch	Landfrauen
14. Jan., Sa.	ökumenisches Sternsingen Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel	
14. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
15. Jan., So. 09.45	ökumenischer Sternsinger-Gottesdienst mit der 4. Klasse	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
15. Jan., So. 16.00-18.00	ökumenisches Sternsingen Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel	
16. Jan., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
18. Jan., Mi. 19.30	4. Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
20. Jan., Fr. 19.00	HV LG Kaien		LG Kaien
21. Jan., Sa.	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
22. Jan., So. 09.45	Kanzeltausch mit Pfrn. Judith Bedö		evang. Kirche
22. Jan., So.	Unihocky-Runde	GZ	Sportverein
23. Jan., Mo. 20.30	Volleyball-Runde	GZ	Sportverein
25. Jan., Mi. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
28. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
30. Jan., Mo. 19.00	Neujahrsbegrüssung-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:
Dienstag, 31. Januar 2023

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Januar 2023

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

**Der Gemeinderat und die Redaktion
des Gmäändsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
ein frohes Weihnachtsfest**

**und ein gesundes,
glückliches
neues Jahr!**

